

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson

Wege, die beim Umgang mit hohen
Ansprüchen helfen können

Abb. 1: Erwartungs-Wirrwarr

eingereicht von: Sara Schwarz
Begleitung: Christof Arn

15.05.2021

Abstract

In dieser Masterthesis geht es um die Thematik der Erwartungen und ihren möglichen Einfluss auf heilpädagogische Fachpersonen. Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen befinden sich in einem komplexen beruflichen Feld, in welchem sie verschiedenste Aufgaben erfüllen, mit unterschiedlichsten Menschen kooperieren und mit einer Vielzahl von Erwartungen konfrontiert sind. Es wird geklärt, welche unterschiedlichen Erwartungstypen es gibt und welche Bedeutung Erwartungen für das allgemeine soziale Zusammenleben, aber insbesondere auch für heilpädagogische Fachpersonen haben können. Es wird aufgezeigt, dass aus zu hohen Ansprüchen im Berufsalltag Belastungen für heilpädagogische Fachkräfte resultieren können. Die Theorie liefert dabei unterschiedliche Methoden und Strategien, mit welchen heilpädagogische Fachpersonen lernen können, entspannter und besser mit Erwartungen umzugehen. Diese werden beschrieben, mittels Aktionsforschung im Selbstversuch erprobt, analysiert und auf ihre Wirksamkeit hin beurteilt. Dabei kann gezeigt werden, dass beispielsweise das Umformulieren von unrealistischen Erwartungen zu realisierbaren Zielen, die Auseinandersetzung mit inneren Bedürfnissen sowie Intervision wirksame Wege sind, um einen entspannteren Umgang mit Erwartungen zu finden.

Zur besseren Übersicht werden im folgenden Inhaltsverzeichnis nur die ersten zwei Ebenen der Titel dargestellt. Ein vollständiges Inhaltsverzeichnis findet sich in Anhang 1: *Vollständiges Inhaltsverzeichnis*.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Übersicht.....	1
2. Problemdarstellung anhand konkreter Beispiele aus dem eigenen Arbeitsalltag	2
3. Erwartungen: Definitionen, Typen und Theorien	4
3.1. Definitionen	4
3.2. Antizipationserwartungen	6
3.3. Anspruchserwartungen	10
3.4. Übersicht Erwartungstypen.....	15
3.5. Antizipations- und Anspruchserwartungen im heilpädagogischen Alltag	16
4. Die Funktion von Anspruchserwartungen in sozialen Systemen.....	17
4.1. Die Schule als soziales System.....	18
5. Belastung im Lehrberuf aufgrund von Anspruchserwartungen	19
6. Wege im Umgang mit Erwartungen.....	25
6.1. Realistische Anspruchserwartungen formulieren	25
6.2. Eine realitätsnähere Sichtweise der Berufssituation erlangen	28
6.3. Kompetenzen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen	30
6.4. Reflexion, persönliche Weiterentwicklung und Beratung	31
6.5. Rollenerwartungen modellieren und Rollenkonflikte balancieren.....	32
6.6. Mit dem Selbstkundgabe- anstatt dem Appell-Ohr hören.....	33
6.7. Internale und externale protektive Faktoren stärken und nutzen.....	34
6.8. Intervision.....	35
6.9. Ich-Entwicklung.....	42
7. Zusammenfassung und Auswahl der verschiedenen Wege im Umgang mit Erwartungen.....	48
7.1. Auswahl der zu erprobenden Wege.....	50
8. Methodik.....	50
8.1. Aktionsforschung.....	50
8.2. Literaturrecherche: Ein Erfahrungsbericht.....	54
8.3. Methodenkritik.....	55
9. Erprobung der ausgewählten Wege	57
9.1. Intervision in der Praxis	57
9.2. Ich-Entwicklung.....	63
9.3. Auseinandersetzung mit Motiven, Grössenwünschen und Formulierung realistischer Ziele	68
9.4. Mit dem Selbstkundgabe-Ohr hören.....	69
10. Auswertung der erprobten Wege	70
10.1. Führen eines Erwartungstagebuchs	70
10.2. Auseinandersetzung mit Motiven, Grössenwünschen und realisierbaren Zielen	70
10.3. Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr.....	71

10.4.	Intervision	71
10.5.	Ich-Entwicklung.....	72
11.	Beantwortung der Fragestellung und Zielerreichung	75
12.	Booklet	76
13.	Fazit und Ausblick.....	77
14.	Abbildungsverzeichnis.....	79
15.	Literaturverzeichnis.....	79
16.	Tabellenverzeichnis	81
17.	Danksagung	81
18.	Anhang	82
19.	Eigenständigkeitserklärung	83
20.	Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit	83

Abkürzungsverzeichnis

AdL	Altersdurchmisches Lernen
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EB	Einschulungsbegleitung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
ILZ	Individuelle Lernziele
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
PMT	Psychomotoriktherapie
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SHP	Schulische Heilpädagogin
Sopä	Sonderpädagogik
Sozpäd	Sozialpädagogik
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
UA	Unterrichtsassistenz

Es hat mich gefreut, dass Dr. phil. Daniel Barth, Dozent an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, mir im Rahmen eines Masterarbeit-Workshops vorgeschlagen hat, meine Masterarbeit als Entwicklungsarbeit zu sehen, bei welcher nicht nur ein entwickeltes Produkt entsteht, sondern auch eine Entwicklung, Veränderung oder Weiterentwicklung meines persönlichen Handelns und Denkens geschieht. Somit bin ich, Sara Schwarz, sowohl Autorin als auch Forschungsgegenstand dieser Arbeit. Aus diesem Grund kann ich nicht von den für eine Masterarbeit unüblichen Ich-Formulierungen absehen; ich setze sie jedoch bewusst und gezielt ein. Ich werde jeweils bezeichnen, bei welchen Abschnitten meine persönlichen Erfahrungen einfließen und begründen, weshalb dies für die Arbeit an dieser Stelle wichtig ist.

Alle in dieser Masterarbeit vorkommenden Namen sind anonymisiert.

1. Einleitung und Übersicht

Heilpädagogische Fachkräfte befinden sich in ihrem komplexen beruflichen Alltag in einem Netzwerk verschiedenster Erwartungen: Rollenerwartungen schreiben beispielsweise vor, wie sich eine heilpädagogische Fachperson verhalten sollte und was ihre Aufgaben sind. Von aussen werden verschiedenste Fremderwartungen an eine heilpädagogische Fachperson herangetragen, sei es zum Beispiel durch Klassenlehrpersonen, Eltern oder die Schulleitung. Auch die eigenen Ansprüche, welche eine heilpädagogische Fachperson an sich selbst und ihre Aufgaben stellt, spielen eine grosse Rolle in diesem Erwartungsgeflecht. Erwartungen gehören zu unserem gesellschaftlichen Zusammenleben; jedoch scheinen eigene hohe Erwartungen an sich oder zu hohe Anforderungen von aussen zu einer Belastung führen zu können.

In dieser Arbeit geht es erstens darum, herauszufinden, was Erwartungen genau sind, welche Arten von Erwartungen es gibt und es soll die Frage beantwortet werden, inwieweit Erwartungen das soziale Miteinander beeinflussen. Zweitens soll aufgezeigt werden, inwiefern sich Erwartungen belastend auf die berufliche Tätigkeit von heilpädagogischen Fachpersonen auswirken können. Zu guter Letzt sollen verschiedene Möglichkeiten erforscht, erprobt, beobachtet und reflektiert werden, welche dabei helfen, einen besseren, entspannteren Umgang mit Erwartungen zu finden.

Die Fragestellungen lauten also konkret

1. **Welche verschiedenen Typen von Erwartungen gibt es und inwieweit beeinflussen Erwartungen unser gesellschaftliches Zusammenleben?**
2. **Inwiefern können sich Erwartungen belastend auf die berufliche Tätigkeit einer heilpädagogischen Fachperson auswirken?**
3. **Welche wirksamen Möglichkeiten für heilpädagogische Fachpersonen gibt es, um mit Erwartungen entspannter umgehen zu können?**

Bezüglich der letzten Frage muss hervorgehoben werden, dass es sich in dieser Arbeit um Massnahmen im Umgang mit Erwartungen handelt, welche auf der individuellen Ebene oder als Gruppe getroffen werden können. Mögliche Veränderungen auf organisationaler Ebene, beispielsweise die Überarbeitung von Schulstrukturen, sind nicht Teil dieser Arbeit.

Ich als angehende Schulische Heilpädagogin und Autorin dieser Masterarbeit stehe dabei zugleich als Forschungsobjekt dieser Arbeit zur Verfügung. Ich arbeite bereits seit 2015 als IF-Lehrperson, erlebe die Ansprüche und Anforderungen an mich und meinen Beruf täglich und fühle mich dadurch nicht selten unter Druck gesetzt und gestresst. Dieser Zustand gibt mir Anlass zu einer persönlichen Weiterentwicklung: Es muss mir gelingen, einen besseren, konstruktiveren Umgang mit Erwartungen zu erlangen, um meine Arbeit stressfreier und gestärkter ausführen zu können. Es ist also mein persönliches Ziel dieser Arbeit, dass ich einen entspannteren Umgang mit Erwartungen finde. Die von mir durch Literaturrecherche entdeckten und durch *Aktionsforschung* erprobten Möglichkeiten zum entspannteren Umgang mit Erwartungen werden schlussendlich in einem kurzen, handlichen Booklet aufbereitet. So soll als zweites Ziel dieser Arbeit eine Art kurzer Ratgeber entstehen, welcher verschiedene Wege zu einem besseren, stressfreieren Umgang mit Erwartungen aufzeigt. Heilpädagogische Fachpersonen und Menschen in anverwandten Berufen, welche sich ebenfalls mit vielen

Erwartungen in ihrer beruflichen Tätigkeit konfrontiert sehen und dadurch eine Belastung spüren, sollen darin die für sich sinnvoll erscheinenden Möglichkeiten wählen und für sich selbst erproben können.

Diese Masterarbeit ist folgendermassen aufgebaut: Nach dieser Einleitung folgt zunächst eine genauere Beschreibung der Problemdarstellung im Umgang mit Erwartungen anhand eines persönlichen Praxisbeispiels. In einem zweiten Schritt wird dem Begriff der Erwartung auf den Grund gegangen und es wird geklärt, was Erwartungen sind, welche unterschiedlichen Typen von Erwartungen es gibt und welche Rolle Erwartungen in sozialen Systemen spielen. Danach wird aufgezeigt, inwiefern sich Erwartungen im beruflichen Alltag belastend auf heilpädagogische Fachpersonen auswirken können. Welche Mittel und Wege es gibt, um entspannter mit Erwartungen umgehen zu lernen, wird anschliessend thematisiert. Dabei wird beispielsweise auf die Intervention und auf Persönlichkeitsentwicklung eingegangen. Nachfolgend wird die Methodik der Aktionsforschung, darunter das Forschungstagebuch, beschrieben, mit welcher Erwartungen im Arbeitsalltag einer heilpädagogischen Fachperson dokumentiert, analysiert und reflektiert wurde. Auch das Vorgehen bei der Literaturrecherche wird grob geschildert. Nach diesen theoretischen Themenblöcken folgt die persönliche Erprobung der im Umgang mit Erwartungen beschriebenen Wege. In einem nächsten Schritt werden die erprobten Wege ausgewertet und hinsichtlich der Wirksamkeit im Umgang mit Erwartungen aus persönlicher Sicht beurteilt. Mit dem bis dahin erarbeiteten Wissen werden die Fragestellungen beantwortet und es wird überprüft, ob die Ziele erreicht wurden. Das vorletzte Kapitel widmet sich dann der Beschreibung des entstandenen Produktes, bevor zum Schluss ein Fazit gezogen wird.

Um die Wichtigkeit des Themas Erwartungen im beruflichen Alltag einer heilpädagogischen Fachperson hervorzuheben, werden im folgenden Kapitel die Herausforderungen, denen eine heilpädagogische Fachperson im Umgang mit Erwartungen begegnen kann, konkretisiert. Die Problemdarstellung wird aus der Ich-Perspektive geschildert, da es sich um persönliche Erfahrungen handelt, welche ich als SHP in meinem Arbeitsalltag gemacht habe.

2. Problemdarstellung anhand konkreter Beispiele aus dem eigenen Arbeitsalltag

Sommerferien 2020. Ich starte die Vorbereitung für meine neuen Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen. Darunter übernehme ich zwei Drittklässler einer neuen Klasse; ein Junge mit ISR-Status und ein Junge mit individuellen Zielen. Zügig beschleicht mich eine leichte Anspannung: Was, wenn die Lehrpersonen dieser neuen Klasse erwarten, dass ich bereits ab der ersten Lektion nach den Sommerferien passendes Material für die Buben zusammengestellt habe, obwohl ich die beiden noch gar nicht kennengelernt habe und ihre Fähigkeiten noch nicht richtig einschätzen kann?

Dies ist nur eine von vielen Situationen, denen ich als Schulische Heilpädagogin begegne, die bei mir Stress auslösen.

Als Schulische Heilpädagogin befinde ich mich in einem Netzwerk aus vielen verschiedenen Personen mit verschiedenen Funktionen, welche alle in einer gewissen Weise mit mir verbunden sind: die Schulleitung, neu auch unsere Fachstelle Sonderpädagogik (auch Leitung Sonderpädagogik genannt), die Klassenlehrpersonen und

deren Stellenpartner*innen, die Unterrichtsassistenten, wie sie in unserer Schule genannt werden, die anderen heilpädagogischen Fachpersonen, die DaZ-Lehrpersonen, die Logopädin, die Schulsozialarbeiterin, neu auch ein Sozialpädagoge, die Eltern und zu guter Letzt die Kinder. All diese Personen erfüllen gewisse Aufgaben im Schulsystem und bringen Erwartungen an sich selbst und andere mit, wie diese Aufgaben von sich selbst oder anderen zu erfüllen sind. In der Zusammenarbeit mit diesen Personen werden Erwartungen jedoch nicht immer explizit geäussert, sondern können auch implizit im Raum stehen: Oft habe ich das Gefühl, eine Person A erwarte von mir eine bestimmte Handlung, ohne dass es Person A so äussert.

Für mein Empfinden ist es egal, ob eine Person eine Erwartung an mich explizit äussert oder ob ich nur eine (vermeintliche?) Erwartung spüre. Wenn ich das Gefühl habe, die «echte» oder «vermeintliche» Erwartung nicht erfüllen zu können, löst dies bei mir als Mensch, der Konflikte scheut und es am liebsten allen recht machen würde, Stress aus. Beim Gedanken daran, es jemandem nicht recht zu machen oder meine Aufgaben nicht zu Genüge zu erfüllen, spüre ich, wie mein Brustkorb enger und mein Puls schneller wird, häufig begleitet von Sodbrennen und einem starken Instinkt, mich in einen anderen Beruf flüchten zu müssen. Besonders nach dem letzten Schuljahr, welches von starken Konflikten mit einer Klassenlehrperson geprägt war, da unsere Erwartungen an integrativen Unterricht, an meine Funktion als Heilpädagogin und an ihre Funktion als Klassenlehrperson stark auseinandergingen, würde ich mich als gebranntes Kind bezeichnen. Ich habe viel Kritik an meinem Handeln und meiner Person einstecken müssen, mir viele Gedanken über mich als Lehrperson gemacht und darüber reflektiert, was meine pädagogischen Grundsätze sind, nach denen ich mein Handeln richten möchte. Wenn ich also glaube, Erwartungen an mich zu spüren oder wenn klar eine Erwartung an mich gerichtet wird, die ich nicht erfüllen kann oder die meiner Grundeinstellung widerspricht, bleibe ich meist mit einem unangenehmen Gefühl zurück. Oft willige ich einer Bitte oder Erwartung an mich ein, weil ich bei meinem Gegenüber nicht in Ungnade fallen will; meine eigenen Grundsätze vernachlässige ich.

Meine eigenen Erwartungen an mich und mein Handeln als Schulische Heilpädagogin beeinflussen mich jedoch ebenso und besonders die folgende Frage bereitet mir regelmässig Kopfzerbrechen:

Wie fördere ich in meinem Pensum von 16 Wochenlektionen

- fünf Schüler*innen mit ISR
- einen Schüler mit individuellen Zielen in Mathematik und mit IF Deutsch
- eine Schülerin mit individuellen Zielen in Mathematik und Deutsch
- zwei Kinder mit Einschulungsbegleitung (sie absolvieren das erste Schuljahr in zwei Jahren)
- und 14 Kinder mit IF

insgesamt also 23 Kinder mit Förderbedarf, gemäss meinen eigenen Erwartungen an meine pädagogische Tätigkeit?

Dies ist ein Beispiel aus meiner subjektiven Erlebniswelt. Im Austausch mit meinen Kolleg*innen merke ich jedoch, dass das Thema *Erwartungen* auch bei Ihnen ein wichtiges ist. Sie scheinen teilweise vor ganz ähnlichen Anforderungen zu stehen wie ich.

Dass von heilpädagogischen Fachpersonen eine Vielzahl verschiedener Kompetenzen erwartet und meiner Meinung nach auch hohe Erwartungen an diese Tätigkeit gestellt werden, bestätigt auch die Broschüre *Schulische Heilpädagogik: Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick* (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016). Darin werden insgesamt 149 Kompetenzen beschrieben, über die eine SHP verfügen muss

und die sie, oft auch in Kooperation mit anderen Personen, tagtäglich im Schulalltag anwenden soll. Kompetenzen sind zwar nicht mit Erwartungen gleichzustellen, jedoch ergeben sich meiner Meinung nach aus den geforderten Kompetenzen an meinen Beruf klare Erwartungen, die ich zu erfüllen habe. Z. B. verlangt die geforderte Kompetenz «SHP überdenken, erweitern und vertiefen eigene motivationale Absichten, emotional-soziale Erfahrungen, ethische Haltungen und persönliche Einstellungen im Fachbereich Heilpädagogik» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 31) klar, dass ich mein berufliches Handeln und Denken reflektiere. Die nachfolgende Kompetenz verlangt, dass ich im heilpädagogischen Diskurs «up to date» bleibe und mich beruflich weiterentwickle: «SHP prüfen die Relevanz aktueller heilpädagogischer Diskussionen und Konzeptionen zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, um persönliche und fachliche Entwicklungsziele abzuleiten.» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 19). Helmke (2012, S. 111) bestätigt diesen Zusammenhang zwischen Kompetenzen und Erwartungen. Er sagt, dass die Standards der Lehrerbildung nichts anderes als *erwartete* Kompetenzen seien. Erwartete Kompetenzen sind schlussendlich Erwartungen an meine berufliche Tätigkeit. In meiner aktuellen beruflichen Situation, in der ich das Gefühl habe, mit meinen Aufgaben kaum nachzukommen, sehe ich mich umgeben von vielen Erwartungen, die ich erfüllen müsste, aber nicht sicher bin, wie ich das machen soll, ohne mich komplett zu überarbeiten. Der Druck, der bei mir infolge Erwartungen an mich selbst entsteht, hat bei mir schon mehrmals den Gedanken ausgelöst, den Beruf wechseln zu müssen. Gerade deshalb ist es für mich von unbestreitbarer Wichtigkeit, dass ich mich in meiner Masterarbeit mit den Erwartungen an mich und meine Rolle als heilpädagogische Fachperson auseinandersetze.

In den nun folgenden Kapiteln dieser Arbeit wird aufgezeigt, was Erwartungen genau sind und welche Arten von Erwartungen es gibt. Zusätzlich werden Zusammenhänge zwischen unseren Erwartungen und unserem Verhalten aufgezeigt. Die theoretischen Auszüge werden dabei mit Beispielen aus dem Schulfeld verknüpft, damit die Relevanz von Erwartungen in dieser Tätigkeit deutlich wird.

3. Erwartungen: Definitionen, Typen und Theorien

3.1. Definitionen

Im *Dorsch – Lexikon der Psychologie* (Metz-Göckel, 2020, S. 543f.) findet sich eine ausführliche Definition darüber, was Erwartungen sind und wie sie auf unser Leben Einfluss nehmen können. Im Folgenden werde ich die Definition in ihre Teile gliedern und erläutern. Die Abkürzungen, welche sich im Zitat finden, werden jeweils dem Zitat folgend ausgeschrieben.

Erwartungen [...] sind *Kognitionen*, die in unseren Person-Umwelt-Interaktionen häufig vorkommen und auch Auswirkungen auf weitere psych. Prozesse haben. Sie drücken die Vorwegnahme von oder auch die Vorausschau auf künftige Ereignisse aus und implizieren oft eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung ihres Eintretens. E. spielen bei versch. psychol. Themen eine Rolle. Für den Grundlagen- und Methodenbereich konnte gezeigt werden, dass sich die Vp [...] oft i. S. der E. des V1 verhalten (*Rosenthal-Effekt*). [...] Ein Bsp. stellt die klassische Rosenthal-Studie dar, in der dem Lehrer nach Zufall Schüler benannt wurden, bei denen mit Intelligenzzugewinnen in der Zukunft zu rechnen sei. Die E. traten ein: Die IQ-Werte [...] dieser Schüler steigerten sich in der Zukunft. Diese Effekte waren dem Verhalten der Lehrer gegenüber genau

diesen Schülern zuzuschreiben: sie widmeten ihnen mehr *Aufmerksamkeit*, lobten sie eher etc. Diese Prozesse waren den Lehrern allerdings wohl nicht bewusst. (Metz-Göckel, 2020, S. 543; *psych.* = *psychische*, *E.* = *Erwartungen*, *versch.* = *verschiedene*, *psychol.* = *psychologische*, *Vp* = *Versuchsperson*, *i. S.* = *im Sinne*, *VL* = *Versuchsleiter*, *Bsp.* = *Beispiel*)

Weiter heisst es unter anderem:

Ein weiterer auf E. basierender Effekt ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung [...]. Vorhersagen über zukünftige Handlungsergebnisse bei anderen Personen können das Verhalten der betreffenden Person so stark beeinflussen, dass das Erwartete wirklich eintritt. (Metz-Göckel, 2020, S. 543; *E.* = *Erwartungen*)

Bei Erwartungen handelt es sich also zum einen um Kognitionen von uns, welche versuchen, ein Ereignis zu *antizipieren*. Spannend ist dabei, dass diese Antizipationen unser Verhalten beeinflussen können, wie das die Rosenthal-Studie oder die selbsterfüllende Prophezeiung zeigt (Metz-Göckel, 2020, S. 543): Positive Erwartungen einer Person A an eine Eigenschaft oder Kompetenz einer Person B können also effektiv einen positiven Einfluss auf die Eigenschaft oder Kompetenz der Person B haben. Die Erwartungen der Person A an Person B werden jedoch nicht explizit geäußert, sondern zeigen sich lediglich in einem anderen Verhalten.

Des Weiteren werden die Erwartungen bezüglich Stereotypen oder gewissen Rollen gegenüber beschrieben:

E. können sich auch auf *Stereotype* beziehen, die über best. Gruppen der Gesellschaft gehegt werden. Über Mechanismen der *selektiven Wahrnehmung* und der *Scheinkorrelation* führen sie oft bei Begegnung mit einem Mitglied einer solchen Gruppe zur Bestätigung des Stereotyps. Sollten sie bei einer Person aus dieser Gruppe einmal nicht zutreffen, so werden situative Bedingungen als Ursache des (abweichenden) Verhaltens attribuiert, oder das wahrgenommene Verhalten wird als Ausnahme etikettiert. (Metz-Göckel, 2020, S. 543; *E.* = *Erwartungen*, *best.* = *bestimmte*)

Wie beim ersten spielt auch bei diesem Abschnitt der Erwartungs-Definition unsere Antizipation eine grosse Rolle. Gemäss dieser Ausführung antizipieren wir ein gewisses Verhalten, respektive stellen wir an gewisse Gruppen der Gesellschaft gewisse Erwartungen, die, falls sie erfüllt werden, unser Bild dieser Gruppe bestärken. Werden sie von einem Mitglied dieser Gruppe nicht erfüllt, wird dieses Mitglied als «Ausnahme» in einer Gruppe angesehen.

Neben dem beschriebenen Aspekt von Erwartungen, welcher vor allem mit der Antizipation eines Ereignisses zu tun hat, gibt es noch einen anderen Aspekt von Erwartung: der eines erwünschten erwarteten Verhaltens in sozialen Interaktionen. Die folgende Definition unterscheidet diese beiden Aspekte treffsicher:

In sozialen *Interaktionen* werden E.en über mögliches zukünftiges Verhalten von anderen gebildet, das diese zeigen 1. könnten oder 2. sollten. – Im ersten Fall verhält sich ein Individuum A, das bestimmte E.en über das mögliche zukünftige Verhalten von Individuum B hat, oft in einer solchen Weise, dass Individuum B angeregt wird, sich den E.en von A entsprechend zu verhalten. Dies kann dann für A zu einer *sich selbst erfüllenden Prophezeiung* führen. Der am häufigsten untersuchte Spezialfall einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ist der sog. Pygmalion-Effekt. Im zweiten Fall ist die Bewertung eines möglichen zukünftigen Verhaltens sozial übereinstimmend festgelegt, d.h. eine Gruppe oder eine Population bewertet ein bestimmtes Verhalten übereinstimmend als mehr oder weniger gut oder schlecht. Verbunden mit dieser einheitlichen Bewertung eines Verhaltens ist bei einer Norm die soziale Forderung,

dass ein Individuum entsprechend der allgemein geteilten E. verhält. (Westhoff, 1989, S. 259f.; E.=Erwartung)

Letztere Definition bezieht sich also nicht nur auf Erwartungen, bei denen man ein gewisses Ereignis antizipiert, sondern auch auf Erwartungen, welche einen gewissen Anspruch an das Verhalten einer Person stellen. Dieser gestellte Anspruch ist von einer sozialen Norm abhängig, welche bestimmt, welches Verhalten wünschenswert ist. Spricht man umgangssprachlich von *hohen* oder *zu hohen Erwartungen*, bezieht sich dies meist darauf, dass jemand von einer anderen Person oder von sich selbst viel oder zu viel fordert, was den Erwartungen an das Verhalten einer Person entspricht, welches eintreten *sollte* (oder bei *zu hohen* Erwartungen noch darüber hinausgeht). Die vorgenommene Unterscheidung von Erwartungen ist für diese Arbeit von grosser Bedeutung. Ich werde deswegen im Folgenden Erwartungen, mit welchen man ein Ereignis antizipiert, das eintreten *könnte*, als *Antizipationserwartungen* bezeichnen. Geht es jedoch darum, dass von einer Person ein gewünschtes Verhalten erwartet wird, wird im Kommenden von einer *Anspruchserwartung* gesprochen.

Die geschilderte Problemdarstellung und Zielformulierung beziehen sich weniger auf den Umgang mit Antizipationserwartungen, sondern mehr auf den Umgang mit Anspruchserwartungen. Trotzdem werde ich im kommenden Kapitel noch genauer auf verschiedene Erwartungstypen von Antizipations- und Anspruchserwartungen eingehen, da es für diese Arbeit wichtig ist, die beiden verschiedenen Seiten von Erwartungen zu kennen, um sie voneinander trennen zu können. Es kann auch vorkommen, dass sich beide Aspekte von Erwartungen, also Antizipations- und Anspruchserwartungen überschneiden, was wiederum dafür spricht, beide zu kennen.

3.2. Antizipationserwartungen

3.2.1. Handlungs-Ergebnis-Erwartungen, Situations-Ergebnis-Erwartungen und Instrumentalität

Im *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft* (Levin, 2012, S. 333f.) werden drei Antizipationserwartungstypen unterschieden: Handlungs-Ergebnis-Erwartungen, Situations-Ergebnis-Erwartungen und Ergebnis-Folge-Erwartungen. Eine Handlungs-Ergebnis-Erwartung ist die Annahme, dass ein gewisses Handeln zu einem bestimmten Ziel führt. Im Gegensatz dazu beschreibt die Situations-Ergebnis-Erwartung die Erwartung, dass in einer spezifischen Situation das Unterlassen einer Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führt. Der letzte Typ, die Ergebnis-Folge-Erwartung, auch Instrumentalität genannt, bezeichnet die Annahme, welche Folgen das erreichte Ziel haben wird. Zur Erläuterung folgt ein Beispiel aus dem Schulfeld:

Ein Schüler, der beispielsweise die Erwartung hat, dass die Handlung Vokabellernen zu einem Erfolg im nächsten Vokabeltest (Ergebnis) führt, wird neben dem Erfolg in Form einer guten Note für diesen Test auch dessen weitere Bedeutsamkeit einschätzen, z. B. die erwartete Anerkennung durch Lehrer und Eltern, die Auswirkung auf die Gesamtnote am Schuljahresende oder die Nützlichkeit für ein geplantes Praktikum im Ausland. Die Handlungstendenz steigt mit der Stärke und Bedeutsamkeit der Ergebnis-Folge-Erwartung. (Levin, 2012, S. 333)

Der Schüler hat also die Handlungs-Ergebnis-Erwartung, dass er eine gute Note bekommt, wenn er viel für die Prüfung lernt. Diese gute Note könnte für den Schüler positive Auswirkungen haben (Ergebnis-Folge-Erwartung). Es spielt also nicht nur eine grosse Rolle, welches Ergebnis durch eine Handlung erwartet wird (Handlungs-

Ergebnis-Erwartung), sondern auch, wie hoch der Wert dieses Ergebnisses eingeschätzt wird (Ergebnis-Folge-Erwartung oder Instrumentalität). Dabei spielt die Ergebnis-Folge-Erwartung eine massgebende Rolle dabei, ob jemand motiviert ist, eine Handlung auszuführen oder zu unterlassen.

Im nächsten Kapitel wird dieser Zusammenhang zwischen Wert und Erwartungen genauer erläutert.

3.2.2. Erwartung-x-Wert-Theorien

Dass Antizipationserwartungen und Motivation miteinander in Zusammenhang stehen, erklären die Erwartung-x-Wert-Theorien (Woolfolk, 2014, S. 390). Die Motivation, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, setzt sich aus zwei Wirkgrössen zusammen: einerseits dem Wert, den wir einem Ziel beimessen, andererseits der Erwartung, ob wir das Ziel erreichen können. Levin (2012, S. 333) äussert sich diesbezüglich folgendermassen:

Erwartungen an die Nützlichkeit des eigenen Handelns, aber auch an die eigene Fähigkeit zur Handlungsausführung beeinflussen neben anderen Anreizkomponenten (z. B. dem Wunsch, Leistung zu zeigen oder Macht zu erlangen) die Motivation zum Handeln. (Levin, 2012, S. 333)

Dabei stehen die beiden Grössen des Werts, den wir dem Ergebnis beimessen, und der Erwartung, ob wir das Ergebnis erreichen können, in einem multiplikativen Verhältnis zueinander. Die Motivation, ein Ziel zu erreichen, ist am grössten, wenn das Ziel für uns einen hohen Wert hat und wir erwarten, das Ziel auch erreichen zu können. Ist das Ziel für uns wertvoll, jedoch erwarten wir nicht, es zu erreichen, ist die Motivation, sich für das Ziel einzusetzen, klein. Wenn wir umgekehrt erwarten, ein Ziel einfach zu erreichen, das Ergebnis uns jedoch nicht wertvoll erscheint, ist unsere Motivation für das Ziel ebenso gering.

Den Erwartung-x-Wert-Theorien lässt sich noch eine dritte Wirkgrösse hinzufügen: die Kosten, die wir dafür in Kauf nehmen müssen (Woolfolk, 2014, S. 390). Wie anstrengend wird es für uns, das Ziel zu erreichen? Welche Opfer müssen wir dafür bringen? Welche angenehmen Dinge könnten wir stattdessen machen?

3.2.3. Selbstwirksamkeitserwartung

Das Prinzip der Erwartung-x-Wert-Theorie wird auch von Bandura bestätigt (in Levin, 2012, S. 334). Bandura nutzt dafür die Begriffe *Ergebniserwartung* (action outcome expectation) und *Selbstwirksamkeitserwartung* (self-efficacy expectation). Als Ergebniserwartung beschreibt er die Erwartung, mit einer bestimmten Handlung ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Dabei ist es für die erwartende Person wichtig, dass sie die Handlung als ein akkurates Mittel zur Zielerreichung sieht. Beispielsweise kann von einer Person die Handlung «Lernen auf einen Test» als ein akkurates Mittel angesehen werden, eine gute Note bei einem Test zu erreichen. Die Selbstwirkungserwartung spielt jedoch auch eine grosse Rolle im Zielerreichungsprozess. Selbstwirksamkeitserwartung (Levin, 2012, S. 334) wird definiert als die Einschätzung einer Person, ob sie sich in der Lage sieht, die notwendige Handlung zu einer Zielerreichung ausführen zu können. Dies bedeutet, dass eine Person, die nicht daran glaubt, die Anforderungen bewältigen zu können, die zu einem bestimmten Ergebnis führen, mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht motiviert sein wird, die notwendigen Handlungen auszuführen oder sie wird sie gar ganz unterlassen und somit ihr Ziel nicht oder nur ungenügend erreichen.

Eine weitere, besondere Art von Antizipationserwartung, welche auf soziale Interaktionen einen grossen Einfluss hat, ist die Erwartungs-Erwartung, auf welche ich im folgenden Teil näher eingehe.

3.2.4. Die Erwartungserwartung

Erwartungserwartungen werden als implizite Ideen einer Person darüber bezeichnet, was andere Personen von ihr erwarten könnten (Von Schlippe, 2017, S. 258). «Diese Vermutungen gehen weit über das gesprochene Wort hinaus (gerade verdeckte Aufträge vermitteln sich ja eher nonverbal, atmosphärisch) ... » (Von Schlippe, 2017, S. 258). Das heisst, dass eine Person A antizipiert, dass Person B bestimmte Anspruchserwartungen an Person A hat. Eine Erwartungserwartung ist also eine Antizipationserwartung einer Anspruchserwartung. Ein Beispiel aus dem Schulalltag dazu könnte lauten: Die Schulische Heilpädagogin A denkt, dass die Klassenlehrperson B von ihr erwartet, dass sie auf nächste Woche perfektes Material für den neuen, gemeinsamen ISR-Schüler vorbereitet. Von Schlippe (ebd.) misst Erwartungserwartungen einen grossen Wert zu. Er konstatiert, dass Erwartungserwartungen, also das subjektive Erleben möglicher *Aufträge* an eine Person deren Gefühl der Handlungs- bzw. Bewegungs(un)fähigkeit mehr beeinflusst als die »tatsächlichen« Aufträge an sie. Der Begriff «Aufträge» stammt hierbei aus der systemischen Beratung. Damit ist die Zusammensetzung von Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen gemeint, wenn eine beratende Person sich in eine Arbeitsphase begibt. Obwohl die beratende Person in der Anfangsphase der Gespräche die Anliegen der Beteiligten klärt, sind Aufträge jedoch oft ein Vielfaches komplexer und werden erst nach und nach in der Beratung deutlich:

Nur im seltensten Fall gibt es eine einfache Auftragskonstellation, wie etwa in einer im Kontext einer Privatpraxis vereinbarten Einzelpsychotherapie. Doch auch hier kann sich zeigen, dass »unsichtbare Auftraggeber« mit im Raum sitzen, die erst langsam deutlich und bewusst werden. Dies können Elternteile, Ehepartner oder andere Familienangehörige sein. Aber auch die Frage nach dem Zuweisungskontext kann bedeutsam sein: Alle Personen, die eine Vorstellung von dem Geschehen entwickelt haben, sind mögliche indirekte Auftraggeber. Im Coaching ist es beispielsweise unerlässlich, die Rolle von Chefs zu klären, die das Coaching empfohlen oder angeordnet haben und eventuell sogar bezahlen. (Von Schlippe, 2017, S. 258)

Obwohl sich diese Beschreibung der Komplexität von Aufträgen auf die systemische Beratung bezieht, lässt sich das Konzept der Aufträge auf die Situation von Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen übertragen. Auch sie sind teilweise in der Rolle als Berater*innen und befinden sich in einem Geflecht aus verschiedensten Beteiligten und deren (expliziten oder impliziten) Anspruchserwartungen und Wünschen, sprich Aufträgen, an sie. Findet eine Besprechung zwischen einer heilpädagogischen Fachperson und einer Klassenlehrperson statt, können ebenso «unsichtbare Auftraggeber*innen» im Raum stehen. Beispielsweise könnte sich zwischen der Schulleitung und einer Lehrperson im Lehrerzimmer ein Gespräch über Kinder mit Fördermassnahmen ereignet haben, in welchem die Schulleitung sich grundsätzlich gegen individuelle Ziele bei Schüler*innen ausspricht, solange man noch eine Note über 2 setzen kann, da individuelle Ziele die Kinder in den späteren Schulstufen, besonders in der Sekundarstufe bei der Lehrstellensuche, behinderten. Die heilpädagogische Fachperson hört dieses Gespräch zufällig mit. Wenn nun die heilpädagogische Fachperson und die Klassenlehrerin also darüber diskutieren, ob eine gemeinsame Schülerin nun individuelle Ziele erhalten sollte, kann es sein, dass die Meinung der heilpädagogischen Fachperson durch die Haltung der Schulleitung beeinflusst wurde. Obwohl die Schulleitung der heilpädagogischen Fachperson keinen spezifischen Auftrag gegeben hat, wird die heilpädagogische Fachperson sich die Antwort auf die Frage, ob bei einem Kind individuelle Ziele gesetzt werden sollen, vermutlich zweimal überlegen. Ein weiteres Beispiel: Ein Vater macht sich Sorgen, dass sein Sohn Jan noch

so viele Rechtschreibfehler macht. Die Klassenlehrperson bittet darauf die heilpädagogische Fachperson in einem Gespräch, einmal mit Jan zu arbeiten, obwohl sie selbst keinen Förderbedarf beim Kind sähe und die Ressourcen für die IF-Kinder sowieso schon knapp sind. In diesen Situationen wird klar, dass sich eine heilpädagogische Fachperson in einem Netz aus Aufträgen befindet, die einerseits offen, also explizit an sie herangetragen, andererseits auch nur implizit vermittelt werden. Teilweise sind die Auftraggeber*innen *sichtbar*, das heisst, sie sind in der Situation anwesend, teilweise *unsichtbar*, das heisst, sie sind in der Situation nicht anwesend. Gemäss Von Schlippe (2017, S. 257f.) können sichtbare und unsichtbare Auftraggeber*innen sowohl jeweils offene, explizite, als auch implizite, verdeckte Aufträge vermitteln. Letztere enthielten oft auch sozial weniger erwünschte Hoffnungen und Bedürfnisse. Zum Beispiel könnten sich die Eltern eines Kindes A, welches von einem Klassenkameraden B gehänselt wird, wünschen, dass das Kind B von der Lehrperson endlich einmal richtig bestraft wird. Dies würden sie so möglicherweise jedoch nicht so äussern.

Des Weiteren nennt Von Schlippe (ebd.) auch innere Auftraggeber*innen, die im Geflecht von Erwartungen und Wünschen mitmischen: «Schließlich können auch <innere Auftraggeber*innen> bedeutsam sein, innere <Anteile> der Person oder <Stimmen>, die der Berater aus seiner persönlichen Geschichte mitbringt.» Von Schlippe (2017, S. 257f.) führt aus, dass nicht immer alle Aufträge zu klären sind, dass es jedoch wichtig sei, sich diesem Geflecht von Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen bewusst zu sein. Oft könne das Scheitern einer Beratung, oder analog im Schulfeld vermutlich auch das Scheitern einer guten Zusammenarbeit, mit einem der ausgesprochenen oder unausgesprochenen Aufträge zu tun haben (Von Schlippe, 2017, S. 258).

Zusammengefasst zeigt Von Schlippe (2017, S. 257f.) die Komplexität von Erwartungserwartungen auf. Wie beschrieben können nicht nur sichtbare Auftraggeber*innen, wie beispielsweise eine Klassenlehrperson, welche einer heilpädagogischen Fachperson gegenüber sitzt, sondern auch unsichtbare Auftraggeber*innen wie die Schulleitung, welche nicht im Raum ist, explizite oder implizite Aufträge an eine heilpädagogische Fachperson richten. Die heilpädagogische Fachperson kann diese Anspruchserwartungen der anderen Personen an sich teilweise spüren oder wahrnehmen, auch wenn sie nicht explizit geäussert wurden. Es wird noch komplexer: Sogar innere Anteile der heilpädagogischen Fachperson, beispielsweise ihr Hang zum Perfektionismus, können Aufträge an sie stellen, so dass die heilpädagogische Fachperson das Gefühl hat, sie müsse ein Arbeitsdossier für einen Schüler perfekt gestalten, auch wenn niemand das von ihr erwartet.

Auf den Punkt gebracht kann man also sagen, dass Erwartungserwartungen viele verschiedene Einflüsse oder gar Ursachen haben können; es ist möglich, dass man meint, man müsse etwas machen, weil eine Person dies von einem verlange (sichtbare (anwesende) oder unsichtbare (nicht anwesende) äussere Auftraggeber*innen) oder man hat das Gefühl, dass es wichtig ist, etwas auf eine bestimmte Art zu machen (möglicher innerer Auftraggeber wie z. B. der eigene Perfektionismus).

Besonders spannend ist auch, dass Von Schlippe (2017, S. 258) schreibt, dass das subjektive Erleben möglicher *Aufträge* an eine Person deren Gefühl der Handlungs(un)fähigkeit mehr beeinflusst als die <tatsächlichen> Aufträge. Das würde bedeuten, dass Erwartungserwartungen, also die Antizipationserwartungen von Anforderungs-Erwartungen, mächtiger sind als explizite Anspruchserwartungen.

Die Erwartungserwartungen schlagen die Brücke von den Antizipationserwartungen zu den Anspruchserwartungen. Im nächsten Kapitel werde ich noch genauer auf verschiedene Arten letzterer eingehen.

3.3. Anspruchserwartungen

3.3.1. Rollenerwartungen und Eigen- und Fremderwartungen

Ein weiterer Begriff, welche für diese Arbeit von grosser Wichtigkeit sind, ist der der *Rollenerwartung*. Eine Rollenerwartung ist die Erwartung an das Verhalten anderer Personen in sozialen Beziehungen. Personen haben Vorstellungen darüber, wie sich Inhaber*innen einer gewissen Position, respektive Rollenträger*innen, verhalten. (Wenninger, 2020). Hohm (2016, S. 181) beschreibt den Begriff Rollenerwartung so: «Unter sozialen Rollen wollen wir ein Bündel generalisierter Verhaltenserwartungen verstehen, das eine Person übernehmen muss, soll oder kann.» Stein (2004, S. 48) führt aus, dass *Muss-Erwartungen*, also solche, die erfüllt werden *müssen*, gesetzlich normiert sind und die Nicht-Erfüllung derselben gesetzliche Massnahmen nach sich ziehen. *Soll-Erwartungen* entsprechen den Sitten und die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung derjenigen wird mit Sympathie belohnt beziehungsweise sozialem Ausschluss sanktioniert. *Kann-Erwartungen* stimmen mit Gewohnheiten oder Verhaltensmöglichkeiten überein und lösen bei Erfüllung Sympathie, bei Nicht-Erfüllung Antipathie aus. Während die formalen Rollenerwartungen (die Muss-Erwartungen) klar festgelegt sind, sind die informellen Rollenerwartungen (Soll- und Kann-Erwartungen) nicht klar fixiert (Stein, 2004, S. 78). Es ist so, dass alle Partner*innen von Lehrpersonen, also andere Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen etc. Rollenerwartungen an das Verhalten, Aufgaben, Eigenschaften und Kompetenzen von Lehrpersonen haben. Diese Rollenerwartungen sind teilweise formal festgelegt, teilweise werden sie auch nur informell vorausgesetzt (Stein, 2004, S. 84). Diese Rollenerwartung ergeben sich in Abhängigkeit zum jeweiligen Rollensystem, in welchem sich die Person befindet. Gerade die informellen Rollenerwartungen sind schwer zu erfassen (Stein, 2004, S. 78). Stein (ebd.) plädiert deshalb für eine Untersuchung der informellen Rollenerwartungen durch Beobachtung und Befragung der Rollenträger*innen und ihrer Kontaktpartner*innen. Während Stein (2004, S. 78) also für eine Untersuchung von informellen Rollenerwartungen plädiert, unterstützt Lippmann (2013, S. 31) den offenen Austausch über Erwartungen. Er schreibt «Im Gegensatz zu Position und Status ... versteht man unter Rolle das Gesamt von Verhaltenserwartungen, das sich in einer sozialen Situation an das Mitglied einer Gruppe richtet. Je klarer diese Erwartungen definiert und formuliert sind ..., desto leichter gestaltet sich in der Regel das zwischenmenschliche Verhalten unter den Mitgliedern: Jeder weiß, was er vom Inhaber einer bestimmten Rolle zu erwarten hat; ebenso weiß der Rollenträger, welches Verhalten die anderen von ihm erwarten.»

Eigen- und *Fremderwartungen* sind verschiedene Positionen der Rollenerwartung (Wenninger, 2020). Eine Fremderwartung ist die Rollenerwartung von einer anderen Person aus der Bezugsgruppe an den Rollenträger oder die Rollenträgerin. Jedoch kann auch der Rollenträger oder die Rollenträgerin selbst Erwartungen an sich stellen. Dies nennt man Eigenerwartung.

Heilpädagogische Fachpersonen sind auch Rollenträger*innen. Wie beschrieben gibt es beispielsweise Kompetenzen-Beschreibungen einer heilpädagogischen Fachperson, welche die Rollenerwartungen (Muss-, Soll- oder Kann-Erwartungen) an eine heilpädagogische Fachperson zusammenfassen. Mit diesen Rollenerwartungen ist eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge tagtäglich konfrontiert; deswegen ist der Miteinbezug von Rollenerwartungen in dieser Arbeit zentral.

Steinhardt (1987, S. 92) bringt noch einen weiteren Begriff, der nahe an dem der Erwartung ist, in die Diskussion mit ein: die Grössenwünsche.

3.3.2. Grössenwünsche

Der Begriff *Grössenwünsche* stammt aus den psychoanalytischen Narzissmustheorien (Steinhardt, 1987, S. 92). Diese besagen, dass während der Entwicklung des menschlichen Selbst auch Grössenwünsche und Grössenphantasien entstehen. Grössenwünsche sind erstens Wünsche, in welchen sich das eigene Verlangen nach bestimmten Zuständen des eigenen Selbst zeigen. Zweitens erhofft sich die Person, welche diese Grössenwünsche hegt, entweder unbewusst oder bewusst eine gesteigerte Wertschätzung sich selbst gegenüber. Grössenwünsche zeigen also, wie man selbst gerne *wäre* und daraus erhofft man sich, dass man sich selber mit mehr Wertschätzung betrachten kann. Es scheint also, dass Grössenwünsche eine Art Anspruchserwartungen an uns selbst, also Eigenerwartungen sind, welche wir gerne erfüllen würden. Dahinter steckt eine Art Vollkommenheitsillusion (Steinhardt, 1987, S. 93), so dass wir an einem internalisierten, kaum bewussten Idealbild von uns selbst festhängen, obwohl wir im Laufe unserer Entwicklung immer wieder unseren eigenen Grenzen, Fehlern und Mängeln bewusst werden. Dies führt zu «erheblichen Diskrepanzen zwischen der innerpsychischen Wahrnehmung seines aktuellen, derzeitigen Selbst und der innerpsychischen Vorstellung einer Idealform seines Selbst» (ebd.). Diese Diskrepanzen können unser psychisches Wohlbefinden schmerzhaft gefährden, weshalb wir versuchen, Diskrepanzen möglichst zu verringern oder sie zu verdrängen oder zu verleugnen. Das Erleben der Diskrepanzen kann in uns aber auch den Wunsch wecken, unsere Wunschvorstellungen zu realisieren und uns motivieren, Leistungen zu erbringen, die dazu nötig sind. Damit Letzteres in Gang kommt, müssen unsere Wünsche und Ziele einigermaßen erreichbar erscheinen. Wenn jedoch unsere Vorstellungen der eigenen Vollkommenheit nicht realisierbar erscheinen, können sie uns überfordern, was Gefühle der Minderwertigkeit, Zweifel oder Ängste auslösen kann. Weiter hebt Steinhardt (1987, S. 94) hervor, dass Grössenwünsche oft nicht wahrgenommen werden, sondern von Beginn an auf verschiedenste Weisen abgewehrt werden, indem man zum Beispiel stetig anderen zu helfen versucht, obwohl diese gar keine Hilfe möchten, da man sich selbst nur so als wertvoll erleben kann. Man lenkt seinen Fokus bei der Abwehr von Grössenwünschen also auf die Mitmenschen anstatt auf sich selbst.

Die Grössenphantasien stehen also in direktem Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl, welches sich von Kindesalter an «im wechselseitigen Austausch mit bedeutsamen Anderen entwickelt» (Steinhardt, 1987, S. 94). Das Selbstwertgefühl einer Person ist also von der Gesellschaft und der Kultur, in der sie lebt, geprägt. Die Erwartungen, Ziele und auch die Grössenwünsche eines Individuums entsprechen diesen gesellschaftlichen und kulturellen Normen.

Das Wissen über Grössenwünsche wirft die Frage auf, inwiefern persönliche Grössenwünsche das berufliche Handeln einer Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen beeinflussen. Um die Entwicklung von Grössenwünschen zu verstehen, schreibt Steinhardt (1987, S. 95), «ist es notwendig, sie auch vor dem Hintergrund der realen Lebens- und Berufsumstände einer Person wahrzunehmen. Denn das subjektive innerpsychische Erleben der Diskrepanzen zwischen Idealselbst und aktuellen Selbst wird erst im Kontext der äusseren Welt verstehbar.» Um die persönlichen Grössenwünsche und die Diskrepanzen zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand seines Selbst zu verstehen, ist es also nötig, auch das eigene Umfeld, die eigene Lebenswelt und deren soziale, kulturelle Werte

zu betrachten und sich die Frage zu stellen: Welche Idealvorstellungen habe ich von mir als Mensch und von mir als heilpädagogische Fachperson?

3.3.3. Appelle als Anspruchserwartungen

In meiner Auseinandersetzung mit Erwartungen wird klar, dass es nicht immer einfach ist, Erwartungen als solche zu entlarven, besonders, wenn sie nur implizit geäußert werden. Dies kommt jedoch häufig vor:

Gemäss des Modells des *Kommunikationsquadrats* von Friedemann Schulz von Thun (2020), welches auch als *Nachrichtenquadrat* oder *Vier-Ohren-Modell* bekannt ist (Schulz von Thun, 2020), enthält nämlich jede von uns gemachte Äusserung vier Botschaften (Schulz von Thun, 2019, S. 28ff.):

1. eine Sachinformation, worüber gesprochen wird
2. eine Selbstkundgabe, also was der*die Sender*in über sich preisgibt, indem sie diese Aussage macht
3. einen Beziehungshinweis, der aufzeigt, in welchem Verhältnis Sender*in und Empfänger*in zueinanderstehen oder der etwas über die Meinung des*der Sender*in über den*die Empfängerin preisgibt
4. einen Appell, was bei dem*der Empfängerin erreicht werden möchte

Jede Nachricht enthält diese vier Botschaften, ob der*die Sender*in dies beabsichtigt oder nicht (Schulz von Thun, 2019, S. 34). Entsprechend dieser vier Botschaften in einer Nachricht hat der*die Empfänger*in *vier Ohren*, die darauf spezialisiert sind, diese Botschaften einer Nachricht herauszuhören, auch wenn sie eben nicht explizit benannt, sondern nur implizit geäußert werden (Schulz von Thun, 2019, S. 48ff. und Schlee, 2019, S. 65). Lippmann, Autor eines Buches über *Intervision* (2013, S. 55f.), empfindet die Kenntnis dieses Modells als wichtig, da es vorkäme, dass sich gerade bei der Diskussion über schwierige Themen Gefühle, Tatsachen und Erwartungen vermischen. Lippmann (2013, S. 55f.) schlägt deshalb vor, dass die an einer Diskussion Beteiligten sich die vier Ebenen einer Nachricht, wie er sie nennt, vergegenwärtigen sollen. Besonders spannend für diese Arbeit ist die genauere Betrachtung der *Appell-Seite*. Schulz von Thun (2020) beschreibt die Appellseite so:

Die Einflussnahme auf den Empfänger geschieht auf der Appellseite. Wenn jemand das Wort ergreift, möchte er in aller Regel etwas erreichen. Er äußert Wünsche, Appelle, Ratschläge oder Handlungsanweisungen. Die Appelle werden offen oder verdeckt gesandt. Mit dem Appell-Ohr fragt sich der Empfänger: Was soll ich jetzt (nicht) machen, denken oder fühlen?

Die Appell-Ebene einer Nachricht kann also folgendes enthalten (Plate, 2015, S. 60): eine Empfehlung (*du solltest*), eine Anweisung oder einen Befehl (*du musst*), einen Wunsch (*ich hätte gerne*) oder eine Erwartung (*Ich erwarte von dir in Bezug auf mich*). Dass man die einzelnen Botschaften, zum Beispiel den Appell, trotzdem heraushören kann, obwohl er nur implizit vorhanden ist, liegt daran, dass «aufgrund von non- oder paraverbalen Merkmalen oder aufgrund anderer Erwartungsstrukturen (Kontext, Geschichte usw.) auf die implizite Botschaft geschlossen» (Plate 2015, S. 61) werden kann. Das bedeutet, dass man sich an der Art der Formulierung, der Mimik, Gestik, dem Tonfall, aber auch an der Beziehung zueinander, den Rollenerwartungen aneinander oder anderen explizit abgemachten Erwartungen orientiert (Plate 2015, S. 61).

«Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qualität der Kommunikation verantwortlich, wobei die unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist und nicht die Regel» (Schulz von Thun, 2020). Denn gemäss Plate (2015, S. 61) können im Raum schwebende, nicht ausgesprochene Erwartungen eine gemachte Äusserung

nachhaltig beeinflussen, wenn beispielsweise die erwartete Reaktion ausbleibt oder eine ganz unerwartete Reaktion folgt. Dies kann natürlich zu negativen Konsequenzen für beide Gesprächspartner*innen führen: Die sendende Person erreicht vielleicht nicht, was sie beabsichtigt hatte und die empfangende Person trägt die Konsequenzen dafür. Solche «Störungen», wie Schulz von Thun (2019, S. 51) sie nennt, können daran liegen, dass der Empfänger oder die Empfängerin die Nachricht nicht mit dem von der Senderin oder dem Sender beabsichtigten Ohr empfängt (Schulz von Thun, 2019, S. 49ff.). Die oder der Empfangende ist nämlich in der Wahl seiner Ohren prinzipiell frei (ebd.). Sie oder er hat «die freie Auswahl, auf welche Seite der Nachricht [sie oder] er reagieren will» (Schulz von Thun, 2019, S. 49). Schlee (2019, S. 66f.) findet deshalb, dass die Auswahl des Ohres eine gewisse Verantwortung beinhaltet, da die empfangende Person je nachdem, welchen Aspekt einer Nachricht sie gewichtet, anders auf ihr Gegenüber reagiert.

Dies bedeutet jedoch wiederum, dass es für die empfangende Person eine Chance sein kann, wenn sie versucht, herauszuhören, was ihr Gegenüber ihr auf allen vier Ebenen mitteilen will (Schlee, 2019, S. 66f.). Diese Achtsamkeit auf die vier unterschiedlichen Botschaften kann der empfangenden Person nämlich auch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Wie so eine Situation eines «versteckten Appells» in der Praxis einer heilpädagogischen Fachperson aussehen kann, möchte ich am folgenden Beispiel aus meinem Schulalltag aufzeigen. Die Namen in diesem Beispiel sind zwar ausgeschrieben, jedoch anonymisiert.

Die Klassenlehrerin Claudia, sagt in einer Besprechung zu mir: «Anna ist einfach so verträumt. Sie kommt beim Arbeiten nicht vom Fleck.» Anna ist ein Mädchen, mit dem ich kaum je gearbeitet hatte und welches weder IF noch sonst eine Form von Massnahme hatte. Die Gedanken, die dabei in meinem Kopf abliefen, waren die folgenden: «Claudia erzählt mir das, weil sie von mir erwartet, dass ich etwas unternehme, sie beispielsweise berate oder anbiete, mit Anna zu arbeiten». Da ich durch diese Masterarbeit bereits auf Erwartungen sensibilisiert bin, frage ich sie gerade, was sie sich von mir erhofft. Darauf weiss sie keine klare Antwort, schildert mir jedoch, dass sie als Kind genau gleich gewesen sei und sie nennt einige Beispiele dafür. Es erinnere sie auch an eine ehemalige Schülerin, die ADS hatte. Ich stelle noch ein paar Fragen, beispielsweise, ob Annas Eltern dieses «nicht-vorwärts-Kommen» bei ihr auch feststellen und biete ihr dann an, mich ein wenig über ADS schlauer zu machen, was Kindern mit ADS helfen könnte, um es bei Anna vielleicht ausprobieren zu können. Claudia bestätigt, dass sie um solche Infos froh wäre.

Was mir in dieser Szene interessant erscheint, ist, dass ich meinte, hinter den einfachen Aussagesätzen «Anna ist einfach so verträumt. Sie kommt beim Arbeiten nicht vom Fleck.» Erwartungen wahrzunehmen.

Als Claudia mir die Verträumtheit von Anna schilderte, habe ich mit meinem Appell-Ohr eine Aufforderung von Claudia wahrgenommen, etwas zu unternehmen. Ich habe die Erwartung von Claudia an mich vermutlich mittels Analyse des Kontextes, unseren Rollen und unserer beruflichen Beziehung zueinander herausgehört. Denn wieso hätte sie als Klassenlehrperson mir als SHP sonst von Annas Verträumtheit erzählen sollen?

Das Kommunikationsquadrat (Schulz von Thun, 2020) unterstützt meine Wahrnehmung, dass in der Schilderung über Anna ein Appell enthalten war. Ich habe diesen festgestellt und Claudia darauf angesprochen. Ich denke, dies ist in Schulz von Thuns Sinn, denn er sagt: «Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qualität der Kommunikation verantwortlich, wobei die unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist und nicht die Regel» (Schulz von Thun, 2020). Die Kommunikation auf Seitens Claudia war nicht deutlich, jedoch habe ich als

Empfängerin die Verantwortung ergriffen und sie auf den von mir wahrgenommenen Appell angesprochen. Dies war vermutlich richtig so, denn diese im «Raum schwebende», nicht ausgesprochene Erwartung hätte dazu führen können, dass ich nicht so reagiere, wie Claudia es sich erhofft hätte (Plate, 2015, S. 61 und Schulz von Thun, 2019, S. 51). Allenfalls hätte es keinen guten Eindruck bei Claudia hinterlassen, wenn ich auf ihre Äusserung bezüglich Anna nicht eingegangen wäre und einfach das Thema gewechselt hätte. Jedoch hätte ich als Empfängerin das Gewicht auf eine andere Botschaft als den Appell legen können (Schlee, 2019, S. 65), aber ich denke, die Wahl in diesem Falle war richtig.

Die ausführliche Befassung mit den Appellen in einer Nachricht regt mich als Autorin zu einer wichtigen Selbstreflexion an, welcher ich an dieser Stelle Raum geben möchte. Die kommenden Überlegungen sollen aufzeigen, wie ich als Schulische Heilpädagogin oft mit dem Appell-Ohr höre, aber dass es auch eine Möglichkeit für mich gäbe, es einmal anders zu versuchen. Diese Möglichkeit gibt es jedoch nicht nur für mich; sie steht auch allen anderen heilpädagogischen Fachpersonen zur Verfügung, welchen «mit der Zeit ein übergrosses Appell-Ohr gewachsen» ist (Schulz von Thun, 2019, S. 64).

Manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite in einer Welt voller Erwartungen, in der jeder etwas von mir erwartet. Dieses Kapitel zeigt mir, dass es im Wesentlichen so ist. Diese von mir wahrgenommenen, wenn auch nicht laut ausgesprochenen Appelle sind gemäss Schulz von Thun (2020) Realität, da jede Aussage eine Appell-Seite habe. Er spricht ganz konkret von den Erwartungen, Anforderungen oder Ansprüche aneinander. Ich habe gemerkt, dass ich dazu neige, viele Dinge mit dem Appell-Ohr zu hören und relativ schnell ein Bild davon habe, was ich denn nun in den Augen der anderen Person tun sollte. Dass ich jedoch die Freiheit habe, aus meinen «vier Ohren» auszuwählen, wusste ich nicht. Dies scheint mir ein interessanter Gedanke, ebenso wie die Aussage, dass beide Gesprächspartner*innen für eine klare, unmissverständliche Kommunikation verantwortlich sind. Dies bedeutet für mich persönlich, dass ich, wenn ich einen Appell wahrnehme, mein Gegenüber darauf ansprechen kann, so wie ich es bei Claudia gemacht habe. Wenn nämlich beide Gesprächspartner*innen für eine klare Kommunikation verantwortlich sind, kann ich diese Klarheit einer Aussage auch einfordern, indem ich nachfrage, was beispielsweise von mir gewünscht ist. Ausserdem lohnt es sich für mich möglicherweise, etwas weniger stark mit meinem Appell-Ohr, sondern etwas stärker mit dem Selbstkundgabe-Ohr zu hören. Dies könnte dazu führen, dass ich Aussagen von Lehrpersonen etwas weniger auf mich beziehe und mich wegen dieses Appells weniger gestresst fühle, sondern dass ich mehr heraushöre, was hinter dieser Erwartung an mich steckt. Allenfalls sind bei der Lehrperson Zweifel, Ängste oder Gefühle des Versagens da, über die es sich zu sprechen lohnen würde. Ich kann mir vorstellen, dass so eine ganz andere Art von Kommunikation entstünde und ich mich dadurch etwas weniger als Dienstleisterin fühlen würde, sondern wieder mehr in die Rolle als Beraterin schlüpfen könnte, welche eine SHP ja auch innehaben sollte. Zu dieser Selbstreflexion passend habe ich noch einen Appell von Schulz von Thun 2019, S. 33) direkt an seine Leserschaft gefunden: «Versuche, in kritischen (Kommunikations-)Situationen, die «leisen» Selbstoffenbahrungs-, Beziehungs- und Appellbotschaften direkt anzusprechen bzw. zu erfragen, um auf diese Weise «quadratische Klarheit» zu erreichen!»

Was das Kapitel 3. *Erwartungen: Definitionen, Typen und Theorien* zeigt, ist, dass in unserem Leben viele verschiedene Erwartungen eine Rolle spielen. Zur besseren Übersicht werden nachfolgend alle beschriebenen

Typen von Erwartungen in einer Tabelle zusammengefasst. Zusätzlich wird zu jedem Erwartungstyp ein Beispiel aus dem Schulalltag einer heilpädagogischen Fachperson genannt und die Wichtigkeit der entsprechenden Erwartungstypen für die berufliche Tätigkeit einer heilpädagogischen Fachperson aufgezeigt.

3.4. Übersicht Erwartungstypen

3.4.1. Antizipationserwartungen

Von Antizipationserwartungen spreche ich, wenn eine Erwartung das Eintreten eines bestimmten Ergebnisses oder einer bestimmten Handlung antizipiert, das heisst, wenn man einschätzt, dass wohl ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Tabelle 1: Übersicht Antizipationserwartungstypen

<i>Erwartungstyp</i>	<i>Definition</i>	<i>Beispiel aus dem Alltag einer heilpädagogischen Fachperson</i>
Handlungs-Ergebnis-Erwartung oder Ergebniserwartung (action outcome expectation) (Levin, 2012)	Annahme, dass ein gewisses Handeln zu einem bestimmten Ergebnis führt	Wenn die heilpädagogische Fachperson für ein ISR-Kind gutes Material vorbereitet, dann macht es Fortschritte und lernt mehr, als wenn es dieses gute Material nicht hätte.
Situations-Ergebnis-Erwartung (Levin, 2012)	Erwartung, dass in einer spezifischen Situation das Unterlassen einer Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führt	Die heilpädagogische Fachperson sagt ihren Schülerinnen und Schülern die Lösung einer Aufgabe nicht vor, da die Schülerinnen und Schüler so selbst auf die Lösung kommen können.
Ergebnis-Folge-Erwartung oder Instrumentalität (Levin, 2012)	Annahme darüber, welche Folgen ein erreichtes Ziel haben wird	In Bezug auf das vorangehende Beispiel erhofft sich die heilpädagogische Fachperson, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, selbständig zu denken, wenn sie ihnen die Lösung nicht vorsagt. Dieses Ergebnis, das Lernen, selbständig zu denken, wird positive Folgen auf den zukünftigen Lernerfolg der Kinder haben.
Selbstwirksamkeitserwartung (self-efficacy expectation) (Levin, 2012)	Einschätzung einer Person, ob sie sich in der Lage sieht, die notwendige Handlung zu einer Zielerreichung ausführen zu können	Die heilpädagogische Fachperson sieht sich in der Lage, ein schwieriges Elterngespräch souverän führen zu können.
Sich selbst erfüllende Prophezeiung (self-fulfilling prophecy) (Metz-Göckel, 2020), und Spezialfall einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung: Pygmalioneffekt (Westhoff, 1989)	Meinung einer Person über das mögliche zukünftige Verhalten, dass ihr Gegenüber zeigen könnte.	Die heilpädagogische Fachperson hat grosses Vertrauen in die Lernfortschritte einer ihrer Schüler und glaubt fest daran, dass er es bis im Sommer schaffen wird, einfache Sätze lesen zu lernen. Dementsprechend motiviert sie ihn, spricht ihm gut zu, lobt und fördert ihn. Schlussendlich schafft er es, sein Leseziel zu erreichen.

3.4.2. Anspruchserwartungen

Geht es jedoch darum, dass von einer Person ein gewünschtes Verhalten erwartet wird, spreche ich von einer Anspruchserwartung.

Tabelle 2: Übersicht Anspruchserwartungstypen

<i>Erwartungstyp</i>	<i>Definition</i>	<i>Beispiel aus dem Alltag einer heilpädagogischen Fachperson</i>
Rollenerwartung (Weninger, 2020)	Erwartung an das Verhalten von Inhaber*innen einer Rolle (Personen in sozialen Beziehungen, z. B. an eine heilpädagogische Fachperson)	Von einer heilpädagogischen Fachperson wird erwartet, dass sie ein Kind mit Dyslexie und Dyskalkulie passend unterrichten kann.

Fremderwartung (Weninger, 2020)	Eine Fremderwartung ist die Rollenerwartung von einer anderen Person aus der Bezugsgruppe an den Rollenträger oder die Rollenträgerin.	Die Klassenlehrperson erwartet von der heilpädagogischen Fachperson, dass sie für das ISR-Kind passendes Material vorbereitet, an dem das ISR-Kind selbständig arbeiten kann.
Eigenerwartung (Weninger, 2020)	Der oder die Rollenträger*in stellt eine Rollenerwartung an sich selbst.	Die heilpädagogische Fachperson erwartet von sich selbst, dass sie mit dem herausfordernden Verhalten einer Schülerin klarkommen sollte.
Grössenwünsche (Steinhardt, 1987)	Erwartungen an sich selbst, welche man gerne erfüllen würde. Sie zeigen, wie man selbst gerne <i>wäre</i> , damit man man sich selber mit mehr Wertschätzung betrachten kann.	Die heilpädagogische Fachperson wäre gerne souveräner, direkter und weniger sensibel in Bezug auf die schwierige Zusammenarbeit mit einer Klassenlehrperson. Sie findet, eine heilpädagogische Fachperson müsste so souverän sein und mit einer schwierigen Zusammenarbeitssituation umgehen können.
Appell (Schulz von Thun, 2019)	Bestandteil einer Nachricht, welche die die Nachricht empfangende Person zu etwas Bestimmtem veranlassen will.	Eine Klassenlehrperson sagt zur heilpädagogischen Fachperson, dass der Schüler Tim den Zehnerübergang noch immer nicht verstehe. Der Appell an dieser Nachricht lautet vermutlich: «Übe mit Tim den Zehnerübergang!»
Normative Erwartungen* (Hohm, 2016)	Strikt festgelegte Erwartungen an das Verhalten eines Menschen (z. B. das Gesetz). Die Verletzung solcher Erwartungen werden sanktioniert.	Eine heilpädagogische Fachperson darf keine Kinder schlagen.
Kognitive Erwartungen* (Hohm, 2016)	Kognitive Erwartungen fassen Erwartungen wie Rollenerwartungen oder Erwartungserwartungen zusammen.	Eine heilpädagogische Fachperson plant ihren Unterricht nach aktuellen didaktischen Prinzipien.

* in Kapitel 4. *Die Funktion von Anspruchserwartungen in sozialen Systemen* genauer erläutert.

3.4.3. Antizipationserwartung einer Anspruchserwartung: Erwartungs-Erwartung

Tabelle 3: Erwartungserwartungen

<i>Erwartungstyp</i>	<i>Definition</i>	<i>Beispiel aus dem Alltag einer heilpädagogischen Fachperson</i>
Erwartungserwartungen	implizite Annahmen einer Person, was eine andere Personen von ihr erwarten könnte	Die heilpädagogische Fachperson denkt, dass die Klassenlehrperson von ihr erwartet, dass sie Tim in einer Lektion den Zehnerübergang beibringt. In Teil 3.2.4. <i>Die Erwartungserwartung</i> sind weitere Beispiele beschrieben.

3.4.4. Erwartung-x-Wert-Theorien in Bezug auf die verschiedenen Erwartungstypen

Was die Erwartung-x-Wert-Theorien beinhalten, wurde in Kapitel 3.2.2. schon beschrieben. Hinzugefügt werden soll an dieser Stelle jedoch, dass sich aus der Literatur schliessen lässt, dass sich die Erwartung-x-Wert-Theorien auf alle Typen von Erwartungen, also auch auf Anspruchs- oder Antizipationserwartungen, beziehen. Es scheint für alle Erwartungstypen wichtig zu berücksichtigen, ob die Erfüllung einer Erwartung für die Person einen Wert hat, ob man glaubt, sie erreichen zu können und ob man bereit ist, die Kosten dafür aufzubringen.

3.5. Antizipations- und Anspruchserwartungen im heilpädagogischen Alltag

Antizipationserwartungen spielen im Leben aller Personen eine Rolle. Es sind Kognitionen, welche zu unserem Leben gehören. Sie helfen uns, vorherzusagen, ob ein gewisses Ereignis eintritt, wenn wir dieses oder jedes tun oder lassen (Levin, 2012, S. 333f.). Mit ihnen umzugehen scheint im Gegensatz zum Umgang mit Anspruchserwartungen die kleinere Herausforderung zu sein. Anspruchserwartungen enthalten, wie der Begriff es ausdrücken soll, einen gewissen Anspruch an eine Person. Diese Ansprüche können hoch oder weniger hoch sein. Jemand soll oder muss etwas machen. Anspruchserwartungen können auch einen gewissen Druck ausüben, wenn jemand beispielsweise an sich selbst hohe oder zu hohe Ansprüche hat. Deswegen sind

Anspruchserwartungen für diese Arbeit relevanter; zu hohe Eigen- oder Fremderwartungen können bei einer heilpädagogischen Fachperson, hier spreche ich aus eigener Erfahrung als Schulische Heilpädagogin, Stress auslösen. Auch Erwartungserwartungen, welche nur implizit im Raum schweben, können unser Verhalten beeinflussen. Weil der Umgang mit Anspruchserwartungen komplex sein kann, werden ab diesem Punkt der Arbeit die Anspruchserwartungen im Zentrum stehen. Doch weshalb sind Anspruchserwartungen wie zum Beispiel Rollenerwartungen oder Erwartungserwartungen in sozialen Systemen so zentral? Welche Funktionen erfüllen sie? Diese Fragen versuche ich im nächsten Kapitel zu beantworten.

4. Die Funktion von Anspruchserwartungen in sozialen Systemen

Die Funktion von Erwartungen für soziale Systeme besteht vor allem darin, durch Reduktion der Komplexität potentiell sinnhafter Kommunikation die aktuelle Anschlussfähigkeit und damit die Autopoiesis der Kommunikation sicherzustellen. Sofern diese in sozialen Systemen simplifizierend als Verhalten beobachtet wird, kann man die Funktion von Erwartungen für soziale Systeme auch als Herstellung von Verhaltenssicherheit beschreiben. Dies geschieht vor allem dadurch, dass die Kommunikation in ihrem zeitlichen Verlauf Redundanzen erzeugt, die sich bewähren und als solche zur sozialen Struktur sozialer Systeme im Sinne von generalisierten Verhaltenserwartungen gerinnen. (Hohm, 2016, S. 176)

Bei sozialen Systemen handelt es sich um autopoietische, also sich selbst entwickelnde Systeme, welche sich durch Kommunikation reproduzieren. Erwartungen tragen dazu bei, die Interaktionen, genauer die Kommunikation und das Verhalten, innerhalb eines Systems sicherzustellen und aufrecht zu erhalten, indem sie die Komplexität der Kommunikation ein Stück weit reduzieren. Im Laufe der Zeit bewähren und wiederholen sie sich und festigen sich so in generalisierten Verhaltenserwartungen. Bei solchen Erwartungen handle es sich genauer um Erwartungserwartungen (Hohm, 2016, S. 176). «Die Erwartungserwartungen erfüllen ihre Funktion für die Kommunikation sozialer Systeme folglich dann, wenn sichergestellt ist, dass das eine auf das andere Verhalten folgt.» (ebd.). Eine Person A in einem sozialen System antizipiert also die Anspruchserwartung von Person B an Person A. Das ist wie gesagt wichtig, um sich angemessen, beziehungsweise so, wie es das System erwartet, zu verhalten. Ebenso kann man auch das auf das eigene Verhalten folgende Verhalten des Gegenübers einschätzen. Natürlich gelingt das nicht immer. Der Grund dafür sei die jedem Kommunikationssystem innewohnende doppelte Kontingenz (ebd.). Dies meint, dass die generalisierten Verhaltenserwartungen einer sozialen Struktur von verschiedenen anderen Verhaltensmöglichkeiten von Person A und Person B unterlaufen werden können, weil Person A und Person B beispielsweise über verschiedene Ansichten, Vorstellungen und Erwartungen verfügen.

Wenn also die Funktion der generalisierten Verhaltenserwartungen sozialer Systeme darin besteht, strukturelle Verhaltenssicherheit durch Reduktion von Komplexität zu produzieren, diese aber jederzeit durch doppelte Kontingenz in Unsicherheit transformiert werden kann, können sich soziale Systeme unterschiedlich auf die daraus resultierenden Enttäuschungen einstellen. Sie können ihre sozialen

Strukturen entweder primär durch normative Erwartungen oder primär durch kognitive Erwartungen stabilisieren, wobei es durchaus auch Mischformen von beiden gibt. (Hohm, 2016, S. 177)

Ein Beispiel für ein System mit normativen Erwartungen ist das Rechtssystem. Werden Erwartungen des Rechtssystems enttäuscht, hält das System an ihren normativen Erwartungen durch Sanktionieren von Abweichlern und durch Nicht-Lernen fest. So schützt sich das System vor raschen Erwartungs-Veränderungen. In diesen Systemen geschehen Veränderungen nur langsam, sind jedoch nicht unmöglich. Was kognitive Erwartungen sind, wird im nächsten Kapitel erklärt.

4.1. Die Schule als soziales System

Die Schule ist gemäss (Hohm, 2016, S. 179) ein System, dessen soziale Strukturen sich besonders an kognitiven Erwartungen orientieren:

Sie präferieren, wenn auch mit unterschiedlichen systeminternen Anschlüssen, das Neue anstelle des Alten, was sich an [...] den Curricula ablesen lässt. Das schließt es nicht aus, dass auch sie sich vorübergehend lernunwillig verhalten können, indem sie den normativen dem kognitiven Erwartungsstil vorziehen. So können sich theoretische Schulen gegenüber empirischen Einsichten immunisieren [...] und [...] neues Wissen ignorieren, da es noch nicht curricular anschlussfähig ist.

Heilpädagogische Fachpersonen befinden sich also in einem sozialen System, der Schule, welches vor allem kognitive, also sich weiterentwickelnde Erwartungen an sie, die Lehrpersonen, unsere Zusammenarbeit und den Unterricht stellt. Diese Erwartungen braucht es, damit alle Rollenträger in diesem System «systemangemessen» verhalten und auch das Verhalten des Gegenübers antizipieren können (mittels Erwartungserwartungen) und erleichtern somit die Kommunikation innerhalb des Systems. So erhält sich das System aufrecht. Allerdings fusst jede Kommunikation auch auf doppelten Kontingenzen, was auch unerwartete Verhaltensweisen möglich macht. Für eine heilpädagogische Fachperson bedeutet das, dass die Schule verschiedene kognitive Erwartungen und teilweise auch normative Erwartungen an sie stellt. Kognitive Erwartungen könnten sein, dass eine heilpädagogische Fachperson ihren Unterricht gemäss einigermaßen aktueller didaktischer Prinzipien plant, dass sie Förderplanungen für die Schüler*innen so erstellt, wie es die Hochschule für Heilpädagogik sie gelehrt hat, und dass sie mit ihren Arbeitskolleg*innen zusammenarbeitet. Jedoch gibt es auch im Schulsystem normative Erwartungen, welche «in Stein gemeisselt» sind, und die wie im Rechtssystem mit Sanktionen bestraft werden, beispielsweise, dass eine Lehrperson die Kinder nicht schlagen darf. Die Erwartungen in diesem System helfen den Beteiligten, sich angemessen zu verhalten und zeigen grundsätzlich, was man von seinen Kooperationspartnern*innen erwarten kann. Diese Erwartungen können jedoch auch enttäuscht werden, da beispielsweise das Gegenüber einer heilpädagogischen Fachperson vielleicht eine andere Vorstellung von einer Sache hat und somit anders agiert, als die heilpädagogische Fachperson es erwartet. Das soziale System Schule kann jedoch gleichzeitig auch Rücksicht auf die persönlichen Erwartungen seiner Mitglieder nehmen, solange das allenfalls von den Erwartungen des Systems abweichende Verhalten keine Konflikte generiert und noch «mit dem jeweiligen Kern der generalisierten normativen oder kognitiven Verhaltenserwartungen der Rollen der Funktionssysteme und ihrer formalen Organisationen» (Hohm, 2016, S. 181) kompatibel ist. Es ist also möglich, dass die Schule auf gewisse Erwartungen einer beteiligten Person eingeht. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass eine heilpädagogische Fachperson in der unterrichtsfreien Zeit in nach ihrem Zeitplan von zuhause aus Unterricht

vorbereiten kann. Wenn dieses Vorbereiten nach den Vorstellungen der heilpädagogischen Fachperson jedoch dazu führen würde, dass sie in der unterrichtsfreien Zeit nie in die Schule käme, um mit anderen Lehrpersonen zusammen Unterricht vorzubereiten, würde dies wohl zu Konflikten mit anderen Systemmitgliedern führen und mit den Erwartungen der Schule nicht übereinstimmen. Die heilpädagogische Fachperson müsste sich diesen kognitiven Erwartungen des Systems dann wohl fügen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erwartungen in einem System real vorhanden und für ihre Mitglieder, ob bewusst oder unterbewusst, spürbar sind und ihr Handeln mitbeeinflussen. Zwar haben eigene, persönliche Erwartungen von Rollenträgern in einem System bis zu einem gewissen Grad Platz, jedoch dürfen sie nicht mit den grundsätzlichen Erwartungen des Systems interferieren. Zu einem gewissen Grad ist eine heilpädagogische Fachperson schlussendlich also verpflichtet, den Erwartungen des Systems Folge zu leisten, wenn sie ein Teil davon bleiben möchte.

Wie die vorangehenden Kapitel zeigen, befinden sich heilpädagogische Fachpersonen in einem Geflecht von Erwartungen. Aus meiner persönlichen Sicht ist der Umgang mit diesen Erwartungen nicht immer einfach; ob man nun Anspruchserwartungen des Gegenübers spürt, denen man gerne Folge leisten würde, jedoch nicht weiss, wie man dies schaffen soll, ob man zu hohe Eigenerwartungen hat, Erwartungserwartungen das eigene Handeln beeinflussen oder ob das System klare Erwartungen an einem stellt. Dass ich persönlich den Umgang mit Erwartungen schwierig finde, zeigte die Problemdarstellung. Doch ist das eher ein subjektives Problem meinerseits? Oder ist es erwiesen, dass der Umgang mit Erwartungen zur Belastung werden kann? Inwiefern wirken sich Anspruchserwartungen auf die berufliche Tätigkeit einer heilpädagogischen Fachperson aus? Diesen Fragen wird im nächsten Kapitel auf den Grund gegangen.

5. Belastung im Lehrberuf aufgrund von Anspruchserwartungen

Doch diejenigen [Lehrpersonen], die tagtäglich diese (Beziehungs-)Arbeit leisten sollen und wollen, wissen, dass dieses leichter gesagt als getan ist. Allzu oft müssen sie nämlich erfahren, dass sie im Umgang mit ihren «Klienten» die selbstgesteckten Ansprüche nicht oder nur unzulänglich erreichen können. Hierfür gibt es vielfältige Gründe. Zum einen wirken sich die meist knappen Zeitressourcen ungünstig auf die pädagogische Arbeit aus. Zum anderen erfolgen Lern- und Entwicklungsprozesse nicht immer gradlinig und im Sieben-Meilen-Stiefel-Tempo. Vielmehr sind sie oft mit Verunsicherungen, Schwierigkeiten, Fragen, plötzlichen Einsichten und Sprüngen verbunden, die jeweils ganz individuell erfolgen. So kann es in den pädagogischen Anforderungen leicht zu Unverträglichkeiten kommen. (Schlee, 2019, S. 12)

Um zunächst anhand eines Beispiels aus der Praxis anschaulich darzustellen, wie Anspruchserwartungen zu einer Belastung führen können, werde ich im Folgenden nochmal einen Einblick in meinen persönlichen Berufsalltag geben. Dieser Einblick soll dazu beitragen, die Präsenz von Anspruchserwartungen im Leben einer heilpädagogischen Fachperson zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht erkennen sich andere Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen ebenfalls darin.

Meine Beschäftigung und Auseinandersetzungen mit Anspruchserwartungen mittels Erarbeitung von Theorie und dem Führen meines Erwartungstagebuchs, auf welches ich später eingehen werde, machen mir immer

wieder deutlich, wie sehr mich gewisse Aspekte meines Berufes beschäftigen. Immer wieder stosse ich in mir auf die Erwartungshaltung, als Schulische Heilpädagogin allen Kindern mit Förderbedarf in meinen drei Bezugsklassen gerecht zu werden. Allerdings spüre ich regelmässig eine Enttäuschung dieser vorhandenen Eigenerwartung in Form unsichtbarer Mauern, welche meine zeitlichen Möglichkeiten zur Förderung klar begrenzen. Schon oft hatte ich den Gedanken «Man müsste einfach freiwillig an den unterrichtsfreien Tagen auch in die Schule kommen und mit einzelnen Kindern arbeiten». Gefühlt könnte ich viel mehr für meine Schüler*innen erreichen, wenn ich einfach bei gleichbleibender Schüler*innenanzahl zwei Tage mehr arbeiten würde. Dies führt mich zu meiner fast wöchentlich erneut enttäuschten Eigenerwartung, dass ich es schaffen müsste, mein 61%-Pensum an drei langen Arbeitstagen abzuarbeiten. An den späten Mittwochnachmittagen muss ich immer wieder feststellen, dass ich mein Soll an diesem Tag nicht mehr schaffen werde. An arbeitsfreien Tagen und Wochenenden ertappe ich mich dabei, dass ich mir Sorgen mache, wie es mit gewissen Kindern, besonders den Kindern mit ISR-Status, weitergehen soll; wie ich es schaffen soll, für sie ein fundiertes, gut strukturiertes, eigenes «Lernprogramm» zusammenzustellen und mit diesem Kind auch verlässlich einzuführen und umzusetzen, wenn ich nur zwei Lektionen in der Woche Zeit für sie habe. In der Praxis sind es manchmal nicht mal zwei ganze Lektionen, weil ich beispielsweise, bedingt durch das altersdurchmischte Lernen, die Erstklässler einer meiner Klassen nur 2 Lektionen pro Woche sehe. In diesen beiden Lektionen versuche ich, den Jungen mit ISR und ein paar weitere IF-Schüler*innen zu fördern. Es ist mir bewusst, dass die Unterrichtsassistenzen, die in unserer Schule meinen «verlängerten Arm» darstellen, auch mit den Kindern an diesem Lernprogramm arbeiten und somit zum Lernprozess der Kinder beitragen. Trotzdem habe ich das Gefühl, oder besser die Handlungs-Ergebnis-Erwartung, dass ich die Kinder mit Förderbedarf besser unterstützen könnte, wenn *ich* anstelle der Unterrichtsassistenzen mehr zeitliche Ressourcen für sie hätte. Oft sind diese Gefühle und Gedanken, oft auch Sorgen, begleitet von einem Stessem-pfinden, einem schnelleren Herzschlag, Sodbrennen oder Kopfschmerzen. Man könnte sagen, dass mich mein Beruf, respektive die Erwartungen von mir und meinen Rollenpartnern oder Rollenpartnerinnen (Klassenlehrpersonen, Schulleitung, Unterrichtsassistenzen, Fachstelle Sonderpädagogik) an mich oder an meinen Beruf, teilweise belastet. Deshalb führt mich meine Fragestellung zum Umgang mit Erwartungen auch zum Thema *Belastung im Beruf*, im weiteren Sinne auch zum Thema *Burnout*. Burnout wird als eine Persönlichkeitsveränderung bezeichnet, welche bei professionellen Helfern in Folge beruflicher Überlastung resultiert. Mit Überlastung ist dabei eine chronische, subjektive Belastung gemeint, die als Überlastung erlebt wird. Dazu gehören körperliche Erschöpfung, wie zum Beispiel Energiemangel, chronische Ermüdung oder Kopfschmerzen, emotionale Erschöpfung wie Gefühle von Hilflosigkeit, Reizbarkeit und Verzweiflung und geistige Erschöpfung wie negative Einstellungen zum Selbst, dem eigenen Leben oder anderen Menschen.

Für mich stellt sich also wie schon erwähnt die Frage, ob Anspruchserwartungen im Berufsfeld einer heilpädagogischen Fachperson zu einem erhöhten Belastungsempfinden beitragen können und wenn ja, inwiefern sie das tun. Diese Frage versuche ich im Folgenden zu beantworten.

John und Stein (2008, S. 402) haben in einem Artikel der Zeitschrift für Heilpädagogik den aktuellen Forschungsstand zur Lehrergesundheit beleuchtet und Schlussfolgerungen dazu gezogen. Zunächst einmal beschreiben sie, dass es zwei Arten von Belastungen zu unterscheiden gilt: die objektiven und die subjektiven

Belastungen. Während objektive Belastungen «all jene Faktoren der Tätigkeit zu verstehen sind, die unabhängig vom Lehrer existieren und potenziell Beanspruchungen hervorrufen können» (John & Stein, 2008, S. 402), sind subjektive Belastungen Beeinträchtigungen in der Befindlichkeit, Stimmung oder in den Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten der Lehrperson. Diese können subjektiv zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Leidensdruck führen. Anders ausgedrückt sind die objektiven Belastungen die tatsächlichen Forderungen an die Lehrperson, während die subjektiven Belastungen das Belastungsempfinden spiegeln. Das subjektive Belastungserleben der einzelnen Lehrpersonen kann sich einerseits aus den spezifischen Anforderungen an den Lehrberuf entwickeln (ebd.). Dazu gehört das Arbeiten unter Zeitdruck, die wechselnden, komplexen Unterrichtssituationen und die Isolation des Individuums trotz der vielen zwischenmenschlichen Beziehungen, die mit diesem Beruf zusammenhängen. Ausserdem hätten Lehrpersonen generell wenig Einfluss auf den Erfolg der Arbeit und erführen im beruflichen Umfeld wenig Anerkennung von Eltern, Kindern, Kollegen oder Kolleginnen oder der Gesellschaft. Auch die Fülle und Komplexität der zu erfüllenden Aufgaben und vorherrschenden Bedingungen können eine Ursache für Belastung darstellen. Das Belastungserleben der einzelnen Lehrpersonen kann andererseits auch aus den immensen Anforderungen an die Persönlichkeit einer Lehrperson entstehen. Von einer Lehrperson werden hohe soziale Kompetenzen erwartet, so zum Beispiel soziale Sensibilität, Empathie, Aufmerksamkeitsfähigkeit, aber auch Durchsetzungsvermögen und Robustheit. Zusätzlich stehen weitere, hohe Erwartungen von verschiedenen Bezugsgruppen an die Rolle einer Lehrperson im Raum (John & Stein, 2008, S. 402). So werde von einer Lehrperson erwartet, dass sie einerseits Helfer*in, Entlasteter*in, Bündnispartner*in und Kumpel, andererseits auch Fachperson, Berater*in, Erzieher*in oder gar Reparatuer*in sei. Zu alledem kommt noch der «scheinbar grenzenlose Bildungs- und Erziehungsauftrag» (John & Stein, 2008, S. 402), bei dem es nicht nur um die Vermittlung von Wissen und Können ginge, sondern auch um die Vermittlung moralischer Werte, Selbstständigkeit oder Selbstbewusstsein. Dies alles könne dazu beitragen, dass sich eine Lehrperson subjektiv belastet fühle.

Stein (2004, S. 89) listet in einer anderen Quelle noch zahlreiche weitere Erwartungen an Lehrpersonen für Sonderpädagogik auf, welche sich aus idealisierenden Beschreibungen dieses Berufsbild ergaben, weil die ohnehin schon hohen Anforderungen an «reguläre» Lehrpersonen noch gesteigert wurden. Auf über 17 Seiten beschreibt Stein (2004, S. 87-104) Rollenattribute, über die eine Sonderpädagogische Lehrperson verfügen sollte, im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler, auf die Schulklasse, auf das Kollegium, auf andere Berufsgruppen innerhalb der eigenen Einrichtung, auf die Schule, auf Berufsgruppen ausserhalb der eigenen Einrichtung, auf Eltern und zu guter Letzt auf gesellschaftliche Ansprüche und Erwartungen.

Sonderpädagogische Lehrpersonen im Förderschwerpunkt *Lernen* weisen besondere Burnout- und Unzufriedenheitsrisiken auf (Stein, 2004, S. 500). Gemäss John und Stein (2008, S. 403) zeigen Studien, dass Lehrpersonen, welche an allgemeinen Schulen (alle Schulen ausser Sonderschulen) arbeiten, besonders durch folgende Faktoren belastet sind: die organisatorischen Aufgaben des Verwaltens, Beurteilung der Kinder, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Erfüllung der Lehrplananforderungen, Verhaltensauffälligkeiten und schwache Leistungen der Kinder, die hohe Arbeitszeit und Schwierigkeiten im Kollegium. Zu letzterem gehören Konflikte, aber auch fehlende Diskussionen, ein mangelnder (Erfahrungs-)Austausch und wenig Kooperation und Unterstützung. Auch die schwierige Zusammenarbeit mit Eltern die mangelnde Anerkennung des Berufes in der Gesellschaft wurden als möglicherweise belastend genannt. Als zusätzliche negative Faktoren für Burnout

werden Rollenkonflikte, mangelnde Einstellung auf neue Situationen sowie allzu hochgesteckte Ziele als beschrieben (Stein, 2004, S. 75). Letzteres könnte man auch mit zu hohen Eigenerwartungen in Verbindung bringen. Für all diesen möglichen Belastungsquellen gilt jedoch: Es hängt von dem Umgang mit diesen Belastungsfaktoren ab, also davon, wie stressreich und bedrohlich die Lehrperson diese Faktoren bewertet, ob und in welchem Ausmass sich eine Lehrperson belastet fühlt. Auch eine Rolle bei dem Belastungsempfinden oder sogar bei Burnout können «Parameter des berufsbezogenen Selbstverständnisses» spielen (John & Stein, 2008, S. 406), also beispielsweise der berufliche Abstand, Aufgeschlossenheit, Engagement, die Reflexion des beruflichen Handelns, das Gewährsein in bestimmten Situationen oder Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und Eltern. Es handelt sich gemäss John und Stein (2008, S. 406) sicherlich nicht um Kausalzusammenhänge zwischen diesen Faktoren und Burnout, jedoch korrelieren sie signifikant bis hochsignifikant mit Burnout.

Die gross angelegte Studie *Zum Selbstkonzept im Lebensbereich Beruf bei Lehrern für Sonderpädagogik – Am Beispiel von Lehrern für Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz* von Stein (2004), auf welche sich bis anhin einige Male berufen wurde, bietet weitere wichtige Erkenntnisse zum Thema Belastungen, welche mit Erwartungen zusammenhängen. Zunächst einmal scheint es wichtig zu sagen, dass gemäss Stein (2004, S. 9) Ansprüche von aussen einen wichtigen Teil unserer Identität ausmachen. Die im Buch zitierten Definitionen von Identität gehen auseinander. Stein (2004, S. 9f.) beschreibt Identität jedoch unter anderem als «eine gelingende Integration und Balance interner und externer Ansprüche in der Präsentation einer Person nach aussen hin, während Selbstkonzept die (rein privaten) Erlebnisse einer Person im Hinblick auf sich selbst bezeichnet». Identität umfasst also den Teilaspekt der sozialen Identität, welcher die wahrgenommenen und verarbeiteten Aussenansprüche beinhaltet. Das Selbstkonzept enthält auch Aspekte von eigenen und fremden Erwartungen: «die Sicht der Person von sich selbst, so wie sie sich wirklich erscheint, ihre selbstbezogenen Ideale sowie Aussenanforderungen» (Stein, 2004, S. 10). Dazu gehören jedoch nur Kognitionen, Affekte und Sensationen, welche längerfristig bestehen. Innerhalb des Selbstkonzeptes können wiederum drei Selbstrepräsentationskomponenten unterschieden werden: das persönliche Real-Selbst, das persönliche Ideal-Selbst sowie das geforderte Selbst, «ein Selbstkonzept im Sinne erlebter Aussen-Erwartungen» (Stein, 2004, S. 18). Diese drei Aspekte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst (Stein, 2004, S. 19):

Tabelle 4: Selbstrepräsentationskomponenten

Real-Selbst «actual self»	Tatsächliches, gegenwärtiges Selbst. Repräsentation der Attribute, welche ein Mensch aus eigener Sicht oder der eines anderen Menschen hat.
Ideal-Selbst «ideal self»	Repräsentation der Attribute, von denen sich die betroffene Person oder andere Personen wünschen, dass sie sie habe (z. B. Hoffnungen, gute Wünsche anderer, Lebensziele)
gefordertes Selbst «ought self»	Repräsentation der Attribute, die die betroffene Person aus eigener Sicht oder aus Sicht anderer Personen haben sollte (z. B. Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Pflichten)

Diese drei Selbstrepräsentationskomponenten oder Selbstkonzept-Typen lassen sich wiederum in je zwei Aspekte differenzieren, nämlich je nach Sichtweise, aus welcher die Person die Attribute hat, haben sollte oder aus wessen Perspektive sie gewünscht werden (aus der eigenen oder aus der Perspektive einer anderen Person). So ergeben sich sechs Typen von Selbstrepräsentation (Stein, 2004, S. 19): das actual/own, actual/other, das ideal/own, ideal/other und das ought/own und ought/other. Stein (2004, S. 20) stellt jedoch in Frage, inwiefern sich beispielsweise das geforderte Selbst aus der eigenen Sichtweise von der Sichtweise von anderen Personen

von aussen trennen lässt, sei es doch oft so, dass Sollte-Ansprüche unverarbeitet von aussen übernommen und internalisiert werden. Die Kenntnis dieser drei, respektive sechs Selbstrepräsentations-Typen liefert uns Wissen darüber, welche Auswirkungen es hat, wenn Diskrepanzen zwischen ihnen vorherrschen (Stein, 2004, S. 20f.). So führen beispielsweise Diskrepanzen zwischen dem Real-Selbst aus der Ich-Perspektive und dem Sollte-Selbst aus der Ich-Perspektive zu Schuldgefühlen, während Diskrepanzen zwischen dem Real-Selbst aus der Ich-Perspektive und dem Sollte-Selbst aus der Aussenperspektive zu sozialer Angst, Bedrohungsgefühlen und Scham führen können. Vereinfacht heisst das, dass eine Person höchstwahrscheinlich Schuldgefühle verspürt, wenn sie Unterschiede zwischen ihrem eigenen Bild von sich und dem, wie sie aus ihrer Sicht sein sollte (Eigenerwartung), wahrnimmt. Und eine Person, welche Unterschiede zwischen ihrem eigenen Bild von sich und dem, wie sie aus der Sicht Anderer sein sollte (Fremderwartung), wahrnimmt, schämt sich vielleicht oder fühlt sich sozial ängstlich und bedroht. Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Selbst aus eigener Sicht und dem Ideal-Selbst aus eigener Sicht (Eigenerwartung) führen zur Frustration, während Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Selbst aus eigener Sicht und dem Ideal-Selbst Sicht Anderer (Fremderwartung) zu Scham, Verlegenheit oder Niedergeschlagenheit führen. Auf den Alltag bezogen bedeutet dies, dass Unterschiede zwischen der eigenen, aktuellen Wahrnehmung von sich zum persönlichen Ideal, wie man gerne wäre, frustrierend sein können. Unterscheidet sich das ideale Selbst, wie einen andere gerne sehen würden, zu stark vom aktuellen Selbst, kann man sich deswegen schämen oder niedergeschlagen sein. Ob wir von diesen negativen Gefühlen, die die erläuterten Diskrepanzen hervorrufen können, betroffen sind, hängt beispielsweise davon ab, wie gross die Diskrepanz ist, ob sie zum aktuellen Zeitpunkt aus irgendeinem Grund in den Vordergrund gerückt wurde und wie häufig sie aktiviert wird, respektive im Vordergrund steht (Stein, 2004, S. 21). Stein (2004, S. 21) nimmt an, dass «dauerhafte grössere Diskrepanzen auch dauerhafte negative selbstbezogene Gefühlszustände nach sich ziehen». Teilweise handle es sich um erhebliche Diskrepanzen zwischen dem Verhalten, welches von einer Lehrperson gewünscht werde im Vergleich zum realisierten Verhalten (Stein, 2004, S. 116). Jedoch ist wichtig, hervorzuheben, dass eine vollständige Kongruenz der beschriebenen Selbstrepräsentations-Typen eine reine Idealvorstellung ist. Diskrepanzen gehören zum Leben dazu (Stein, 2004, S. 21). Ausserdem ist das Selbst keine statische Erscheinung, sondern ein dynamisches Konzept, welches sich je nach gemachten Erfahrungen und gestellten Anforderungen an uns immer wieder verändert (Stein, 2004, S. 43). Gewisse negative Aktual-Ideal-Diskrepanzen tragen nämlich zur Weiterentwicklung einer Person bei (Stein, 2004, S. 181). Eine mittlere Aktual-Ideal-Diskrepanz wirkt entwicklungsfördernd (Stein, 2004, S. 21), respektive sie motiviert eine Person zur weiteren Entwicklung (Stein, 2004, S. 76). Hier lässt sich ein Bezug zu den Erwartung-x-Wert-Theorie herstellen, welche besagt, dass wir am meisten motiviert sind, eine Erwartung zu erfüllen, wenn wir es für möglich halten, dass wir sie erfüllen können und wenn es für uns einen gewissen Wert hat, diese Erwartung zu erfüllen (Woolfolk, 2014, S. 390).

Reflexionsprozesse spielen bei der persönlichen Weiterentwicklung eine zentrale Rolle: «Eine Reflexion der aktuellen Selbstwahrnehmung, von Idealen, Sollens-Anforderungen und deren Veränderungen kann zu Veränderungen des Selbstkonzepts, seiner Komponenten und Verhältnisse zueinander führen» (Stein, 2004, S. 43). Dies spricht dafür, dass es sich besonders bei negativen Gefühlen, welche beispielsweise durch Diskrepanzen zwischen den Selbst-Typen hervorgerufen werden, lohnen könnte, intensiv über sein Aktual-, Ideal- und Sollte-Selbst nachzudenken und zu reflektieren. Dies könnte vielleicht zu Veränderungen wie zum Beispiel zu einer Stärkung des eigenen Aktual-Selbst oder einer Minderung der Diskrepanzen führen, die sich

beispielsweise schlussendlich positiv auf die Selbstwahrnehmung in Bezug auf die von aussen geforderten Sollte-Anforderungen auswirken.

Stein (2004, S. 76) geht auch auf die Berufszufriedenheit von Lehrpersonen für Sonderpädagogik ein. Er hält fest, dass Arbeitszufriedenheit allgemein durch den Soll-Ist-Vergleich von individuellen Erwartungen und den von aussen gegebenen Arbeitsbedingungen entsteht. Wiederum sind es die Diskrepanzen zwischen Aktual- und Ideal-Repräsentationen, welche je nach Dauer und Intensität zu Zufriedenheit, beziehungsweise Unzufriedenheit am Arbeitsplatz führen.

Um den Bogen zu dem anfangs des Kapitels geschilderten Beispiels aus meinem Berufsalltag zu schliessen, habe ich auch nochmals einen Einblick in meine Gedanken als Schulische Heilpädagogin gewähren. Er soll aufzeigen, dass und wie diese von Stein (2004, S. 115) beschriebenen Diskrepanzen in beruflichen Alltag einer Schulischen Heilpädagogin spürbar sind.

Ich nehme die Diskrepanzen zwischen meinen Erwartungen, allen Kindern (und Lehrpersonen) gerecht zu werden und den äusseren Arbeitsbedingungen wie den wenigen Lektionen pro Kind und Klasse stark wahr. Es belastet mich und macht mich teilweise unzufrieden mit meinem Beruf. Ich vermute, dass Stein (2004, S. 115) unter anderem aufgrund der Auswirkungen dieses Soll-Ist-Vergleichs aus der Praxis beschreibt, dass den Sonderpädagogischen Lehrpersonen eine grosse «Ambiguitätstoleranz im Hinblick auf Paradoxien, Widersprüche und Ambivalenzen» abverlangt werde. Vermutlich würde mir etwas mehr Ambiguitätstoleranz guttun. Anfügen möchte ich, dass ich auch einen grossen Soll-Ist-Unterschied in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen oder Unterrichtsassistenten feststelle. Ich würde gerne eigene Anliegen mit Bestimmtheit und Ruhe vertreten, sehe mich oft aber mehr in der Rolle einer Dienstleisterin, die in einer konfliktreichen Zusammenarbeitskonstellation von oben herab als solche behandelt wird. Diese Ist-Soll-Diskrepanz hat mich stark belastet. In der Literatur habe ich dafür eine zusätzliche Erklärung neben der von Stein (2004, S. 115) gefunden: Schlee (2019, S. 13) behauptet, dass es für eine gelingende kollegiale Zusammenarbeit zahlreiche «moralische Appelle» gebe, jedoch selten Hinweise, wie diese konkret umgesetzt werden könnten. Weiter bestätigt Schlee (2019, S. 12), dass es in der Zusammenarbeit «ausreichend Anlässe für Enttäuschungen und (meist ungewollte) Verletzungen» gäbe. Diese beeinträchtigen in der Regel das Wohlbefinden stark.

Dieses Kapitel zeigt auf, dass Erwartungen, insbesondere Diskrepanzen zwischen Selbstrepräsentationskomponenten oder dem Soll-Ist-Vergleich von individuellen Erwartungen und den von aussen gegebenen Arbeitsbedingungen berufliche Belastungen von Lehrpersonen für Sonderpädagogik hervorrufen können. Je nachdem, wie gross diese Diskrepanzen sind, wie häufig sie in den Vordergrund treten oder wie lange sie anhalten, können sie die Arbeitszufriedenheit der Sonderpädagog*innen (langfristig) negativ beeinflussen.

Da nun klar ist, dass Erwartungen im Leben einer Lehrperson für Sonderpädagogik eine grosse Rolle spielen und Einfluss auf eine mögliche Berufsunzufriedenheit und berufliche Belastungen haben können, stellt sich die Frage nach Möglichkeiten des besseren Umgangs bei Belastungen im Beruf, welche aufgrund von zu hohen Erwartungen entstanden sind. Als heilpädagogische Fachkraft ist es kaum möglich, die äusseren Faktoren wie zum Beispiel die zeitlichen Ressourcen den eigenen Erwartungen anzupassen, jedoch kann man am eigenen

Umgang mit Anspruchserwartungen an seine Funktion und Rolle arbeiten. Diesem Thema widmet sich das nächste Kapitel.

6. Wege im Umgang mit Erwartungen

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Wege aufgezeigt, die dabei helfen können, entspannter mit Anspruchserwartungen umzugehen. Die Wege reichen dabei von konkreten Methoden wie dem Folgen einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Umformulieren von Erwartungen bis hin zu umfassenderen Ansätzen wie der Ich-Entwicklung. Es sind Wege vertreten, die sich alleine beschreiten lassen, wie z. B. das Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr, und solche, die sich als Gruppe in Angriff nehmen lassen, wie die Intervision.

6.1. Realistische Anspruchserwartungen formulieren

Besonders spannend für den Umgang mit erwartungsbezogenen Belastungen sind folgende Vorschläge zur Burnoutprävention (John & Stein, 2008, S. 408): «Beachten und Setzen von Grenzen; Relativierung von Ansprüchen; Erkennen und Zurückweisen von Überforderungen; Akzeptieren von Schwächen; Aufstellen von realistischen Erwartungen und lebbareren Berufsbildern». Diese Aussage beinhaltet verschiedene Aspekte im Umgang mit Erwartungen, auf die im Folgenden eingegangen wird.

Das Zitat lässt darauf schließen, dass es erstens wichtig ist, sich mit den eigenen Erwartungen auseinanderzusetzen und unrealistische, überhöhte Ansprüche zu erkennen, diese loszulassen, anzupassen oder zu relativieren. Zweitens ist es unabdingbar, die eigenen Grenzen kennenzulernen oder für sich eigene Grenzen festzulegen. Es scheint, dass die beiden Punkte, überhöhte Anspruchserwartungen umzuwandeln und die eigenen Grenzen zu beachten, zusammenhängen. Denn nur, wer sich selbst bewusst ist, wie viel er oder sie realistisch gesehen leisten kann und welche Anspruchserwartungen dagegen nicht erfüllbar sind, kennt seine eigenen Grenzen und kann diese vertreten. Es scheint also eine Notwendigkeit, unrealistische Erwartungen in realisierbare Erwartungen zu «verwandeln» um die eigene Überforderung zu erkennen und abzuweisen, wie John und Stein (2008, S. 408) es für wichtig erachten.

Das Setzen von Grenzen und das Zurückweisen von Überforderung kann man nicht nur auf den Umgang mit eigenen, sondern auch auf den Umgang mit fremden Erwartungen beziehen. Nachdem man sich mit den eigenen Erwartungen auseinandergesetzt hat, die eigenen «Grenzen des Machbaren» kennt und weiss, welche Anspruchserwartungen zu einer Überforderung führen könnten, muss man die eigenen Grenzen auch nach aussen vertreten können und Nein zu überhöhten Erwartungen oder Aufträgen von aussen sagen.

Die Frage ist jedoch, wie man es schaffen kann, zu hohe Anspruchserwartungen zu «entlarven» und sie in realisierbare Ansprüche oder Ziele umzuwandeln. Das Buch *Lehrereignung. Voraussetzungen erkennen, Kompetenzen fördern, Bedingungen gestalten* von Schaarschmidt, Kieschke und Fischer (2017) liefert Antworten: Man muss sich mit dem eigenen berufsbezogenen Selbstkonzept auseinandersetzen.

... hier geht es um motivationale Grundlagen des Handelns ... in Form von Ansprüchen und Erwartungen, die zum berufsbezogenen Selbstverständnis gehören. Im Lehrerberuf haben wir es nicht selten mit unrealistischen und überhöhten Ansprüchen und Erwartungen zu tun. Der Wertekodex der Pädagogik

verführt leicht dazu, sich von überzogenen Idealen leiten zu lassen. Der Beruf wird dann als Berufung verstanden, dem Lehrer eine Vorbildfunktion zugesprochen, die persönliche Schwächen nicht zulässt. Gerade Berufsanfänger sind in dieser Hinsicht gefährdet. Das Training soll hier dazu beitragen, realistische Ansprüche und Erwartungen zu fördern. (Schaarschmidt et al., 2017, S. 101ff.)

Dazu kommentieren Schaarschmidt et al. (2017, S. 101ff.), dass an Idealen orientierte Motive natürlich durchaus wünschenswert seien, jedoch in einem gewissen Mass. Es gilt nicht, die von Idealen geprägten Motive zu beseitigen, sondern diese mit den Realisierungsmöglichkeiten in Einklang zu bringen. Dies kann mittels Umformulierung von Gedanken geschehen. Dabei werden Gedanken so umformuliert, dass sie anstelle von stressverstärkend entlastend oder förderlich wirken. Schaarschmidt et al. (2017, S. 102) empfehlen, dieses Umformulieren von Erwartungen in der Gruppe vorzunehmen. Dies gelingt folgendermassen:

In Gruppenübungen werden zuerst Aussagen gesammelt, hinter welchen unrealistische und überzogene Einstellungen stehen. Danach wird nach alternativen Formulierungen gesucht, in welchen die unrealistischen Anteile wegfallen, die positiven Seiten der Aussage jedoch bewahrt werden. Es werden folgende Beispiele genannt (Schaarschmidt et al., 2017, S. 102):

Tabelle 5: Überzogene und alternative Zielformulierung

<i>Überzogene Formulierung</i>	Ich werde an dieser Schule für frischen Wind sorgen und Dinge grundlegend verändern.
<i>Alternative Formulierung</i>	Ich will neue Ideen mit einbringen, ohne alles in Frage zu stellen.
<i>oder</i>	
<i>Überzogene Formulierung</i>	Ich will bei Schülern und Eltern anerkannt und beliebt sein.
<i>Alternative Formulierung</i>	Ich will als ein Lehrer wahrgenommen werden, der sich um seine Schüler bemüht.

Besonders Bedeutsam in diesem Prozess des Umformulierens von Motiven sei die ausführliche Diskussion der alternativen Formulierung. Immer wieder gilt es, zu überprüfen, ob die alternativen Formulierungen so formuliert wurden, dass das tragfähige Motiv dahinter immer noch Gewicht hat.

In einem nächsten Schritt folgt die Auseinandersetzung mit den Fragen (Schaarschmidt et al., 2017, S. 103):

- Welche belastende, unrealistische Einstellung ist für mich persönlich kennzeichnend?
- Welche negativen Wirkungen sind mit dieser Einstellung verbunden?
- Welches sind die positiven Aspekte?
- Wie sollte die Einstellung formuliert sein, um die negativen Seiten auszuschließen und die positiven zu erhalten?

Zum Ende dieses Prozesses gilt es, die überlegte, alternative Formulierung zu überdenken, allenfalls zu überarbeiten und schließlich zu verankern. Es wird auch auf die Möglichkeit der Kopplung mit Entspannungsübungen hingewiesen. Entspannungsübungen wie Atemtechniken, Progressive Muskelrelaxation (PMR) und autogenes Training, auf welche hier nicht genauer eingegangen wird, werden von Schaarschmidt et al. (2017, S. 103ff.) generell allen Lehrpersonen empfohlen, ebenso wie die Auseinandersetzung mit Grundlagen der Kommunikation, z. B. mit den vier Ebenen einer Nachricht von Schulz von Thun, auf welche bereits in Kapitel 3.3.3. *Appelle als Anspruchserwartungen* eingegangen wurde. Ebenso lohne es sich, sich mit der Kommunikation als Interaktion zwischen Sender*in und Empfänger*in, dem aktiven Zuhören, Ich-Botschaften der para- und der

nonverbalen Kommunikation und dem Feedbackgeben zu beschäftigen. Auf Ausführungen zu diesen Themen wird in dieser Arbeit verzichtet.

Schaarschmidt et al. (2017, S. 99ff.) empfehlen neben der Umformulierung von unrealistischen Erwartungen auch, dass man sich im Lehrberuf überhaupt Ziele setzt und sich damit auseinandersetzt, wie man diese erreichen kann. Bei solchen Zielen kann es sich um grosse oder kleine Ziele handeln, die sich auf irgendeinen Aspekt des «Lehrpersonen-Seins» beziehen (z. B. auf die Zusammenarbeit mit Eltern, Schüler*innen oder auf schulische Projekte). Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass die Ziele für die Person motivierend sind. Die eigenen Ziele spielen nämlich eine grosse Rolle bei der Prioritätensetzung und der Zuteilung von persönlichen Ressourcen auf entsprechende Aufgaben (und folglich auch auf die Entscheidung, ob man gewissen Erwartungen nachkommen soll oder nicht). Um solche persönlichen, motivierenden Ziele zu setzen, zu verfolgen und zu erreichen, präsentieren Schaarschmidt et al. (2017, S. 100f.) einen Ablauf:

Abb. 2: Ablauf Auseinandersetzung mit den persönlichen Zielen

Es wird empfohlen, sich in einer Gruppe mit diesem Ablauf auseinanderzusetzen und danach gemeinsam Schlüsse für das künftige Vorgehen bei Zielsetzungen und Zielverfolgungen ziehen.

Im ersten Schritt *Orientierung an persönlichen Interessen und Motiven*, aber auch schon davor, als es um die Umformulierung von überhöhten Ansprüchen ging, nutzten Schaarschmidt et al. (2017, S. 101ff.) den Begriff der *Motive*. Auch Hofert (2017, S.49ff.) nennt Motive als wichtige Faktoren für unser Denken und Handeln. Von der Begrifflichkeit her meint sie jedoch nicht dasselbe wie Schaarschmidt et al. (2017, S. 101ff.), wenn sie von Motiven spricht. Während Schaarschmidt et al. (2017, S. 101ff.) das Wort Motiv mit dem Wort Ziel gleichsetzt, spricht Hofert (2017, S.49ff.) von übergeordneten, stabilen Motiven, die in Menschen vorherrschen und überdauern, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung. Nichtsdestotrotz ist wohl die Auseinandersetzung mit diesen übergeordneten Motiven wie auch mit den persönlichen Zielen wichtig für den Umgang mit Anforderungen und Erwartungen, da die ersteren wohl letztere direkt beeinflussen. So führt wohl das von Hofert (2017, S.49) genannte Beispiel des Motives nach Anerkennung direkt zu der von Schaarschmidt et al. (2017, S. 102) genannten überzogenen Formulierung *Ich will bei Schülern und Eltern anerkannt und beliebt*

sein. Aus diesem Grund scheint es wohl unablässig, den eigenen übergeordneten Motiven und Zielen auf den Grund zu gehen. Zu einem späteren Zeitpunkt dieser Arbeit, in Kapitel 6.9.2. *Motive als Voraussetzung zur Ich-Entwicklung*, werden die übergeordneten Motive Hoferts nochmals aufgenommen.

In Konklusion lässt sich sagen, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven, das Setzen von motivierenden, erreichbaren Zielen und die Umformulierung von unrealistischen, überhöhten Motiven für den Umgang mit Erwartungen zentral sind. Besonders hilfreich dabei ist, dass Schaarschmidt et al. (2017, S. 101ff.) gerade explizite Vorlagen dazu bieten, wie man einerseits idealistische Motive umformulieren kann und andererseits motivierende Ziele setzen und verfolgen kann.

Im folgenden Teil wird ein Thema angesprochen, welches gut mit dem Formulieren von realistischen Anspruchserwartungen in Verbindung gebracht werden kann, nämlich das Gelangen zu einer realitätsnäheren Sichtweise der Berufssituation. Wie man dies erreichen kann, wird nachfolgend beschrieben.

6.2. Eine realitätsnähere Sichtweise der Berufssituation erlangen

Steinhardt (1987, S. 88 f.) beschreibt, dass sich berufliche Zufriedenheit bei Professionisten in Zusammenhang daraus ergibt, inwiefern sie sich als jemand wahrnehmen können, der gewisse Aspekte seiner individuellen Grössenwünsche realisieren kann. Wie in Kapitel 3.3.2. *Grössenwünsche* beschrieben, können Personen zur Ablehnung von Grössenwünschen neigen, wenn ihre beruflichen Erwartungen und Ansprüche nicht erfüllt werden können. So eine Ablehnung kann sich beispielsweise darin äussern, dass man versucht, rationale Begründungen zu finden, warum die Umsetzung der Grössenwünsche nicht funktioniert oder dass Schwierigkeiten, die im Beruf auftreten können, verleugnet werden oder ein Sündenbock für diese Schwierigkeiten verantwortlich gemacht wird (Steinhardt, 1987, S. 88). Ein weiterer Schritt der Ablehnung kann sich auch in der Distanzierung zur Arbeit oder beispielsweise zu den Klienten äussern, was in einer Entpersönlichung des beruflichen Handelns resultieren kann.

Es gibt jedoch neben der Ablehnung der Grössenwünsche einen weiteren Weg, die negativen Gefühle zu bewältigen, die mit einem nicht-erfüllen der beruflichen Grössenwünsche einhergehen (Steinhardt, 1987, S. 89): das Bemühen, zu einer realitätsnäheren Sichtweise der eigenen Berufssituation zu gelangen. Dies bedingt, dass man ansatzweise Einsicht in bewusste und unbewusste berufsbezogene Grössenwünsche erlangt und dabei auch Konflikte und Abwehrprozesse in die Analyse miteinbezieht. Dieser Weg ist jedoch nicht einfach, da man in diesem Prozess auch damit zu rechnen ist, die bisherige berufliche Identität und das berufliche Selbstverständnis in Frage stellen zu müssen. Ein passender Rahmen für eine solche Entwicklung stellt die Supervision dar, welche weiter als «systematische berufs begleitende Reflexion eines Teams mit Klienten» beschrieben wird (Steinhardt, 1987, S. 89). Zu den Gelingensbedingungen zählen dabei «die Bereitschaft, sich auf die Reflexion intrapsychischer Prozesse einzulassen» (ebd.) und «ein institutionell abgesicherter Rahmen [...], um sich mit Fragen der eigenen Rolle, der individuellen Erwartungen an den Beruf, mit den psychischen Auswirkungen beruflicher Kränkungen und Misserfolge etc. in einer angstreduzierten, schützenden Atmosphäre auseinanderzusetzen. Steinhardt (Steinhardt, 1987, S. 89) beschreibt eine Gruppe von Heilpädagog*innen, welche Personen mit einer Behinderung im Rahmen eines betreuten Wohnangebots zur Seite standen. Der stabile, stützende Raum, den die Supervision bietet, konnte dieser Gruppe dabei helfen, sich mit beruflichen Enttäuschungen, Misserfolgen, ihrer Rolle und ihren Grössenwünschen zu konfrontieren und auseinanderzusetzen (Steinhardt, 1987, S. 102). So

konnten sie die negativen, abgelehnten Anteile ihrer Rolle wahrnehmen und als Teil ihrer beruflichen Identität annehmen. Wichtig dabei sei, schwierige Entwicklungen nicht als ein Scheitern zu deuten, sondern eine realistischere Sicht auf die eigenen Grenzen und Möglichkeiten zu entwickeln.

Dazu gehörte auch zu fragen, welche Erwartungshaltungen sie mitbrachten und welche von der Institution an sie – oftmals verdeckt – herangetragen wurden. [...] Im Supervisionssetting gelang es ihm [dem Team] diese Grössenwünsche ein Stück weit zu modifizieren, um in einem weiteren Schritt nicht nur die eigene Rolle, sondern auch seine veränderten Idealvorstellungen in den Blick zu bekommen. (Steinhardt, 1987, S. 103)

Dieses Kapitel zeigt, wie eigene Grössenwünsche und Erwartungen das berufliche Selbstbild und die berufliche Zufriedenheit beeinflussen können und wie Supervision im Umgang mit diesen Grössenwünschen und Erwartungen helfen kann. Auch wenn das Team von Heilpädagogen mit erwachsenen Menschen mit Behinderung gearbeitet hat und nicht im integrativen Setting in einer Schule, denke ich, dass sich die Erkenntnisse dieses Textes auf Lehrpersonen und Heilpädagoginnen im integrativen Setting übertragen lassen können, da wohl jeder Mensch gewisse Grössenwünsche hegt. Im kommenden Abschnitt möchte ich beschreiben, inwiefern ich als Schulische Heilpädagogin selbst von meinen Grössenwünschen beeinflusst bin und wie ich sie bisher abgelehnt habe. Diese persönliche Reflexion soll verständlich machen, wie die Ablehnung von Grössenwünschen im Alltag einer heilpädagogischen Fachperson aussehen kann.

Ich als Heilpädagogin an einer Regelschule erhoffe mir, dass meine berufliche Tätigkeit, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Regelschule zu integrieren, die Gesellschaft insgesamt positiv beeinflusst, indem sie mögliche Berührungspunkte gegenüber Kindern, welche «anders» sind, verliert und Menschen mit anderen Bedürfnissen als vollwertige Mitglieder in die Gesellschaft integriert werden. Ich wäre also gerne jemand, der dazu beiträgt, dass die Gesellschaft insgesamt toleranter und offener wird. Dies ist ein wichtiger Grössenwunsch von mir. Ein weiterer ist, dass ich eine Heilpädagogin bin, die sich auf jedes Kind einlassen kann jedes Kind entsprechend seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen fördert und die integrative Schulung von ISR-Kindern so nicht nur ermöglicht, sondern auch optimal gestaltet. Des Weiteren habe ich den Anspruch an mich, den Überblick über alle meine «Schützlinge» zu behalten. In der Praxis würde das für mich idealerweise so aussehen, dass ich alle Kinder mit IF-Status oder individuellen Zielen mindestens einmal pro Woche «sehe», beobachte und mit ihnen arbeite. Ausserdem scheint mir, dass die Wichtigkeit der Tätigkeit als SHP und somit auch ein Teil der Grössenwünsche von unserer Schule mitgetragen wird, indem unsere Schule zum Beispiel neben der Schulleitung eine Fachstelle Sonderpädagogik hat. Andererseits werden nur ein Teil der finanziellen Ressourcen in die Arbeit von SHPs gesteckt, was schlussendlich dazu führt, dass ich in einem 60%-Pensum von 16 Lektionen 5 ISR-Schülerinnen und -Schüler und 18 Kinder mit individuellen Zielen, Einschulungsbegleitung oder integrativer Förderung begleiten muss. Ein anderer, mindestens ebenso grosser Teil wird in die Arbeit von Unterrichtsassistenzen investiert, welche von uns SHPs zur Förderung der Kinder angeleitet werden müssen. Dieser Zustand sei auch dem Mangel an Schulischen Heilpädagog*innen geschuldet.

Ich spüre, wie von Steinhardt beschrieben, die Ablehnung meiner Grössenwünsche; auch ich versuche, rationale Begründungen zu finden, warum es nicht gelingt, meine Grössenwünsche umzusetzen. Die Hauptbegründung ist meiner Meinung nach, dass zu wenig Ressourcen vorhanden sind. Der Sündenbock in diesem Fall ist für mich meine Schule, welche mehr Ressourcen in Unterrichtsassistenzen und weniger in SHPs steckt. Wie beschrieben

rät Steinhardt dazu, beispielsweise durch Supervision zu einer realitätsnäheren Sichtweise der Berufssituation zu gelangen und die berufliche Identität zu hinterfragen. Supervision oder auch die verwandte Form, die Intervision, auf welche ich später genauer eingehe, scheint mir eine vielversprechende Möglichkeit zu sein, berufsbezogene Probleme in einer Gruppe zu besprechen, zu reflektieren und Lösungen zu finden.

6.3. Kompetenzen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen

Schaarschmidt, Kieschke und Fischer (2017) haben ein Training entwickelt, in dem es darum geht, Kompetenzen zu erwerben, «die den Umgang mit der eigenen Person bei der Bewältigung der beruflichen Anforderungen ausmachen». Gemeint sind die Bereitschaft und Fähigkeit, sowohl im Interesse des beruflichen Erfolgs als auch im Interesse der Erhaltung und Entwicklung persönlicher Ressourcen selbstregulativ auf die Emotionen, Motive und Kognitionen einzuwirken» (Schaarschmidt et al., 2017, S. 92). Die Einwirkung auf die Motive, respektive die Formulierung realisierbarer Ziele nach Schaarschmidt et al. (2017, S. 99f.) wurde vorangehend schon thematisiert. Weitere, von Schaarschmidt et al. (2017) empfohlene zu erwerbende Kompetenzen, mit den beruflichen Anforderungen umzugehen, werden nachfolgend beschrieben. Schaarschmidt et al., (2017, S. 93) schlagen für den Erwerb dieser Kompetenzen ein 32-stündiges Gruppentraining vor, welches in einer Mindestzeit von vier Stunden pro Trainingseinheit und mit acht bis sechzehn Personen in Anwesenheit eines Trainers oder einer Trainerin durchgeführt werden sollte.

6.3.1. Problemsituationen gemeinsam angehen

Die erste zu erreichende Kompetenz sei zu lernen, berufliche Probleme offensiv anzugehen (Schaarschmidt et al., 2017, S. 94ff.). Dabei sei es wichtig, von einer problemorientierten zu einer lösungsorientierten Sicht zu gelangen. Dies gelinge, indem man in der Gruppe sein Problem oder die herausfordernde Situation in einem ersten Schritt genau beschreibt. In einem zweiten Schritt betreibt die Gruppe ein Brainstorming, welches mögliche, verschiedene Bewältigungsstrategien zu Tage führt. In einem dritten Schritt wird von der Person, die von der belastenden Situation berichtet hatte, eine der Ideen ausgesucht. Als nächstes wird dann ein Handlungsplan entworfen, Teilschritte geplant und so weiter. Danach wird der Transfer dieses Handlungsplans in die Praxis vorgenommen. Welche Schritte gelingen? Läuft etwas nicht wie erwartet? Zu guter Letzt geht es nach der Erprobung in der Praxis darum, den Erfolg zu bewerten. Das Vorgehen wird reflektiert und es werden Konsequenzen für die Bewältigung anderer Problemsituationen gezogen. Dieser Ablauf erinnert unweigerlich an die Intervision. Dies bestätigt, dass die Intervision ein akkurates Mittel ist, um zu lernen, mit Anforderungen und Erwartungen umzugehen.

6.3.2. Arbeits- und Zeitorganisation verbessern

Als zweiten Arbeitsbereich nennen Schaarschmidt et al. (2017, S. 97) die berufliche Arbeits- und Zeitorganisation. Diese gilt es zu verbessern. Sehr realitätsnah beschreiben sie die Vielzahl von Aufgaben, die es zu erledigen gilt. « ... es ist eine Tages- und Wochenarbeitszeit zu bewältigen, die z. T. die kritische Grenze erreicht hat. Und die zeitliche und räumliche Flexibilität, die mitunter auch als ein Vorteil des Berufs gesehen wird, macht die Organisation nicht leichter. Sie führt nicht selten dazu, dass auch die Abende und Wochenenden mit schulischer Arbeit ausgefüllt sind und man sich in der Hoffnung auf einen Belastungsausgleich von Ferien zu Ferien "hangelt" ». Dies könne zu einer verschärften Selbstausschöpfung und/oder zum permanenten Überforderungsleben

führen. Deshalb plädieren Schaarschmidt et al. (2017, S. 97ff.) für eine straffe und effektive persönliche Arbeitsorganisation. Zunächst muss dafür die eigene Arbeitszeitnutzung genau analysiert werden. Wiederum ist Reflexion das Schlüsselwort. Gemeinsam wird über den persönlichen Umgang mit der Zeit reflektiert. Wie ist die persönliche Arbeitsweise? Was sind Gründe für Zeitdruck? Was sind mögliche Störfaktoren? Dabei entstünden Zeitprobleme nicht zuletzt durch persönliche Einstellungen oder Verhaltensweisen. Wiederrum gilt es jedoch, auch hier eine lösungsorientierte Perspektive einzunehmen und «Konsequenzen für einen bewussten und sorgsamem Umgang mit der Zeit» abzuleiten oder «Gegenstrategien» für die wichtigsten Gründe für Zeitdruck zu entwickeln» (Schaarschmidt et al., 2017, S. 98). Es brauche eine ausgewogene Balance zwischen Arbeitszeit, Zeit für sich und Zeit für andere. Wichtig dabei sei die Prioritätensetzung. Ein Wort, dass ich in meiner Praxis immer wieder von Vorgesetzten gehört habe. «Du musst nicht mehr arbeiten, du musst Prioritäten setzen!». Dies hängt aus meiner Sicht stark mit dem Umgang mit Erwartungen zusammen, nämlich in dem Sinne, dass man nicht alle Erwartungen (oder alle Aufgaben/Anforderungen) erfüllen kann und sich deshalb auf die wichtigsten oder dringlichsten beschränken muss. Diese Aspekte der Dringlichkeit und Wichtigkeit heben Schaarschmidt et al. (2017, S. 98) hervor. Während die Wichtigkeit einer Aufgabe von der persönlichen Bedeutung abhängt, die eine Person ihr zuschreibt, ist die Dringlichkeit einer Aufgabe meist von äusseren Faktoren wie Zeitvorgaben bestimmt. Im Schulbetrieb sei es oft so, dass das Dringliche Vorrang habe. «Zu empfehlen ist deshalb, dass Lehrerinnen und Lehrer die Vielzahl der tagtäglich an sie herangetragenen Aufgaben immer auch unter dem Gesichtspunkt der Wichtigkeit, also der persönlichen Bedeutsamkeit, bewerten. Dies ermöglicht eine Prioritätensetzung, die beiden Kriterien (Dringlichkeit und Wichtigkeit) gleichermaßen Rechnung trägt. Die in den letzten Wochen angefallenen Aufgaben werden in diesem Sinne durchgegangen und Konsequenzen gezogen» (Schaarschmidt et al., 2017, S. 98). Darüber hinaus sei es wichtig, schriftlich zu planen, Pufferzeiten einzuplanen, bei Möglichkeit zu delegieren, zu kooperieren und die eigene Leistungskurve zu berücksichtigen.

Diese von Schaarschmidt et al. (2017, S. 97f.) beschriebenen Gedanken zur effektiven Zeitplanung scheinen mir persönlich ein lohnenswertes Thema für eine Intervisionssitzung zu sein. Da an unserer Schule Überstunden an der Tagesordnung sind und die meisten von uns betreffen, lohnt es sich mit Sicherheit, über die eigene Arbeitsweise und «Zeitfresser» zu reflektieren und gemeinsam effektivere Strategien zu entwickeln.

Als nächstes wird auf einige Handlungsstrategien im Umgang mit Anforderungen eingegangen, die schon in Kapitel 6.3.1. *Problemsituationen gemeinsam angehen* angesprochen wurden. Einerseits wird vertieft auf die Reflexion als wichtiges Mittel im Umgang mit Erwartungen eingegangen, andererseits werden die positiven Effekte von Beratung hervorgehoben.

6.4. Reflexion, persönliche Weiterentwicklung und Beratung

Reflexive Kompetenzen werden von Stein (2004, S. 111) als Schlüsselqualifikationen bezeichnet um «den sich (teilweise rasch) wandelnden Anforderungen an heilpädagogische Fachpersonen zu begegnen, sich auf diese flexibel einzustellen». Mit reflexiven Kompetenzen ist beispielsweise gemeint, eigene Handlungskonzepte kritisch zu überprüfen, diese eigenständig weiterzuentwickeln oder sich neue anzueignen. Dies klingt stark nach Persönlichkeitsentwicklung. Mit Persönlichkeitsentwicklung ist eine Akkommodation, also eine Veränderung und Anpassung unserer Denk- und Handlungsschemata gemeint (Hofert 2017, S. 43). Eine Entwicklung unserer Denk- und Handlungsschemata wird notwendig, wenn unsere aktuellen Denk- und Handlungsschemata für eine

Herausforderung, wie beispielsweise für den Umgang mit den vielfältigen Erwartungen an die eigene berufliche Rolle, nicht mehr ausreichen (Hofert, 2017, S. 53). Auch die Beschreibung, dass heilpädagogische Fachpersonen eine grosse «Ambiguitätstoleranz im Hinblick auf Paradoxien, Widersprüche und Ambivalenzen» brauchen, spricht dafür, dass es lohnenswert ist, sich persönlich weiterzuentwickeln (Stein, 2004, S. 115). Erreicht man nämlich die Flexible Phase der Persönlichkeitsentwicklung, ist man viel besser in der Lage, Widersprüche auszuhalten (Hofert, 2017, S. 71). Des Weiteren beschreibt Stein (2004, S. 111) die Bereitschaft, die eigene Rolle kritisch zu reflektieren und das Aushandeln von Rollen in Bezug auf die Kooperation als zentral.

Um diese Reflexionsfähigkeit zu unterstützen, empfiehlt Stein (2004, S. 499) allen Leuten in Sonderpädagogischen Arbeitsfeldern eine berufsbegleitende, möglichst professionelle Beratung und Supervision. Besonders bedeutsam sei dabei die Realisierung von «Gewahrsein und Reflexivität» und «Eindenken und Einfühlen» in Schülerinnen und Schüler. Grossen Optimierungsbedarf habe auch die emotionale Belastbarkeit, die Regulationsfähigkeit, Distanzierung und Selbst-Überzeugtheit. Es sei den Lehrpersonen geraten, sich Beratung und Supervision zu holen; auch im innerschulischen Bereich in Form von Intervision, Weiterbildungen mit dem Fokus auf «Gewahrsein und Reflexivität» oder auch «konkrete, kollegiale Beratung und Supervision fördernde Konzepte wie insbesondere das Konstanzer Trainingsprogramm» (Stein, 2004, S. 500), welches hier nicht genauer beschrieben wird. In Bezug auf Distanzierung und Belastbarkeit empfehlen sich Programme zum Stressmanagement. Ein positiver Effekt von Beratung und Supervision ist auch, dass Leute die Verfügbarkeit sozialen Rückhaltes erleben. Sozialer Rückhalt, kollegial, privat oder im Sinne von gesellschaftlicher Anerkennung sei unabdingbar und Stein (2004, S. 501) fordert die Lehrpersonen für Sonderpädagogik auf, sich diesen zu holen.

6.5. Rollenerwartungen modellieren und Rollenkonflikte balancieren

Konflikte, welche sich aus Rollenerwartungen ergeben, könne man einerseits lösen, indem man ein selbstbewusst vertretenes, eigenes Rollenverständnis entwickelt oder versucht, die Rollenerwartungen der Rollenpartner*innen zu modellieren (Stein, 2004, S. 119). Es gehe darum, innerhalb eigener Ermessensspielräume seine Rolle kreativ auszufüllen, aber auch die eigene Begrenztheit zu akzeptieren und sich deshalb auf interdisziplinäre Zusammenarbeit einzulassen. Hier lässt sich eine Verbindung zu John und Stein (2008, S. 408) herstellen, die betonen, dass es wichtig sei, Grenzen zu beachten und zu setzen, Überforderungen zu erkennen und zurückzuweisen, Schwächen zu akzeptieren, Ansprüche zu relativieren und realistische Erwartungen und lebbarere Berufsbilder aufzustellen. Von einer anderen Seite wird argumentiert, dass Rollenkonflikte nicht gelöst, sondern lediglich ausbalanciert werden können. (ebd.). Ausserdem plädiert Stein (2004, S. 496f.) für mehr Rollenklarheit, indem die entsprechenden Institutionen Berufsbilder «prägnanter und dezidierter» beschreiben, als dies bisher der Fall war. Er betont nämlich, dass es deutliche Indizien dafür gibt, dass der Aspekt der mangelnden Rollenklarheit in seiner Studie (2004) eine Rolle spielte, besonders bei der integrierten Förderung, welche noch «stärker offene Rollen» schaffe (Stein, 2004, S. 497). Da diese Quelle jedoch bereits 16 Jahre alt ist, kann es sein, dass Stein die Beschreibungen der Kompetenzen einer heilpädagogischen Fachperson, so wie sie beispielsweise von der Hochschule für Heilpädagogik vorgenommen wurde, als wichtigen Beitrag zu Rollenklarheit einschätzen würde.

Spannend ist der Ansatz, dass Rollenerwartungen nicht nur von der eigenen Person, also quasi «intern» gelöst werden können, sondern dass es auch möglich sei, die Erwartungen der Rollenpartner*innen zu modellieren. Darüber nachgedacht macht es Sinn, dass man nicht alle Fremderwartungen annehmen muss, sondern dass man gewisse von sich weisen und dies so benennen darf. Folgendes Beispiel aus meinem Berufsalltag zeigt, wie ich für die Modellierung meiner Rolle mitverantwortlich bin: Von einer Heilpädagogin wurde mir geraten, den Klassenlehrpersonen nicht immer so viel Material zu liefern, da sie dann beginnen würden, dies in Zukunft immer so zu erwarten. Diese Ansicht würde bestätigen, dass ich persönlich zu einem gewissen Teil die Rollenerwartungen von anderen an mich mitmodelliere. Dies führt mich wiederum zur Erkenntnis, wie wichtig es sein kann, Nein zu sagen.

Obwohl die möglichen beschriebenen Wege im Umgang mit Anspruchserwartungen darauf schliessen lassen könnten, dass eine heilpädagogische Fachperson grundsätzlich selbst dafür verantwortlich ist, mit ihren Erwartungen umzugehen, ist das nicht ganz korrekt. Es gibt auch Massnahmen, welche auf Schulebene getroffen werden können, um heilpädagogischen Fachpersonen oder Lehrpersonen allgemein einen besseren mit Erwartungen zu ermöglichen. Da eine einzelne heilpädagogische Fachperson die Umsetzung solcher Massnahmen jedoch nicht in der Hand hat, wird auf eine Schilderung derjenigen zu diesem Zeitpunkt verzichtet. Man kann sie jedoch bei Interesse in Anhang 2: *Massnahmen auf Schulebene zum besseren Umgang mit Erwartungen* nachlesen.

6.6. Mit dem Selbstkundgabe- anstatt dem Appell-Ohr hören

Dieser nun folgende Weg, mit Erwartungen umzugehen, wurde in Kapitel 3.3.3. *Appelle als Anspruchserwartungen* schon ansatzweise angesprochen; er wird hier nochmals kurz erläutert.

Wie beschrieben ist gemäss Schulz von Thun (2019, S. 49ff.) diejenige Person, die eine Nachricht empfängt, in der Wahl ihrer Ohren prinzipiell frei, respektive könne sie entscheiden, auf welche Seite einer Nachricht (Appell, Selbstkundgabe, Sachseite oder Beziehungsaspekt) sie reagiere. Für jemanden, dem «mit der Zeit ein übergrosses Appell-Ohr gewachsen» ist (Schulz von Thun, 2019, S. 64), welcher also in vielen Aussagen Appelle an sich wahrnimmt, kann es eine Chance sein, wenn sie versucht, herauszuhören, was ihr Gegenüber ihr auf allen vier Ebenen mitteilen will (Schlee, 2019, S. 66f.). Aus dieser Achtsamkeit auf die unterschiedlichen Botschaften kann die empfangende Person unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten ableiten. Der Weg, spezifisch auf die Selbstkundgabe in einer Nachricht zu hören, stammt aus einem Beispiel mit der Lehrerin Claudia aus meinem persönlichen Alltag, welches ebenfalls in Kapitel 3.3.3. *Appelle als Anspruchserwartungen* beschrieben ist. Das Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr könnte den Fokus weg von der eigenen Person lenken, also weg davon, was man selbst machen sollte (Appell), und stattdessen hin zum Gegenüber, seinen Gefühlen und Motiven hinter einer Aussage oder einem Appell. Das Verständnis für das Gegenüber könnte der empfangenden Person nicht nur den Stress nehmen, dringend einem Appell nachzukommen, sondern auch dazu führen, dem Gegenüber mit Empathie zu begegnen, ihm aktiv zuzuhören, und so diesen Gefühlen und Bedürfnissen des Gegenübers Rechnung zu tragen.

6.7. Internale und externale protektive Faktoren stärken und nutzen

Neben den vorangehenden Möglichkeiten mit Anspruchserwartungen umzugehen, gibt es auch internale und externale Faktoren, die als Schutzfaktoren gegen Belastungen fungieren können. John und Stein (2008, S. 403 und 407ff.) nennen solche Bewältigungsstrategien und Ressourcen, die einer Lehrperson ganz allgemein im Umgang mit Belastungen helfen können. Viele dieser Strategien lassen sich wohl auch auf Belastungen übertragen, welche ihren Ursprung in irgendeiner Form in Erwartungen haben. Diese Strategien werden im Folgenden erläutert.

Eine Lehrperson verfügt idealerweise über protektive, internale Ressourcen. Diese wären zum Beispiel «ein adäquates Bewältigungsverhalten, ein hohes Mass an Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und Selbstbehauptung, ... hohe Selbstwirksamkeitserwartungen, emotionale bzw. psychosoziale Stabilität, ... Selbstkritik und Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstsicherheit, Ausgeglichenheit, Durchsetzungsvermögen, Engagement, geringes Vermeidungsverhalten und geringe Resignationstendenz» (John & Stein, 2008, S. 407f.). Zur hohen Selbstwirksamkeitserwartung wird ausgeführt, dass aufgezeigt werden konnte, dass «Je höher das Selbsterleben der Realisierung jeweiliger Eigenschaften, Kompetenzen oder Aufgaben» sei, umso geringer sei die Chance, ein Burnout zu erleiden (Stein, 2007, S. 354). Erlebt sich also eine heilpädagogische Fachperson bei der Realisierung ihrer Kompetenzen und Aufgaben als selbstwirksam, desto kleiner ist die Chance, dass sie ausbrennt. Holtz (in Stein, 2007, S. 346) bestätigt diesen Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserwartungen und Burnout: «Burn Out ist [...] das Ergebnis einer Situationsbewertung zu der die objektiv belastenden Bedingungen ebenso gehören wie die situationsspezifische Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten.» Diese Ansicht wird von einer weiteren Untersuchung (Stein, 2007, S. 347) bestätigt: Es wurden hochsignifikant negative Zusammenhänge zwischen «Lehrer-Selbstwirksamkeit» und verschiedenen Aspekten von Burnout und Belastungen festgestellt. Dies lässt sich mit Steinhardts Aussage (1987, S. 88 f.) in Verbindung bringen, dass sich berufliche Zufriedenheit bei Professionisten in Zusammenhang daraus ergibt, inwiefern sie gewisse Aspekte ihrer individuellen Grössenwünsche realisieren können. Dies führt unweigerlich zur Feststellung, dass es wichtig wäre, die eigenen Selbstwirksamkeitserwartungen, respektive das Selbstwirksamkeitsempfinden als SHP zu verbessern. Stein (2007, S. 355) bringt noch einen weiteren Begriff in die Burnout-Thematik ein: die Selbstakzeptanz. Diese wird als das allgemeine Selbstwertgefühl definiert (Stein, 2007, S. 353). Es gibt Anzeichen dafür, dass unter anderem ein geringes Selbstwertgefühl mit Burnout einhergeht. Es bestehen also Verbindungen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Burnout (Stein, 2007, S. 347). Weiter beschreibt Stein (2007, S. 347) folgenden Zusammenhang: Lehrpersonen «mit idealistischen sozialen bzw. ‹Helfer›motiven, die sich zudem selbst verwirklichen und ständig etwas in der Schule verändern wollen, sind am stärksten burnoutgefährdet.»

Da also Persönlichkeitsfaktoren eine grosse Rolle bei der Entstehung von Burnout spielen können, scheint es für die Prävention von Belastungen hilfreich, die Aspekte der eigenen Persönlichkeit miteinzubeziehen, respektive die sich persönlich weiterzuentwickeln. Dazu, wie man das angehen könnte, liefert Stein (2007., S. 355f.) folgende Hinweise. Besonders betont er (Stein, 2007, S. 356) die Wichtigkeit des Selbstkonzeptes in der Diskussion zur Burnoutprävention. Er stellt fest, dass insbesondere die problematischen Zusammenhänge zwischen geringer Selbstakzeptanz und Burnout «die Bedeutsamkeit einer gezielten Supervision und Beratung» verdeutlichen. Ein wichtiges Entwicklungsziel dabei könnte sein, dass der Beruf im Leben «nur» mittlere

Zentralität erlangt, da bei mittlerer Zentralität des Berufs die Chance auf Burnout am geringsten ist. Mittlere Zentralität bedeutet, dass «eine ausdosierte Distanz» zwischen Beruf und eigener Person besteht (Stein, 2007, S. 355). Generell eröffne der «Ansatzpunkt des Selbstkonzeptes» zahlreiche Möglichkeiten zur «Prävention und Intervention auf verschiedenen Ebenen: individuell, aus- und weiterbildungsbezogen, schulorganisatorisch – sowie im Hinblick auf Beratung und Supervision (Stein, 2007, S. 356). Auf der individuellen Ebene wäre es wie schon beschrieben beispielsweise eine Beratung oder Supervision. Aus- und weiterbildungstechnisch könnte die Erarbeitung eines breiten Kompetenzspektrums Ziel sein, da erlebte Professionalität als förderlich empfunden wird (Stein, 2007, S. 355). Auf der schulorganisatorischen Ebene sind besonders die Unterstützung oder sogar die aktive Förderung von Kontaktmöglichkeiten und Teamarbeit bedeutsam, wobei die Kooperation auch stark mit dem individuellen Engagement einer Person in Verbindung steht.

Neben den internalen gibt es auch externale protektive Faktoren gegen Belastungen und Burnout. Diese wären zum Beispiel die soziale Unterstützung oder die gute Gesundheit (John & Stein, 2008, S. 407). Dabei konnten die positiven Effekte der sozialen Unterstützung nachgewiesen werden: Leute, die mehr soziale Unterstützung erhalten, haben weniger psychophysische Beschwerden, sind weniger ängstlich und depressiv und haben dafür eine höhere Lebenszufriedenheit und bessere psychische Gesundheit. Im Umkehrschluss haben Lehrpersonen, welche wenig Unterstützung im Kollegium, von der Schulleitung oder im Privaten erhalten, deutlich mehr Beschwerden (ebd.). Ein grosses Augenmerk sollte dabei auf die Unterstützung im Kollegium gelegt werden, da sich diese als besonders wirksam herausstellte. Erlebter sozialer Rückhalt und «erlebte <Zusammenarbeit mit Kollegen> korrelierte hochsignifikant negativ (also günstig) mit Burnout wie auch mit Berufsunzufriedenheit» (John & Stein, 2008, S. 407). Dieser erlebte Rückhalt und die erlebte Zusammenarbeit kann gemäss John und Stein (2008, S. 408f.) beispielsweise durch die Einführung von schulinternen Gesprächsgruppen und der Supervision gefördert werden, aber auch durch sonstige Aktivitäten, die sie Kommunikation und Kooperation im Team stärken. Dazu gehören beispielsweise die gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten oder Unterrichtseinheiten, die Förderung des Austauschs über schulbezogene Erfahrungen (u.a. die dort auftretenden Probleme) oder die Förderung einer multiprofessionellen Kooperation mit der Schulsozialarbeit, Sozialpädagog*innen oder Psychologen. Schaarschmidt bestätigt in seinem E-Mail vom 12. Dezember 2020 an mich (nachzulesen in *Anhang 9: Dokumentation meines Arbeitsprozesses*) Johns und Steins (2008, S. 408f.) Empfehlung, eine schulinterne Gesprächsgruppe zu bilden.

Im kommenden Kapitel soll nun die Empfehlung von John und Stein (2008, S. 407) und von Schaarschmidt (Mail in Anhang 9), eine Gesprächsgruppe zu bilden, im Zentrum stehen. Die nachfolgend beschriebene, besondere Art der Gesprächsgruppe soll die als wichtig beschriebene erlebte Zusammenarbeit fördern (John & Stein, S. 407) und zur eigenen Reflexionsfähigkeit und persönlichen Weiterentwicklung (siehe Kapitel 6.4. *Reflexion, persönliche Weiterentwicklung und Beratung*) anregt: die Intervision.

6.8. Intervision

Lass uns zusammenarbeiten, uns gegenseitig wertschätzen, aufeinander eingehen. Wenn diese Vorstellungen auf Gegenseitigkeit beruhen, so können wir uns wahrhaft begegnen und uns wechselseitig bereichern und befruchten. (Virginia Satir zitiert in Kühl & Schäfer, 2020, S. 1)

Intervision, im deutschsprachigen Raum oft als kollegiale Beratung bezeichnet, wird von Hendriksen (2011) im Klappentext seines Buches *Intervision – Kollegiale Beratung in Sozialer Arbeit und Schule* als kostengünstigere Alternative zur Supervision bezeichnet. Der Begriff *Intervision* bezieht sich auf ihre Kerneigenschaften: *inter* steht für *zwischen*, womit gemeint ist, dass die Intervision *zwischen Kollegen und Kolleginnen* stattfindet. *Vision* bezeichnet die aus der Intervision neu erlangten *Sichtweisen* professionellen Handelns (Kühl & Schäfer, 2020, S. 5). «Intervision ist ein systematisches Beratungsgespräch, in dem Kollegen und Kolleginnen sich nach einer vorgegebenen Gesprächsstruktur wechselseitig zu professionellen Fragen und Schlüsselthemen ihres Berufsalltages beraten und gemeinsam Lösungen entwickeln» (Kühl & Schäfer, 2020, S. 45). Lippmann (2013) bezeichnet die Intervision auch als *kollegiales Coaching*. Die Intervision hat in der Regel keine externen Berater*innen, sondern die Gruppenmitglieder nutzen «wechselseitig und methodisch strukturiert das Gespräch mit den Kolleg*innen zur reflexiven und lösungsorientierten Bearbeitung ihrer individuellen beruflichen Fragestellungen ... » (Kühl & Schäfer, 2020, S. 5). Dabei ist Kühl und Schäfer eine klare Abgrenzung zur informellen kollegialen Beratung im Sinne von «Tür- und Angel-Gesprächen» wichtig (ebd.). Die Intervision hat einen klaren Ablauf und klare Rollen (Kühl & Schäfer, 2020, S. 5). Im Gegensatz zu Kühl und Schäfer ist Hendriksen (2011, S. 17) der Meinung, dass Intervision eine*n Begleiter*in braucht. Er sagt, dass ein Intervisor oder eine Intervisorin die nötige Distanz mitbringt, den Prozess sachlich begleiten, Rückmeldungen geben und Unterstützung bieten kann. «Intervision ist ein verbreitetes Verfahren zur berufsbegleitenden Fortbildung von LehrerInnen ... und anderen Personen in helfenden oder ausbildenden Berufen» (Koch in Hendriksen, 2011, S. 9f.). Kühl und Schäfer (2020, S. 2) betrachten Intervision als eine Form des selbstorganisierten Lernens. Genauer bedeutet das, dass Lernende selbständig ihre Lernbedürfnisse ausdrücken, daraus Lernerwartungen und Ziele für sich ziehen, geeignete Lernstrategien auswählen und zum Schluss eine Evaluation des Lernprozesses vornehmen.

In der Intervision geht es um «zentrale Aufgaben der Personalentwicklung sozialer Organisationen», beispielsweise um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen oder auch um die Bewältigung von Burnoutsymptomen (Hendriksen, 2011, S. 10). Die wichtigste Aufgabe der Intervision ist die Unterstützung von Mitarbeiter*innen bei alltäglichen beruflichen Problemen, zu welchen man gemeinsam im Kolleg*innenkreis Lösungen sucht und sich gegenseitig berät (Hendriksen, 2011, S. 21ff.). Im Fokus der Intervision stehen also nicht allgemeine Arbeitsabläufe, sondern individuelle Anliegen der Mitglieder, für die neue Perspektiven und Lösungswege gesucht werden, wobei Möglichkeiten des Transfers in die Praxis nicht unbeachtet bleiben dürfen (Kühl & Schäfer, 2020, S. 6f). Am Anfang einer Intervision steht zumeist der Wille, etwas zu verändern oder zu verhindern (Hendriksen, 2011, S. 22).

Die Intervision stammt vom japanischen Konzept des *quality circle*, zu deutsch Qualitätszirkel ab, in dem eine kleine Gruppe von Mitarbeiter*innen sich auf freiwilliger Basis regelmässig trifft, um gemeinsam berufliche Probleme zu besprechen und zu lösen. Ziele dieses Qualitätszirkels sind die Effizienz- und Leistungssteigerung des Unternehmens, die Erhöhung des Engagements der Mitarbeiter, Kostensenkungen und nicht zuletzt die Verringerung der krankheitsbedingten Ausfälle (Hendriksen, 2011, S. 23f.).

Merkmale der Intervision sind gemäss Kühl und Schäfer folgende (2020, S. 6):

- Alle Mitglieder der Gruppe sind gleichrangig und berechtigt, eine Problemstellung einzubringen. Somit trägt aber auch jede Person einen Teil der Verantwortung.

- Die Mitglieder haben einen gemeinsamen beruflichen Erfahrungshintergrund und führen ähnliche Tätigkeiten aus.
- Intervention ist ein zielgerichteter Prozess, um Informationen auszutauschen und Lösungen zu finden. Der Rahmen der Intervention wird gemeinsam festgelegt (welchen Phasen folgen wir, wer hat welche Rolle, wie gross ist die Gruppe, was sind die Regeln, etc.).
- Die Teilnahme ist grösstenteils freiwillig, aber mindestens über einen bestimmten Zeitraum verbindlich.
- Alle Personen lernen etwas dazu, nicht nur die Fallgeber*in.

Die Intervention unterscheidet sich von der Supervision wie gesagt einerseits durch geringere Kosten, andererseits aber auch dadurch, dass alle Mitglieder der Gruppe gleichrangig sind, was sich zum Beispiel darin äussert, dass die Leitung immer durch ein anderes Mitglied übernommen werden kann. Bei der Supervision hingegen übernimmt der Supervisor oder die Supervisorin immer die Leitung. Ausserdem ist die Intervention auf freiwilliger Basis und verlangt von den Teilnehmer*innen eine gewisse Eigeninitiative (Hendriksen, 2011, S. 29).

Der Ablauf einer Intervention folgt zielgerichtet bestimmten Phasen (Hendriksen, 2011, S. 24ff.). In der ersten Phase wird eine Bestandsaufnahme gemacht, indem jedes Mitglied der Gruppe ein berufliches Anliegen vorbringen darf. In der zweiten Phase wird eine Auswahl getroffen, welches berufliche Problem gemeinsam behandelt wird. Die Auswahlkriterien können dabei beispielsweise die Dringlichkeit eines gewissen Problems oder der Grad der Belastung sein, welches ein Problem mit sich bringt. In der dritten Phase geht es darum, das Problem genau zu analysieren. Es wird nicht interpretiert. Lösungsvorschläge und Ratschläge werden erst am Schluss dieser Phase erarbeitet. Die vierte Phase ist fakultativ, jedoch scheint sie mir durchaus sinnvoll. Es geht darum, das Problem zu verallgemeinern. Gemeint ist damit, dass man sich gemeinsam überlegt, inwiefern das Problem eines Mitglieds die übrigen Mitglieder betrifft. Was ist das zugrunde liegende Thema? Beispielsweise kann hinter einem Konflikt mit einer Mutter die allgemeine Frage stehen, wie alle Personen der Gruppe mit fordernden Eltern umgehen (wollen). Ich denke nämlich, dass gerade diese Überlegung der Verallgemeinerung besonders in der Aufbauphase einer Interventionsgruppe dazu beitragen könnte, dass jedes Mitglied den Sinn in diesen Treffen sieht. Hendriksen (2011, S. 25) bestätigt, dass sich dadurch das Engagement der ganzen Gruppe verstärkt, da viele Lehrpersonen vermutlich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Diese Verallgemeinerung eines Anliegens einer Einzelperson ist jedoch zu unterscheiden von der Diskussion über ein allgemeines Thema. Über ein allgemeines Thema zu sprechen würde Kühls und Schäfers Ansicht von Intervention (2020, S. 6) widersprechen. Sie beschreiben nämlich, dass «die kollektiven Beratungsanliegen hinsichtlich eines Falles, eines Projekt- oder Teamthemas ... ein anderes methodisches Vorgehen als die Bearbeitung individueller Beratungsaufträge» erfordern. Sie begründen dies damit, dass bei einem Problem, welches alle Mitglieder gleichermaßen beschäftigt, die nötige Distanz zum Beraten oder Moderieren fehle (Kühl & Schäfer, 2020, S. 40). In der letzten Phase, der Evaluationsphase, wird abgewogen, welcher Lösungsvorschlag der geeignetste ist und welche Ideen der oder die «Problem-Einbringende», also der Intervisant oder die Intervisantin, für sich übernehmen kann. Kühl und Schäfer gehen ebenfalls auf die Phasen der Intervention ein (2020, S. 49ff.). Ihre Phasen ähneln denjenigen, die Hendriksen (2011, S. 24ff.) beschrieben hat: Nachdem die Anliegen erhoben wurden, werden die Rollen geklärt. Danach wird das ausgewählte Anliegen dargestellt und durch Fragen werden Unklarheiten geklärt, so dass ein gutes Verständnis des Falles herrscht. Danach äussern die Berater*innen, was das Anliegen der fallgebenden Person bei ihnen auslöst. Dabei achten sie darauf, dass sie die Situation nicht

voreilig bewerten. Die fallgebende Person nimmt nach diesem Schritt Stellung zu den Eindrücken der anderen und erzählt, worauf sie angesprochen ist und was ihr von diesen Aussagen wichtig erschien. Danach formulieren die Berater*innen Hypothesen über die ursächlichen Zusammenhänge des Anliegens und präzisieren das Ziel der fallgebenden Person. Erneut beurteilt letztere die Nützlichkeit der Beiträge und überprüft, ob das Ziel mit ihrem übereinstimmt. Falls nicht, wird mit den beratenden Personen das Ziel genauer formuliert. Jetzt werden von den Beratenden Lösungsszenarien und mögliche Lösungsideen gesammelt, vorerst, ohne sie zu diskutieren und zu bewerten. Anschliessend wägt die fallbringende Person ab, welche Lösungsschritte sie ansprechen und ihr sinnvoll erscheinen. Gleichzeitig wird sie von den beratenden Personen unterstützt, Stolper- und Meilensteine zu identifizieren. Ein Aktionsplan wird ausgearbeitet. Zu guter Letzt wird von allen Gruppenmitglieder der Lerngewinn benannt. Falls eine prozessbeobachtende Person dabei war, gibt sie an dieser Stelle ein Feedback. Danach wird mit einer Vereinbarung möglicher Verbesserungsvorschläge fürs nächste Mal abgeschlossen.

Kühl und Schäfer (2020, S. 49) heben hervor, dass es Aufgabe der Gruppe und insbesondere der moderierenden Person sei,

das angemessene Maß an Struktur zur Problembearbeitung zu finden, also einerseits ein bestimmtes Maß an Stabilität im zeitlichen Ablauf, der Länge und Thementreue der einzelnen Wortbeiträge sowie andererseits eine entsprechende Flexibilität zu erreichen. Das bedeutet den Prozess weder durch eine zu straffe Lenkung zu übersteuern und damit in seiner kreativen Entfaltung einzuschränken, noch zu untersteuern, indem es zu ausufernden Diskussionen kommt. Die angemessene Steuerung erfolgt über eine klare Orientierung an den jeweiligen Rollen und am entsprechenden Phasenmodell des Beratungsablaufes.

Dieses Zitat zeigt, dass die Intervision auch einen gewissen Spielraum zulässt, in der man sich bei Bedarf etwas flexibler bewegen kann. Ausserdem gäbe es eine Vielzahl von Techniken und Methoden, die in das Phasenmodell miteinbezogen werden können (Kühl & Schäfer, 2020, S. 55), wie zum Beispiel das *Brainstorming*, das *Sechsmal W* oder die *Soziometrie der beteiligten Personen*, um nur einige wenige zu nennen (Hendriksen, 2011, S. 99- 130). Kühl und Schäfer (2020, S. 55) finden jedoch, dass es zu Beginn der Anwendung der Intervision nur wenige, aber klare Methoden braucht.

Bezüglich der Rahmenbedingungen, respektive Eckpunkte der Intervision wird von Kühl und Schäfer (2020, S. 45f.) hervorgehoben, dass in der Literatur verschiedene Meinungen vorliegen; beispielsweise seien sich verschiedene Autoren über die Grösse der Intervisionsgruppen nicht einig (ebd.). So würden die Autoren Franz und Kopp (Kühl & Schäfer, 2020, S. 45f.) behaupten, Beratungsgruppen sollen aus ca. fünf bis zehn Mitgliedern bestehen, wohingegen, Lippmann (2013, S. 25) drei bis zwölf Mitglieder für angemessen halte. Schlee (2019, S. 68) fände vier Teilnehmer*innen ideal. Dasselbe gelte für die vorgeschlagene Zeitdauer. Die Zeitangaben schwanken je nach Autor zwischen 35 bis 40 Minuten und 60 bis 90 Minuten (Kühl & Schäfer, 2020, S. 46). Schlee (2019, S. 69) sieht für seine Variante der kollegialen Beratung und Supervision sogar zweieinhalb Stunden oder für Anfänger mehr vor. Kühl und Schäfer (2020, S. 46) halten 55 bis 65 Minuten für angemessen. Wichtig sei bei der Intervision wie beschrieben, dass die Rollen der Personen in der Intervision immer wieder wechseln. Rollen, die es dabei dringend braucht, sind der Fallbringer oder die Fallbringerin, der Moderator oder die Moderatorin und der Berater oder die Beraterin. Bei genügend Leuten empfiehlt es sich auch, einen Protokollanten oder eine

Protokollantin und eine prozessbeobachtende Person zu benennen (Kühl & Schäfer, 2020, S. 45f). Die Rollenaufteilung ist neben dem bereits beschriebenen Phasenablauf für die Intervention kennzeichnend.

Da ich die Intervention in der Praxis unbedingt erproben möchte, ist es mir besonders für die erste Interventionssitzung wichtig, einem klaren, verständlichen Ablauf folgen zu können. Aus dem Studium kenne ich ein Modell der kollegialen Beratung, welches mir zusagt: das «Heilsbronner Modell der kollegialen Beratung» (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016). Es besteht aus zehn klar beschriebenen Schritten mit Zeitangaben, denen es zu folgen gilt. Eine Abbildung des Heilsbronner Modells ist im Anhang 2: *Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung* zu finden. Da die Schritte auf der Abbildung verbunden mit der vorangegangenen Theorie zur Intervention meiner Meinung nach selbsterklärend sind, wird an dieser Stelle auf eine genauere Ausführung derselbigen verzichtet.

6.8.1. Kritische Reflexion und Gefahren der Intervention

Natürlich ist die Intervention in der Praxis auch vor Schwierigkeiten gestellt. Damit eine Intervention über die Dauer Bestand hat, braucht es viel Eigeninitiative und Wille der Mitglieder (Hendriksen, 2011, S. 28). Auch der Faktor Zeit spielt eine Rolle: ohne feste Etablierung der Intervention in der jeweiligen Organisation scheint manchmal zu wenig Zeit für die Intervention zu bleiben. Des Weiteren sei es ohne genügende Strukturierung und Anleitung schwierig, zu positiven Ergebnissen zu gelangen. Ausserdem sei kollegiale Beratung gemäss Kühl und Schäfer keine Patentlösung (2020, S. 39f.). Kommt es beispielsweise zwischen Mitgliedern der kollegialen Beratungsgruppe zu Konflikten, dann ist ratsam, einen externen Inter- oder Supervisor oder Inter- oder Supervisorin beizuziehen (Schlee, 2019, S. 17).

6.8.2. Wirksamkeit der Intervention

Wirksamkeit der Intervention ist gemäss Kühl und Schäfer (2020, S. 24f.) kaum belegt; es gäbe erst wenige Studien zur Intervention. Eine davon ist die von Tietze (2010). Tietze (2010, S. 221) schreibt:

Die Evaluationsstudie erbrachte empirische Erkenntnisse zur Frage, inwieweit sich die längerfristige Teilnahme an kollegialer Beratung auf die Selbsteinschätzung beruflicher Handlungskompetenzen sowie auf berufliche Beanspruchungen auswirkt. Bereits eine vergleichsweise niedrige Frequenz von kollegialen Beratungen führt offenbar zu den Effekten, dass Teilnehmer*innen ihre beruflichen Beanspruchungen vermindert und relevante berufliche Handlungskompetenzen in eine positive Richtung entwickelt erleben. (Tietze 2010, S. 221)

Kühl und Schäfer (2020, S. 24f.) ergänzen zum vorherigen Zitat Folgendes:

Dieser Wirkungsbereich wurde unter Berücksichtigung von folgenden Dimensionen betrachtet: Problemerkennung, Problemlösung, Menschen bewegen, sich vernetzen, Motivation von Anderen und Kontaktaufbau sowie -pflege, systematisches und reflektiertes Handeln sowie Planung der eigenen Arbeitsabläufe. (Kühl & Schäfer, 2020, S. 24f.)

Gemäss Tietze (2010, S. 221) und auch Kühl und Schäfer (2020, S. 24f.) scheint die Teilnahme an einer Intervention also positive Effekte auf das subjektive Empfinden der beruflichen Beanspruchung und der beruflichen Handlungskompetenzen zu haben. Zudem dient es der Vernetzung und Kontaktpflege der Mitarbeitenden, was meiner Meinung nach einem guten Teamgeist zuträglich sein könnte. Ebenso fördert kollegiale Beratung die

Sensibilität dafür, berufliche Probleme zu identifizieren und zu hinterfragen und sie fördert das systematische, reflektierte und vorausplanende Handeln (Kühl & Schäfer, 2020, S. 25). Gerade Letzteres könnte daran liegen, dass die Intervention selbst einem geplanten, systematischen und klar strukturierten Ablauf folgt (ebd.). Allgemein lässt sich gemäss Tietze (2010, S. 121) sagen, dass kollegiale Beratung kognitive und emotionale Irritationen mindern kann, «indem die Beratenden dabei unterstützt werden, relevante Belastungsfaktoren zu reduzieren oder weniger beanspruchenden Umgang damit zu finden». Mit Irritation ist dabei eine *Gereiztheit* gemeint, welche sich beispielsweise darin zeigt, dass man schlecht abschalten kann, sich selbst nervös und gereizt fühlt und infolgedessen auch gereizter mit dem Umfeld interagiert. Noch nicht genügend differenziert erforscht sei jedoch, welche Merkmale von Intervention genau die eigene Beanspruchung reduzieren können (Tietze, 2020, S. 119). Der Social-Support-Ansatz (Schmidt & Wahl, 2008, S. 2) könnte ebenso eine Erklärung dafür bieten, warum Gefässe wie die Intervention oder KOPING-Gruppen, auf welche ich nicht genauer eingehen werde, helfen können, besser mit Belastungen umzugehen. Der Social-Support-Ansatz besagt nämlich, dass Stresssituationen und Belastungen besser bewältigt werden können, wenn sich eine Person als Teil eines Netzwerkes gut funktionierender sozialen Beziehungen sieht und sie weiss, dass sie sich dort Hilfe holen und sich austauschen kann (Schmidt & Wahl, 2008, S. 2). Mit so einem Netzwerk sind jedoch weniger die Familie und der Freundeskreis, sondern ein berufliches Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen gemeint, denn Studien haben ergeben, «dass die Hilfe von Kollegen (und Vorgesetzten) bei Burnout oder der Bewältigung neuer beruflicher Aufgaben viel effektiver ist als etwa die des Lebenspartners oder anderer Familienmitglieder» (Schmidt & Wahl, 2008, S. 2).

6.8.3. Erwartungen und innere Haltung bei der Intervention

Wie Kühl und Schäfer (2020, S. 39) beschreiben, ist Intervention kein «Allheilmittel» für jede Situation und jedes Problem. Es gibt einige Punkte zu beachten, die ich im Kapitel 6.8.1. *Kritische Reflexion und Gefahren der Intervention* beschrieben habe. Zwei weitere Gelingensbedingungen werden in diesem Kapitel beschrieben. Zunächst geht es um den Umgang mit Erwartungen in der Intervention.

Erwartungen nehmen bei der Intervention einen wichtigen Stellenwert ein. Ein wichtiges Kriterium, das für eine gelingende Intervention erfüllt werden sollte, sei nämlich, dass die Teilnehmenden vorab gegenseitig ihre Ziele und Erwartungen klären. Was erwartet man von der Intervention an sich? Und was von der Gruppe oder einzelnen Mitgliedern? Welche Themen gehören in die Gruppe, welche nicht? (Lippmann, 2013, S. 52). Diese Erwartungen gilt es zu späteren Zeitpunkten immer wieder zu überprüfen (Lippmann, 2013, S. 49). Damit werde sichergestellt, dass die Ansprüche der Gruppe oder von einzelnen nicht zu hoch würden und man könne allenfalls »Kurskorrekturen« vornehmen, wenn die gesetzten Ziele nicht erreicht würden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Intervention davon profitiert, wenn Erwartungen offen kommuniziert und ab und an überprüft oder angepasst werden.

Neben dem offenen Umgang mit Erwartungen spielen bei der Intervention auch innere Haltungen und Vorstellungen eine Rolle, denn die Intervention hilft ihren Mitgliedern meiner Meinung nach nur, wenn die Lösungen zu einem Problem aus einem offenen, vertrauensvollen und konstruktiven Miteinander erwachsen. In Bezug auf die Intervention sind also gewisse innere Haltungen wohl förderlicher als andere. Lippmann (2013, S. 55) begründet dies folgendermassen: Ausgangsthema für eine Intervention sei oft eine belastende Situation. Dies könne dazu führen, dass es schwer sei, sich klar auszudrücken. So sei es möglich, dass Tatsachen, Erwartungen

und Gefühle durcheinandergerieten. Die Intervision ist darauf angewiesen, dass weder vorschnell Bewertungen vorgenommen noch Ratschläge erteilt werden. Auf diese Gefahr ist besonders zu achten, wenn man die zu beratende Person bereits gut kennt und meint, zu wissen, was sie braucht. Deshalb beschreibt Lippmann (2013, S. 55ff.) drei Modelle, an denen sich eine konstruktive Intervision orientieren sollte.

Eines davon ist die personenzentrierte Haltung. Dies meint, dass die Gruppenmitglieder eine wertschätzende, nicht wertende Einstellung gegenüber den anderen Mitgliedern vertreten. Es muss aktiv versucht werden, das Gegenüber zu verstehen und es muss ihm zugetraut werden, dass es selbst zu Lösungen kommen kann. Dies lässt sich durch aktives Zuhören, den Blickkontakt und eine zugeneigte Körperhaltung zeigen. (ebd.). Auch durch Fragen kann ein Mitglied seine akzeptierende Haltung gegenüber einer anderen Person zeigen. Dazu sind Fragen geeignet, die sich darauf beziehen, was die zu beratende Person gesagt hat und mit denen man seine eigene Wahrnehmung des Geschehens überprüfen kann. Fragen, die bereits Interpretationen oder Ratschläge enthalten entsprechen der personenzentrierten Haltung nicht. Zu guter Letzt sei auch Feedback in Form von Information, wie das Verhalten von einem Mitglied wahrgenommen, verstanden und erlebt wird, ist willkommen. Auch Kühl und Schäfer (2020, S. 35f.) bestätigen, dass die Durchführung einer Intervision von den Beteiligten eine gewisse innere Haltung verlangt. Kühl und Schäfer nennen sie ethische Leitlinien als Wurzeln einer systemischen Haltung (2020, S. 35f.). Beispielsweise solle man achtsam sein, was für Bewertungen man vornehme. Es sei wichtig, dass man eigene Überzeugungen immer wieder hinterfrage. Dieser Aspekt der Intervision fordert eine hohe Selbstreflexion der Gruppenmitglieder. Des Weiteren müsse man sich seiner Verantwortung bewusst sein. Jeder der Gruppe ist Teil des Kontextes und jede Handlung eines Gruppenmitgliedes hat eine Konsequenz. Unabdingbar sei ausserdem, dass man sich in der Gruppe auf wertschätzende, achtungsvolle Art begegnet, denn das Gegenüber sei ein Mensch wie ich selbst, nur eben anders. Nur unter dieser Prämisse kann Vertrauen innerhalb der Gruppe entstehen. Auch dies verlange wiederum eine permanente reflexive Selbstbeobachtung. Eine weitere nützliche Haltung für die Intervision ist gemäss Lippmann (2013, S. 56f.) die Ressourcenorientierung. Es bestünde nämlich die Gefahr, dass sich die Gruppe bei einer Intervisionssitzung zu stark auf das Problem konzentriere anstelle davon, Lösungen zu finden. Es sei sinnvoll, sich an einem Grundsatz der systemischen Beratung zu orientieren: Lösungen konstruieren statt (nur) Probleme analysieren! Dabei gibt es verschiedene Fragen, die der Gruppe helfen können, wieder auf die Spur der Lösungskonstruktion zu kommen (Lippmann, 2013, S. 57):

- Gibt es Zeiten, in denen die als Problem geschilderte Situation weniger stark oder sogar überhaupt nicht auftritt? (→ Suche nach Ausnahmen und den Mustern, die dabei zentral sind)
- Was wäre im Verhalten der Beteiligten anders, wenn durch ein Wunder das Problem plötzlich gelöst wäre? (→ Hypothetische Lösungen)
- Gibt es auch irgendwelche positiven Aspekte dadurch, dass dieses Problem existiert? (→ Umdeutungen)
- Gibt es irgendetwas, das bezüglich der relevanten Interaktionsmuster anders gemacht werden könnte? (Suche nach »Universallösungen« nach dem Grundsatz »Mach etwas ander(e)s«, um über Unterschiede neue Informationen zu bekommen).

Meinem Eindruck nach könnte es sich lohnen, diese Fragen auf einem Zettel bei einer Intervision dabei zu haben, um bei Bedarf auf eine davon zurückgreifen zu können. Dies zumindest so lange, bis sich die Verwendung solcher Fragen eingespielt hat.

Ein letztes Modell, das nicht nur für die Intervision (Lippmann, 2013, S. 55f.), sondern für meine Arbeit als Ganzes wichtig ist, ist das Modell des Kommunikationsquadrats von Schulz von Thun (2020), auf welches ich schon zu einem früheren Zeitpunkt eingegangen bin.

Abschliessend möchte ich diesem Kapitel hinzufügen, dass ich nicht der Meinung bin, dass die für die Intervision idealen inneren Haltungen einfach erlernt werden können, indem man darüber spricht. Die persönlichen Einstellungen und Werte sind meiner Auffassung nach immer eng mit den individuellen Erfahrungen eines jeden Menschen geknüpft. Gemäss Hofert (2017, S. 35 und 66), einer Expertin für Ich-Entwicklung, gibt es für Menschen, bei denen im Leben alles reibungslos verläuft, oft keinen Grund, sich, die eigenen Einstellungen und Denk- und Handlungskonzepte weiterzuentwickeln. Erst wenn ein Hindernis, eine Herausforderung auf uns zukommt, kann es sein, dass wir gezwungen sind, unsere bisherigen Konzepte, Werte oder auch die innere Haltung zu überdenken (Hofert, 2017, S. 53). Da es bei der Intervision genau um solche Hindernisse und Herausforderungen geht, kann ich mir gut vorstellen, dass dies ein geeigneter Rahmen ist, um einmal über Haltungen und Einstellungen zu sprechen. Jedoch würde ich nicht mit der Gruppe über das Thema innere Einstellungen im Allgemeinen sprechen – das Besprechen eines losgelösten, allgemeinen Themas wird von Kühl und Schäfer (2020, S. 6) als für die Intervision nicht geeignet angesehen – sondern ich würde eher im Problemlöseprozess der Intervision versuchen, ein Mitglied zur Reflexion über die innere Haltung gegenüber einer anderen Person, einer Rolle oder einer Sache in einer spezifischen Situation einzuladen. Dies kann zum Beispiel gelingen, indem man eine Aussage des Gegenübers infrage stellt (Culley 2013, S. 108ff.). Culley (ebd.) nennt diese Methode *Herausfordern*. Dazu gehört beispielsweise auch Widersprüche anzusprechen, oder die Glaubenssätze einer Person zu thematisieren. Dies habe ich in einem Beratungsgespräch schon einmal erfolgreich angewandt, in dem ich ihr die Fragen stellte: «Wer sagt denn, dass du XY tun musst?» Auch mich selbst hat diese Frage in einer Beratung auch schon einmal perplex gemacht und mich zum Nachdenken über meine eigene Einstellung gezwungen. Und gerade dieses reflektierende Nachdenken könnte schlussendlich auch zu einer Veränderung der inneren Haltung führen.

Meiner Erfahrung nach kann man sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre im Rahmen einer Intervision gut dabei unterstützen, einander gegenseitig auf gewisse Haltungen aufmerksam zu machen, damit sich die betreffende Person derer bewusst wird und dass sie diese, wenn sie es den will, selbstbestimmt ändern oder weiterentwickeln kann.

Eine weitere, letzte Möglichkeit um zu lernen, besser mit Erwartungen umzugehen, auf diese auch schon mehrmals in dieser Arbeit hingewiesen wurde, ist die persönliche Weiterentwicklung, respektive die Ich-Entwicklung. Ihr wird das kommende Kapitel gewidmet.

6.9. Ich-Entwicklung

Entwicklung definiert Grenzen neu, indem sie sie auflöst und immer flexibler setzt: die Grenzen zu anderen, zur Gesellschaft und zum Leben an sich. Lernen und Entwicklung gehen Hand in Hand, können sich aber auch voneinander lösen. In beide Richtungen kann es ein Stecken- und Stehenbleiben geben. Dabei ist immer die Frage, wo es hakt und wie sich dieser Haken lösen kann. (Svenja Hofert, 2017, S. 44f.)

Hofert (2017) beschäftigt sich in ihrem Buch «Hört auf zu coachen!» damit, wie es Menschen gelingt, sich persönlich weiterzuentwickeln, respektive wie Coaches Leute dabei unterstützen können, den nächsten Schritt in ihrer Ich-Entwicklung zu machen. Sie beschreibt zunächst fünf verschiedene Entwicklungsphasen, auch Entwicklungsmodi genannt, in denen sich erwachsene Personen befinden können (Hofert, 2017, S. 38ff.). Die Begriffe *Phase* oder *Modus* sind bewusst gewählt, da eine hierarchisch anmutende Bezeichnung wie *Stufe* wertend erscheint und den Eindruck macht, jemand auf einer niedrigeren Stufe sei schlechter als jemand, der sich auf einer höheren Stufe befindet (Hofert, 2017, S. 37). Die Entwicklungsphase, in der wir uns befinden, beeinflusst und formt dabei unser Denken und Handeln. Spannend in diesem Zusammenhang ist gemäss Hofert (2017, S. 38) jedoch, dass jemand, der sich beispielsweise in der Flexibel-Phase befindet (die letzte der fünf Phasen nach Hofert), nicht immer im Flexibel-Modus handeln muss, sondern beispielsweise auch den Richtig-Modus «einschalten» kann, respektive irgendein Modus einer vorangehenden Phase. Teilweise fällt man in stressreichen Situationen auch in frühere Phasen zurück, was als *regredieren* bezeichnet wird, und verhält sich dementsprechend anders, als man es in entspannten Situationen könnte (Hofert, 2017, S. 35). Auch wenn man sich also in einer späteren Phase entwickelt, muss man nicht immer gemäss dieser letzten Phase handeln.

Im obigen Zitat weist Hofert (2017, S. 44) auf den Unterschied zwischen Lernen und Entwickeln hin. Lernen kann gemäss Hofert (2017, S. 41) mit Piagets Begriff der *Assimilation* gleichgesetzt werden, was bedeutet, in ein vorhandenes Schema neues Wissen, neue Inhalte einzugliedern. Unser Schema wird somit lediglich differenzierter. Entwicklung hingegen ist *Akkommodation*, das bedeutet, unser Schema an sich verändert sich, nicht nur seine Inhalte (Hofert 2017, S. 43). Entwicklung wirkt also, wie im Zitat beschrieben, so, dass sich unsere Grenzen, Einstellungen und Sichtweisen verändern. Wären unsere Denk- und Handlungs-Schemata ein Gefäss, welches stetig mit Wissen aus unserer komplexen Welt gefüllt wird, stellen wir irgendwann fest, dass das Gefäss voll wird und zu überlaufen droht. Wir bemerken Widersprüche, neue Zusammenhänge und neue Fragen werden aufgeworfen. Es ist unabdingbar, dass unser Schema-Gefäss durch ein neues, grösseres mit anderer Form verändert ersetzt wird und sich somit weiterentwickelt (ebd.). Damit Entwicklung und/oder Lernen stattfinden können, muss man die Stolpersteine, die es zu bewältigen gilt um den nächsten Schritt zu machen, ausfindig machen und aus dem Weg räumen.

Das Spannende ist, dass Entwicklung also nur notwendig wird, wenn unser aktuelles Gefäss, also unsere aktuellen Denk- und Handlungsschemata, Glaubenssätze und unser Wertesystem an seine Grenzen stossen und für eine neue Herausforderung, ein Problem oder beispielsweise die zunehmende Komplexität unserer beruflichen Tätigkeit nicht mehr ausreichen (Hofert, 2017, S. 53). Reichen in unserem alltäglichen Leben jedoch unsere jetzigen Handlungsprinzipien und Grundhaltungen völlig aus, ist Entwicklung gar nicht zwingend notwendig. Gemäss Hofert (2017, S. 35 und 66) verharren viele Leute ihr Leben lang in einer bestimmten Phase, weil es schlicht und einfach keinen Grund gibt, ihr Denken und Handeln zu hinterfragen oder anzupassen. Bei einem Coaching geht es gemäss Hofert (2017, S. 46) also nicht in erster Linie darum, dass eine Klient*in sich zwingend in eine nächste Phase entwickelt, sondern es kann auch Lernen im Sinne einer *Assimilation* stattfinden, also dass eine Klient*in im Rahmen seiner Handlungs- und Denkschemata, also innerhalb der Phase, in der er sich befindet, sein vorhandenes Potential ausschöpft. Dementsprechend passt Hofert auch ihre Rolle als Coach der vorhandenen Entwicklungsphase des Klienten an. Befindet sich beispielsweise eine Klientin in der Richtig-Phase, sucht diese Person zwar nach «etwas Eigenem», also nach eigener Kompetenz und Individualität, orientiert sich

aber noch stark an einem von der Gesellschaft oder der Berufsbranche vorgegebenen «Richtig» oder «Falsch» (2017, S. 39 und 46). Menschen in dieser Phase profitieren gemäss Hofert (2017, S. 46) am ehesten von Coaches in Expertenposition, die diesen Menschen beispielsweise Sicherheit für Entscheidungen geben.

6.9.1. Der innere Kern

Eine wichtige Voraussetzung, die Menschen brauchen, um ihre eigens gesetzten Ziele zu erreichen und ihren eigenen Grundsätzen zu folgen, sei Identität, respektive ein echter *innerer Kern* (Hofert, 2017, S. 22). Er ist das, was uns im Inneren ausmacht (Hofert, 2017, S. 29). Ein gefestigter innerer Kern lässt uns auch gegen äussere Widerstände unseren eigenen Grundsätzen folgen (Hofert, 2017, S. 22). Er ist «das, was die gesunde und produktive Individualität ausmacht» (Hofert, 2017, S. 29). Zum inneren Kern gehören unter anderem unsere Bedürfnisse (auch unsere biologischen) und unser Temperament (ebd.). «Der innere Kern ermöglicht dem Menschen, sich weiterzuentwickeln und für sich selbst und andere fruchtbar zu sein» (Hofert, 2017, S. 29). Verfügen die Leute nicht über einen solchen Kern, lassen sie sich von anderen immer wieder aus dem Konzept bringen (Hofert, 2017, S. 23). Denn unser innerer Kern werde nämlich oft durch äussere, beispielsweise soziale und familiäre Prägungen wie (teilweise) schädliche Glaubenssätze oder Regeln oder Ansichten über die Welt verdeckt. In späteren Phasen der Ich-Entwicklung kann unser innerer Kern jedoch nach und nach zum Vorschein kommen, indem wir in Kontakt mit unseren Emotionen kommen und über uns selbst reflektieren (Hofert, 2017, S. 29). Ein starker innerer Kern erlaubt uns, unsere Denk- und Handlungsschemata flexibler anzupassen und uns selbst laufend zu aktualisieren; somit wirft uns weniger aus der Bahn, wir sind mit uns ihm Reinen, bleiben offen, kreativ, interessiert für Feedback und wollen uns stetig weiterentwickeln (Hofert, 2017, S. 42f.). Dieser starke innere Kern lässt sich vermutlich mit Persönlichkeitsaspekten wie protektiven, internalen Ressourcen wie zum Beispiel einem hohen Mass an Selbstvertrauen, Selbständigkeit und positiven Selbstwirksamkeitserwartungen in Verbindung bringen, die John und Stein (2008, S. 407) als vorbeugende Faktoren für Burnout und Belastungen gibt und die es sich beispielsweise mit einer Beratung oder einer Supervision aufzubauen lohnt.

Nun stellt sich jedoch die Frage, was diese Informationen über Ich-Entwicklung für heilpädagogische Fachpersonen mit bedeuten. Ich versuche, die Frage auf einer persönlichen Ebene zu beantworten, in der Hoffnung, dass auch andere heilpädagogische Fachpersonen ihre Situation mit der meinigen vergleichen und selbst Schlüsse für ihr Handeln ziehen können: Ich bin gerade an dem Punkt, wo mein Gefäss zu überlaufen droht. Ich spüre in meinem Arbeitsalltag fast täglich, dass ich mit meinen bisherigen Einstellungen, Anspruchserwartungen, Grössenwünschen und meinen Handlungsschemata nicht weiterkomme. Für meine aktuellen beruflichen Herausforderungen reicht mein jetziges Gefäss nicht mehr aus. Ich muss etwas ändern. Da ich an den äusseren Bedingungen wie den knappen Ressourcen nichts verändern kann, ist es unabdingbar, dass ich *an mir* arbeite, an der Freilegung und Festigung meines inneren Kerns und dass ich mich als Person weiterentwickle. Ein starker innerer Kern könnte mir dabei helfen, gegen äussere Widerstände, wie John und Stein (2008, S. 408) es sagen, Grenzen zu setzen und Überforderung zurückzuweisen oder wie ich es sagen würde, Nein zu sagen. Wenn ich mit meinen Emotionen in Kontakt komme und mich persönlich durch das Reflektieren über mich selbst weiterentwickle, wie Hofert (2017, S. 29) es beschreibt, kann mein innerer Kern zum Vorschein kommen und gefestigt werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Intervision einen wesentlichen Beitrag dazu liefern könnte, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, Grössenwünsche und Anspruchserwartungen zu

besprechen, darüber mit anderen zu reflektieren und sich so persönlich weiterzuentwickeln. Die Interventionsmitglieder könnten einem dabei helfen, eigene Grenzen oder schlechte Handlungsmuster zu erkennen, indem sie einen herausfordern oder Glaubenssätze in Frage stellen (Culley 2013, S. 108ff.).

6.9.2. Motive als Voraussetzung zur Ich-Entwicklung

Der Begriff der *Motive* wurde bereits in Kapitel 6.1. *Realistische Anspruchserwartungen formulieren* umrissen. In diesem Abschnitt wird der Begriff der Motive nach Hofert (2017, S. 49ff.) nochmals aufgenommen und es wird aufgezeigt, warum die Beschäftigung mit den eigenen Motiven für die Ich-Entwicklung so wichtig ist.

Hofert (2017, S. 49) definiert Motive als stabile, also über eine längere Zeit andauernde Bedürfnisse eines Menschen. Sie beeinflussen unser Handeln und unsere Gefühlswelt und spielen für die Ich-Entwicklung eine wichtige Rolle. Motive liefern uns gemäss Hofert (ebd.) weit bessere Erklärungen für die Art, wie wir uns verhalten oder uns fühlen, als unsere Eigenschaften. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt drei wesentliche Motive, welche jeweils zwei gegensätzliche Pole besitzen, nämlich

- *Bindung* versus *Unabhängigkeit*
- *Macht (Einflussnahme, Steuerung)* versus *Unterstützung/Dienstleistung*
- *Selbstanerkennung* versus *Fremdanerkennung* (Hofert, 2017, S. 51)

Zu Letzterem lässt sich das Beispiel ergänzen, dass eine Person A mit dem Motiv der Selbstanerkennung von sich aus bereits selbstsicher ist und intrinsisch motiviert gute Leistungen erbringt, weil sie auf ihren Erfolg vertraut. Eine Person B, welche das Motiv Fremdanerkennung verfolgt, benötigt Feedback von aussen, um ihr Selbstbild aufzubauen und erbringt gute Leistungen wegen der Angst, Fehler zu machen und Kritik zu ernten (Hofert, 2017, S. 51). Hofert beschreibt auch noch weitere Motive wie das Motiv nach Harmonie versus Wettbewerb (2017, S. 51). Personen könnten also beispielsweise sehr friedliebend sein und wollen Konflikte um jeden Preis vermeiden, während andere hingegen einen verbalen «Zweikampf» durchaus als lustvoll empfinden und diesen aktiv suchen. Wichtig zu wissen ist, dass Motive immer mit Emotionen verknüpft sind und die Erreichung, die Nichterreichung oder das Ausleben, das Nichtausleben eines Motives Emotionen wie Freude, Zufriedenheit, aber auch Angst oder Enttäuschung auslöst (Hofert, 2017, S. 50). Die Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven, deren Zweipoligkeit kennenzulernen und zu verstehen, kann für die Ich-Entwicklung wichtig sein (Hofert, 2017, S. 120). Spannend ist jedoch, dass Hofert (2017, S. 50) sagt, dass Motive, obwohl sie relativ stabile Bedürfnisse sind, nicht zwingend statisch sind. Es ist also denkbar, dass sich Motive unter gewissen Umständen verschieben können.

6.9.3. Schlüsse aus der Persönlichkeitsentwicklung für den Umgang mit Erwartungen

In ihrem Buch nennt Hofert (2017, S. 131) das Beispiel einer gelungenen Entwicklung nach einem Burnout. Sie beschreibt, dass es eine Patientin von ihr geschafft habe, «sich von den Erwartungen anderer noch weiter zu lösen und zu ihrem inneren Kern zu finden» (ebd.). Nur, wie hat sie das geschafft? Das Loslassen von zu hohen Erwartungen an sich oder an andere in der Ich-Entwicklung ist besonders in der Effektiv-Phase wichtig (Hofert, 2017, S. 85). Die Effektiv-Phase wird als stabile Phase bezeichnet, in der sich rund 30 Prozent der Menschen befinden (Hofert, 2017, S. 69). Menschen in dieser Phase verfügten über einen festen inneren Kern und seien sich im Klaren darüber, was sie wollen (Hofert, 2017, S. 70). Oft sei es nicht nötig, sich über diese Phase hinaus zu entwickeln, ausser natürlich, wenn der effektive Denk- und Handlungsmodus nicht mehr ausreicht und an

seine Grenzen stösst (Hofert, 2017, S. 69). Eine Schwachstelle dieser Phase sei nämlich eine gewisse Starrheit, die sich durch das Festhalten an eigenen Massstäben ergibt. Effektiv-Menschen sind deswegen unflexibel und haben eine eingeengte Sichtweise auf Neues und mögliche Veränderungen. Folgende Aussagen beschreiben den Effektiv-Modus und den Umgang mit Erwartungen von Leuten im Effektiv-Modus treffend:

- «Wenn die eigenen hohen Massstäbe nicht erfüllt werden können und zum Burnout führen – ein Merkmal des Effektiv-Modus – kann Weiterentwicklung die Lösung sein.» (Hofert, 2017, S. 57f.)
- «Bei Effektiv-Menschen rücken eigene Werte und damit auch persönliche (nicht nur fachliche) Ziele in den Vordergrund. Es entstehen Massstäbe, deren Erfüllung wichtig ist. Anders als vorher geht es nicht mehr nur darum, die Dinge richtig zu machen, sondern auch, die richtigen Dinge zu tun. Die richtigen Dinge sind in dieser Phase jene, die den eigenen Wertemasstab abbilden». (Hofert, 2017, S. 68)
- «Der Mensch in der Effektiv-Phase möchte Ziele erreichen, die seinen Wertvorstellungen entsprechen.» (Hofert, 2017, S. 80)
- «Menschen im Effektiv-Modus möchten ihre eigenen Massstäbe erfüllen.» (Hofert, 2017, S. 80)

Hofert (2017, S. 139) beschreibt diesbezüglich, dass für einen Menschen in der Effektiv-Phase, welcher den eigenen Massstäben nicht gerecht wird und sich selbst überlastet, eine passende Hilfestellung sein könnte, dass er Themen wie Lebenssinn oder Verantwortung neu deutet. Dies ist für mich jedoch nicht ganz einfach nachzuvollziehen und umzusetzen. Das Thema Lebenssinn zu betrachten und neu zu deuten erscheint mir ziemlich komplex und dem Thema *Umgang mit Erwartungen* relativ fern, respektive diesem weit übergeordnet. Trotzdem vermute ich, dass es sich generell zur weiteren persönlichen Entwicklung lohnt, über die Themen Lebenssinn und Verantwortung nachzudenken. Des Weiteren wurde beschrieben, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven wichtig sei, die Zweipoligkeit dieser Motive kennenzulernen und zu erforschen (Hofert, 2017, S. 120). Generell seien für Menschen in der Effektiv- oder Flexibel-Phase kognitive und intellektuelle Hilfestellungen besonders hilfreich (Hofert, 2017, S. 133). Dazu gehören zum Beispiel das erwähnte Neudeuten, das Muster-aufzeigen, das Reflektieren, das Fantasieren, das Hinterfragen oder das Philosophieren (Hofert, 2017, S. 134f.). Welche dieser Hilfestellungen genau auf den Umgang mit Erwartungen jedoch die erwünschte Auswirkung hat, wird aus der Theorie nicht eindeutig ersichtlich. Vielleicht muss es aus Sicht der Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so eindeutig sein, was genau beim Umgang mit Erwartungen hilft, weil, solange sich ein Mensch weiterentwickelt, er schon die nötigen Strategien erlernt, über seinen Umgang mit Erwartungen zu reflektieren und diesen Umgang damit anzupassen, indem er beispielsweise nach und nach realistischere Erwartungen setzt. Für Persönlichkeitsentwicklung braucht es ja einen Auslöser, eine Herausforderung, welche einem zeigt, dass das aktuelle Denk- und Handlungsschema seinen Dienst nicht mehr erfüllt. Vielleicht kommt es darauf an, zu erkennen, *warum* dieses Denk- und Handlungsschema-Gefäss nicht mehr ausreicht. Gerne möchte ich an dieser Stelle noch einmal auf mich als «Forschungsobjekt» dieser Arbeit und meine Überlegungen zu sprechen kommen. Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, wie der Wille zur Ich-Entwicklung Auswirkungen auf meinen Umgang mit Erwartungen haben könnte.

In meinem Falle meine ich, dass es an den Erwartungen von mir und von anderen liegt, dass ich mein Gefäss durch ein neues ersetzen muss. Diese Erkenntnis, dass ich meinen Umgang mit Erwartungen verändern muss, führt dazu, dass ich mich mittels dieser Arbeit intensiv mit diesem Thema auseinandersetze, reflektiere, andere Meinungen einhole, diese diskutiere und mir meiner Motive und Grössenwünsche bewusstwerde. Vielleicht ist

es die Summe all dieser Tätigkeiten und Gedanken, die schlussendlich dazu führt, dass ich es schaffe, mein Umgang-mit-Erwartungen-Gefäss zu ersetzen. Wie es scheint, bestätigt Hofert (2017, S. 131) meine Ausführungen dazu. Es zeige sich, «dass es keine überlegene Methode oder Herangehensweise gibt, sondern nur Ansätze, die in einem gegebenen Moment gerade passen» (ebd.). Sie sei der Überzeugung, dass es nicht nur eine, sondern verschiedene Vorgehensweisen gäbe. Dabei bezieht sie sich auf eine Studie, in der nachgewiesen werden konnte, dass verschiedene Therapiesettings, sei es nun bei Psycholog*innen, Psychiater*innen oder Sozialarbeiter*innen, helfen; welche genauen Methoden oder Dankansätze helfen würden, sei jedoch für das subjektive Empfinden der zu beratenden Person oft zweitrangig (Hofert, 2017, S. 131f.).

Für die Ich-Entwicklung als hilfreich werden auch die Gruppenhilfe oder Gruppengespräche genannt (Hofert, 2017, S. 137f.). Dies sei für die Menschen aller Phasen wichtig, jedoch erfülle sie je nach Phase, in der die Person sich befindet, eine andere Funktion. Hofert (2017, S. 138) empfiehlt dabei allen ihren Coachees, sich möglichst eine Gruppe mit Menschen in der gleichen Phase zu suchen, um sich auszutauschen, sich zu unterstützen oder gemeinsam zu reflektieren. Bei Leuten in der Effektiv- und der Flexibel-Phase sei es nicht zwingend nötig, dass die Gruppe moderiert ist, bei vorangehenden Phasen schon. Eine klare Struktur und klare Regelungen zum Engagement und Verpflichtung helfen der Gruppe, Bestand zu haben. Von Hofert (2017, S. 138) wird also der Profit einer Phasen-ähnlichen Gruppe erläutert. Ob die Intervision dieser von Hofert vorgesehenen Gruppe gerecht werden kann, ist fraglich, jedoch nicht gänzlich auszuschliessen. In der Intervisionsgruppe könnte man durchaus auf Leute treffen, die in der gleichen oder der angrenzenden Entwicklungsphase sind wie man selbst. Ich halte dies sogar dahingehend für relativ wahrscheinlich, da die Intervisionsgruppe an unserer Schule freiwillig ist und dort auch nur Leute mitmachen, welche sich entwickeln *wollen*, ihr Handeln überdenken wollen und die bereit sind, Feedback zu bekommen oder Ratschläge anzunehmen. Immerhin ist das «sich-entwickeln-wollen» ein klares Merkmal der Effektiv-Phase (Hofert, 2017, S. 120f.) und auch Flexible schätzen den Gedankenaustausch unterschiedlicher Sichtweisen, das Verknüpfen verschiedener Aspekte und das Reflektieren (Hofert, 2017, S. 70f.). Ausserdem: Intervision bietet einen klaren Rahmen und die Teilnahme ist klar geregelt, so wie Hofert (2017, S. 138) es sich vorstellt.

Dass Persönlichkeits-, respektive Ich-Entwicklung ein wichtiger, aber komplexer Prozess ist, haben die vorangehenden Kapitel gezeigt. Dass Intervision, Supervision oder Beratung dabei helfen kann, sich persönlich weiterzuentwickeln, wurde angesprochen. Wie jedoch Persönlichkeitsentwicklung und Super- und Intervision genau zusammenhängen, ist meiner Meinung nach nicht ohne Weiteres verständlich. Deswegen soll das kommende Kapitel in dieser Frage Klarheit schaffen.

6.9.4. Was haben Super- und Intervision mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun?

Gemäss Lippmann (2013, S. 10) hat sich die Intervision aus der Supervision heraus entwickelt. Wie bei der Intervision ist unter anderem ein Ziel der Supervision die Bewältigung von Belastungen im Zusammenhang mit dem beruflichen Alltag. Ausserdem geht es in der Supervision um die Professionalisierung des beruflichen Handelns und eine optimale Rollengestaltung. Gemäss Lippmann (2013, S. 10) ist die Supervision ein Erkennens-, Lern- und Verstehensprozess, in dem nach neuen Handlungsmöglichkeiten in einer komplexen Situation gesucht werde. Und genau an diesem Punkt bringt er die Supervision mit Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung:

Der Weg zu einer optimalen Rollengestaltung umfasst immer auch Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung: Sich auseinandersetzen mit eigenen Wahrnehmungen, Vorstellungen und Erwartungen sowie mit Stärken und Schwächen ist somit ebenfalls Ziel von Supervision. Supervision hilft Distanz zu schaffen und soll dazu verhelfen, «blinde Flecken» in anspruchsvollen Situationen (z. B. bei Konflikten, Überforderung usw.) abzubauen. Niemals darf es um reine «Systemanpassung» gehen, hingegen ist Supervision ein sinnvolles Instrument bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen.

(Lippmann, 2013, S. 10)

Es geht also bei der Supervision unter anderem darum, Veränderungsprozesse einzuleiten, sich mit seinen Vorstellungen und Erwartungen auseinanderzusetzen und über die eigenen Stärken und Schwächen zu reflektieren (Lippmann, 2013, S. 10). Auch in der Intervision ist es wichtig, sich den eigenen Erwartungen bewusst zu sein (Lippmann, 2013, S. 52f.) und diese Erwartungen immer wieder zu überprüfen (Lippmann, 2013, S. 49). Wie bei der Supervision geht es in der Intervision darum, etwas an der aktuellen Situation verändern zu wollen und mit Hilfe der anderen Gruppenmitglieder neue Perspektiven zu gewinnen, wo vorher vielleicht «blinde Flecken» waren. Ausserdem betonen Kühl und Schäfer (2020, S. 35f.), dass es wichtig sei, dass man eigene Überzeugungen immer wieder hinterfrage und dass Intervision eine hohe, permanente Selbstreflexion und Selbstbeobachtung der Gruppenmitglieder fordere.

Besonders der Aspekt, eine neue Lösung für ein Problem finden zu wollen und womöglich etwas an seinem Handeln zu verändern, deckt sich mit den Aussagen von Hofert (2017, S. 53), dass Entwicklung nur notwendig wird, wenn wir an unsere Grenzen stossen und wir irgendwo nicht mehr weiterkommen. «Dabei ist immer die Frage, wo es hakt und wie sich dieser Haken lösen kann.» (Svenja Hofert, 2017, S. 44f.). Dieses Zitat könnte meiner Meinung nach auch eine Definition des Kernelementes der Intervision sein. Es geht darum, das Problem zu bestimmen («wo es hakt») und dafür eine Lösung zu finden («wie sich dieser Haken lösen lässt»). Auf dieser theoretischen Grundlage scheint mir Intervision als optimales Mittel für Persönlichkeitsentwicklung.

7. Zusammenfassung und Auswahl der verschiedenen Wege im Umgang mit Erwartungen

Die bisher beschriebenen Wege, die von der Theorie im Umgang mit Erwartungen als hilfreich erachtet wurden, sind gänzlich verschieden: Sie reichen von konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Umformulieren von unrealistischen Zielen, über die individuell umsetzbare Herangehensweise des Hörens mit dem Selbstkundgabe-Ohr zur klar strukturierten Intervision in einer Gruppe bis hin zum umfassenden Ansatz der Ich-Entwicklung. Dieses Kapitel soll die bisher beschriebenen Wege zusammenfassen, miteinander in Verbindung setzen und nochmals auf den Punkt bringen, weshalb diese Wege im Umgang mit Erwartungen wirksam sein können. Danach wird aufgeführt, welche der Wege im Umgang mit Erwartungen im Rahmen dieser Arbeit erprobt werden sollen.

Die vorangehenden Kapitel erlaubten eine Auseinandersetzung damit, wie man belastenden Anspruchserwartungen begegnen könnte. Diese Wege im Umgang mit Anspruchserwartungen wurden von verschiedenen Quellen als hilfreich beschrieben. Besonders häufig wurde auf Beratungssettings wie die Intervision hingewiesen, einerseits wegen des erlebten sozialen Rückhalts (John & Stein, 2008, S. 408f.), die sie

bietet, andererseits wegen der Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit Erwartungen (ebd. und Lippmann, 2013, S. 52f.). Beispielsweise können in der Intervision Grössenwünsche, bisherige Denk- und Handlungsmuster und Glaubenssätze hinterfragt und reflektiert werden (Stein, 2004, S. 499f.). Durch die Intervision scheint es deswegen machbar, sich persönlich weiterzuentwickeln (Lippmann, 2013, S. 10) und so erstens neue Wege im Umgang mit schwierigen Situationen oder Erwartungen zu finden, zweitens eine realitätsnähere Sicht zum Beruf zu erlangen (Steinhardt, 1987, S. 103) und drittens Persönlichkeitsaspekte, darunter die Selbstwirksamkeitserwartungen, zu verbessern (Stein, 2007, S. 356). Ausserdem erfährt man in diesem Gruppensetting auch die als sinnvoll beschriebene Beratung (Stein, 2004, S. 500) und kann die als so wichtig beschriebenen reflexiven Kompetenzen aufbauen (Stein, 2004, S. 111). Es lohnt sich also definitiv, im Umgang mit Anspruchserwartungen die Intervision auszuprobieren. Innerhalb der Intervision wäre es denkbar, die eigene Arbeits- und Zeitorganisation (Schaarschmidt et al., 2017, S. 97ff.), die ebenfalls als Weg im Umgang mit Erwartungen angesprochen wurde, zu thematisieren.

Neben der Intervision scheint es sinnvoll, sich mit den eigenen Anspruchserwartungen, darunter den Grössenwünschen, auseinanderzusetzen, diese kritisch zu hinterfragen, zu analysieren und realistische Anspruchserwartungen zu formulieren. So gelangt man vielleicht wiederum zu der von Steinhart (1987, S. 103) beschriebenen realitätsnäheren Sicht der eigenen Berufssituation, die auch von John und Stein (2008, S. 408) befürwortet wird. Sie schreiben, dass es für den Umgang mit Belastungen äusserst wichtig sei, Ansprüche zu relativieren und realistische Erwartungen und lebbarere Berufsbilder aufzustellen.

Der Weg, Rollenerwartungen zu modellieren, scheint insofern interessant, als dass er in Betracht zieht, dass der Umgang mit Erwartungen nicht nur eine «interne» Sache ist, die eine Person A mit sich selbst ausmachen muss, sondern dass auch die Erwartungen einer anderen Person B an die Person A beeinflusst werden können.

Diese Modellierung von Fremderwartungen sei möglich, indem man seine Rolle kreativ ausfülle, aber auch die eigene Begrenztheit akzeptiere und interdisziplinär mit anderen zusammenarbeite (Stein, 2004, S. 119). Nur, was genau heisst es, die eigene Rolle kreativ auszufüllen? Dies wird aus der Theorie nicht klar ersichtlich. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist je nach Situation nicht immer gewollt oder einfach umzusetzen. Der konkreteste Hinweis, wie sich Rollenerwartungen modellieren lassen, findet sich in der Aussage, dass man die Grenzen beachten und setzen soll, also versucht, Überforderungen zu erkennen und zurückzuweisen und eigene Schwächen zu akzeptieren (John & Stein, 2008, S. 408). So können wiederum Ansprüche relativiert und realistische Erwartungen aufgestellt werden (ebd.). Denn darum scheint es im Umgang mit Anspruchserwartungen zu gehen: die hohen Anspruchserwartungen in realistische umzuwandeln. Dies klingt danach, dass es nötig ist, nicht alle Fremderwartungen zu erfüllen versuchen und Nein sagen zu lernen.

Ab und zu Fremderwartungen abzulehnen und Nein zu sagen könnte wiederum damit in Verbindung gebracht werden, dass man nicht mehr jede Aussage mit dem Appell-Ohr hört, sondern sich, wie in Kapitel 6.6. *Mit dem Selbstkundgabe- anstatt dem Appell-Ohr hören* beschrieben, mehr auf das Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr verlässt (vgl. Schulz von Thun, 2019, S. 33 oder Schlee, 2019, S. 66f.). Wenn man zunehmend darauf achtet, was für eine Selbstoffenbarung hinter einem Appell, respektive einer Fremderwartung stecken könnte, kann man sich entlastet fühlen, nicht gleich handeln zu müssen, sondern man kann vielleicht die Gefühle hinter einem Appell abfangen oder entschärfen und so auf andere Weise eine Unterstützung für das Gegenüber bieten.

Zu guter Letzt scheint es für den Umgang mit Erwartungen und die Stärkung seines inneren Kerns, der dafür sorgt, dass man trotz äusserer Widerstände seinen Prinzipien folgt (Hofert, 2017, S. 22), hilfreich zu sein, sich persönlich weiterzuentwickeln. Dazu scheint es eine wichtige Voraussetzung, sich mit seinen grundlegenden Motiven auseinanderzusetzen (Hofert, 2017, S. 49ff.).

7.1. Auswahl der zu erprobenden Wege

Nach der vorangehenden Verknüpfung der verschiedenen Wege scheint sich ein Repertoire verschiedener Strategien im Umgang mit Anspruchserwartungen ergeben zu haben, welches in sich stimmig ist, weil alle Strategien das gleiche Ziel verfolgen: einen entspannteren Umgang mit hohem Ansprüchen, indem man zu hohe (eigene und fremde) Ansprüche entlarvt, hinterfragt, umformuliert und das eigene Denken und Verhalten reflektiert; alleine oder in der Gruppe.

In dieser Arbeit sollen nun also die folgenden Wege erprobt werden: die Intersivision, die Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven und Grössenwünschen und die Umformulierung von unrealistischen in realistische Erwartungen, damit eine realitätsnähere Sicht des eigenen Berufs erlangt werden kann. Letzteres scheint zu bedingen, dass hin und wieder (zu hohe) Fremderwartungen abgelehnt werden müssen, indem man zum Beispiel Nein zu vermeintlichen oder realen Aufträgen sagt oder anders als durch die Erfüllung der Erwartung Unterstützung bietet. Dies könnte unter anderem dadurch gelingen, vermehrt mit dem Selbstkundgabe-Ohr anstelle des Appell-Ohrs zu hören. Deswegen soll auch das «Training» des Selbstkundgabe-Ohrs erprobt werden. Zusätzlich soll versucht werden, die eigene Ich-Entwicklung in Gang zu bringen, indem durch intensive Selbstreflexion eine vertiefte Auseinandersetzung mit der vermuteten Entwicklungsphase geschieht und von da aus Wege zur persönlichen Weiterentwicklung untersucht werden. Welche Methoden dazu genutzt werden, wird im folgenden Kapitel beschrieben. Da die Methodik stark mit meiner Reflexion und meinen persönlichen Erfahrungen als Forschungsobjekt dieser Arbeit zusammenhängt, ist das folgende Kapitel 8. *Methodik* teilweise aus der Ich-Perspektive geschrieben.

8. Methodik

8.1. Aktionsforschung

Die verwendete Forschungsmethodik lässt sich unter dem Begriff der *Aktionsforschung* zusammenfassen. «Aktionsforschung soll Lehrkräften und Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen» (Altrichter, Posch & Spann 2018, S. 11). Aktionsforschung ist also Forschung von Lehrpersonen für Lehrpersonen. Das Ziel ist, dass Lehrkräfte dabei ihr Wissen und ihre berufliche Kompetenz ausweiten und dieses erarbeitete Wissen in irgendeiner Form anderen Personen, denen es dienlich sein könnte, zur Verfügung stellen (Altrichter et al., 2018, S. 11). Ausgangspunkt für die Aktionsforschung ist eine «problematische Seite ihres beruflichen Alltags» (Altrichter et al., 2018, S. 12f.), welche sich direkt auf die forschende Person auswirkt, die jedoch nicht einfach hingenommen, sondern zum Anlass genommen wird, sich weiterzuentwickeln und eine Lösung für dieses Problem zu finden. Im Zentrum steht dabei das Handeln in der Praxis, das Schlüsse-Ziehen aus der Praxis, respektive das Reflektieren, und die Umsetzung der durch die Reflexion entstandenen Handlungsideen (Altrichter et al., 2018, S. 13). Dabei sei es möglich, die

individuelle Forschung in eine professionelle Gemeinschaft einzubetten, wie das beispielsweise in der kollegialen Supervision, respektive Intervision, der Fall ist (Altrichter et al., 2018, S. 16). In einem letzten Schritt gehöre auch dazu, das «Praktikerwissen» zu veröffentlichen und anderen Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen, respektive «das pädagogische Wissen einzelner Lehrpersonen aus seiner privatistischen Isolation zu befreien» (Altrichter et al., 2018, S. 17).

Diese Herangehensweise, selbst viel über das eigene berufliche Handeln zu reflektieren, neue Handlungswege zu suchen und zu erproben, entspricht mir und dem Vorhaben. Ebenso passt die Veröffentlichung meines Praktikerwissens zu meiner Zielformulierung, mein erlangtes und erprobtes Wissen zum besseren Umgang mit Erwartungen in eine Form zu bringen, in der es auch anderen Personen dienen kann. Mit welchen Methoden ich genau die Aktionsforschung angegangen bin, schildere ich in den folgenden Unterkapiteln.

8.1.1. Forschungstagebuch und Gedächtnisprotokoll

Die Forschungsmethodik der Aktionsforschung beinhaltet folgende zwei Elemente: das persönliche Forschungstagebuch, welches ich als Erwartungstagebuch bezeichne, und das Gedächtnisprotokoll, mit welchem ich die Intervisionssitzungen auswerte.

Altrichter et al. (2018, S. 25) bezeichnen das Tagebuch als eines der wichtigsten Werkzeuge forschender Lehrpersonen. Wie von Altrichter et al. (2018, S. 25) beschreiben, ist Tagebuchschreiben für viele Leute eine vertraute Tätigkeit, die wenig aufwändig ist. Obwohl das Forschungstagebuch simpel und alltäglich erscheint, ist es trotzdem ein akkurates Mittel, um einen Forschungsprozess zu dokumentieren, denn

Kurze Gedächtnisprotokolle und Gedanken zum Forschungsgegenstand kann man häufig, u.U. täglich, in seinem Tagebuch festhalten. Durch diese Kontinuität kann ein Tagebuch eine Qualität erlangen, die es über andere Forschungsmethoden hinaushebt: Es wird zum Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses und hält alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen; in ihm ist die Entwicklung der Vorstellungen und Einsichten über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses hinweg dokumentiert; aus ihm können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden. (Altrichter et al., 2018, S. 26)

Das Forschungstagebuch kann eine Vielzahl verschiedener Informationen enthalten (Altrichter et al., 2018, S. 27). Neben den strukturierenden Angaben wie Datum und Situation können zum Beispiel teilnehmende Beobachtungen oder Einsichten, die man aus Gesprächen gewonnen hat, Skizzen oder Bilder darin vorkommen. Schriftliche Reflexionen zu einer gewählten Methode oder der eigenen Rolle im Forschungsprozess, Ideen und eigene Hypothesen passen ebenfalls ins Forschungstagebuch und können zur Interpretation der Daten beitragen. Auch eigene Gefühle, Reaktionen und Interpretationen sind erwünscht, da solche Informationen dabei behilflich sein können, die Situation besser zu verstehen und sie nach dem Ereignis besser zu rekonstruieren (Altrichter et al., 2018, S. 29). Dies macht Forschungstagebücher zu sehr persönlichen Gegenständen (ebd., S. 28). Altrichter et al. (2018, S. 28) warnen dabei vor «Selbst-Zensur», auch was die literarischen und orthografischen Massstäbe angeht, da sie den Schreibfluss und die Gedankenprozesse stören. Für die Dokumentationsmethode des Forschungstagebuch empfiehlt es sich, Einträge regelmässig und zeitnah an die Geschehnisse zu machen, da dies die Qualität der Tagebucheintragungen erhöht. Ein weiterer zentraler Punkt des Forschungstagebuchs ist, dass sich ein Gleichgewicht zwischen Beobachtung und Interpretation hält (Altrichter et al., 2018, S. 30). Es ist wichtig,

genau zu beobachten, bevor man eigene Schlüsse zieht. Teilweise sind bei spontanen Einträgen Beobachtungen und Interpretation vermischt. Es helfe, bei den Textstellen entsprechend zu kennzeichnen, ob es sich eher um Interpretationen oder Beobachtungen handle.

«Interpretierende Passagen» dürfen und sollen in Tagebüchern eine Rolle spielen, damit sind «Interpretationen, Gefühle, Problemüberlegungen, Spekulationen, Ideen, Ahnungen, Erklärungen von Beobachtungen, Bewusstmachung eigener Vorannahmen und Vorurteile, Entwicklung von Theorien usw.» (ebd., S. 34) gemeint. «Interpretierende Prozesse ergeben sich sowohl während der Niederschrift von Erfahrungen als auch beim nachträglichen Durcharbeiten des Geschriebenen, wenn einzelne Beobachtungsnotizen, Gedanken usw. nochmals durchdacht werden.» Interpretierende Passagen können helfen, Aussagen zu gewichten (von wichtig bis nebensächlich), Fehler oder Zusammenhänge zu entdecken und neue Ideen zu entwickeln. Oft ergeben sich offene Fragen, die einen in eine neue Richtung leiten können.

Es lohnt sich, das Forschungstagebuch von Zeit zu Zeit einer Zwischenanalyse zu unterziehen. So zeigt sich, ob sich Beobachtungen und Interpretation in einem Gleichgewicht befinden, ob man gewisse Forschungsfragen schon beantworten kann oder welche Daten noch fehlen. Bei so einer Zwischenanalyse sei es auch durchaus möglich, dass sich die ursprüngliche Fragestellung verändert oder konkretisiert.

In Forschungstagebüchern spielen Gedächtnisprotokolle, auch Memos genannt, eine grosse Rolle (Altrichter et al., 2018, S. 33). Gedächtnisprotokolle sind Passagen, die klar abgegrenzte Situationen detailreich beschreiben. Sie können Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Hypothesen, Erklärungen und Reflexionen enthalten (Altrichter et al., 2018, S. 29). Gedächtnisprotokolle können aber auch Beschreibungen von Ereignissen, Rekonstruktionen von Dialogen, Gesten, Betonungen und Gesichtsausdrücken, Portraits oder das Verhalten von Personen, ihrer äusseren Erscheinung, ihres Rede- und Handlungsstils, Beschreibungen von Räumlichkeiten und ihrer Ausstattung enthalten (Altrichter et al., 2018, S. 34). Aussagen von Personen sollen entweder wörtlich, sinngemäss oder paraphrasiert zitiert werden. Ein Gedächtnisprotokoll «entsteht beim Versuch, sich Erfahrungen in zeitlich begrenzten Situationen (z. B. Beobachtungen einer Unterrichtseinheit) zu vergegenwärtigen und niederzuschreiben» (Altrichter et al., 2018, S. 33). Dies ist mit einem weniger grossen Aufwand verbunden, als wenn über Interviews oder Videodokumentation Daten zum eigenen Forschungsgegenstand gesammelt werden müssen. Diese Beschreibungen werden immer auch Interpretationen beinhalten; die genaue Beobachtung der Situation ist aber der Bewertung derselben vorzuziehen (Altrichter et al., 2018, S. 34). Es empfiehlt sich, mit jemandem über die Beobachtungen zu sprechen, bevor man sie aufschreibt, da man die Beobachtungen so bereits «vorverarbeitet». Beim Aufschreiben geht es nicht um zwingende Vollständigkeit. Vergessenes kann auch später noch ergänzt werden. Besonders hilfreich ist es, schon während des zu dokumentierenden Ereignisses Notizen zu machen.

Nimmt man wie schon angesprochen vorläufige Zwischenanalysen in Angriff, empfiehlt es sich, Notizen zu machen und Pläne zu entwickeln. Dabei gilt es, die zwei Typen von Notizen zu unterscheiden und Pläne separat zu kennzeichnen. Theoretische Notizen (Altrichter et al., 2018, S. 35) liefern Erklärungen für vermutete Zusammenhänge, wie zum Beispiel Hypothesen, und verknüpfen Beobachtungen mit Informationen, welche zum Beispiel aus einer Theorie stammen.

«Methodische Notizen» dokumentieren die Selbstbeobachtung von Forschenden, z. B. unter welchen Umständen habe ich bestimmte Forschungsinstrumente eingesetzt, [...] welche Rolle habe ich im Feld

gespielt, welche Entscheidungen für den weiteren Verlauf habe ich getroffen und warum, [...] in welchen Konflikten und ethischen Dilemmas habe ich mich befunden usw. (Altrichter et al., 2018, S. 36)

Pläne in Tagebüchern zeigen auf, was man in einer weiteren zu beobachtenden Sequenz hätte anders machen können und Ideen, wie man es nächstes Mal versuchen will, was man vergessen hat oder was man schon immer einmal ausprobieren wollte. Generell sollte man dabei nicht zu viele oder keine unrealistischen Pläne vornehmen.

Altrichter et al. konstatieren, dass in Forschungstagebüchern neben dem Verschriftlichen von Gedächtnisprotokollen viel schriftlich nachgedacht wird (2018, S. 38f.). Beim schriftlichen Nachdenken steht nicht mehr nur die spezifische Situation im Vordergrund, sondern man reflektiert das eigene Handeln in längeren Zeitabschnitten. Diese oft recht tiefgehenden Überlegungen leisten «einen wertvollen Beitrag zum Durcharbeiten eines Sachverhaltes und bei der «Hebung unausgesprochenen inneren Wissens» (das wir aufgrund unserer Handlungserfahrung zwar haben, über das wir aber im Normalfall nicht direkt und bewusst verfügen können)» (Altrichter et al., 2018, S. 38). Schriftliches Nachdenken empfehle sich

besonders bei Situationen, die – obwohl keine offensichtlichen Konflikte auf der Handlungsebene deutlich werden – von der Lehrperson doch immer wieder als persönlich belastend erlebt werden; z. B. Dilemmas, ethische Ziel- oder Wertkonflikte, schwierige Entscheidungssituationen, «Fallen, in denen man sich immer wieder gefangen sieht» usw. (Altrichter et al., 2018, S. 38)

8.1.1.1. Erwartungstagebuch

Mein Forschungstagebuch, welches ich *Erwartungstagebuch* nenne, enthält Einträge, welche jeweils folgende Informationen beinhalten:

- das Datum und eine Beschreibung einer Erwartungssituation, welche Beobachtungen, aber auch bereits eigene Gefühle und Gedanken enthält, die ich während der Erwartungssituation in mir wahrnahm,
- den Erwartungstypen der Erwartungssituation und ob die Erwartung explizit geäußert wurde oder nur implizit im Raum steht,
- meine Interpretation, eine Handlung, die ich vornehme (z. B., ob ich die Erwartung zu erfüllen gedenke oder nicht) oder einen Plan (z. B., was ich nächstes Mal anders machen würde),
- teilweise Gedanken und eine Reflexion, was hinter einer Erwartung stehen könnte.

Ich habe das Erwartungstagebuch von Mitte August 2020 bis Anfang des Jahres 2021 regelmässig geführt. Es ist ein sehr persönliches Schriftstück, da meine Kompetenzen im Umgang mit Erwartungen oft mit Zweifeln, Ängsten, Stress und Gefühlen, dass ich oder meine Arbeit nicht genügen, verbunden sind. Da ich meinen Umgang mit Erwartungen jedoch genau analysieren und weiterentwickeln wollte, habe ich wie empfohlen alle Informationen, die meiner Forschung zuträglich sein könnten, notiert und werde sie in dieser Arbeit offenlegen. Zu Beginn der Arbeit habe ich wöchentlich mindestens einmal verschiedene Erwartungssituationen in mein Erwartungstagebuch eingetragen. Später, mit den vergangenen Wochen und besonders nach dem Start mit den Interventionsgruppen merkte ich zunehmend, dass ich das Aufschreiben der Erwartungssituationen nicht mehr dringend benötigte. Plötzlich schien es weniger Erwartungssituationen zu geben, die mich beschäftigten. Deshalb zeigte sich eine Abnahme der Einträge ab dem Zeitpunkt der ersten Intervention (siehe Anhang 4: Erwartungstagebuch nach Eintrag 32). Das vollständige Erwartungstagebuch findet sich in Anhang 4:

Erwartungstagebuch. Die Gedächtnisprotokolle der Interventionen sind nicht im Erwartungstagebuch selbst, sondern separat notiert. Sie sind in Anhang 6: *Gedächtnisprotokolle der Interventionssitzungen* einsehbar.

8.2. Literaturrecherche: Ein Erfahrungsbericht

Wichtige Teile dieser Arbeit ergaben sich aus der Literaturrecherche. Diese stellte sich jedoch als komplizierter heraus als gedacht. Sie führte über viele Umwege und einige Mails mit Autoren schlussendlich zum Ziel, auch wenn es anfangs nicht danach aussah. In Anhang 9: *Dokumentation meines Arbeitsprozesses* lassen sich viele dieser (Irr-)Wege und teilweise auch meine Befindlichkeit auf der Suche nach passender Literatur nachlesen. Ich werde im folgenden Abschnitt lediglich die «Hauptstrassen» meiner Literaturrecherche beschreiben und von den vielen kleinen und grossen Umwegen, nicht verfolgten Literaturtipps etc. absehen.

Ich startete mit einer Literatursuche über die internationale Datenbank *ebSCO*. Zuerst suchte ich nach einer Definition von Erwartung, respektive Eigen-, Fremd- und Erwartungs-Erwartung. Leider ergab die Suche nach den Begriffen «erwartung», «eigen» und «fremd» gar keine Treffer; die erste Ernüchterung. Auch «erwartung» und «heilpäd» ergab keine Treffer. «erwartung» und «lehr» lieferte mir einiges an Ergebnissen, jedoch schienen die Texte sich auf die Erwartungen zu beziehen, die Lehrpersonen an ihre Schüler*innen stellen, was für diese Arbeit nicht von Relevanz ist. Der alleinige Suchbegriff «erwartung» ergab natürlich vielerlei Treffer, wobei viele sich einerseits auf komplett andere Berufsfelder bezogen, andererseits mit dem Begriff *Erwartung* teilweise etwas anderes gemeint zu sein schien, als ich es meinte. Mir ging es von Beginn an um Anspruchserwartungen, jedoch schien es in vielen Texten eher um Antizipationserwartungen zu gehen. Durch Bibliotheksbesuche, das Nachschlagen in Psychologielexika und in einem Wörterbuch der Soziologie konnte ich den Begriff *Erwartung* dann doch noch klären und die verschiedenen Erwartungsdefinitionen unterscheiden. Im Internet suchte ich zusätzlich nach den Begriffen der Eigen-, Fremd- sowie Rollenerwartung und wurde fündig. Ebenso fand sich ein Kapitel zum Thema Erwartungserwartungen, welches frei zugänglich war. Neben Texten, in welchen es um Erwartungen ging, suchte ich auch Literatur zur Supervision, da es mich interessierte, eine Supervisionsgruppe zu bilden. Dadurch stiess ich auf einen Text namens *Supervision als Ort der Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses von Heilpädagogen* (Steinhardt, 1987). Durch diesen erhielt ich ein neues Suchwort, das des beruflichen Selbstverständnisses. Dadurch stiess ich auf einen Text von Stein (2007), welcher das berufliche Selbstverständnis und Ansprüche an Heilpädagogische Lehrkräfte mit Burnout und Belastungen in Verbindung brachte. Jedoch liessen sich nicht direkt Schlüsse auf den Berufsalltag von Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen ziehen, welche integrativ in einer Regelschule tätig sind; es handelte sich bei der mir relevant erscheinenden, zitierten Studie um heilpädagogische Fachkräfte, welche an Sonderschulen für Leute mit einer geistigen Behinderung arbeiteten. Deswegen schrieb ich Herrn Prof. Dr. Stein direkt an. Der Mailverlauf dazu findet sich in Anhang 9: *Dokumentation meines Arbeitsprozesses*. Herr Stein lieferte mir zwei wichtige Quellen, aus denen ich viele Schlüsse für meine Arbeit ziehen konnte: Erstens sein eigenes Buch *Zum Selbstkonzept im Lebensbereich Beruf bei Lehrern für Sonderpädagogik – am Beispiel von Lehrern für Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz* (Stein, 2004) und zweitens den Autor Uwe Schaarschmidt, welchen ich wiederum nach dem Lesen einiger seiner Publikationen mit einer konkreten Fragestellung anschrieb (ebenso in Anhang 9: *Dokumentation meines Arbeitsprozesses*), da mir das, was ich gelesen hatte, für meine konkrete Fragestellung nach einem besseren Umgang mit Erwartungen noch nicht reichte. Darauf konnte er mir ein für diese Arbeit

wertvolles Buch empfehlen: «Lehrereignung» (Schaarschmidt, Kieschke & Fischer, 2017). Das direkte Anschreiben von Autoren hat sich als erfolgreich gezeigt; ich kann es jedem empfehlen. Nach dem Text zur Supervision von Steinhardt merkte ich, dass das, was ich eigentlich suchte, die Intervision war; dazu fand sich Literatur in Hülle und Fülle, welche mir, je mehr ich eintauchte, zeigte, dass sie ein Schlüssel zum besseren Umgang mit Erwartungen sein kann. Eine weitere «Strasse», die ich verfolgte, war die der *Ich-Entwicklung*. Dafür wurde mir das Buch «Hört auf zu coachen!» (Hofert, 2017) von einer Psychologin empfohlen. Es sprach mich sofort an, jedoch wusste ich zu Beginn noch nicht, wie ich die Verbindung zwischen der Ich-Entwicklung über die Intervision hin zum Umgang mit Erwartungen finde.

8.3. Methodenkritik

Bei Aktionsforschung wird nicht strikt zwischen Phasen der Aktion und des Rückzugs aus ihr zwecks Reflexion getrennt. Reflexion geschieht ja zum Teil in der Handlung; distanziertere Reflexion-über-die-Handlung ist nicht auf bestimmte Forschungsphasen beschränkt. In ihren Handlungen gewinnt die Reflexion der AktionsforscherInnen immer wieder praktische Form, die sich unter den alltäglichen Bedingungen des Klassenzimmers bewähren muss. Erleben sie neue Diskrepanzen zwischen den (auf ihrer praktischen Theorie beruhenden) Erwartungen und der Handlungsrealität, so ist damit ein Einstiegspunkt in einen neuen Prozess der Weiterentwicklung ihrer Theorien und ihrer Praxis gegeben. In diesem Sinne ist ihre Praxis eine Prüfung ihrer bisherigen Forschung. Diese ist weniger auf ein vordefiniertes Ziel gerichtet, dafür aber längerfristig und kontinuierlicher als in herkömmlicher Forschung. (Altrichter et al., 2018, S. 342)

Im Buch *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* von Altrichter, Posch und Spann (2018) findet sich kaum negative Kritik zur Aktionsforschung, sondern es werden viele Vorteile aufgezeigt, wie das obige Zitat zeigt. Ein Aspekt, der im Zitat positiv anmutet, könnte jedoch kritisiert werden: Aktionsforschung unterscheidet nicht strikt zwischen Handlung und Reflexion, was die Aktionsforschung meiner Meinung nach vermutlich nicht immer ganz klar, logisch und sachlich, sondern subjektiv eingefärbt erscheinen lassen mag. Auch, dass sie nicht immer auf ein vordefiniertes Ziel gerichtet ist, sondern das Ziel sich im Forschungsprozess noch ändern könnte, könnte meiner Einschätzung nach Aktionsforschung undurchschaubarer und weniger objektiv wirken lassen.

Für das Forschungstagebuch als Teil der Aktionsforschung gibt es klare «Risikofaktoren», die die Objektivität dieser Methodik trüben: Eigene Vorurteile, die eigene Wahrnehmungsverzerrung und fehlerhafte Zuordnung zu theoretischen Inhalten. Diese Schwachpunkte sind unvermeidbar, jedoch können sie identifiziert und reflektiert werden (Altrichter et al., 2018, S. 26). Analysiere ich mein Erwartungstagebuch, wird schnell deutlich, dass ich schlecht zwischen der Handlung resp. dem Plan, der Interpretation, den Gefühlen, Gedanken und der Reflexion zu einer Situation unterschieden habe. Die genannten Bestandteile sind teilweise stark vermischt. Ich habe auch kaum theoretische Notizen eingebaut. Begründen kann ich dies damit, dass es mir beim Tagebuch in erster Linie darum ging, die Situationen und meine Gedanken dazu aufs Papier zu bringen. Ich wollte mich nicht in meinem Schreibfluss behindern lassen und mich mit dem «Aufdröseln» meiner herausfordernden Erwartungssituationen aufhalten, da ich der Meinung bin, dass das Forschungstagebuch in allererster Linie mir dienen muss. In dem Sinne war das rasche Aufschreiben gut für meine Psychohygiene. Das Aufschreiben war oft von Emotionen, zum Beispiel Stressempfinden begleitet. Darum finde ich es legitim, dass in meiner Erwartungs-

Situationsbeschreibung auch schon Gefühle oder Gedanken enthalten sind. Beispielsweise ist es für mich sinnvoll, aufzuschreiben, was mir durch den Kopf ging und wie ich mich fühlte, als beispielsweise eine Lehrperson einen Appell an mich äusserte. Ich denke jedoch, dass Altrichter et al. mir diese nicht ganz klare Trennung von Handlung und Reflexion nicht allzu übelnehmen würden. Ausserdem sagen sie, dass das Tagebuch eine sehr persönliche Angelegenheit ist, und dass der oder die Schreibende mit der Zeit einen persönlichen Stil entwickelt, aus welchem der individuell optimale Nutzen gezogen werden kann (Altrichter et al., 2018, S. 28). Wie beschrieben habe ich das Tagebuch auch so zu nutzen versucht, dass es mir persönlich etwas bringt. Was man merkt, ist, dass die Einträge mit der Zeit etwas weniger häufig wurden. Dies könnte kritisiert werden. Auch die Struktur des Tagebuchs hat sich verändert. Jedoch würde ich sagen, dass mein Forschungstagebuch als regelmässig geführt bezeichnet werden kann, da ich doch viereinhalb Monate lang immer wieder Einträge verfasst habe. Ein weiterer Kritikpunkt könnte auch sein, dass ich keine Zwischenanalysen bezogen auf meine Fragestellungen gemacht habe, jedoch habe ich generell viel reflektiert, hinterfragt und analysiert.

Im Nachhinein würde ich das Erwartungstagebuch jedoch anders strukturieren. Beibehalten würde ich die Schilderung der Erwartungssituation, die «Analyse» des Erwartungstyps und ob die Erwartung implizit oder explizit geäussert wurde. Ausserdem würde ich die Zeile, was für mich hinter einer Erwartung stehen könnte, beibehalten, jedoch würde ich darauf achten, dass ich meine übergeordneten Motive noch besser miteinbeziehe. Ändern würde ich, dass nach der Schilderung der Erwartungssituation eine Zeile käme, in der ich kurz und knapp die Frage beantworte: Erfülle ich die Erwartung oder nicht (respektive habe ich die Erwartung erfüllt oder nicht)? Und warum tue oder lasse ich es? Oder wurde die Erwartung von jemandem erfüllt? Und wie würde ich nächstes Mal handeln? Ausserdem würde ich die Selbstkundgabe des Gegenübers von Beginn an miteinbeziehen und neue Gedanken aufschreiben, die sich bei mir entwickeln, nachdem ich die Selbstkundgabe meines Gegenübers analysiert habe. Ebenso würde ich die Erwartung hinter der Erwartungssituation noch einmal explizit aufschreiben und auf ihre Realisierbarkeit überprüfen. Stellt sich die Erwartung als zu hoch heraus, würde ich in einem nächsten Feld gerade noch eine Umformulierung der zu hohen Erwartung in eine realisierbare Erwartung vornehmen. Die Überprüfbarkeit der Erwartungen, die alternative Formulierung, die Motive, Grössenwünsche und die Selbstkundgabe meines Gegenübers und welche Gedanken diese bei mir auslöst, habe ich bei meinem Erwartungstagebuch im Nachhinein noch angepasst und werde in Kapitel 10. *Auswertung* noch einmal darauf eingehen. Als nächstes würde ich einen Plan aufschreiben, wie ich bei einem Wiederauftreten der Situation handeln würde. Zu guter Letzt würde ich noch ein Feld hinzufügen, in welches man allfällige Literatur einfügen kann, die zu diesem Forschungstagebucheintrag passt. Die vorgefertigte Tabelle für ein neues, verbessertes Erwartungstagebuch findet sich in Anhang 5: *Vorlage Erwartungstagebuch*.

Diese neue Tabelle für ein Erwartungstagebuch ist übersichtlicher gegliedert. Sie mutet zwar umfangreicher an, jedoch halte ich es für gut möglich, dass das Ausfüllen dieser Tabelle gar nicht so viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, da die einzelnen Zeilen auch stichwortartig ausgefüllt werden könnten.

Spannend bei der Durchsicht des Erwartungstagebuchs ist, dass ich von Anfang an die Verbindung von Anspruchs- zu Antizipationserwartungen gemacht habe, obwohl die gesamte Theorie über Erwartungen darauf aufbaut, dass sich Antizipations- und Anspruchserwartungen unterscheiden. Ich bin bei der Beschreibung von Erwartungssituationen zu Beginn davon ausgegangen, dass hinter Anspruchserwartungen Antizipationserwartungen stehen können. Ob dies wirklich korrekt ist, kann ich nicht sagen, jedoch scheint es

mir in den Einträgen, in denen ich es so beschrieben habe, plausibel. Reflexionen und Gedanken zur veränderten Struktur des Erwartungstagebuches finden sich zwischen den betreffenden Tagebucheinträgen im Anhang 4: *Erwartungstagebuch*.

Bei den Gedächtnisprotokollen habe ich sehr darauf geachtet, diese zeitnah und teilweise sehr ausführlich zu notieren, damit die Intervisionssitzungen gut nachvollzogen werden können. Mehr Reflexionen dazu finden sich in Anhang 6: *Gedächtnisprotokolle der Intervisionssitzungen*.

Generell muss zur Methodenkritik noch hinzugefügt werden, dass die Erprobung der verschiedenen Wege zum besseren Umgang mit Erwartungen auf die Art und Weise erfolgte, wie ich es für richtig hielt. Selbstreflexionen, welche ich im Laufe der Arbeit immer wieder vornahm, bilden einen grossen Teil der erprobten Wege, weswegen man also keineswegs behaupten kann, dass meine Herangehensweise objektiv und von der Theorie genauso vorgegeben wäre. Natürlich habe ich versucht, mich möglichst an der vorhandenen Theorie zu orientieren, jedoch wird aus der Literatur nicht immer restlos klar, wie man Wege zum Umgang mit Anspruchserwartungen genau angehen müsste. Wenn Hofert also beispielsweise beschreibt, dass es sich lohne, sich mit den eigenen Motiven auseinanderzusetzen (Hofert, 2017, S. 120), beschreibt sie nicht ganz klar, wie diese Auseinandersetzung aussehen soll. Da sie Coach ist, kann man spekulieren, dass sie es wichtig fände, wenn man für die Erforschung der eigenen Motive ein Coaching in Anspruch nimmt. Ich habe mir jedoch die Freiheit genommen, mir selbst «im Alleingang» über meine Motive Gedanken zu machen und diese zu verschriftlichen. Genauso ist es bei der Erprobung verschiedener Wege im Umgang mit Erwartungen: Ich habe sie auf die mir subjektiv am besten erscheinende Art erprobt; man hätte dies jedoch auch auf eine andere Art tun können.

Nun komme ich zum praktischen Teil dieser Arbeit. Ich werde beschreiben, wie ich die verschiedenen möglichen Wege zum besseren Umgang mit Anspruchserwartungen erprobt habe. Wiederum ist dieses Kapitel aus der Ich-Perspektive geschrieben, da ich als heilpädagogische Fachperson gleichzeitig das Forschungsobjekt dieser Arbeit bin und meine Erfahrungen aus meiner Sicht als Forschungsobjekt beschreiben möchte.

9. Erprobung der ausgewählten Wege

9.1. Intervision in der Praxis

Die Intervision spricht mich persönlich sehr an. Mir gefällt der Gedanke, dass man sich in einer Gruppe von Mitarbeiter*innen gemeinsam beratend zur Seite steht, man zusammen Probleme bespricht und nach Lösungen füreinander sucht. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Teilnehmenden eine gewisse Entlastung bringen kann; allein deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass in unserer Schule eher weniger über Probleme gesprochen wird. Ich beschliesse, die Intervision in Angriff zu nehmen. In einem ersten Schritt habe ich einige meiner Kolleginnen angeschrieben, ob sie an der Teilnahme an einer Intervisionsgruppe interessiert wären. Dabei habe ich gezielt die Schulischen Heilpädagoginnen, aber auch die DaZ-Lehrpersonen, die Logopädin und die Psychomotoriktherapeutin ausgewählt, jedoch nicht die Klassenlehrpersonen. Der Grund dafür ist, dass diese Personen, wie ich als Schulische Heilpädagogin, im Dialog mit verschiedensten Klassenlehrpersonen, anderen Fachpersonen und Eltern sind und sich wohl auch mit verschiedensten Erwartungen von diesen konfrontiert sehen könnten. Ausserdem beschäftigen mich zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Berufsleben besonders die Erwartungen von Klassenlehrpersonen an mich. Mein Umgang mit diesen Erwartungen ist noch nicht, wie ich ihn

mir wünsche. Deswegen halte ich es für sinnvoll, meinen Umgang mit Erwartungen eher mit anderen Leuten zu besprechen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und es würde mich interessieren, wie sie damit umgehen. An der Teilnahme an einer Intervisionssitzung zeigten sich von den acht angefragten Personen vier Personen interessiert. Drei meiner Kolleginnen war die Teilnahme an so einer Gruppe zusätzlich zum aktuellen Workload zu viel, eine Kollegin ist krankheitsbedingt abwesend. Somit war abgemacht, dass wir uns, mit mir, zu fünft treffen. An der ersten Intervisionssitzung war jedoch die Gruppe noch etwas kleiner. Es nahmen neben mir eine DaZ-Lehrperson und eine Schulische Heilpädagogin der Mittelstufe teil. Die zweite DaZ-Lehrperson hatte das Treffen vergessen und die Psychomotoriktherapeutin musste noch an ein Gespräch. Es folgt eine Zusammenfassung des Gedächtnisprotokolls der ersten Intervision und eine Reflexion derselbigen. Das vollständige Gedächtnisprotokoll findet sich in Anhang 6: *Gedächtnisprotokoll der ersten Sitzung*. Alle in den Protokollen vorkommenden Namen sind abgeändert.

9.1.1. Zusammenfassung des Gedächtnisprotokolls der ersten Intervision

Die erste Intervisionssitzung fand am Donnerstag, 12.11.2020, um 16.00 Uhr statt. Wir waren zu dritt. Schon bevor wir beginnen, zeichnete sich das Thema ab. Larissa, eine SHP der Mittelstufe, erzählte, dass es momentan so viel sei, sie käme gar nicht nach mit der Arbeit. In den 7 Klassen, in denen sie arbeite, gäbe es einfach zu viele Bedürfnisse abzudecken. Ich wusste genau, wovon sie sprach. Ich startete die Intervision damit, dass ich mich bedankte, dass die Beteiligten mitwirken und erzählte kurz, worum es in meiner Masterarbeit geht und wozu die Methode der Intervision dienen soll. Ich sagte, dass ich mir erhoffe, dass die Intervisionsgruppe allen etwas bringe, die Intervision eine Entlastung für uns sei und wir uns in diesem Rahmen gegenseitig unterstützen können. Danach holte ich die Erwartungen meiner Kolleginnen ein, indem ich fragte, was sie von der Intervision erwarteten, wie das Lippmann (2013, S. 52) empfiehlt. Grundsätzlich erhofften wir alle uns einen Austausch und soziale Unterstützung. Ich erläuterte kurz das Heilsbronner Modell (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016). Danach starteten wir damit, dass jede Beteiligte ein Anliegen einbrachte, welches sie momentan beschäftigte. Wir bemerkten, dass unsere Anliegen in eine ähnliche Richtung gingen. Wir alle stellten fest, dass unsere Probleme damit zu tun hatten, dass an uns sehr viele Anforderungen gestellt werden und, obwohl wir alle sehr viel arbeiten, trotzdem nicht recht wissen, wie wir alle Aufgaben erfüllen sollten. Es schien uns, als müssten gewisse Dinge auf der Strecke bleiben. Ich äusserte, dass ich das Gefühl hatte, es würde Sinn machen, unsere Anliegen zu einer allgemeinen Fragestellung zu machen, wie Hendriksen (2011, S. 25) es vorschlägt. Wir einigten uns auf das Thema: «Wo ist meine Legitimation, Nein zu sagen?» Wir besprachen, dass uns allen von der Fachstelle Sonderpädagogik oder der Schulleitung zu verschiedenen Zeitpunkten geraten wurde, wir sollen Prioritäten setzen. Wir merkten, dass wir im Grunde genommen die Legitimation dafür haben, so zu arbeiten, wie wir es für richtig halten, aber dass es teilweise schwer ist, Nein zu sagen und nicht das zu tun, was die Klassenlehrpersonen gerne hätten. Danach versuchten wir, Lösungsvorschläge für unser Problem zu finden. Larissa äusserte gleich den Vorschlag, so ein Gefäss wie dieses aufrechtzuerhalten, jedoch nicht zusätzlich zu den bisherigen Verpflichtungen, sondern beispielsweise anstelle der MST-Stufensitzung, da viele Themen davon die Heilpädagog*innen oder DaZ-Lehrpersonen kaum betreffen. Sie schlug vor, nicht mehr an der MST-Sitzung teilzunehmen und dafür eine «Fachschaftssitzung» machen, wo wir uns austauschen, Fälle oder Themen besprechen (was im Grunde der Intervision entsprechen würde). Ausserdem einigten wir uns darauf, dass wir es

gut fänden, wenn unsere Fachstelle Sonderpädagogik den Klassenlehrpersonen gegenüber nochmals klar vertreten würde, dass wir SHPs oder auch die DaZ-Lehrerinnen angehalten sind, Prioritäten zu setzen und darum nicht alle Aufgaben wie gewünscht abdecken können, sondern dass wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln.

9.1.2. Reflexion der ersten Intervision

Nach der Intervision fühlte ich mich selbstwirksam und befreit. Ich fand es wunderbar, dass meine Kolleginnen und ich gemerkt hatten, dass wir alle mit denselben Herausforderungen kämpfen. Als ich zum ersten Mal die Idee einer Intervision angekündigt hatte und sagte, dass ich das Thema *Erwartungen* behandle, kam von Cynthia, der Psychomotoriktherapeutin, die Frage, ob das Anliegen auch mit etwas anderem zu tun haben könne als mit Erwartungen. Deswegen habe ich mich vor der ersten Durchführung der Intervision gefragt, ob das Thema Erwartungen wirklich so relevant sei, wie ich es dachte. Nach der ersten Durchführung der Intervision wurden mir diese Zweifel genommen: Ich hatte nicht erwartet, dass das Thema so ins Schwarze trifft. Es gab mir wirklich ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und ich spürte die soziale Unterstützung, von der in der Theorie immer wieder die Rede ist. Dass auch die anderen ernsthaft an der Intervision interessiert waren und so ein Intervisionsgefäss in unserer Schule etablieren wollten, machte mich glücklich, da dies auch mein Wunsch war. Die erste Intervisionssitzung, in der wir nur zu dritt waren, lief jedoch nicht genau gemäss dem vorgesehenen Schema einer Intervision oder kollegialen Beratung ab. Durch verschiedene Lektüre über Intervision habe ich gelernt, dass Intervision einem strukturierten Ablauf folgt. Dies hatte ich so beabsichtigt, jedoch habe ich im Laufe der ersten Sitzung das Heilsbronner Modell (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016) teilweise vernachlässigt und abgewandelt, gewisse Phasen übersprungen und die Zeitlimiten bewusst nicht ganz genau eingehalten. Zu grossen Teilen diskutierten wir über eine von einem individuellen Problem ausgehende, verallgemeinerte Fragestellung, nämlich über die Frage, wo unsere Legitimation herkomme, Nein zu sagen. Dass ich mich nun im Nachhinein frage, ob unsere erste Sitzung den Regeln einer Intervision entsprach, obwohl wir uns nicht ganz strikt an einen Ablauf hielten, ist wohl gerechtfertigt. Kühl und Schäfer (2020, S. 15) bestätigen, dass die Abgrenzung der Intervision zu anderen Beratungsformaten nicht ganz trennscharf gelingt, da es zwischen ihnen fließende Übergänge gibt. Einige der Intervision ähnelnde Beratungsformate werden in Anhang 7: *Vergleich von Intervision mit anderen Beratungsformaten* aufgezeigt. Ein Argument, das dafürspricht, dass es eine Intervision war, ist, dass sich die Gruppe gemäss Lippmann (2013, S. 17) für eine geeignete Struktur entscheidet, «die sie für ihre Zielerreichung als geeignet erachtet». Dies bedeutet nach meinem Verständnis, dass nicht von Beginn an ein gewisser Ablauf «in Stein gemeisselt» ist. Auch Kühl und Schäfer (2020, S. 49) argumentieren, dass es insbesondere die Aufgabe der moderierenden Person sei, für «das angemessene Maß an Struktur zur Problembearbeitung» zu sorgen, so dass einerseits eine gewisse Stabilität vorherrscht, jedoch auch eine gewisse Flexibilität zugelassen ist. Weiter führen sie aus, dies bedeute, «den Prozess weder durch eine zu straffe Lenkung zu übersteuern ..., noch zu untersteuern Die angemessene Steuerung erfolgt über eine klare Orientierung an den jeweiligen Rollen und am entsprechenden Phasenmodell des Beratungsablaufes» (Kühl & Schäfer, 2020, S. 49).

Im Nachhinein betrachtet habe ich versucht, genau diese Flexibilität in der Intervision beizubehalten und den Prozess nicht zu übersteuern. Ich wollte meinen Gruppenmitgliedern genügend Raum lassen, um, salopp gesagt,

«mal Dampf abzulassen», und trotzdem war es mir wichtig, die zentralen Schritte der Lösungsfindung und Lösungsauswahl beizubehalten, um nicht in eine Problemhypnose zu fallen. Somit ist eine abgewandelte Version des Heilsbronner Modells (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016) wohl eine legitime Struktur für eine Intervision. Im Sinne der Intervision ist auch, dass wir unsere Erwartungen geklärt haben und dass wir ein Problem, wie Hendriksen (2011, S. 25) es vorschlägt, so verallgemeinert haben, dass wir zu einer gemeinsamen Fragestellung gekommen sind, für die wir zwei mögliche Lösungsvorschläge gefunden haben. Lippmann (2013, S. 17) und Kühl und Schäfer (2020, S. 6) beschreiben jedoch, dass die Gruppe sich *gemeinsam* für die Struktur, Phasen und den Ablauf entscheiden sollte. Dem war bei der ersten Intervisionssitzung nicht so, da ich den Ablauf des Heilsbronner Modells (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016) allein bestimmt habe. Dies habe ich aus dem Grund gemacht, dass ich glaube, dass eine gemeinsame Entscheidung für eine bestimmte Struktur besser gelingt, wenn im Vorfeld erst einige verschiedene Abläufe erprobt wurden. So sieht man überhaupt erst, was möglich ist.

Zusammenfassend komme ich nach Aufarbeitung der Theorie zu dem Schluss, dass unsere erste Sitzung den wichtigsten Kriterien der Intervision entsprach, obwohl wir (teilweise bewusst) ein paar Regeln davon verletzt haben. Die von mir alleine beschlossenen Rahmenbedingungen der Intervision und das nicht gänzliche Beachten einer Ablaufstruktur entsprachen nicht der Intervision «nach Lehrbuch». Für die nächste Intervision nahm ich mir vor, mich genauer an die Struktur zu halten.

9.1.3. Zusammenfassung des Gedächtnisprotokolls der zweiten Intervision

Die zweite Intervisionssitzung fand am Donnerstag, 3.12.2020, 16 Uhr statt. Wir waren an diesem Tag vollständig, das heisst, zu fünft. Das ausführliche Protokoll dazu ist in Anhang 6: *Gesprächsprotokoll der zweiten Sitzung* zu finden. Ich startete wie bei dem ersten Treffen mit ein paar allgemeinen Informationen zur Intervision, da ja letztes Mal Deborah (DaZ-Lehrperson) und Cynthia (PMT) nicht dabei waren. Ich fasste sinngemäss das folgende Zitat von Tietze zusammen, da ich gerne allen die positive Wirkung von Intervision nahebringen wollte: «*Bereits eine vergleichsweise niedrige Frequenz von kollegialen Beratungen führt offenbar zu den Effekten, dass Teilnehmer*innen ihre beruflichen Beanspruchungen vermindert und relevante berufliche Handlungskompetenzen in eine positive Richtung entwickelt erleben*» (Tietze 2010, S. 221). Ich rekapitulierte für die anderen, dass wir letztes Mal über ein Problem gesprochen hatten, dass uns alle verbindet: den grossen Arbeitsaufwand, die im Raum stehenden Erwartungen der Klassenlehrpersonen, aber auch die Erwartungen der Vorgesetzten, Prioritäten zu setzen. Ausserdem wiederholte ich die Lösungsvorschläge, die wir erarbeitet hatten. Bevor wir anfangen, wollte ich noch wissen, was die beiden, die letztes Mal nicht dabei sein konnten, von der Intervision erwarteten. Wie letztes Mal wurde auch hier das Bedürfnis nach Austausch und sozialer Unterstützung laut. Heute entschieden wir uns dazu, eine Fallbesprechung nach dem Heilsbronner Modell zu machen. Cynthias Anliegen wurde gewählt, da es am dringlichsten und herausforderndsten schien. Nachdem Cynthia also die Schwierigkeiten schilderte, die sie mit einem ihrer Schüler hatte, folgten wir den Phasen des Heilsbronner Modells. Ich übernahm die Leitung und sorgte für die mehr oder weniger genaue Einhaltung der Phasen und der dafür vorgesehenen Zeit. Am Ende kürzen wir einige Phasen etwas ab, während andere etwas länger gedauert hatten. Gemeinsam sind wir jedoch auf einige verschiedene Ideen gekommen, welche Cynthia ausprobieren könnte. Ich sagte ihr, dass wir sie nächstes Mal gerne nochmals fragen, wie es gelaufen ist. Wir

machten ab, dass wir in der kommenden Intervisionssitzung die Rahmenbedingungen der Intervision einmal genauer besprechen möchten.

9.1.4. Reflexion der zweiten Intervision

Die zweite Intervisionssitzung verlief so, wie die Theorie es vorsieht. Wir haben uns im Grossen und Ganzen gut an den Ablauf gehalten, kamen auf verschiedene, gute Ideen, welche Cynthia mit ihrem herausfordernden Schüler helfen könnten. Ich musste die Gruppe zwar ein paar Mal vom Problem weg zur Lösungssuche hinleiten, denn es kam mehrmals vor, dass wir wieder auf die Problembeschreibung zurückfielen, aber genau dafür ist die leitende Person ja da. Die Variation der zusammengetragenen Lösungsvorschläge erstaunte mich ehrlich gesagt; es waren Ideen und Methoden darunter, die ich vorher nicht kannte und die mir nicht in den Sinn gekommen wären. Dies lässt nur erahnen, was wir alles bewältigen könnten, wenn wir auch bei zukünftigen beruflichen Herausforderungen alle am gleichen Strick ziehen würden, so wie wir es in dieser Intervision gemacht haben. Während der Intervision fühlte ich mich jedoch etwas angespannt. Obwohl ich beide Male gesagt hatte, dass wir alle gleichberechtigte Mitglieder dieser Intervisionsgruppe sind, fühlte ich mich verantwortlich dafür, dass die Intervision «gut läuft». Darum war es für mich zuerst unangenehm, Stille auszuhalten. Diesem Gefühl konnte ich jedoch begegnen, indem ich mir innerlich sagte: «Es ist nicht meine alleinige Verantwortung. Wir sind fünf erwachsene, kompetente Frauen. Gemeinsam kommt schon etwas Gutes heraus.» Schlussendlich herrschte nie lange Stille. Dass ich jedoch als Verantwortliche wahrgenommen wurde, schien schon der Fall zu sein. So schaute mich Jill gegen Ende der Intervision an und fragte mich: «Ich habe noch schnell etwas! Ist das gut?» Sie schien mich um Erlaubnis zu fragen, ob sie noch etwas einbringen dürfe. Eigentlich möchte ich nicht die «Chefin» sein. Ich möchte, dass die Intervision ein Gemeinschaftsprojekt wird, in dem alle gleichwertige Mitglieder sind. Ich sehe es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht als tragisch, dass ich (noch) als Verantwortliche gesehen werde. Es ist ein neues Projekt, welches von mir vorgeschlagen wurde und es wird noch etwas Zeit brauchen, bis es sich eingespielt hat.

9.1.5. Gedächtnisprotokoll der dritten Intervision

Die dritte «Intervision» fand am 4.2.2021 aufgrund der aktuellen Corona-Situation über Zoom statt. Intervision ist hier in Gänsefüsschen gesetzt, da dieses virtuelle Treffen nicht wirklich dem Ablauf einer Intervision folgte, sondern wir uns wie letztes Mal abgemacht trafen, um über die Rahmenbedingungen unseres zukünftigen Intervisionsgefässes zu sprechen. Das Gedächtnisprotokoll zu diesem Gespräch findet sich direkt in diesem Kapitel und nicht wie bei den vorherigen Intervisionen im Anhang, weil ich alle Informationen gerne zu diesem Zeitpunkt teilen möchte. Die Informationen sind wichtig, um zu verstehen, wie es in unserer Schule mit der Intervision weitergehen könnte. Anwesend waren vier Personen, Larissa musste sich wegen einem «notfallmässigen» Elterngespräch, das kurzfristig abgemacht wurde, leider abmelden. Dies teilte ich der Gruppe mit, da Larissa nur mir ihre Abwesenheit mitgeteilt hatte. Ich startete die Intervision damit, dass ich mich freue, alle Anwesenden wiederzusehen. Ich machte den Vorschlag, dass wir auch noch ein wichtiges Anliegen besprechen könnten, wenn es eines gäbe oder wir könnten eine Runde machen, in dem wir uns unser Highlight und den «Aufreger» der Woche erzählten. Ich sagte, sie dürften sich frei einbringen, wenn sie noch einen anderen Gesprächspunkt hätten. Darauf ging niemand richtig ein, es wurde jedoch zustimmend genickt. Um offiziell zu starten, begann ich mit der Frage an Cynthia, ob sie schon einige Ideen aus der letzten Intervision im Umgang

mit dem herausfordernden Schüler ausprobieren konnte. Sie verneinte. Es sei im Januar so viel los gewesen, sie habe es nicht geschafft. Auch jetzt Anfang Februar werde es noch einmal streng. Sie habe noch viel zu tun, sie hoffe, es störe nicht, wenn sie nebenbei das PMT-Zimmer für Morgen vorbereite. Danach begannen wir, die Rahmenbedingungen zu besprechen. Es wurde nochmals klar, dass dieses Intervisionsgefäss von allen gewollt ist. Deborah sagte, sie fühle sich manchmal wirklich wie die einsame Königin in ihrem Königreich des DaZ (Deborah ist räumlich von Jill, der anderen DaZ-Lehrperson getrennt). So ein Austausch täte ihr gut und gäbe ihr das Gefühl des Miteinanders. Auch Jill sagte, dass sie sich manchmal allein fühle und sie so einen Austausch sehr schätze. Cynthia pflichtete bei. Ich war froh, dass die anderen es so sahen. Ich achtete sehr darauf, dass alle ihre Vorstellungen zur Intervention äussern konnten. Gewünscht wurde ein Gefäss, dass zu einem fix abgemachten Zeitpunkt stattfindet, immer zur gleichen Zeit am selben Tag, was bisher nicht so war. Wir besprachen, dass dafür am besten der Dienstag anstelle der Stufensitzungen in Frage käme, ausser, an der Sitzung würde ein Thema besprochen werden, welches uns direkt betraf. So würde die Intervention nicht zu einem Mehraufwand. Ich schlug vor, dass wir jeweils am Ende einer Intervention klären, was wir in der kommenden Intervention genau besprechen wollten, beispielsweise, ob es eine Fallbesprechung sein sollte oder ein Austausch über ein Thema, welches uns alle beschäftigt. Die anderen waren einverstanden. Deborah ergänzte, dass es ihr wichtig sei, dass die Interventionen nicht zu Gefässen werden, in denen man «einfach nur schwatze». Dann würde man sich nämlich bald überlegen, ob man Besseres zu tun hätte. Wenn das Thema aber vorher bekannt sei, sei das gut, weil man dann sehen könne, dass über etwas gesprochen werde, von dem man profitieren könne. Und im schlimmsten Fall könne man auch mal sagen: «Heute bin ich nicht dabei.» Was die Menge der Interventionsmitglieder betrifft, schlug ich vor, dass wir die bisher nicht teilnehmenden SHPs doch noch einmal anfragen, allenfalls auch den SHP der Sekundarstufe. Die anderen fanden dies eine gute Idee. Deborah äusserte, dass sie die Grösse der Gruppe zwar so ideal fände, sie es aber auch so sehe, dass man den Rahmen noch etwas öffnen könne. Wenn noch mehr Leute dabei wären, sei es dann vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man mal einmal nicht teilnehmen könne, was jetzt bei so einer kleinen Gruppe schon sichtbar werde. Wir einigten uns bezüglich den Rahmenbedingungen darauf, dass ich ein Mail an unsere Fachstelle Sonderpädagogik aufsetzen sollte, mit dem wir ihr unser Intervisionsgefäss präsentieren wollen, um es in unserer Schule fix zu etablieren.

Ausserdem sagte ich, dass ich es schön fände, wenn wir alle zusammen einmal gemeinsam mittagessen gehen würden. Diese Idee schien Anklang zu finden. Jill meint, es sei dann sicher auch für Larissa, welche jeden Mittag Besprechung hat, mal schön, sagen zu können, dass man an einem Mittag einfach nicht besprechen könne, weil man eine Intervention habe. Zum Schluss sagte ich allen, dass ich ihnen gerne zu gegebener Zeit mein selbst verfasstes Booklet mit Wegen im Umgang mit Erwartungen zuschicken möchte. Es sei für mich sehr spannend zu hören, was sie davon hielten; Feedback nähme ich gerne an. Dann verabschiedeten wir uns.

9.1.6. Reflexion der dritten Intervention

Obwohl die dritte Sitzung nicht dem Ablauf einer Intervention entsprach, war dieses Gespräch über unser Intervisionsgefäss, welches ich gerne als Meta-Intervention bezeichnen würde, wichtig. Mir hat es besonders gefallen, dass alle einstimmig auch nach diesen ersten Treffen noch immer dafür waren, die Intervention an unserer Schule zu etablieren. Ich fand es schön, dass von den Mitgliedern angesprochen wurde, dass die Intervention ihnen guttäte und das Gefühl des Miteinanders vermittelte. Der Austausch wird also von allen

Mitgliedern geschätzt, auch von mir. Was jedoch immer noch der Fall zu sein scheint, ist, dass man mich als Leitung der Intervision sieht. Anders kann ich mir nicht erklären, warum Larissa nur mir per Mail abgesagt hat, als müsse sie mir Rechenschaft ablegen. Das ist vergleichbar mit der Situation, die sich ergibt, wenn ich persönlich bei einer Unterstufensitzung nicht teilnehmen kann; dann sage ich auch nur der Leitung ab und nicht allen Lehrpersonen der Unterstufe. Diese Rolle der Leitung möchte ich jedoch zu Gunsten der Gleichberechtigung aller Mitglieder in der Intervision schrittweise ablegen. Ich glaube jedoch, dass dies noch etwas Zeit brauchen wird. Dadurch, dass ich vorgeschlagen habe, das Mail zur Etablierung der Intervision an unsere Fachstelle Sonderpädagogik und Schulleitung zu schreiben, habe ich doch wieder mehr Verantwortung übernommen; vermutlich, weil ich mich auch verantwortlich fühle. Vielleicht hätte ich fragen können, wer denn das Mail schreiben würde. Die Intervision ist jedoch «auf meinem Mist» gewachsen, die anderen sollen keinen Mehraufwand haben. Diese Gedanken sind einer Gleichstellung aller Mitglieder vielleicht etwas hinderlich, jedoch aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, weil ich möchte, dass die Intervision definitiv aufgegleist wird und nicht im Sand verläuft. Vielleicht braucht es auch jemanden, der schaut, dass die Sache «in Schwung bleibt». Ich denke auch, wie in der Reflexion der zweiten Intervision beschrieben, dass es noch etwas Zeit braucht bis ich dieses Verantwortungsgefühl ablegen kann. Sobald wir dann vermutlich ein fixes Zeitfenster abgemacht haben und laufend die nächsten Themen der Intervision bestimmen, werde ich merken, dass es auch ohne mich als Leitung geht, da bin ich mir ziemlich sicher. Etwas, was mir noch aufgefallen ist und mir ein leicht ungutes Gefühl gibt, ist, dass Deborah schon angesprochen hat, dass man dann ja auch mal sagen könne, dass man nicht teilnehme, je nachdem, was für ein Thema komme und dass dies dann, wenn wir mehr Mitglieder wären, auch nicht so schlimm sei. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, dass immer wieder Leute fehlen, wenn die Gruppe dann grösser ist, weil alle denken könnten: «Es ist nicht so schlimm, es sind noch genügend andere da.» Da wir die Intervision jedoch anstelle einer offiziellen, mehr oder weniger obligatorischen Sitzung machen möchten und dies der Schulleitung und Fachstelle Sonderpädagogik auch so mitteilen, denke ich, dass es nicht so weit kommt, dass ständig viele Leute fehlen. Dies würde meiner Ansicht nach einem «Schwänzen» von Arbeitszeit gleichkommen und wäre sicher von der Leitung nicht gerne gesehen.

Nun, da meiner Meinung nach drei erfolgreiche Intervisionssitzungen stattgefunden haben und diese auch über diese Arbeit hinaus weitergehen werden, werde ich die Erprobung der Intervision für diese Arbeit abschliessen. Ich werde jedoch in Kapitel 10.4. *Intervision* nochmals auf meine wichtigsten Erkenntnisse aus der Intervision in Bezug auf den Umgang mit Erwartungen zurückkommen.

9.2. Ich-Entwicklung

9.2.1. Meine Ich-Entwicklungsphase

In diesem Kapitel werde ich versuchen, mithilfe des Buches «Hört auf zu coachen!» von Svenja Hofert (2017) zu ermitteln, in welcher Ich-Entwicklungsphase ich mich befinden könnte. Danach werde ich Herausforderungen dieser bestimmten Phase, welche mit dem Umgang mit Erwartungen zu tun haben, beschreiben. Zum Schluss werde ich mögliche nächste Entwicklungsschritte für mich aufzeigen.

Es ist mir bewusst, dass ich vermutlich keine genaue Diagnose über meinen Ich-Entwicklungsstand machen kann. Als ich jedoch die Phasen und Modi der Ich-Entwicklung nach Hofert (2017, S. 59ff.) durchgelesen hatte, erkannte

ich mich in einer Phase besonders deutlich wieder. Gewisse Sätze trafen wegen ihrer Wortwahl und ihres Inhalts mitten ins Schwarze:

- a) «Wenn die eigenen hohen Massstäbe nicht erfüllt werden können und zum Burnout führen – ein Merkmal des Effektiv-Modus – kann Weiterentwicklung die Lösung sein.» (Hofert, 2017, S. 57f.)
- b) «Bei Effektiv-Menschen rücken eigene Werte und damit auch persönliche (nicht nur fachliche) Ziele in den Vordergrund. Es entstehen Massstäbe, deren Erfüllung wichtig ist. Anders als vorher geht es nicht mehr nur darum, die Dinge richtig zu machen, sondern auch, die richtigen Dinge zu tun. Die richtigen Dinge sind in dieser Phase jene, die den eigenen Wertemassstab abbilden» (Hofert, 2017, S. 68). Und «Der Mensch in der Effektiv-Phase möchte Ziele erreichen, die seinen Wertvorstellungen entsprechen» (Hofert, 2017, S. 69). Oder «Menschen im Effektiv-Modus möchten ihre eigenen Massstäbe erfüllen» (Hofert, 2017, S. 80).
- c) «Effektiv bedeutet, dass die aufgewendete Arbeit eine möglichst grosse Wirkung haben soll» (Hofert, 2017, S. 68).
- d) «Spezifisch ist [...] ein grosses Verantwortungsbewusstsein für andere, das sogar exzessiv werden kann» (Hofert, 2017, S. 68). Und «Oft fühlt er [der Effektiv-Mensch] sich sehr für andere verantwortlich, etwa für Mitarbeiter oder die eigene Familie, auch für die Gesellschaft oder Interessengruppen» (Hofert, 2017, S. 69).
- e) «Für Effektiv-Menschen stehen auch langfristige Ziele im Raum. Haben Effektiv-Menschen alles erreicht, fragen sie sich oft, was für sie noch drin ist. Sie streben nach Selbstverwirklichung ... » (Hofert, 2017, S. 68). Oder «Eine noch stärkere Zukunftsorientierung bringt der Mensch im Effektiv-Modus mit. Er denkt darüber nach, was sein wird, und reflektiert seine eigene Veränderung im Laufe der Zeit. Seine persönliche Entwicklung speist er zuweilen gedanklich in die Zukunftsplanung mit ein. Seine Zukunft kann auch <ganz anders> aussehen.» (Hofert, 2017, S. 83)
- f) «Die Bereitschaft zu grösseren Veränderungen steigt.» (Hofert, 2017, S. 68)

Besonders Satz a) habe ich mir im Buch dick angestrichen. Ich finde es äusserst passend für meine Masterarbeit, dass Hofert das Erfüllen von hohen Massstäben mit den Folgen eines Burnouts in Verbindung bringt, so wie ich es in Kapitel 5. *Belastung im Lehrberuf aufgrund von Anspruchserwartungen* auch schon gemacht habe. Meiner Meinung nach liesse sich der Begriff *Massstäbe* in diesem Satz auch durch Ansprüche oder Erwartungen ersetzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt nennt sie den Satz «Ich werde meinen Ansprüchen nicht gerecht, erfülle meine Wertmassstäbe nicht» als zentralen Konflikt der Effektiv-Phase (Hofert, 2017, S. 91). Sie sieht diesen Konflikt als Anlass, sich weiterzuentwickeln, was ich mithilfe dieser Masterarbeit versuche. Sie bezeichnet Weiterentwicklung sogar als mögliche Lösung dieses Problems, was mir zeigt, dass Ich-Entwicklung der richtige Ansatz für meinen Umgang mit Erwartungen sein kann. Die Sätze b) weisen in eine sehr ähnliche Richtung wie Satz a). Diese Sätze beschreiben für mich, wie sich meine aktuelle Situation anfühlt. Ich kämpfe aktuell wirklich mit meinen Erwartungen an meine berufliche Tätigkeit, an meine Rolle. Natürlich möchte ich meinen Beruf, meine Aufgaben *richtig* machen; es wäre für mich heute immer noch relativ schwierig, damit umzugehen, wenn jemand auf mich zukäme und mir sagte, dass ich «meinen Job» nicht richtig mache und erfülle meine Aufgaben nicht. Dies kam vor gut einem Jahr in einem schwierigen Gespräch mit einer Klassenlehrperson vor; jedoch habe ich diese Kritik entgegengenommen, analysiert und mich dazu entschieden, dass ich sie als nicht berechtigt

einstufe. Ich denke, dass ich meine Arbeit im herkömmlichen Sinne schon zu genüge *richtig* mache; Kritik in diesem Sinne habe ich von Vorgesetzten nur einmal ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit erlebt. Mittlerweile arbeite ich seit fünf Jahren und ich weiss, was ich tue und was meine Aufgaben sind. Ich habe auch schon häufig Anerkennung und Lob für meine Arbeit erhalten. Jedoch reicht mir es mir irgendwie nicht, meinen Job «nur» richtig zu machen. Integrative Förderung sieht in meinen Augen anders aus als mit einem ISR-Kind maximal zwei Lektionen pro Woche zu arbeiten und den Rest der Förderung an eine Unterrichtsassistenz zu delegieren. Ich möchte stets wissen, wie der aktuelle Lernstand aller meiner ISR-, IF- und ILZ-Kinder ist, damit ich meine Förderung dem optimal anpassen kann. Ich möchte mit den Schüler*innen etwas aufbauen, eine Beziehung, eine Routine, für den Jungen mit ASS einen gleichbleibenden, gut strukturierten Ablauf, den ich begleite. Meine Begleitung des Kindes würde sich nicht nur auf die fachlichen Lernziele in Deutsch und Mathematik beziehen, sondern auch auf das Lernen eines täglichen Ablaufs, auf die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen wie der Selbsteinschätzung, welche oft als zentral beschrieben wird. Ich möchte Kinder in verschiedenen Unterrichtssituationen (Einzel- und Gruppenarbeiten oder auch nach den Pausen erleben, um zu erfahren, was gerade soziale Herausforderungen für das Kind sind. Das wäre für mich das *Richtige*. In zwei Lektionen geht das nach meiner jetzigen Erfahrung jedoch nicht. Das sind *meine* Erwartungen, *meine* Massstäbe, an denen ich gerade ordentlich zu schaffen habe. Effektiv-Menschen machen sich auch Gedanken über Prioritäten, so wie ich es tue (Hofert, 2017, S. 76). Ich frage mich immer wieder, wie ich meine Prioritäten anders, besser oder eben effektiver setzen kann. Auch bemerken Effektiv-Menschen Widersprüche und «sind in der Lage, Gegenpositionen einzunehmen und skeptisch gegenüber ihrer Bezugsgruppe aufzutreten, etwa deren Standards infrage zu stellen. Überhaupt stellen sie gerne Fragen.» (Hofert, 2017, S. 80). Es ist eher neu, jedoch beginne ich langsam offen Kritik zu äussern oder Dinge zu hinterfragen, die in unserer Schule «einfach so sind», wie zum Beispiel unser EB- oder auch das AdL-System, welches nicht bei allen Lehrpersonen beliebt ist, oder die Tatsache, dass SHPs nicht vertreten werden in unserer Schule, wenn sie krank sind.

Satz c) lässt sich mit einem meiner in Grössenwünsche in Verbindung bringen, dass ich jedes Kind so fördern will, dass es möglichst selbstbestimmt handeln lernt und dass ich mir erhoffe, dass die Gesellschaft allgemein etwas toleranter und aufgeschlossener gegenüber beeinträchtigten Menschen wird. Meine Arbeit soll einen Einfluss haben, einen möglichst grossen. Die berufliche Tätigkeit als SHP wurde in unserer Schule schon mehr als nur einmal mit den Worten «wie ein Tropfen auf den heissen Stein» umschrieben. Das soll meine Arbeit nicht bleiben. Es ist mir bewusst, dass man darauf entgegnet könnte: «Steter Tropfen höhlt den Stein». Bisher fühlt es sich aber wie ersteres an.

Satz d) beschreibt meine Motive insofern, als dass ich meine Verantwortung für die Schulung der ISR-Kinder spüre, als Obligation, aber seit einer Weile auch als Belastung. Wofür ich alles verantwortlich bin, wurde mir vor allem in meiner Berufseinstiegsphase von der Schulleitung gesagt und im Studium an der HfH wurden mir noch mehr meiner Verantwortlichkeiten deutlich. Ich möchte diese zwingend erfüllen, auch weil in mir immer noch eine kleine Angst vorhanden ist, meinen Job nicht richtig zu machen. Die Auseinandersetzung in der dieser Vorwurf erhoben wurde, hat mich sehr verletzt und sitzt noch tief, auch wenn ich objektiv gesehen weiss, dass ich alles so gemacht habe, wie es von mir als SHP gefordert ist. Hofert (2017, S. 85f.) beschreibt später noch, dass ein starkes Verantwortungsgefühl für andere und der damit verbundene Anspruch, allen gerecht werden zu wollen, zu einer Überlastung führen kann. Ich würde es effektiv als meine Schwäche bezeichnen, dass ich es allen

recht machen will. Und obwohl ich eigentlich weiss, dass das nicht geht, versuche ich es oft dennoch. Diese Tatsache lässt sich vielleicht folgendermassen begründen: Effektiv-Menschen, wie ich einer zu sein scheine, glauben an die Wahrheit und suchen diese eine Wahrheit aktiv (Hofert, 2017, S. 80). Wie gesagt, obwohl ich weiss, dass es keine objektive Wahrheit gibt und jeder Mensch seine Welt, seine Wirklichkeit selbst konstruiert. Mein individueller Massstab ist für mich nach wie vor der richtige (Hofert, 2017, S. 74). Ich sehe, höre und fühle, wie Hofert es beschreibt, was meinen Massstäben entspricht (Hofert, 2017, S. 78). Im Gegensatz dazu sind Leute in der nachfolgenden Flexibel-Phase ehrlich interessiert daran, verschiedene Massstäbe und Haltungen kennen- und verstehen zu lernen (Hofert, 2017, S. 74f.). Vielleicht wäre das ein wichtiger Entwicklungsschritt; ich komme später auf Entwicklungschancen zurück.

Auch Aussage e) passt für mich. Gedanklich spielt sich für mich viel in der Zukunft ab. Ich suche nach längerfristigen Lösungen, wie ich auch zukünftig in diesem Beruf arbeiten kann, ohne von Erwartungen erdrückt zu werden. Es geht mir nicht um dieses Schuljahr oder um den einen Schüler X. Es geht mir um längerfristige Lösungen im Umgang mit Erwartungen. Auch möchte ich mich selber verwirklichen, meine Stärken ausleben und in meinen Beruf miteinbringen können. Oft frage ich mich wirklich, ob diese Arbeit, die ich jetzt mache, schon alles ist. Zu guter Letzt erkenne ich mich auch im Satz «Die Bereitschaft zu grösseren Veränderungen steigt» wieder, welcher unter anderem in meiner vorherigen Frage, ob dieser Job, wie ich ihn jetzt mache, schon alles sei, erkennbar wird. Vor knapp einem Jahr stand ich kurz davor, meine Stelle zu kündigen. Die hohen, für mich nicht zu erfüllenden Erwartungen einer Klassenlehrperson führten mehrmals zu Diskussionen, die mich sehr beschäftigten und ich wusste, dass ich so nicht weiterarbeiten kann. So sehr ich versuchte, alles richtig zu machen, Arbeitsblätter massgeschneidert in grossem Zeitaufwand selbst herzustellen, es schien mir nicht gelingen zu wollen, diese Lehrperson zufrieden zu stellen. Ich hatte Angst vor ihren lautstarken Vorwürfen und scharfer Kritik, die meine Grenzen des Akzeptablen überschritten und sah mich gezwungen, dieser Situation zu entfliehen. Ich hatte mich bereits beim Audiopädagogischen Dienst beworben und eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten. Dieser Bereich unterscheidet sich doch in mehreren Punkten von meiner jetzigen Tätigkeit. Hofert (2017, S. 68) beschreibt dazu passend, dass Effektive eher dazu neigen, eine Arbeitsstelle zu kündigen, wenn sie feststellen, dass sie ihre Ziele und Werte an diesem Ort nicht erfüllen können. Ich wälzte jedoch auch andere Zukunftsszenarien. Wäre es möglich, in die Erwachsenenbildung zu gehen und beispielsweise Menschen mit Dyslexie das Lesen beizubringen? Sollte ich als SHP in die Kindergartenstufe wechseln, da man dort anders mit den Kindern arbeitet? Soll ich einfach noch ein, zwei Jahre arbeiten und dann Hausfrau und Mutter werden? Oder sollte ich meinem langjährigen, heimlichen «Plan-B-Traumberuf» nachgehen und noch eine Lehre als Friseurin machen? Erwähne ich Letzteres, denken die meisten, es sei ein Witz. Aber ich habe es mir ernsthaft überlegt und die Idee noch nicht gänzlich verworfen.

Schlussendlich habe ich mich doch entschieden, in meiner Schule zu bleiben. Es beschäftigte mich, dass ich die vorhandenen Probleme nicht lösen konnte und wollte versuchen, einen Umgang damit zu finden. Würde ich jetzt nicht lernen, für mich einzustehen und mich den Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zu stellen, würde ich dieses Problem sicher an den neuen Arbeitsort mitnehmen. Ausserdem wollte ich meine Tätigkeit als SHP in einer Regelschule nicht kurz nach Beendigung meines Studiums an den Nagel hängen. Es musste für mich in diesem Bereich noch mehr drin sein. Um diesen Beruf so weiter ausführen zu können, muss ich, wie mehrmals beschrieben, einen anderen, besseren Umgang mit Erwartungen finden.

Die Effektiv-Phase wird als stabile Phase bezeichnet, in der sich rund 30 Prozent der Menschen befinden (Hofert, 2017, S. 69f.). Menschen in dieser Phase verfügen über einen festen inneren Kern und seien sich im Klaren darüber, was sie wollen. Oft sei es nicht nötig, sich über diese Phase hinaus zu entwickeln, ausser natürlich, wenn der effektive Denk- und Handlungsmodus nicht mehr ausreicht und an seine Grenzen stösst. Eine Schwachstelle dieser Phase sei nämlich eine gewisse Starrheit, die sich durch das Festhalten an eigenen Massstäben ergibt. Glücklicherweise befasse ich mich in dieser Arbeit mit meinen Massstäben und schaffe es dadurch vielleicht, diese realistisch anzupassen.

9.2.2. Meine nächsten Schritte zur Entwicklung

Was kann ich als von mir vermuteter Effektiv-Mensch gemäss Hofert (2017) tun, um mich weiterzuentwickeln? «Ein instabiler Mensch im Effektiv-Modus grübelt möglicherweise darüber, dass er seine eigenen Massstäbe nicht erfüllt und <es> immer noch nicht geschafft hat. Seine Medizin wäre das <Loslassen> von zu hohen Erwartungen an sich selbst und eventuell auch an andere» (Hofert, 2017, S. 85). Mit instabil ist damit eine Charaktereigenschaft gemeint, welche umschreibt, dass jemand beispielsweise zum Zweifeln und Grübeln neigt. Sehr spannend finde ich, dass Hofert (ebd.) eine ganz klare Antwort auf die Frage gibt, was ich tun sollte: Loslassen von zu hohen Erwartungen. In diesem Kapitel werde ich mich damit beschäftigen, was Menschen in der Effektiv-Phase hilft, sich weiterzuentwickeln und Schlüsse für mein Handeln daraus ziehen.

Gemäss Hofert (2017, S. 120f.) mögen es Menschen im Effektiv-Modus, sich weiterzuentwickeln. Sie sind jetzt auf der Suche nach anderen Perspektiven, Sichtweisen oder Bedürfnissen. Dabei sei es wichtig, sich noch einmal genauer mit Motiven zu beschäftigen, «da diese den Blick für Themen öffnen, die jemanden daran hindern, seinen eigenen Massstäben gerecht zu werden oder diese Massstäbe für sich selbst klarer zu ziehen» (Hofert, 2017, S. 120). In anderen Worten öffnet die Auseinandersetzung mit Motiven den Blick dafür, woran es liegt, dass ein Mensch seinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden kann und keine realistischen Erwartungen aufstellen kann. Diese Auseinandersetzung mit Motiven besteht darin, beide entgegengesetzten Pole zu erschliessen. Beispielsweise Effektiv-Menschen seien nämlich in der Lage, die Zweipoligkeit wahrzunehmen (Hofert, 2017, S. 120). So spielt bei vielen Entscheidungen oder Situationen nicht nur das Motiv *Harmonie*, sondern auch das Motiv *Wettbewerb* eine Rolle. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiss. Es gilt also, eine *relative* Sichtweise auf die Dinge zu fördern (Hofert, 2017, S. 121). Deswegen helfen den Effektiv-Menschen tiefergehende Fragen, (Hofert, 2017, S.120f.), welche den Blick öffnen und somit der eigenen Entwicklung in dieser Phase helfen. «Wie sehen andere diese Welt? Was hat diese Sicht der Dinge für Vorteile? Lässt sie sich ins eigene Weltbild integrieren? Was würde das konkret bedeuten» (Hofert, 2017, S. 121). Dabei geht es nicht darum, eine fremde Sicht auf eine Sache einfach zu übernehmen, sondern darum, sich damit auseinander zu setzen, sich Gedanken zu machen und daraus eine Handlung abzuleiten (Hofert, 2017, S. 121). Gerade dieser Transfer eines Gedankens in eine Handlung ist nicht immer einfach und muss von Coaches gefördert werden. Ein anderes Mittel, welches in dieser Phase der Entwicklung hilft, ist Feedback, auch wenn dies kritisch oder provokant sein mag (Hofert, 2017, S. 120). Dieses wird jetzt nicht nur akzeptiert, sondern von vielen Effektiv-Menschen auch verlangt. Generell gilt es für die Entwicklung des Effektiv-Menschen sich für den Augenblick zu öffnen und Neues zu entdecken. Sei das bei angeleiteten Selbstreflexionen oder im Dialog mit Andersdenkenden. Coaches unterstützen dabei die Wahrnehmung anderer Sichtweisen und geben Impulse (Hofert, 2017, S. 130).

Ein Bekannter, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung auskennt und dessen Meinung ich sehr schätze, hat mir geraten, mich auch noch etwas mit der Flexibel-Phase, welche auf die Effektiv-Phase folgt, auseinanderzusetzen, da er in mir Züge feststellen kann, welche auch der Flexibel-Phase zugeordnet werden könnten. Da eine Selbstdiagnose von mir, ich sei ein Effektiv-Mensch, nicht zuverlässig ist, folge ich diesem Rat und beschreibe in Anhang 8: *Die Flexibel-Phase* die Merkmale des Effektiv-Menschen und was ihm dabei hilft, sich weiterzuentwickeln.

9.3. Auseinandersetzung mit Motiven, Grössenwünschen und Formulierung realistischer Ziele

Wie Hofert (2017, S. 120) es beschrieben hat, ist es unter anderem für die persönliche Ich-Entwicklung wichtig, sich mit den eigenen Motiven, also stabile, über eine längere Zeit andauernde, übergeordnete Bedürfnisse, zu beschäftigen, «da diese den Blick für Themen öffnen, die jemanden daran hindern, seinen eigenen Massstäben gerecht zu werden oder diese Massstäbe für sich selbst klarer zu ziehen» (Hofert, 2017, S. 49ff.). Deswegen habe ich meine eigenen Motive, aber auch meine Grössenwünsche genauer unter die Lupe genommen, diese auf ihre Realisierbarkeit überprüft und wenn nötig, alternative, realistische Erwartungen formuliert. Dafür bin ich so vorgegangen, dass ich jeden Erwartungstagebuch-Eintrag analysiert und auf Motive und Grössenwünsche «untersucht» habe. Ich habe unter alle Einträge (siehe Anhang 4: *Erwartungstagebuch*) neue, sich farblich abhebende Zeilen hinzugefügt, in welche ich meine möglichen Motive und Grössenwünsche notierte, die meiner Meinung nach in dieser Erwartungssituation eine Rolle spielten. Für die Analyse der Motive orientierte ich mich an den von Hofert (2017, S. 49ff.) beschriebenen Motiven *Bindung* versus *Unabhängigkeit*, *Macht* (*Einflussnahme*, *Steuerung*) versus *Unterstützung/Dienstleistung*, *Selbstanerkennung* versus *Fremdanerkennung* und *Harmonie* versus *Wettbewerb*, welche bereits in Kapitel 6.9.2. *Motive als Voraussetzung zur Ich-Entwicklung* beschrieben wurden. Hofert (2017, S. 51) ist jedoch der Meinung, dass es noch weitere Motive gäbe, zum Beispiel *Praktische Neugier* versus *theoretische Neugier*, welches für mich in dieser Arbeit allerdings keine Rolle spielte. Bei der selbstreflexiven Analyse des Datenmaterials aus dem Erwartungstagebuch ergab sich jedoch noch ein weiteres Motiv: *Beständigkeit* versus *Veränderung*. Das Bedürfnis nach Beständigkeit scheint mir ein wichtiges, welches vermutlich viele Leute haben («Alles soll so bleiben, wie es ist»); ebenso wie das Bedürfnis nach Veränderung («Ich möchte mal etwas Neues erleben!»). Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass sich Motive unter gewissen Umständen auch verschieben können; sie sind nicht zwingend statisch (Hofert, 2017, S. 50). Nach der Analyse meines Erwartungstagebuchs komme ich zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Schluss, dass bei mir die folgenden Motive vorherrschend sind: das Motiv nach Unterstützung und Dienstleistung, das Motiv nach Fremdanerkennung und das Bedürfnis nach Harmonie. Diese haben mein Handeln, Denken und somit auch meinen Umgang mit Erwartungen beeinflusst. Dies kann man in den Tagebucheinträgen (Anhang 4) deutlich erkennen. Die Quintessenz davon ist Folgendes: Wenn ich diese drei Bedürfnisse zusammenführe, komme ich zum Schluss, dass ich bis dato relativ fremdgesteuert arbeitete. Ich wollte es allen rechtmachen, weil ich erstens das starke Bedürfnis nach Unterstützung/Dienstleistung habe. Teilweise musste ich jedoch im Erwartungstagebuch noch eine Konkretisierung vornehmen, denn das Motiv *Macht* versus *Unterstützung/Dienstleistung* geht für mich weiter als entweder «nur» Einfluss auszuüben oder «wie ein

Dienstleister» unterstützen zu wollen. Es geht für mich dabei um tieferliegende Werte: den echten Willen, etwas entweder für sich selbst oder für andere tun zu wollen. Deswegen habe ich im Erwartungstagebuch teilweise beim Motiv *Macht (Einflussnahme, Steuerung)* die Nuance «Für-sich-selbst-sorgen» und *Unterstützung/Dienstleistung* die Nuance «Für-Andere-sorgen» hinzugefügt. Ein weiteres Motiv, nach dem ich strebe, ist Fremdanerkennung. Ich möchte Fremdanerkennung erhalten. Ich möchte, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mich mögen und finden, ich sei eine gute Heilpädagogin. Ausserdem kann ich zwischenmenschliche Konflikte nur schwer aushalten; ich strebe nach Harmonie und möchte nichts tun, was Leute allenfalls verärgern könnte. Diese Motive haben meiner Meinung nach direkten Einfluss auf meine Grössenwünsche, welche bei mir oft in die Richtung gingen, dass ich eine SHP sein wollte, die allen Kindern und allen Lehrpersonen gerecht wird und alle Aufgaben perfekt erfüllt.

Als ich Grössenwünsche in dieser Art überprüfte, wurde schnell klar, dass diese nicht realisierbar sind. Also habe ich sie, wie Schaarschmidt et al. (2017, S. 102) es empfehlen, realistisch umformuliert (in der jeweiligen Spalte der Erwartungstagebucheinträge erkennbar). Einige meiner liebsten, nun realisierbaren Ziele fasse ich hier zusammen: *Ich erledige meine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen, setze gemäss meiner ehrlichen Einschätzung Prioritäten und achte dabei auf meine Ressourcen. Das beinhaltet, dass ich auch mal Nein sagen und Überforderung ablehnen muss. Und: Ich unterstütze die (Klassen-)Lehrpersonen so gut es geht, achte dabei jedoch auf meine Prioritäten und haushalte mit meinen Ressourcen. Ich muss Leute enttäuschen, wenn die Erfüllung ihrer Erwartung mich überfordern würde.* Mittels Aufschreibens, Ausdrucksens und Aufhängens dieser Ziele in meiner Wohnung und im IF-Zimmer und dadurch, dass ich mir die Ziele immer wieder vorsagte, z. B. auf dem Weg zur Arbeit, habe ich versucht, sie zu verinnerlichen.

9.4. Mit dem Selbstkundgabe-Ohr hören

Die Strategie, auf die Selbstkundgabe einer Nachricht zu hören, habe ich ebenfalls mittels der Einträge aus meinem Erwartungstagebuch erprobt und auch in der Praxis mein Selbstkundgabe-Ohr trainiert. Dazu habe ich bei jeder Fremderwartungssituation im Erwartungstagebuch und ab einem bestimmten Zeitpunkt auch in der Praxis analysiert, was mein Gegenüber vielleicht über sich selbst kundgab. Könnte eine Unsicherheit, Hilflosigkeit oder Überforderung meines Gegenübers hinter einer Erwartung an mich stehen? Oder sind gar eigene erhöhte Erwartungen an andere oder sich selbst bei meinem Gegenüber spürbar? Die möglichen Selbstkundgaben und Gedanken oder neue Perspektiven, welche sich für mich aus der möglichen Selbstkundgabe meines Gegenübers ergaben, habe ich in meinen Erwartungstagebucheinträgen angefügt (Anhang 3). Die Quintessenz, die sich daraus für mich ergab, ist, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, die Unsicherheiten, den Unmut, die Überforderung oder Hilflosigkeit anderer Personen unter allen Umständen abfangen zu müssen. Die Fremderwartungen, hinter welchen ich stehe und die ich gut leisten kann, erfülle ich gerne. Bei anderen darf ich auch mal Nein sagen.

10. Auswertung der erprobten Wege

Die Theorie hält all die vorangehend beschriebenen Wege für nützlich und sinnvoll im Umgang mit Erwartungen. In diesem Kapitel wird beschrieben, inwiefern sich die erprobten Wege aus meiner Sicht als Forschungsobjekt dieser Masterthesis zu einem entspannteren Umgang mit Anspruchserwartungen eignen.

10.1. Führen eines Erwartungstagebuchs

Zunächst scheint es sinnvoll, darauf einzugehen, ob das Führen eines Erwartungstagebuchs als Mittel zum Umgang mit Erwartungen betrachtet werden kann. Dies ist keine von der Theorie beschriebene Methode zum Umgang mit Erwartungen, jedoch wurde während der Dauer von vier Monaten ein Erwartungstagebuch geführt, weswegen die Frage, ob das Führen eines Erwartungstagebuches beim Umgang mit Erwartungen hilft, wohl gerechtfertigt ist. Dazu lässt sich sagen, dass das Führen eines Erwartungstagebuchs im Sinne von «Erwartungssituationen sammeln und aufschreiben» an sich keine wirksame Methode oder Strategie darstellt, um besser mit Erwartungen umgehen zu lernen. Jedoch kann das Führen eines Erwartungstagebuchs die Bewusstheit darüber steigern, wie stark man von verschiedensten Erwartungen umgeben ist. Von Schlippe (2017, S. 257f.) konstatiert passend dazu, dass nicht immer alle gegebenen Aufträge zu klären sind, dass es jedoch wichtig sei, sich diesem Geflecht von Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen bewusst zu sein. Dies gelingt mittels des Führens eines Erwartungstagebuches gut. Nutzt man die beschriebenen Erwartungssituationen im Erwartungstagebuch jedoch dazu, die eigenen Motive, Grössenwünsche oder auch die Selbstkundgaben des Gegenübers zu analysieren und reflektieren, kann sich das Erwartungstagebuch als wirksames Tool herausstellen. Auf die Wirksamkeit der Auseinandersetzung mit Motiven und Grössenwünschen wird im nächsten Abschnitt eingegangen; auf das Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr im übernächsten. Ein für die umfangreiche Analyse von Erwartungssituationen entwickeltes Raster für Erwartungstagebucheinträge findet sich in Anhang 5: *Vorlage Erwartungstagebuch*.

Neben der Bewusstwerdung von Erwartungen dient das Erwartungstagebuch auch der Psychohygiene. Jedoch kostet es viel Zeit und Disziplin; teilweise muss man sich überwinden, Erwartungssituationen genau zu beschreiben und zu analysieren. Neben einem grossen Workload oder dem subjektiven Gefühl, bereits schon vielen Erwartungen nachkommen zu müssen, kann das Führen eines Erwartungstagebuchs unökonomisch sein. Es wäre jedoch denkbar, einzelne spezifische Erwartungssituationen mithilfe der entwickelten Vorlage des Erwartungstagebuchs zu analysieren.

10.2. Auseinandersetzung mit Motiven, Grössenwünschen und realisierbaren Zielen

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven und daraus resultierenden Grössenwünschen hat sich als besonders wertvoll im Umgang mit Erwartungen rausgestellt. Analysiert man Situationen, in denen Erwartungen eine Rolle spielen, lassen sich darin meist Motive ergründen, welche erklären können, weshalb diese Situationen für einen schwierig und belastend oder auch bestärkend waren oder weshalb man in solchen Situationen so reagierte, wie man eben reagiert hat. Fragt man sich, welche Motive hinter verschiedenen Erwartungssituationen stehen könnten, wie ich es anhand meiner Tagebucheinträge gemacht habe, erkennt man

rasch gewisse Muster und wiederkehrende Motive. Das Wesentliche ist jedoch, dass man, nachdem man seinen Motiven auf den Grund gegangen ist, weiterdenkt und die Motive hinterfragt. Entdeckt man beispielsweise oft das Bedürfnis nach Fremdanerkennung bei sich selbst, muss man sich fragen: Bin ich wirklich in diesem Masse auf Fremdanerkennung (generell oder von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation) angewiesen? Ist es überhaupt möglich, den Grössenwunsch *Ich möchte jemand sein, den alle mögen und gut finden* zu erfüllen? Kommt oft das Motiv nach Harmonie zum Vorschein, kann man sich fragen, ob diese Harmonie wirklich unter allen Umständen erhalten werden muss, auch wenn man sich beispielsweise durch die Erfüllung von Erwartungen «dem Frieden zuliebe» selbst überfordert. Welche Vorteile können sich für einen daraus ergeben, wenn man einmal nicht alle Aufträge zu erfüllen versucht, nur um Harmonie wahren? Kann man die Nachteile des Nicht-Erfüllens der Aufträge in Kauf nehmen? Der aus dem Motiv nach Harmonie entstehende mögliche Grössenwunsch *Eine SHP muss es mit allen gut haben und reibungslos mit allen zusammenarbeiten können* ist nicht realistisch. Zunächst muss man jedoch erst einmal realisieren, dass dieser Grössenwunsch vorherrscht; und genau dies gelingt mit der Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven. Das Umformulieren eines unrealisierbaren Grössenwunsches ist der nächste logische Schritt. Es ist nicht immer ganz leicht, auf Anhieb eine passende, realistische Formulierung zu finden, jedoch ist es eine Wohltat, wenn man diese dann gefunden hat, weil man merkt, dass man einem viel zu hohen Ideal nachgejagt ist, es jedoch auch anders geht. So gelangt man zu einer realitätsnäheren Sicht des Berufes, wie Steinhardt (1987, S. 89) es für wichtig hält. Ausserdem erlaubt die realistische Formulierung eines Zieles, dass man die eigenen Grenzen besser wahrnimmt und so Überforderung besser ablehnen kann, was John und Stein (2008, S. 408) als zentral erachten.

10.3. Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr

Das Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr anstelle des Appell-Ohrs hat sich als äusserst erfolgreich herausgestellt. Es verschiebt nämlich den Fokus von der Person, die einen Appell empfängt, auf die Person, die diesen gesendet hat. Heilpädagogische Fachpersonen werden oft mit Erwartungen von Klassenlehrpersonen oder anderen Personen, die mit der Schule in Verbindung stehen, konfrontiert. Dadurch kann erfahrungsgemäss das Gefühl entstehen, dass alle «etwas von einem wollen»; man bezieht Appelle sofort auf sich selbst und stellt das *eigene* Handeln in den Vordergrund. Durch das Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr hingegen nimmt das Gegenüber in den Blick; dessen möglichen Bedürfnisse, Motive, überhöhte Erwartungen und Gefühle. Durch die Wahrnehmung derjenigen wird einem bewusst, dass man nicht für die Gefühle, Bedürfnisse oder zu hohen Eigen- oder Erwartungen des Gegenübers verantwortlich ist und diese nicht immer «bedienen» muss oder kann. Dies schafft einen gelasseneren Umgang mit Erwartungen: Gewisse Dinge kann man beeinflussen, andere wiederum liegen allein bei der Appell-sendenden Person. Anstatt die Erwartung zu erfüllen, reicht es vielleicht, dem Gegenüber zuzuhören, Empathie zu zeigen und mit ein paar guten Worten zur Seite zu stehen.

10.4. Intervision

Die Intervision ist ein geeignetes Verfahren im Umgang mit Erwartungen. Ihre Wirksamkeit ist meiner Ansicht nach vor allem dem Erleben eines sozialen Rückhaltes geschuldet, wie es im Social-Support-Ansatz (Schmidt & Wahl, 2008, S. 2) erklärt wird. Dieses Gefühl des Miteinanders und das Wissen, dass Leute da sind, denen man eine Situation erzählen kann und die sie verstehen, weil sie die Problematiken teils aus eigener Erfahrung kennen,

tut gut. Zu wissen, dass man mit einem Problem, beispielsweise mit vielen Anspruchserwartungen von aussen, nicht alleine ist, sondern dass alle (oder einige) mit derselben Herausforderung kämpfen, ist beruhigend. Dass wir Mitglieder der Intervisionsgruppe in unserer Schule dies so stark erleben, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir alle keine Klassenlehrpersonen sind, sondern Fachpersonen, welche mit vielen verschiedenen Lehrpersonen und Kindern aus unterschiedlichen Klassen zusammenarbeiten und teils vor anderen Problematiken stehen als Klassenlehrpersonen. Es lohnt sich also eventuell, eine Intervisionsgruppe mit Leuten aus einem nah anverwandten Tätigkeitsfeld zu gründen.

Obwohl einige von uns Intervisionsteilnehmenden vor dem Start der Intervisionsgruppe kaum je Kontakt hatten, hat es sich entwickelt, dass wir uns jetzt ab und zu beieinander erkundigen, wie es denn so geht. Wir haben uns auch vorgenommen, einmal gemeinsam Mittagessen zu gehen. Es ist schön, dass sich dieser Zusammenhalt in einer so kurzen Zeit von bisher nur drei Intervisionen entwickelt hat. Intervisionen wirken jedoch über das Erleben von Zusammenhalt hinaus: In Fallbesprechungen wird effektiv für das individuelle Problem einer Person eine Lösung gesucht; und zwar von verschiedensten Persönlichkeiten und erfahrenen Fachkräften mit unterschiedlichsten Ressourcen und Ideen. Es ist schön, sich als fallgebende Person dabei eine Phase lang zurückzulehnen und andere über das eigene Problem nachdenken zu lassen. So kann eine Fülle unterschiedlichster Lösungsmöglichkeiten zusammenkommen, was viel hilfreicher ist, als wenn man selbst nur aus der eigenen Perspektive über das Problem grübelt. In Bezug auf den Umgang mit Erwartungen erlebte ich als Forschungsobjekt es als besonders hilfreich, wenn in der Gruppe auch mal eigene Ansichten infrage gestellt werden, man beispielsweise gefragt wird: «Aber musst du xy denn wirklich machen?» oder «Wer sagt, dass du xy machen musst?» Ich denke, dass Fragen in dieser Art zur Ich-Entwicklung beitragen können. Nun könnte kritisch angebracht werden, dass solche Fragen noch nicht die tiefergehenden Fragen sind, welche von Hofert (2017, S. 120f.) als so wichtig für die persönliche Weiterentwicklung beschrieben werden. Um solche gezielten, tiefergehenden Fragen zu stellen, mag es wirklich ausgebildete Coachs oder psychologische Berater*innen brauchen. Trotzdem glaube ich, dass das Hinterfragen durch Intervisionsmitglieder wertvolle Hinweise für die eigene Ich-Entwicklung liefern kann. Auch Statements wie: «Ich mache das nie so ... » oder: «Du musst xy doch nicht machen, das ist doch nicht dein Job!» können helfen, eigene Motive, Grössenwünsche oder Handlungsmuster zu hinterfragen und zu erkennen, dass es auch anders (und vielleicht sogar noch besser) geht. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf ein Zitat von Stein (2004, S. 43) hinweisen: «Eine Reflexion der aktuellen Selbstwahrnehmung, von Idealen, Sollens-Anforderungen und deren Veränderungen kann zu Veränderungen des Selbstkonzepts, seiner Komponenten und Verhältnisse zueinander führen». Durch diese Reflexion in der Intervision kann also beispielweise das Ideal- oder das Sollte-Selbst realistischer und im besten Falle weniger belastend werden. Vermutlich würde es sich auch eignen, Aktual-, Sollte- und Ideal-Selbst und Diskrepanzen zwischen denjenigen in einer Intervisionssitzung zum Thema zu machen. So könnte man den Umgang mit Erwartungen in einer Intervision noch spezifischer behandeln.

10.5. Ich-Entwicklung

Zunächst muss man sagen, dass es wohl nicht möglich ist, die eigene Ich-Entwicklung zuverlässig auszuwerten, da diese Auswertung stark auf subjektiven Einschätzungen und Befindlichkeiten beruht. Vorweg muss auch festgehalten werden, dass es mir trotz intensiver Selbstreflexion nicht möglich ist, zu unterscheiden, ob es sich

bei meinen persönlichen Einschätzungen um *Anzeichen* für Ich-Entwicklung handelt oder um *Folgen* einer Ich-Entwicklung. Vielleicht ist diese Unterscheidung aber gar nicht zwingend; Anzeichen dafür, dass ein Entwicklungsschritt im Gange ist, können vielleicht gleichzeitig auch als Folgen von Ich-Entwicklung gesehen werden. Aus diesem Grund wird im kommenden Teil der Beurteilung meiner Ich-Entwicklung auf eine Differenzierung von Anzeichen für und Folgen von Ich-Entwicklung verzichtet.

Im Kapitel 9.1.8. *Meine nächsten Schritte zur Entwicklung* habe ich die nächsten Schritte zur Entwicklung beschrieben, die ich machen müsste. Ich möchte nun versuchen, diese Schritte auszuwerten und erläutern, inwiefern ich das Gefühl habe, mich weiterentwickelt zu haben.

Hofert (2017, S. 85) beschreibt zum einen, dass es wichtig wäre, zu hohe Erwartungen an sich selbst und an andere loszulassen. Sie beschreibt auch, dass es dafür wichtig sein könne, sich genauer mit den eigenen Motiven zu beschäftigen (Hofert, 2017, S. 120). Dies habe ich gemacht, wie man in Kapitel 9.2. *Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven, Größenwünschen und Formulierung realistischer Ziele* sehen kann. Genau wie Hofert (ebd.) es beschreibt, habe ich so herausgefunden, dass es unter anderem an meinen Motiven lag, dass ich meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Zusätzlich wurde auch durch die Intersession bei mir die *relative Sicht* auf die Dinge gefördert (Hofert, 2017, S. 121), da ich begann, andere Ansichten wahrzunehmen und meine Denk- und Handlungsmuster zu hinterfragen. Beispielsweise fragte ich mich bei der Erledigung von Aufgaben vermehrt «Muss ich das eigentlich machen? Ist das *wirklich* meine Aufgabe?». Ich habe wiederum aktiv versucht, dieses Hinterfragen in die Intersession miteinzubringen, so dass auch die anderen Intersessionsteilnehmenden ihre eigenen Erwartungen hinterfragten. Dieses *sich Gedanken machen und daraus eine Handlung ableiten* wird von Hofert (2017, S. 121) als Entwicklungsschritt beschrieben. Der Transfer eines Gedankens in eine Handlung sei jedoch nicht immer einfach (ebd.); genau das spüre ich. Es gelingt mir zwar mittlerweile, Erwartungen zu enttäuschen (siehe Anhang 4, Tagebucheinträge 27, 28, 29, 30 und 37), jedoch fühlt es sich nicht immer gut an. Da sind noch immer die Stimmen des Motivs nach Harmonie und Fremdanerkennung, welche bängen, dass andere nun verärgert sein könnten und fänden, man mache seinen Job schlecht (siehe zum Beispiel Tagebucheintrag 39). Trotzdem denke ich, dass die Handlung, eine Erwartung zu enttäuschen, der erste wichtige Schritt im Umgang mit Erwartungen ist, auch wenn es sich noch nicht richtig anfühlt. Die negativen Gefühle machen durchaus Sinn, weil man es bis anhin gewohnt war, Erwartungen einfach zu erfüllen. Teilweise fühlt es sich jedoch auch gut an, dafür einzustehen, was man für richtig hält, was man beispielsweise im Tagebucheintrag 32 sehen kann. Es freute mich, dass ich mein Interesse, welches dem Wohl des Schülers galt, durchgesetzt hatte, obwohl ich dadurch mein Motiv nach Harmonie «gefährdet» habe. Seit diesem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, das mein innerer Kern, von dem Hofert (2017, S. 22 und 29) spricht, gefestigt worden ist. Ich habe den Satz «Ich muss dich enttäuschen» (siehe Eintrag 27) verinnerlicht und auch schon angewandt. Ich merkte, dass ich jemand sein möchte, der für sich einsteht und Nein sagt (Eintrag 29). Auch aus diesem Grund denke ich, dass mein innerer Kern stärker geworden ist. Ich frage mich, wenn eine Erwartung auf mich trifft, zunehmend: «Stehe ich dahinter? Finde ich das wirklich sinnvoll?». Antworten auf diese Fragen zu finden gelingt mir zwar meist noch nicht auf Anhieb. Besonders, wenn mögliche Erwartungserwartungen im Spiel sind, gilt es zuerst, die mögliche, implizite Anspruchserwartung des Gegenübers herauszufiltern, bevor man sich die Frage stellen kann, ob man selbst hinter einem Appell steht und der Erwartung nachkommen möchte. Deswegen versuche ich ab jetzt nicht mehr, auf eine mögliche Erwartungserwartung (z. B. «Leon ist einfach immer so

demotiviert! So kann das nicht weitergehen ... »), respektive einen möglichen Appell («Sag mir, wie wir Leon motivieren können!») immer gleich die passende Antwort zu finden, sondern habe versucht, mir anzugewöhnen, zuerst zurückzufragen, ob denn mein Gegenüber eine Idee hätte, wie man etwas angehen könnte. Man kann also sagen, dass ich weniger stark den Impuls spüre, sofort auf eine Erwartung reagieren zu müssen und wäge wie beschrieben besser ab, ob ich Erwartungen nachkommen muss und will. Diese Idee habe ich im Erwartungstagebuch (Anhang 4) zwischen den Einträgen 9 und 10 beschrieben. Ich denke, dies ist ein feststellbarer Entwicklungsschritt weg vom Grössenwunsch *eine SHP muss immer auf alles eine passende Antwort haben*, hin zu einem realistischeren Berufsbild einer SHP.

Neben den bereits beschriebenen Punkten gibt es weitere Veränderungen, die ich bei mir feststelle. Ausführlich kann man diese in Erwartungstagebuch-Eintrag 33 nachlesen. Ich fasse sie hier zusammen: Erstens lösen Erwartungen bei mir jetzt im Allgemeinen etwas weniger Stress aus. Zweitens habe ich gemerkt, dass es bei einer zu hohen Erwartung anstatt Nein zu sagen auch darum gehen kann, eine für alle akzeptable Alternative zu finden oder anzubieten, wie das auch bei überhöhten Erwartungen und Grössenwünschen gemacht werden muss. Drittens widerstehe ich zunehmend meinem Drang, mich zu rechtfertigen oder mich mehrmals zu entschuldigen, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es von mir erwartet wurde. Viertens erledige ich Aufgaben, welche mir unwichtig erscheinen (wie beispielsweise das genaue Protokollieren der drei wöchentlichen Besprechungen) nur noch äusserst minimalistisch; auch auf die Gefahr hin, dass meine Leitung dies nicht gutheissen würde. Ausserdem schiebe ich gewisse Aufgaben, die noch warten können, ohne schlechtes Gewissen vor mir her. Sie ganz von der Liste zu streichen, fällt mir noch nicht leicht, aber ich bleibe dran. Ich fühle mich insgesamt selbstwirksamer und befreiter in meinem Berufsalltag, was genau das ist, was ich erreichen wollte.

Zu diesen Entwicklungsschritten gehört jedoch leider auch das Regredieren (Hofert, 2017, S. 35), also das «In-alte-Muster-Zurückfallen», was ich auch schon festgestellt habe, wie in Eintrag 38 beschrieben ist. Im Gegensatz zu vorher ist mir dies jedoch jetzt bewusst und ich kann versuchen, in zukünftigen ähnlichen Situationen anders zu reagieren. Insgesamt kann ich also sagen, dass Ich-Entwicklung sich positiv auf eigene Denk- und Handlungsmuster und somit auch auf den Umgang mit Erwartungen auswirken kann.

11. Beantwortung der Fragestellung und Zielerreichung

Nun, da alle erprobten Wege im Umgang mit Erwartungen ausgewertet wurden, werden in diesem Kapitel die anfangs gestellten Leitfragen der Arbeit beantwortet und überprüft, ob die Ziele erreicht wurden.

1. Welche verschiedenen Typen von Erwartungen gibt es und inwieweit beeinflussen Erwartungen unser gesellschaftliches Zusammenleben?

Es gibt sehr viele unterschiedliche Erwartungstypen. Grob lassen sie sich in Antizipationserwartungen und Anspruchserwartungen unterteilen. Zu den Antizipationserwartungen gehören die Handlungs-Ergebnis-Erwartung, auch Ergebniserwartung genannt, die Situations-Ergebnis-Erwartung, die Ergebnis-Folge-Erwartung oder Instrumentalität und die Selbstwirksamkeitserwartung. Zu den Anspruchserwartungen gehören Grössenwünsche, Appelle und Rollenerwartungen, darunter Fremd- und Eigenerwartungen. Die Erwartungserwartung ist ein Spezialfall, weil es sich dabei um eine Antizipationserwartung einer Anspruchserwartung handelt. Ebenso wird teilweise von normativen und kognitiven Erwartungen gesprochen, bei welchen es sich um verschiedene Anspruchserwartungen handeln kann. All diese Erwartungstypen sind in Kapitel 3.4. *Übersicht Erwartungstypen* genau beschrieben. Auf das gesellschaftliche Zusammenleben haben Erwartungen einen grossen Einfluss. Erwartungen vermitteln eine Art Vorhersehbarkeit und somit Sicherheit, wie in der Gesellschaft miteinander umgegangen wird und werden sollte. Durch Erwartungen können wir eine gewisse Reaktion auf unser Verhalten antizipieren und einschätzen, wie wir wiederum auf diese Reaktion reagieren sollten. So wird durch Erwartungen die Autopoiesis der Kommunikation sichergestellt. Natürlich gibt es in der Kommunikation auch einen Stolperstein: die doppelte Kontingenz. Das bedeutet, dass es in der Kommunikation auch zu Missverständnissen kommen kann, weil die an der Kommunikation beteiligten Personen über verschiedene Ansichten, Vorstellungen und Erwartungen verfügen können.

2. Inwiefern können sich Erwartungen belastend auf die berufliche Tätigkeit einer heilpädagogischen Fachperson auswirken?

Durch die Komplexität ihrer beruflichen Tätigkeit werden an eine heilpädagogische Fachperson viele Erwartungen gestellt. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, liefern Erwartungen im gesellschaftlichen Miteinander eine gewisse Sicherheit. Durch Rollenerwartungen an sie weiss eine heilpädagogische Fachperson beispielsweise, was ihre Aufgaben und die ihrer Mitarbeitenden sind und was man in der gegenseitigen Zusammenarbeit voneinander erwarten darf. Leider können zu hohe Fremderwartungen, Eigenerwartungen oder Grössenwünsche auch zur Belastung werden. Werden zwischen dem Ist-Zustand des Selbstkonzept und dem von aussen geforderten Soll-Selbstkonzept oder dem eigenen Ideal-Selbstkonzept Diskrepanzen wahrgenommen, kann sich dies negativ auf die Arbeitszufriedenheit der heilpädagogischen Fachperson auswirken, je nachdem, als wie gross die Diskrepanzen wahrgenommen werden und wie lange sie anhalten. Für heilpädagogische Fachpersonen, welche durch Erwartungen belastet sind, braucht es also Methoden und Strategien, um entspannter mit Erwartungen umgehen zu können.

3. Welche wirksamen Möglichkeiten für heilpädagogische Fachpersonen gibt es, um mit Erwartungen entspannter umgehen zu können?

In dieser Masterarbeit wurden folgende Wege im Umgang mit Erwartungen als wirksam erachtet: Die Intervention, die persönliche Ich-Entwicklung, welche die Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven und Grössenwünschen beinhaltet, und die Umformulierung unrealistischer Erwartungen in realistische Ziele. Zusätzlich hat auch das Hören mit dem Selbstkundgabe- anstelle des Appell-Ohrs Wirkung gezeigt.

Neben den vorangehenden drei Fragestellungen wurden folgende Ziele gesetzt: Erstens war es mein persönliches Ziel als dieser Arbeit, dass ich als Forschungsobjekt dieser Masterarbeit einen entspannteren Umgang mit Erwartungen finde. Meiner Meinung nach ist mir das gelungen, wie man beispielsweise im Kapitel 10. *Auswertung der erprobten Wege* nachlesen kann. Insbesondere im Kapitel 10.5. *Ich-Entwicklung* kann man feststellen, dass ich deutliche Anzeichen dafür sehe, mich im Umgang mit Erwartungen weiterentwickelt zu haben. Als zweites Ziel dieser Arbeit sollte ein kurzes Ratgeber-Booklet entstehen, welches die sich als wirksam herausgestellten Wege im Umgang mit Erwartungen zusammenfasst und anderen heilpädagogischen Fachkräften oder Lehrpersonen auf einfache und unkomplizierte Art und Weise aufzeigt und näherbringt. Auch dieses Ziel konnte erreicht werden. Was dieses Booklet beinhaltet und wie es aufgebaut ist, wird im folgenden Kapitel erläutert.

12. Booklet

Im Booklet «7 Wege zum besseren Umgang mit Erwartungen – Wie es dir gelingen kann, mit hohen Ansprüchen entspannter umzugehen» sind, wie der Name es sagt, sieben Wege beschrieben, welche zu einem stressfreieren, entspannteren Umgang mit Erwartungen verhelfen können. Zu diesen Wegen entwickelte Arbeitstools sollen dabei helfen, diese Wege umzusetzen. Nach einer kurzen Einleitung, in der aufgezeigt wird, dass Erwartungen im Berufsalltag einer heilpädagogischen Fachkraft eine grosse Rolle spielen, werden die sieben Wege im Umgang mit Erwartungen genauer beschrieben. Der erste Weg heisst «Räume deine Erwartungen auf!» Ein Flussdiagramm soll dabei helfen, herauszufinden, wie man sich in einer gewissen Erwartungssituation verhalten soll. Zunächst wird man aufgefordert, zu bestimmen, ob es sich in einer Erwartungssituation um eine Eigen-, eine Fremd- oder eine Erwartungserwartung handelt. Danach werden, indem man den entsprechenden Pfeilen folgt, verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie darauf reagiert werden könnte. Dieses Flussdiagramm vereint verschiedene Überlegungen, die im Umgang mit Erwartungen wichtig sind: erstens die Einschätzung der Realisierbarkeit von Erwartungen und die entsprechende Umformulierung in ein realistisches Ziel, zweitens eine Frage über Motive, die einer Erwartung zu Grunde liegen können. Drittens spielt das kritische Hinterfragen eine Rolle, indem man zum Beispiel gefragt wird, ob es wirklich die eigene Aufgabe ist, eine Erwartung zu erfüllen und ob einen selbst eine Erwartung inhaltlich überzeugt. Viertens enthält das Flussdiagramm ein Mittel, eine Erwartungserwartung zu überprüfen, welches in der Arbeit als solches nicht vorkam, sich jedoch aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ergab und durchaus nützlich erscheint.

Das Flussdiagramm soll also nicht nur eine passende Reaktionsmöglichkeit auf eine Erwartung aufzeigen, sondern dient auch der Bewusstmachung von Erwartungen an die eigene Person und dem, was dahinterstehen kann, was

Von Schlippe (2017, S. 258) als wichtig erachtet. Im Flussdiagramm wird bei der Frage nach den Motiven direkt auf «Weg 2» verwiesen. Der zweite Weg «Kläre deine Motive» zeigt auf, was genau Motive sind, welche Motive es gibt und bietet eine Hilfestellung, um einzuschätzen, wo man sich zwischen den zwei Polen eines Motives befindet. Auch auf «Weg 3» wird im Flussdiagramm von «Weg 1» verwiesen. «Weg 3: Formuliere unrealistische Erwartungen um!» zeigt nämlich auf, wie man unrealistische Erwartungen realistisch umformulieren kann. Im vierten Weg «Wechsle dein Ohr!» wird der positive Effekt davon beschrieben, anstatt mit dem Appell-Ohr mit dem Selbstkundgabe-Ohr zu hören. Als Hilfestellung wird eine Art Einschätzungsbogen geboten. Darin werden bereits mögliche Selbstkundgaben des Gegenübers genannt. «Weg 5: Gründe eine Intervisionsgruppe» erläutert die Wirksamkeit der Intervention im Umgang mit Erwartungen und beinhaltet auch das «Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung» als konkreten Ablauf, wie eine Intervention aussehen könnte. Der darauffolgende «Weg 6: Entwickle dich weiter!» will einen Anreiz liefern, sich mit der eigenen Ich-Entwicklung zu beschäftigen. Dazu wird das Buch «Hört auf zu coachen! Wie man Menschen wirklich weiterbringt» von Svenja Hofert (2017) empfohlen. Der siebte und letzte Weg fand in dieser Arbeit bisher keinen Platz, jedoch muss er im Booklet erwähnt werden. Er heisst «Gönne dir erwartungsfreie Zeiten!» Nach all den Erwartungen, die einen als heilpädagogische Fachperson umgeben, ist es auch einmal notwendig, sich einen Zeitraum zu schaffen, in welchem nichts von einem erwartet wird; nicht von anderen und nicht von sich selbst. Das Booklet wurde in seiner Rohfassung bereits von einigen Personen gesichtet; das Feedback war durchaus positiv, wie in Anhang 10: *Feedback zum Booklet* nachzulesen ist. Dies zeigt, dass solch ein Ratgeber im Umgang mit Erwartungen im schulischen Arbeitsalltag durchaus seine Berechtigung hat und auf Interesse stösst. Bleibt zu hoffen, dass er vielen heilpädagogischen Fachpersonen oder anderen Personen zu einem entspannten Umgang mit Erwartungen verhilft.

13. Fazit und Ausblick

Erwartungen sind ein wichtiger Teil des sozialen Zusammenlebens, so auch im beruflichen Arbeitsalltag einer heilpädagogischen Fachperson. Diese Arbeit sollte dazu beitragen, die Bewusstheit über die Komplexität und Vielfalt von Erwartungen im heilpädagogischen Arbeitsalltag zu fördern. Sie hat einerseits aufgezeigt, dass Erwartungen für die zwischenmenschliche Kommunikation und das Zusammenleben generell wichtig sind, andererseits jedoch auch, dass Erwartungen belastend sein können. Für diesen Fall wurden in dieser Arbeit mögliche Wege im Umgang mit Erwartungen beschrieben, erprobt und ausgewertet. Die wirksamen Wege für einen entspannteren Umgang mit Erwartungen wurden kurz und bündig in einem Booklet erläutert und es wurden Arbeitsinstrumente entwickelt, mit welchen man diese Wege gleich selbst erproben kann. Damit verschwinden jedoch Erwartungen und die damit verbundenen Herausforderungen nicht. Erwartungen sind ein fester Bestandteil des Lebens und des Arbeitsalltags einer heilpädagogischen Fachperson. Der Umgang mit Erwartungen wird deshalb ein Thema bleiben, das nie abgeschlossen sein wird. Ebenso ist es mit den Wegen zu einem entspannteren Umgang mit Erwartungen. Es reicht nicht, sie ein einziges Mal anzuwenden, sondern es ist nötig, sich immer wieder mit den eigenen Erwartungen oder Erwartungen von aussen auseinanderzusetzen, die Motive dahinter zu erfragen, idealistische Grössenwünsche abzulehnen und realistische Ziele zu setzen, sein Appell-Ohr zurückzunehmen, um mit dem Selbstkundgabe-Ohr zu hören oder die eigenen Denk- und

Handlungsmuster zu überprüfen, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Auch die Intervention muss Bestand haben, damit sie ihre volle Wirksamkeit im Umgang mit Erwartungen entfalten kann.

An dieser Stelle erlaube ich mir als Forschungsobjekt dieser Arbeit, noch ein letztes Mal das Wort zu ergreifen. Den Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson in dieser Arbeit zu untersuchen, war für mich eine Herzensangelegenheit, da ich den Umgang mit Erwartungen als die bis anhin grösste Herausforderung meiner bisherigen Karriere bezeichnen würde. Durch diese Arbeit war es mir aber nicht nur möglich, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, welches *mich* betraf, sondern ich erkannte nach und nach, dass der Umgang mit Erwartungen für heilpädagogische Fachpersonen oder meine Kolleginnen und Kollegen in ähnlichen Berufen auch eine wichtige Rolle spielt. Ich würde mir deshalb wünschen, dass das Netz von Anspruchserwartungen, in dem sich Lehrpersonen und Heilpädagog*innen befinden, schon in der Ausbildung zur Lehrperson oder spätestens im Studium zur heilpädagogischen Fachperson thematisiert wird und den angehenden Lehr- und heilpädagogischen Fachpersonen Strategien mitgegeben werden, wie sie mit diesen Anspruchserwartungen umgehen können, ohne dass diese Erwartungen zu einer grossen Belastung werden (was gleichzeitig das Ziel meines Booklets ist). Ich würde auch begrüssen, wenn im Bereich der Anspruchserwartungen an Lehr- und heilpädagogische Fachkräfte mehr Forschung betrieben würde. Beispielsweise sollte meiner Meinung nach der Frage nachgegangen werden, was die langen und umfangreichen Beschreibungen von Kompetenzen, die eine Lehr- oder heilpädagogische Fachperson mitbringen muss (die aus meiner Sicht auch als Anforderungskataloge mit klaren Anspruchserwartungen betrachtet werden können), für einen Einfluss auf zukünftige Lehr- und heilpädagogische Fachpersonen haben können.

Es freut mich ungemein, dass es mir gelungen ist, entspannter mit Erwartungen umzugehen. Ich bin stolz, dass ich durch meine Erfahrungen, die ich durch diese Arbeit gewann und durch das daraus entstandene Booklet möglicherweise auch anderen Leuten, welche durch verschiedene Erwartungssituationen herausgefordert sind, helfen kann. Für mich wird die Reise im Umgang mit Erwartungen weitergehen; ich bin noch lange nicht am Ziel. Es fällt mir noch immer nicht leicht, Nein zu sagen oder Aufträge, hinter denen ich nicht stehe, von der Liste zu streichen und so möglicherweise jemanden zu enttäuschen. Jedoch habe ich es durch diese Arbeit schon einige Male geschafft, Erwartungen, welche ich nicht erfüllen kann oder will, bewusst abzulehnen. Ich denke, dass dies mit der Zeit immer leichter werden wird. Auch die Interventionsgruppe, die sich dank dieser Masterarbeit an unserer Schule etabliert hat, bleibt bestehen und wird ihre Mitglieder weiterhin in ihrer Ich-Entwicklung und im Umgang mit Erwartungen unterstützen. Das Booklet «7 Wege zum besseren Umgang mit Erwartungen – Wie es dir gelingen kann, mit hohen Ansprüchen entspannter umzugehen» möchte ich derweil verbreiten, so dass noch viele weitere Personen davon profitieren können.

14. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: *Erwartungs-Wirrwarr* (eigene Darstellung von Krüsi, C. & Schwarz, S.). Bearbeitete und abgeänderte Version von *Organic* [Ölbild] (Krüsi, C., 2008). Das Original ist verfügbar unter <https://www.christina-kruesi-art.com/artwork/christina-kruesi-art-2015>

Abbildung 2: *Ablauf Auseinandersetzung mit den persönlichen Zielen* (Schaarschmidt et al., 2017, S. 100)

Abbildung 3 [im Anhang der Masterarbeit]: *Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung* (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016)

15. Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5. grundlegend überarbeit. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Culley, S. (2013). *Beratung als Prozess*. (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. (7. völlig überarb. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.

Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4. Aufl.). Seelze: Klett-Kallmeyer.

Hendriksen, J. (2011). *Intervision. Kollegiale Beratung in Sozialer Arbeit und Schule*. (3. Aufl.). Weinheim: Juventa.

Hofert, S. (2017). *Hört auf zu coachen! Wie man Menschen wirklich weiterbringt*. München: Kösel.

Hohm, H.-J. (2016). *Soziale Systeme, Kommunikation, Mensch. Eine Einführung in soziologische Systemtheorie*. (3. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Institut für kollegiale Beratung e.V. (2016). *Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung. 10 Schritte für die Gruppe* (8. überarb. Aufl.). Heilsbronn: Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn. Verfügbar unter https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Berufsbegleitung/Kollegiale-Beratung/HeilsbronnerModell2016_10Schritte.pdf

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (Hrsg.). (2016). *Schulische Heilpädagogik: Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. (2. Aufl.). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich: Zürich. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf

John, D. & Stein, R. (2008). Lehrergesundheit: Forschungsstand und Schlussfolgerungen – unter besonderer Berücksichtigung von Lehrerinnen und Lehrern in Kontexten der Erziehungshilfe. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, 402–411.

Kühl, W. & Schäfer, E. (2020). *Intervision. Grundlagen und Perspektiven*. Wiesbaden: Springer.

Levin, A. (2012). Erwartungen. In K.-P. Horn, H. Kemnitz, W. Marotzki & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. KLE Band 1: Aa, Karl von der – Gruppenprozesse* (S. 333–334). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lippmann, E. (2013). *Intervision. Kollegiales Coaching professionell gestalten*. (3. überarb. Aufl.). Berlin: Springer.

Metz-Göckel, H. (2020). Erwartung. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. (19. überarb. Aufl.), (S. 543–544). Göttingen: Hogrefe.

Plate, M. (2015). *Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten*. (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schaarschmidt, U., Kieschke, U. & Fischer, A. (2017). *Lehrereignung. Voraussetzungen erkennen, Kompetenzen fördern, Bedingungen gestalten*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Schlee, J. (2019). *Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe. Hilfe zur Selbsthilfe – Ein Arbeitsbuch*. (4. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Schmidt, E.-M. & Wahl, D. (2008). *Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen (KOPING)*. Verfügbar unter <https://www.prof-diethelm-wahl.de/Artikel%20Schmidt%20&%20Wahl%20Endfassung.pdf>

Schulz von Thun, F. (2019). *Miteinander reden: 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. (56. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.

Schulz von Thun, F. (2020). *Das Kommunikationsquadrat*. Hamburg: Schulz von Thun Institut für Kommunikation. Verfügbar unter <https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat>

Stein, R. (2004). *Zum Selbstkonzept im Lebensbereich Beruf bei Lehrern für Sonderpädagogik – am Beispiel von Lehrern für Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Stein, R. (2005). Zum Selbstkonzept im Lebensbereich Beruf bei Lehrern für Sonderpädagogik – am Beispiel von Lehrern für Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 4, 346–348.

Stein, R. (2007). Burnout und berufliches Selbstverständnis bei Lehrern für Sonderpädagogik. Empirische Befunde und mögliche Konsequenzen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 345–357.

Steinhardt, K. (1987). Supervision als Ort der Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses von Heilpädagogen. In W. Datler, H. Krebs & B. Müller (Hrsg.), *Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik. Themenschwerpunkt: «Arbeiten in heilpädagogischen Settings»* (S. 85–104). Giessen: Psychosozial-Verlag.

Tietze, K.-O. (2010). *Wirkprozesse und personenbezogene Wirkungen von kollegialer Beratung. Theoretische Entwürfe und empirische Forschung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Von Schlippe, A. (2017). Das Auftragskarussell – Ein Instrument der Klärung eigener Erwartungserwartungen. In A. Von Schlippe & T. Rösen, *Dynamiken in Familie und Unternehmen. Sammelband 3*. (1. Aufl.), (S. 257–261). Göttingen: V&R unipress.

Wenninger, G. (Hrsg.). (2020). *Rollenanalyse*. Lexikon der Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/rollenanalyse/13134>

Wenninger, G. (Hrsg.). (2020). *Rollenambiguität*. Lexikon der Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/rollenambiguitaet/13133>

Westhoff, K. (1989). Erwartung. In G. Endruweit & G. Trommsdorff (Hrsg.), *Wörterbuch der Soziologie* (S. 158–160). Stuttgart: Ferdinand Enke.

Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie*. München: Pearson Deutschland GmbH.

16. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Antizipationserwartungstypen.....	S. 15
Tabelle 2: Übersicht Anspruchserwartungstypen.....	S. 15
Tabelle 3: Erwartungserwartungen.....	S. 16
Tabelle 4: Selbstrepräsentationskomponenten	S. 22
Tabelle 5: Überzogene und alternative Zielformulierungen.....	S. 26
Tabellen 6 bis 45 [in Anhang 4 der Masterarbeit]: Einträge 1 bis 40 meines Erwartungstagebuchs.....	S. 5
Tabelle 46 [in Anhang 5 der Masterarbeit]: Vorlage Erwartungstagebuch	S. 46

17. Danksagung

In erster Linie möchte ich Christof Arn danken, welcher meine Masterarbeit betreut und mich auf meinem Entwicklungsweg begleitet hat. Viele Stunden hat er investiert, um mit mir meine Arbeit zu analysieren, Aussagen zu hinterfragen, Unklarheiten auf den Grund zu gehen, Stellen zu verfeinern und verschiedene Inhalte zusammenzuführen. Durch seine ermutigenden Worte konnte er mich zugleich immer wieder beruhigen und motivieren. Ohne ihn wäre wohl auch nie so ein praxisnahes Booklet erschienen, welches hoffentlich noch vielen heilpädagogischen Fachkräften oder anderen Personen helfen wird, entspannter mit Erwartungen umzugehen. Vielen Dank dafür!

Als nächstes möchte ich meinen Kolleginnen danken, welche sich bereit erklärt haben, am Experiment «Intervision» teilzunehmen und sich mit mir auf diesen Weg der Entwicklung und Selbstreflexion begeben haben. Ohne sie hätte ich niemals diesen sozialen Rückhalt an unserer Schule spüren können. Auf weitere spannende und fruchtbare Intervisionssitzungen!

Ausserdem möchte ich den Autoren Dr. Uwe Schaarschmidt und Dr. Roland Stein für ihre Literaturempfehlungen danken; die Erkenntnisse daraus haben massgeblich zu dieser Arbeit beigetragen. Auch bei den Coaches Sina Bardill und Antje Mein möchte ich mich für ihre interessanten Literaturtipps bedanken.

Ebenso möchte ich allen danken, welche mein Booklet in seinen verschiedenen Rohfassungen durchgesehen und mir Feedback dazu gegeben haben. Ihr Feedback hat mir gezeigt, dass mein Booklet zum Umgang mit Erwartungen durchaus relevant ist und dass sich die Wege auszuprobieren lohnen.

Dank gebührt auch meinem Mann Raphael Meier und meiner Kollegin Cynthia Jucker, welche sich die Mühe gemacht haben, die Arbeit gegenzulesen. Dies benötigte einen langen Atem und viel Aufmerksamkeit und Konzentration.

Zu guter Letzt danke ich auch meinem Schwager Severin Weber, welcher das Layout meines Booklets entwickelt hat und das Booklet so zugleich professionell, modern und kreativ aussehen lässt.

Ohne die Unterstützung all dieser Personen wäre meine Arbeit nicht das, was sie jetzt ist. Vielen herzlichen Dank!

18. Anhang

Der Anhang der analogen Fassung dieser Masterarbeit befindet sich in einem separaten Dokument. Die folgende Übersicht zeigt, was im Anhang enthalten ist.

Anhang 1	Vollständiges Inhaltsverzeichnis
Anhang 2	Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung
Anhang 3	Massnahmen auf Schulebene zum besseren Umgang mit Erwartungen
Anhang 4	Erwartungstagebuch
Anhang 5	Vorlage Erwartungstagebuch
Anhang 6	Gedächtnisprotokolle der Intervisionssitzungen Gedächtnisprotokoll der ersten Sitzung Gedächtnisprotokoll der zweiten Sitzung
Anhang 7	Vergleich von Intervention mit anderen Beratungsformaten
Anhang 8	Die Flexibel-Phase
Anhang 9	Dokumentation meines Arbeitsprozesses
Anhang 10	Feedback zum Booklet

19. Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Winterthur, 15.05.2021

Sara Schwarz

20. Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit

Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit gemäss Richtlinien zur Bachelor- und zur Masterarbeit:

Name Studierende: **Sara Schwarz**

Titel der Arbeit: **Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson – Wege, die beim Umgang mit hohen Ansprüchen helfen können**

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann.

Ich bestätige hiermit, dass die Arbeit, die ich abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (keine sensible Daten, auch im Anhang).

Ort und Datum: **Winterthur, 15.05.2021**

Unterschrift:

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson

Wege, die beim Umgang mit hohen
Ansprüchen helfen können

Abb. 1: Erwartungs-Wirrwarr

eingereicht von: Sara Schwarz
Begleitung: Christof Arn

15.05.2021

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1: Vollständiges Inhaltsverzeichnis	1
Anhang 2: Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung.....	3
Anhang 3: Massnahmen auf Schulebene zum besseren Umgang mit Erwartungen	4
Anhang 4: Erwartungstagebuch	5
Anhang 5: Vorlage Erwartungstagebuch.....	46
Anhang 6: Gedächtnisprotokolle der Intervisionssitzungen	47
Gedächtnisprotokoll der ersten Sitzung	47
Gedächtnisprotokoll der zweiten Sitzung.....	53
Anhang 7: Vergleich von Intervision mit anderen Beratungsformaten	58
Anhang 8: Die Flexibel-Phase	59
Anhang 9: Dokumentation meines Arbeitsprozesses	60
Anhang 10: Feedback zum Booklet.....	70

Das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis befinden sich im Hauptteil der Masterarbeit.

Anhang 1: Vollständiges Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Übersicht	1
2. Problemdarstellung anhand konkreter Beispiele aus dem eigenen Arbeitsalltag	2
3. Erwartungen: Definitionen, Typen und Theorien	4
3.1. Definitionen	4
3.2. Antizipationserwartungen	6
3.2.1. Handlungs-Ergebnis-Erwartungen, Situations-Ergebnis-Erwartungen und Instrumentalität	6
3.2.2. Erwartung-x-Wert-Theorien	7
3.2.3. Selbstwirksamkeitserwartung.....	7
3.2.4. Die Erwartungserwartung.....	7
3.3. Anspruchserwartungen.....	10
3.3.1. Rollenerwartungen und Eigen- und Fremderwartungen	10
3.3.2. Grössenwünsche	11
3.3.3. Appelle als Anspruchserwartungen	12
3.4. Übersicht Erwartungstypen	15
3.4.1. Antizipationserwartungen	15
3.4.2. Anspruchserwartungen.....	15
3.4.3. Antizipationserwartung einer Anspruchserwartung: Erwartungs-Erwartung.....	16
3.4.4. Erwartung-x-Wert-Theorien in Bezug auf die verschiedenen Erwartungstypen	16
3.5. Antizipations- und Anspruchserwartungen im heilpädagogischen Alltag	16
4. Die Funktion von Anspruchserwartungen in sozialen Systemen	17
4.1. Die Schule als soziales System	18
5. Belastung im Lehrberuf aufgrund von Anspruchserwartungen	19
6. Wege im Umgang mit Erwartungen	24
6.1. Realistische Anspruchserwartungen formulieren	25
6.2. Eine realitätsnähere Sichtweise der Berufssituation erlangen.....	28
6.3. Kompetenzen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen.....	29
6.3.1. Problemsituationen gemeinsam angehen.....	30
6.3.2. Arbeits- und Zeitorganisation verbessern	30
6.4. Reflexion, persönliche Weiterentwicklung und Beratung.....	31
6.5. Rollenerwartungen modellieren und Rollenkonflikte balancieren	32
6.6. Mit dem Selbstkundgabe- anstatt dem Appell-Ohr hören	33
6.7. Internale und externale protektive Faktoren stärken und nutzen	33
6.8. Intervision	35
6.8.1. Kritische Reflexion und Gefahren der Intervision.....	38
6.8.2. Wirksamkeit der Intervision.....	39
6.8.3. Erwartungen und innere Haltung bei der Intervision	40
6.9. Ich-Entwicklung	42
6.9.1. Der innere Kern.....	43
6.9.2. Motive als Voraussetzung zur Ich-Entwicklung	44
6.9.3. Schlüsse aus der Persönlichkeitsentwicklung für den Umgang mit Erwartungen	45
6.9.4. Was haben Super- und Intervision mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun?	47
7. Zusammenfassung und Auswahl der verschiedenen Wege im Umgang mit Erwartungen	48
7.1. Auswahl der zu erprobenden Wege	49
8. Methodik	50
8.1. Aktionsforschung	50
8.1.1. Forschungstagebuch und Gedächtnisprotokoll	50
8.2. Literaturrecherche: Ein Erfahrungsbericht	53
8.3. Methodenkritik	54
9. Erprobung der ausgewählten Wege	57
9.1. Intervision in der Praxis.....	57
9.1.1. Zusammenfassung des Gedächtnisprotokolls der ersten Intervision	57
9.1.2. Reflexion der ersten Intervision.....	58
9.1.3. Zusammenfassung des Gedächtnisprotokolls der zweiten Intervision	59
9.1.4. Reflexion der zweiten Intervision	60
9.1.5. Gedächtnisprotokoll der dritten Intervision	60
9.1.6. Reflexion der dritten Intervision.....	62
9.2. Ich-Entwicklung	63

9.2.1. Meine Ich-Entwicklungsphase	63
9.2.2. Meine nächsten Schritte zur Entwicklung	66
9.3. Auseinandersetzung mit Motiven, Grössenwünschen und Formulierung realistischer Ziele.....	67
9.4. Mit dem Selbstkundgabe-Ohr hören	68
10. Auswertung der erprobten Wege	69
10.1. Führen eines Erwartungstagebuchs	69
10.2. Auseinandersetzung mit Motiven, Grössenwünschen und realisierbaren Zielen.....	69
10.3. Hören mit dem Selbstkundgabe-Ohr	70
10.4. Intersivision	71
10.5. Ich-Entwicklung	72
11. Beantwortung der Fragestellung und Zielerreichung.....	74
12. Booklet.....	75
13. Fazit und Ausblick	76
14. Abbildungsverzeichnis.....	78
15. Literaturverzeichnis	78
16. Tabellenverzeichnis.....	80
17. Danksagung	80
18. Eigenständigkeitserklärung	81
19. Anhang.....	81

Anhang 2: Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung

1. Schritt:
Festlegung von Leitung und Fall (5 - 10 Minuten)

Die Beratungsgruppe arbeitet ohne einen von außen kommenden Leiter (Moderation).

- Zu Beginn der kollegialen Beratung wird vereinbart, wer die Gruppe leitet. Der Leiter hat die Aufgabe die 10 Schritte zu moderieren (Anfang und Ende einläuten, Zeit strukturieren, Übergänge schaffen) und beteiligt sich als Berater.
- Ebenfalls wird zu Beginn entschieden, wessen Fall bearbeitet werden soll (Fallgeber). Dafür muss am Anfang genügend Zeit berücksichtigt werden.

Regel:
Die Leitung wechselt nach jedem besprochenen Fall.

2. Schritt:
Vortragen der Problemsituation (10 Minuten)

Der Fallgeber stellt sein Problem dar und versucht so gut wie möglich zu fokussieren.

Regel:
Der Vortragende spricht alleine und wird nicht unterbrochen. Jeder Teilnehmer folgt aufmerksam und konzentriert, achtet auf Stimme, Haltung, Tonfall, Körpersprache, die Reihenfolge der Informationen und eigene Empfindungen.

3. Schritt:
Nachfragen (5 Minuten)

Die Teilnehmer können Informations- und Verständnisfragen an den Fallgeber stellen.

Regel:
Es sind nur Informations- und Verständnisfragen erlaubt. Der Fallgeber beantwortet die Fragen. Keine Diskussion!

4. Schritt:
Sammeln von Einfällen (10 Minuten)

Die Gruppe sammelt Assoziationen, Empfindungen, Phantasien, Metaphern, die die Falldarstellung bei ihr ausgelöst hat.

Hilfreich ist es, eigenen Einfällen Raum zu geben.

Mit wem identifiziere ich mich am meisten? Warum? Was hat die Art und Weise, wie der Fall vorgestellt wurde, bei mir hervorgerufen?

Noch keine Lösungsvorschläge einbringen!

Regel:
Der Fallgeber hält sich während dieser Phase ganz zurück, auch wenn es schwer fällt, nicht sofort etwas richtig stellen zu können. Er soll sich darauf konzentrieren, alles aufzunehmen, was der Gruppe zu seiner Situation einfällt.

5. Schritt:
Rückmeldung des Fallgebers (5 Minuten)

Der Fallgeber sagt der Gruppe, was er von den vorgebrachten Ideen und Einfällen für sich verwenden kann und was nicht brauchbar ist.

Regel:
Die Gruppe hört still zu.

6. Schritt:
Sammeln von Lösungsvorschlägen (10 Minuten)

Die Gruppe trägt aus ihrer eigenen Erfahrung Lösungsmöglichkeiten zusammen.

Regel:
Der Fallgeber hält sich während dieser Phase ganz zurück, auch wenn es schwer fällt, nicht sofort etwas richtig stellen zu können. Er soll sich darauf konzentrieren, alles aufzunehmen, was der Gruppe zu seiner Situation einfällt.

7. Schritt:
Rückmeldung des Fallgebers (5 Minuten)

Der Fallgeber sortiert das Gehörte und sagt der Gruppe, was er von den vorgebrachten Ideen und Lösungsvorschlägen für sich verwenden kann und was für ihn nicht brauchbar ist.

Regel:
Die Gruppe hört still zu.

8. Schritt:
Allgemeiner Austausch (10 Minuten)

Gemeinsames Gespräch und Austausch über Dinge, die unklar geblieben sind. Vertiefende Lösungsvorschläge und Planung erster Schritte für die Veränderung der Problemsituation.

9. Schritt:
Abschlussrunde – Sharing (5 - 10 Minuten)

Reihum nennt jedes Gruppenmitglied eine Situation, in der es ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Diese Runde entlastet und verbindet die Gruppe ...

10. Schritt:
Feed back (10 Minuten)

- für den Leiter/ vom Leiter der Sitzung
- des Fallgebers
- innerhalb der Gruppe
- Abspraken für die nächste Sitzung?

Abb. 3: Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung

Anhang 3: Massnahmen auf Schulebene zum besseren Umgang mit Erwartungen

Stein (2004), welcher die Diskrepanzen zwischen den Selbstrepräsentationen (Ideal, Aktual und Sollte) untersucht, Schlüsse zu Berufszufriedenheit und Burnout gezogen und besondere Spannungsfelder für Lehrpersonen für Sonderpädagogik bestimmt hat (Stein, 2005, S. 346ff.), empfiehlt auch Massnahmen auf Schulebene, die man zum besseren Umgang mit Erwartungen ergreifen kann (Stein, 2004, S. 497ff.). Zunächst einmal sei es wichtig, die kollegiale Zusammenarbeit zu fördern, da diese die Arbeitsqualität und Stabilität stärke. Zusammenarbeit und Teamorientierung müsse in der Rolle von sonderpädagogischen Lehrpersonen tiefer verankert werden. Zweitens sollte die Schule den Lehrpersonen für Sonderpädagogik Möglichkeiten der schulorganisatorischen Mitgestaltung eröffnen, damit sie beispielsweise ein stärkeres Erleben von Selbstgestaltung im Beruf erfahren. Sie sollen Einfluss auf die Bedingungen von Schule und Schulsystem erhalten. Drittens solle den Lehrpersonen für Sonderpädagogik stärker die Möglichkeit zur Entlastung geboten werden. Auf Schulebene müsse deswegen überprüft werden, «wie mit beruflichen Distanzierungsmöglichkeiten für Lehrer umgegangen wird: in dem Sinne, nicht (rein funktional orientiert) von den Lehrern Stabilität im Beruf zu erwarten, ohne auch eine Distanzierung auf mittlerem Niveau sowohl zuzulassen als auch zu gewährleisten» (Stein, 2004, S. 498). Ein weiterer wichtiger Schritt sei, dass Elternarbeit einen eindeutigeren Platz im Arbeitsspektrum erhalte (Stein, 2004, S. 498). Auf die Beschreibung von Empfehlungen der Studie von Stein (2004), welche sich auf die Aus- und Weiterbildung und die Berufsberatung beziehen (Stein, 2004, S. 502 ff.), wird verzichtet, weil eine einzelne Lehrperson keinen Einfluss darauf hat.

Anhang 4: Erwartungstagebuch

Wie Altrichter et al. (2018, S. 28) es beschreiben, ist mein Forschungstagebuch, hier Erwartungstagebuch genannt, ein sehr persönliches Dokument. Dabei habe ich mich, wie Altrichter et al. (ebd.) es beschreiben, davor gehütet, «Selbst-Zensur», was die literarischen und orthografischen Massstäbe angeht, zu betreiben. Mein Erwartungstagebuch erhebt darum keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Objektivität und uneingeschränkte formale Korrektheit. Die Situationen wurden zeitnah und in meiner «Alltagssprache» beschrieben.

Alle im Erwartungstagebuch vorkommenden Namen sind ausgeschrieben, jedoch anonymisiert. Zu beachten ist, dass ich die bunten Zeilen im Zuge der Auswertung des Erwartungstagebuchs nachträglich hinzugefügt habe (Beendigung des Erwartungstagebuchs am 1.1.21, Auswertung ab dem 20.2.21). In einigen Erwartungssituationen, die ich beschrieben habe, spreche ich davon, dass es in einer Klasse zwei Kinder mit ISR hat. Ein Junge, Florian, der zu Beginn der Aufzeichnungen noch keinen ISR-Status hatte, bekam im Laufe der Zeit noch einen ISR-Status; es hat dann somit drei Kinder mit ISR in einer meiner Klassen. In den bunten Zeilen des Erwartungstagebuches ging ich immer von meiner zum Auswertungszeitpunkt aktuellen Situation aus, weshalb ich dort von Beginn an beschreibe, dass in einer Klasse drei Kinder mit ISR sind, auch wenn das zur Zeit, als ich den Eintrag geschrieben habe, noch nicht der Fall war.

Gewisse Dinge sind grün markiert, das heisst, sie waren/sind für mich besonders wichtig.

Tabelle 6: Eintrag 1

Eintrag 1		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Mi, 17.8.20	Anspruchserwartung von mir an den SPD	Implizit geäussert
<p>Erwartungssituation: Ich rufe beim schulpsychologischen Dienst an, da wir einen neuen Jungen in der Klasse haben. Als ich den vor Kurzem in Deutschland verfassten Abklärungsbericht lese, bin ich erschrocken, da der abklärende Arzt dringend eine Schulung in der Förder-Sonder-Klasse rät, weil von einem Folgen in der Regelschule nicht auszugehen sei und dies die Entwicklung des Jungen gefährden könnte. Der Junge hat bei uns keinen ISR-Status, sondern die Massnahme EB (die 1. Klasse in 2 Jahren absolvieren). Ich möchte unseren SPD informieren, da ich sicher bin, dass er diese Infos haben muss und erwarte von ihm, dass er bald auf Besuch kommt, den Jungen einmal beobachtet, meine Befürchtungen ernst nimmt und mich berät, wie wir weiter vorgehen können.</p> <p>Interpretation/Handlung/Plan: Meine Erwartungen werden nicht erfüllt. Der Schulpsychologe weist mich darauf hin, dass meine Fragen und Anliegen zuerst schulintern mit der Schulleitung geklärt werden müssen und dass er noch nichts in diesem Fall unternehme. Das Schulsystem in Deutschland und der Schweiz sei sehr unterschiedlich und ich müsse mich zuerst bei der Schulleitung informieren, warum das Kind keinen ISR-Status hat. Ich erkläre ihm, dass bei mir wegen des Arzt-Berichtes aus Deutschland und wegen der Beobachtung des Jungen die Alarmglocken schlagen. Das Telefonat lässt mich irgendwie mit dem Gefühl zurück, er hätte mich missverstanden. Ich möchte nicht, dass der Schulpsychologe denkt, ich wolle diesen Jungen nicht in der Klasse haben. Mit zwei anderen ISR-Kindern in der Klasse mache ich mir jedoch Sorgen, dass ich zu wenig Ressourcen habe, den Jungen genügend zu unterstützen. Hätte ich wissen müssen, dass es besser gewesen wäre, nicht zuerst den Schulpsychologen zu informieren, sondern zuerst mit der Schulleitung oder der Fachstelle Sonderpädagogik zu sprechen? Auch ich habe wohl seine Erwartung nicht erfüllt, mich an das korrekte Vorgehen zu halten (zuerst SL, dann SPD). Ich telefoniere darauf wie schon geplant mit der Fachstelle Sonderpädagogik, die sich die Unterlagen des Kindes ansieht und mit der SL und dem SPD das weitere Vorgehen bespricht. Ich bin darüber sehr erleichtert.</p> <p>Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Handlungs-Ergebnis-Erwartung: «Wenn ich anrufe, kriege ich Beratung».</p>		

Ergebnis-Folge-Erwartung: Wenn der SPD sich den Jungen ansieht, kriegen wir vielleicht die Ressourcen, die wir für ihn brauchen. Oder der SPD findet raus, dass eine externe Sonderschule besser wäre für den Jungen.
Mögliches Motiv (von mir): Streben nach Unterstützung (versus das Streben nach Macht) von dem SPD für mich, damit wiederum der Junge bessere Unterstützung erhält.
Mögliche Grössenwünsche (von mir): Ich möchte jemand sein, der bei Schwierigkeiten nicht wegschaut, sondern Verantwortung übernimmt und ein Anliegen weiterleitet.
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Rollenerwartung von mir an den SPD, dass er mich berät und den Jungen einmal besucht, finde ich grundsätzlich nicht zu hoch. Ich weiss zwar, dass ich nächstes Mal zuerst die Fachstelle Sonderpädagogik kontaktieren muss, aber ansonsten finde ich meine Erwartung an den SPD gerechtfertigt. Auch den Grössenwunsch «Ich möchte jemand sein, der bei Schwierigkeiten nicht wegschaut, sondern Verantwortung übernimmt und ein Anliegen weiterleitet» halte ich für realisierbar. Ich spüre keinen Druck, wenn ich ihn laut sage. Ich möchte so jemand sein, der nicht die Augen verschliesst vor Schwierigkeiten.
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Es nervt mich, dass du nicht den offiziellen Weg einhältst und ihr das nicht zuerst schulintern klärt! Ich habe eh schon so viel zu tun! Immer wollen alle etwas von mir»
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Der SPD hat Stress und viel zu tun. Der «Rüffel» war wahrscheinlich nicht persönlich gemeint. Jetzt weiss ich ja, wie ich es nächstes Mal machen muss.

Tabelle 7: Eintrag 2

Eintrag 2		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Di, 18.8.20	Fremderwartung an mich	explizit geäussert
Erwartungssituation: Claudia möchte, dass ich ihr meine Beobachtungen der Kinder, die ich mir selbst während der Lektion notiere, ins Lehreroffice notiere.		
Interpretation/Handlung/Plan: Diese Erwartung werde ich ihr erfüllen. Eigentlich möchte ich es nicht machen, weil es zeitaufwändig ist, aber bei ihr weiss ich, dass sie diese Einträge auch liest und hoffe mir, dass sie daraus etwas macht. Somit macht es Sinn und hilft den Kindern im besten Fall.		
Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Erwartung-x-Wert-Theorie: Das Aufschreiben der Beobachtungen ins Lehreroffice kostet viel Zeit. Ist es das wert? Nutzt Claudia sie für den Unterricht? Ist sie einfach froh, wenn sie etwas hat, dass sie den Eltern am SSG sagen kann?		
Mögliches Motiv (von mir): Mein Motiv zur Unterstützung/Dienstleistung für Claudia spielt dabei sicherlich mit, dass ich ihr die Notizen aufschreibe, obwohl mich dies viel Zeit kostet. Zusätzlich möchte ich sie mit einem Nein nicht verärgern, strebe also nach Harmonie. Allenfalls ist auch zu kleinen Teilen das Motiv nach Fremdanerkennung dabei: Wenn ich ihr die Notizen aufschreibe, hält sie mich für eine gute SHP.		
Mögliche Grössenwünsche (von mir): Eine SHP muss eine Unterstützung für die Klassenlehrperson sein und es gehört als SHP zu dem Berufsauftrag, den Lernfortschritt und Beobachtungen der Kinder stetig zu notieren.		
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Diese Grössenwünsche sind eher hoch. Grundsätzlich sollte man als SHP die Klassenlehrperson schon unterstützen, doch meiner Meinung nach nur so weit, dass es nicht zu einer Überlastung der SHP kommt. Genauso ist es mit dem Grössenwunsch, dass eine gute SHP stetig alles über die Kinder dokumentiert. Wenn es dazu führt, dass man viele Überstunden am Computer macht, ist dieser Grössenwunsch wohl zu hoch.		
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: 1. Ich unterstütze die Lehrpersonen nach eigenem Ermessen, so, dass es in mein Pensum passt und keinen Mehraufwand bedeutet, der mir für meine Arbeit nichts nützt. 2. Ich dokumentiere für mich schriftlich so viel,		

wie ich es für die Arbeit brauche. Diese Notizen stelle ich den Klassenlehrpersonen bei Bedarf nach Möglichkeit zur Verfügung.

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

«Ich bin unsicher, wenn ich nichts Schriftliches habe, was ich den Eltern an einem Elterngespräch zu einem späteren Zeitpunkt zeigen kann (das war auch zu vergangenen Zeitpunkten schon mal so). Ich verliere bei der ganzen Klasse den Überblick und weiss zum Teil nicht recht, wo alle Kinder zu jedem Zeitpunkt stehen.»
 → könnte auch eine überhöhte Erwartung an sich selbst beinhalten.

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

Claudia ist etwas unsicher und hätte gerne etwas in der Hand, was sie den Eltern am Elterngespräch erzählen kann. Aber nur weil sie es gern hätte, muss ich ihr es nicht unbedingt geben, wenn es mich dafür stresst und meinen zeitlichen Rahmen sprengt. Fragen darf man immer, das kostet nichts. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, ihre Unsicherheit abzufangen.

Tabelle 8: Eintrag 3

Eintrag 3		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Mi, 26.8.20	Fremderwartung an mich/meine Rolle	explizit geäußert
<p>Erwartungssituation: Meine 1. Lektion mit einem neuen ISR-Kind. Steffi (KLP) sagt mir, ich müsse unbedingt strenger sein mit Leon. So schlecht habe er bei ihr nie gearbeitet und so wie er das Heft jetzt ausgefüllt habe, könne er das Heft nicht abgeben.</p> <p>Interpretation/Handlung/Plan: In der Vergangenheit wurde mir von einer Lehrperson mehrmals auf unfreundliche Weise deutlich gemacht ich sei nicht streng genug, was mich kränkte. Diese Aufforderung und Erwartung von Steffi trifft mich mehr, als es sollte; sie begleitet mich noch durch den Tag. Generell würde ich nochmals genau auf die gleiche Art auf Leon zugehen in einer ersten Stunde, da ich mit meiner offenen und freundlichen Art bei den Kindern oft «gut fahre». Es stimmt, dass Leon heute nicht gut mitarbeitete und ich meine Haltung überdenken muss, damit ich ein gutes Mass zwischen Motivation und Strenge finde. Häufig gelingt es mir gut, jedoch nicht immer. Ich werde versuchen, strenger mit ihm zu sein auf meine Weise, kann aber nicht garantieren, dass er beim nächsten Mal nicht im Heft herumkritzelt, wenn er nicht mehr mag. Meine Aufgabe ist meiner Meinung nach nicht, dass die Kinder das Heft schön abgeben, sondern dass sie etwas lernen; fachlich oder überfachlich. Ich kann nicht versprechen, dass ich diese Erwartung erfülle. Es ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, dass die Kinder die Sachen, resp. das Heft oder Arbeitsblätter schön abgeben. Es geht mir darum, was draufsteht und nicht in erster Linie, wie es daherkommt (besonders nicht bei Leon, der Cerebralparese hat und es wegen der beeinträchtigten Motorik auch nicht so schön kann).</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Selbstwirksamkeitserwartung: Ich arbeite eher über Beziehung, nicht über Strenge. Kann ich wirklich streng sein? Erwartung-x-Wert-Theorie: Ist es das Strengsein meinerseits wert? Nützt das etwas? Ist es dann nicht nur ein «Zwingen»? Mir geht es darum, die Eigenmotivation des Kindes zu wecken... Ich muss es weiter beobachten und evt. ausprobieren. Theoretische Notiz: Habe eine Quelle gefunden, die meine Haltung spiegelt: Es gälte, Bedingungen zu schaffen, die starke Strenge und Dominanz, Distanzierung und soziale Distanz möglichst wenig notwendig machen (Stein, 2004, S. 499).</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir, warum ich eben nicht gerne streng bin: Bedürfnis nach Bindung und nach Fremdanerkennung im weitesten Sinne, da ich mit dem ISR-Jungen eine gute Beziehung aufbauen will und möchte, dass er mich mag. Dies möchte ich nicht durch das Einfordern von zu viel Disziplin schon in der ersten Stunde kaputt machen. Auf der anderen Seite möchte ich auch die Fremdanerkennung von Steffi und dass sie mich nicht kritisiert. Mögliche Größenwünsche von mir: Ich möchte jemand sein, der eine gute Bindung zu den Kindern hat und Kinder ohne Strenge dazu bringt, zu lernen, respektive lernen zu wollen. (Die Selbstwirksamkeitserwartung (oder Angst), dass ich nicht streng genug sein kann, spielt vielleicht auch noch etwas mit. Dominanz auszustrahlen war noch nie meine Stärke, eine Beziehung aufzubauen hingegen schon).</p>		

<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Kinder ganz ohne Strenge zu unterrichten ist vermutlich eine zu hohe Erwartung. Der Beziehungsansatz ist gut, jedoch braucht es teilweise etwas Strenge. Für mich als SHP geht es aber, je mehr ich darüber nachdenke, wirklich nicht darum, dass Kinder die Arbeitsblätter bei mir schön machen. Ich habe maximal 2 Lektionen Zeit für ein Kind mit ISR, da muss ich diese Zeit einfach anders nutzen als damit, dass Leon die Zahlen schön in die Kästchen schreibt. Ich muss ihn kognitiv «spüren», merken, was er kann und nicht einfach auf die Form achten, damit die Klassenlehrerin zufrieden ist.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Ich bin nur dann streng, wenn ich es für angemessen halte. Ich kann auf mein Gespür vertrauen, wann es Strenge braucht und wann nicht. Meine Massstäbe liegen anders als die der Klassenlehrperson und das ist berechtigt.</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Ich lege viel Wert auf ordentliche und saubere Arbeitsblätter, das ist mir sehr wichtig. Da bin ich streng und habe hohe Standards».</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Steffi hat andere Standards als ich was das «Daherkommen» eines Arbeitsblattes betrifft. Das heisst aber nicht, dass ich mich ihren Standards anpassen muss. Ich habe einen Förderauftrag und habe andere Erwartungen an das Kind und daran, wie es das Blatt abgeben muss. Wie über Geschmäcker müssen wir darüber nicht streiten. Ich sehe es anders und das ist legitim.</p>

Tabelle 9: Eintrag 4

Eintrag 4		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Mi, 26.8.20	Ist das wirklich nur eine Erwartungs-Erwartung ? Oder ist es eine Fremderwartung an mich? Eigentlich ist es nicht explizit geäussert: also Erwartungserwartung?	Implizit... Sie berichtet mir einfach, wie es ist. Höre ich hier zu sehr mit dem Appell-Ohr?
<p>Erwartungssituation: Die Unterrichtsassistenz, die einen Schüler mit ISR begleitet, sucht mich in der 10-Uhr-Pause auf und berichtet mir, dass der Junge nur widerwillig das Deutsch-Material von mir mit ihr bearbeite.</p> <p>Interpretation/Handlung/Plan: Für mich steht von der Unterrichtsassistenz die Erwartung im Raum, dass ich ihr irgendeinen Tipp geben kann, wie sie den Jungen zum Arbeiten motivieren könnte oder dass ich anderes Material für sie habe. Ich selbst kenne den Jungen, Arber, erst seit eineinhalb Wochen und habe erst zwei Doppelstunden mit ihm gearbeitet. Ich konnte seinen Lernstand noch nicht gut einschätzen und habe das Material, welches ich für ihn erstellt habe, nur aufgrund von Infos der vorherigen SHP und der Klassenlehrpersonen machen können. Ich sagte ihr das noch einmal so und sagte, dass ich ihr auf die nächste Woche noch Kärtchen und einen «Motivationspass» für die Lesekarte erstelle. Grundsätzlich müssen wir aber aktuell noch bei diesem Material bleiben, da Arber (nun 3. Klasse) noch nicht alle Buchstaben abgespeichert habe und wir das jetzt üben müssen. Ich hoffe, ich kann Arber und der Unterrichtsassistenz das Arbeiten mit dem neuen Material etwas erleichtern und die Erwartung so erfüllen.</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Eigenerwartung: «Ich muss den Unterrichtsassistenzen ideales, supergutes Material für die ISR-SuS geben, mit dem sie gut arbeiten können.» Selbstwirksamkeitserwartung: «Kann ich diese Eigenerwartung erfüllen? Bei den einen Kindern ist es sehr schwierig, herauszufinden, was sie machen können...»</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung und Dienstleistung für die Unterrichtsassistenz führt dazu, dass ich wie oben bei der Eigenerwartung geschrieben habe, dass ich denke, ich muss ihr supergutes Material für die Arbeit mit Arber geben.</p> <p>Mögliche Grössenwünsche von mir: Eine SHP muss einer Unterrichtsassistenz passendes Material geben und sie so anleiten können, dass sie problemlos mit dem Jungen arbeiten kann.</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Eigenerwartung «Ich muss den Unterrichtsassistenzen ideales, supergutes Material für die ISR-SuS geben, mit dem sie gut arbeiten können» ist alleine wegen den Begriffen <i>ideal</i> und <i>supergut</i> zu hoch. Es gibt vermutlich nicht das eine, perfekte Material, im Lernen spielt die Beziehung vom Lehrenden zum Lernenden immer eine Rolle, und die Beziehung von der Unterrichtsassistenz zu Arber kann ich nur bedingt beeinflussen,</p>		

indem ich ihr teilweise Tipps gebe, wie sie auf Arber zugehen kann, worüber sie mit ihm sprechen könnte, wie sie damit umgehen soll, wenn er einen Fehler macht oder wenn er nicht mehr mag, etc. Der Grössenwunsch, dass eine SHP einer Unterrichtsassistenz passendes Material geben muss und sie so anleitet, dass die Unterrichtsassistenz problemlos mit dem Jungen arbeiten kann, wurde mir immer wieder von Vorgesetzten ermittelt. Das muss im Grunde genommen so sein, weil ich selber als SHP nur maximal 2 Lektionen für ein ISR-Kind habe und die UAs den Rest übernehmen müssen. Es ist also auch eine Rollenerwartung an mich, die ich verinnerlicht habe und glaube, dass ich es so machen muss. Ich finde, sie ist bis auf den Begriff «problemlos» realisierbar.

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

1. Ich gebe den Unterrichtsassistenten nach meiner Einschätzung entsprechendes Material, welches sie mit den ISR-Kindern bearbeiten können. Aufwand (wie lange ich dafür brauche, das Material herzustellen) und Ertrag (was das Kind dabei lernt) sollen dabei die Balance halten.
2. Ich leite die Unterrichtsassistenz so an, dass sie das Material versteht und versteht, wie sie mit dem Kind daran arbeiten kann.

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

«Ich bin unsicher. Ich weiss nicht, wie ich den Jungen motivieren kann.»

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

Was ich der Unterrichtsassistenz im Geiste sage, um mich zu entlasten: «Obwohl ich die Heilpädagogin bin, habe ich keine Patentlösung, wie sich jedes Kind motivieren lässt. Ich kann dir meine Ideen dazu mitteilen, doch wir müssen es gemeinsam herausfinden (du arbeitest sogar mehr mit dem Jungen als ich). Es ist jetzt harzig, die Buchstaben lernen zu müssen, doch wir müssen da durch.» Wenn ich es etwas umformuliere, könnte ich es ihr auch fast so auch richtig sagen.

Tabelle 10: Eintrag 5

Eintrag 5		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Fr, 28.8.20	Fremderwartung an mich	explizit
<p>Erwartungssituation: Claudia (KLP) will, dass ich eine schwache Schülerin in einer kommenden Lektion eine Lektion lang alleine beschule.</p> <p>Interpretation/Handlung/Plan: Eigentlich sind die Ressourcen sehr knapp. Für den ISR-Jungen stehen nur 2 Lektionen zur Verfügung. Bedingt durch das AdL sind das aber die einzigen beiden Lektionen, in denen ich auch mit den IF-SuS der 1. Klasse arbeiten könnte. Diese Schülerin scheint aufgrund der Beobachtungen wirklich noch Mühe zu haben mit sehr grundsätzlichen Fähigkeiten (bis 10 Zählen, Zahlen bis 10 erkennen) und mit ihr zu arbeiten wäre wichtig. Leider ist es wie gesagt stundenplantechnisch nur möglich, mit dem Mädchen in einer der beiden Lektionen zu arbeiten, die eigentlich für den ISR-Jungen gedacht ist. Wir machen den Kompromiss, die kommende Lektion aufzuteilen, so dass ich mit dem Mädchen und einem anderen Kind 20 min und 20 min mit dem ISR-Jungen arbeiten kann.</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Eigenerwartung: Aus der obigen Situation ergibt sich auch eine Erwartung an mich/meine Rolle als SHP: Nur eineinhalb Lektionen mit einem ISR-Jungen zu arbeiten (wobei in der ganzen Lektion noch 2 andere Kinder dabei waren), ist einfach zu wenig!!! Ich müsste doch in dieser einen verbleibenden Lektion mit dem ISR-Jungen arbeiten!</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Vermutlich stehen hier wie bei vielen Situationen die Motive nach Fremdanerkennung, Dienstleistung und auch das Bedürfnis nach Harmonie im Vordergrund. Begründung: Erstens würde ich bisher nie einfach Nein sagen, weil ich keine Diskussion auslösen möchte (Bedürfnis nach Harmonie) und weil ich keinen Unmut auf mich ziehen möchte, sondern will, dass Claudia mich als gute SHP sieht (Fremdanerkennung). Ich will, dass sie eine Unterstützung von mir spüren kann (Dienstleistung). Deswegen lasse ich mich auf einen Kompromiss ein. Ich merke gerade, dass es doch schon mal gut ist, dass ich die «Anfrage» nicht einfach annehme, sondern mich auch für die Zeit mit dem ISR-Jungen einsetze.</p> <p>Mögliche Grössenwünsche von mir: Eine SHP ist für die Schulung der ISR-Kinder verantwortlich und dafür, dass diese genügend Unterstützung bekommen und etwas lernen.</p>		

Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?

Der Grössenwunsch, welcher oben notiert ist, ist sicher nicht immer ganz einfach umzusetzen, vor allem weil «genügend Unterstützung» nicht genau definiert ist. Was heisst genügend Unterstützung? Könnte es nicht immer etwas mehr sein? Besonders halte ich ehrlich gesagt die 2 Lektionen pro Woche, die ich für ein ISR-Kind habe, für viel zu wenig, das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung. Deswegen ist dieser Grössenwunsch von mir aus subjektiv gesehen an dieser Schule nicht umsetzbar, auch wenn es mein Berufsauftrag als SHP ist. Ich denke, wenn die Zeit für das ISR-Kind so knapp bemessen ist, ist auch die Klassenlehrperson mitverantwortlich, dass diese wenige Zeit für das Kind so gut genutzt wird, wie es geht.

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

Die SHP und die Klassenlehrperson sind verantwortlich, dass das ISR-Kind etwas lernt und genügend Unterstützung bekommt. Dafür setzen sie auch die Unterrichtsassistenz für das Kind lernförderlich ein. Die SHP bringt zur Sprache, wenn sie das Gefühl hat, dass die Zeiten nicht optimal genutzt werden und vertritt diese Anliegen. Sie entscheidet schlussendlich nach ihrer Einschätzung, wie sie selbst ihre Lektionen einsetzt.

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

«Ich weiss nicht, wie ich alle verschiedenen Bedürfnisse der Klasse abdecken kann!» oder: «Ich weiss nicht, wie ich dieses Kind fördern kann» oder «Ich habe keine Zeit, mit diesem Kind zu arbeiten».
(möglicher Appell daraus: «Kannst du mir etwas abnehmen?»))

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

Was mir in den Sinn kommt, wenn ich die ersten beiden möglichen Selbstkundgaben lese, ist, was mir die Fachstelle Sonderpädagogik auch schon gesagt hat, als ich ihr mein Leid klagte, dass ich gar nicht wisse, wie ich dem ganzen Förderbedarf nachkommen sollte. Sie sagte mir, dass ja auch die Klassenlehrpersonen den Auftrag haben, zu differenzieren. Ich sei die Hauptverantwortliche für die ISR-Kinder, bei den Kindern mit IF sei die Klassenlehrperson ebenso mitverantwortlich. Das muss vermutlich stimmen, denn ich kann bei bestem Willen nicht alle Kinder mit ISR, ILZ und IF optimal fördern. Dass man als Klassenlehrperson im Unterricht auch differenzieren muss, habe ich an der schon Pädagogischen Hochschule gelernt. Jedoch stehen unsere UST-Klassenlehrpersonen mit dem AdL vor einer zusätzlichen «Differenzierungs-Aufgabe» - da innerhalb jeder Klassenstufe der 1.-3. Klasse noch zu differenzieren ist wohl schwierig. Wir, also ich und die Klassenlehrperson, müssen beide das Beste aus der Situation machen und dabei mit unseren Ressourcen gut haushalten.

Tabelle 11: Eintrag 6

Eintrag 6		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Fr, 28.8.20	Rollenerwartung (Fremderwartung) von mir an die Unterrichtsassistenz	explizit
Erwartungssituation: Ich erwarte von der Unterrichtsassistenz, dass sie mit meinem Material mit dem IRS-Jungen arbeitet.		
Interpretation/Handlung/Plan: Die Unterrichtsassistenten sind in unserer Schule der verlängerte Arm der Heilpädagog*innen. Wir SHPs haben für ein ISR-Kind nur 2 Lektionen pro Woche zu Gute, sind aber verantwortlich, die Unterrichtsassistenten anzuleiten und ihnen Material zu geben, damit sie mit den Schülerinnen und Schülern bearbeiten (Sie haben für ein ISR-Kind zwischen 6 und 10 Lektionen). Deshalb erwarte ich auch, dass dies so umgesetzt wird. Bisher freut es mich, dass es wirklich gemacht wird und mir auch immer wieder darüber berichtet wird!		
Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Wenn ich gutes Material gebe und sie damit arbeiten, führt es zum Ergebnis, dass das Kind viel lernt. Die Ergebnis-Folge-Erwartung (Instrumentalität) wäre, dass das Kind gute Fortschritte macht (nicht nur für die Leistungen in der Schule zum jetzigen Zeitpunkt, sondern auch, wenn es um eine Lehrstelle geht z.B.).		
Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung und Dienstleistung für den ISR-Jungen («Für-Andere-sorgen»). Es ist mir persönlich wirklich wichtig, dass mit den ISR-Kindern gearbeitet wird. Sie haben diese Unterstützung zu Gute und sollen sie wirklich bekommen. Ich muss mich dafür einsetzen, dass das so gemacht wird.		
Mögliche Grössenwünsche von mir: Ich will eine SHP sein, die sich für die Bedürfnisse der ISR-Kinder einsetzt!		

<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Dass ich möchte, dass die Unterrichtsassistenzen mit meinem Material mit den ISR-Kindern arbeiten und dass ich eine SHP sein möchte, die sich für die Bedürfnisse der Kinder einsetzt, finde ich beides nicht unrealistisch. Die erste Erwartung ist im Berufsauftrag der UAs, und mein Grössenwunsch, dass ich mich für die Kinder einsetze, ist erfüllbar. Das heisst jedoch nicht, dass es dann immer so gemacht wird, wie ich es für die ISR-Kinder gerne hätte und wenn einmal eine UA partout nicht umsetzen würde, was ich ihr nach mehrmaligem Erklären sage, werde ich wohl zur Fachstelle Sonderpädagogik gehen müssen und sie um Hilfe bitten müssen. Bisher war das aber noch nicht nötig.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: - Gibt es hier nicht, fand kein Dialog statt.</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -</p>

Zum jetzigen Zeitpunkt merke ich gerade, dass ich einfach nicht alleine verantwortlich für die Förderung der Kinder bin. Solange andere Personen beteiligt sind (Klassenlehrperson und UA, was in der Regelschule meist so ist), kann ich nicht alles so beeinflussen, wie ich es am besten fände. Ich kann es versuchen, mich dafür einsetzen, aber habe es nicht alleine in der Hand. Diese Erkenntnis nimmt mir spürbar etwas Druck!

Tabelle 12: Eintrag 7

Eintrag 7		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Mo, 31.8.20	Erwartungs-Erwartung	implizit
<p>Erwartungssituation: Wird es von mir erwartet, dass ich an alle 3 Elternabende meiner Klasse gehe?</p> <p>Interpretation/Handlung/Plan: Die Lehrpersonen fragten mich, ob ich an den Elternabenden teilnehme. Ich sagte dieses Jahr allen meinen 3 Klassen zu. Gründe dafür: 1. Meine SHP-Kollegin nimmt an allen 4 Elternabenden ihrer Klassen teil. Ich möchte nicht weniger engagiert als sie wirken. 2. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Schulleitung würde es von mir erwarten, da sie es wichtig fände, dass die Eltern mich kennenlernen. 3. Auch ich sehe es als gut an, wenn die Eltern mich einmal gesehen haben. Aber ist es wirklich notwendig? Ich werde nur mit einigen von ihnen Kontakt haben. Ausserdem wollte ich lernen, Nein zu sagen, zu Dingen, sie mir nicht notwendig erscheinen, da ich schon relativ viel arbeite und immer wieder Überstunden mache.</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu: Erwartung-x-Wert-Theorie: Ist es das Wert, an alle Elternabende zu gehen? Die Kosten sind hoch, ich muss zweimal bis nach 21 Uhr in der Schule bleiben und einmal an meinem unterrichtsfreien Donnerstag in die Schule gehen für ca. 1.5 Stunden, plus beide Arbeitswege mind. 1 h. Ich fühle mich oft schon müde, überarbeitet. Ist es nötig? Situation-Ergebnis-Erwartung: Wenn ich es unterlasse, zu gehen, hat es das Ergebnis, dass man mich für weniger engagiert hält als meine SHP-Kollegin. Ergebnis-Folge-Erwartung: Die negative Folge ist, dass man denkt, ich arbeite nicht gut und ich irgendwann die Schule verlassen muss (irrationale Angst).</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Bedürfnis nach Fremdanerkennung der Schulleitung und der Klassenlehrpersonen (weniger der Eltern, obwohl es ja beim Elternabend um diese geht. Bei den Eltern weiss ich eben, dass eh nur ein kleiner Teil von ihnen mit mir etwas zu tun haben wird und sie mich dann an Elterngesprächen eh kennenlernen werden). Allenfalls spielt auch das Motiv nach <i>Macht (Einflussnahme, Steuerung; «Für-sich-selbst-sorgen»</i>) hier etwas mit: Ich habe keine Lust, zweimal bis nach 21 Uhr in der Schule zu hocken und an meinem freien Tag auch noch mindestens 3.5 h aufzuwenden. Überstunden ahoi! Ich möchte lieber nachhause gehen. Vielleicht könnte man diesen „Egoismus“ von mir auch als gesunden Selbstschutz anschauen.</p> <p>Mögliche Grössenwünsche von mir: Eine gute SHP interessiert sich wahrhaftig dafür, dass sie von allen Eltern als Teil der Klasse wahrgenommen wird und präsentiert sich auch so. Sie weiss, dass die Schulleitung dies gutheissen würde und muss es darum tun. → <i>das ist die Erwartung, die für mich hinter dem Gefühl steht, dass ich an allen Elternabend teilnehmen müsste. Jedoch habe ich gerade das Gefühl, dass dies gar kein Grössenwunsch von mir ist, weil ich dieser</i></p>		

Erwartung nicht zustimme. Ich bin ehrlich der Meinung, dass es auch ohne mein Erscheinen an diesen Elternabenden geht. Wäre ich in 7 Klassen wie die SHP der Mittelstufe, würde ja auch nicht erwartet, dass ich an allen Elternabenden teilnehme, oder? Die Eltern der ISR-Kinder lernen mich früh genug an Gesprächen und Telefonaten kennen.

Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?

Dieser Grössenwunsch, mit dem ich wie gesagt eigentlich gar nicht übereinstimme und es deshalb gar kein richtiger Grössenwunsch von mir ist, ist schon etwas zu hoch, denke ich. Nur weil es schön ist, wenn einem alle Eltern mal gesehen haben und die Schulleitung dies auch gut findet, muss man es nicht machen, wenn man selbst den Nutzen dahinter nicht so spüren kann und es auch noch so viel zeitliche Ressourcen braucht.

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

Die Erwartungsformulierung, die sich für mich wirklich aus dieser Situation ergibt, ist folgende: Ich höre darauf, was ich selbst als wichtig empfinde und handle danach.

Ich habe einen **Plan**, wie ich es bei den Elternabenden nächstes Jahr zu tun beabsichtige:

1. Ich werde bei der Klasse von Claudia nicht mehr teilnehmen, weil sie nächstes Jahr keine neuen Kinder und dementsprechend keine neuen Eltern „bekommt“, da ihre 1./2. Klasse zu einer 2./3. Klasse wird. Das heisst, alle Eltern, mit deren Kindern ich zu tun habe, kennen mich schon.
2. Ich werde bei der Klasse von Mirjam vermutlich auch nicht teilnehmen (ausser, sie bittet mich darum und ich kann nicht Nein sagen. Das ist nicht so gut, oder?! Nein sagen müsste ich echt noch üben. Es fühlt sich gerade sehr schwer an, wenn ich mir vorstelle, ihr nächstes Jahr abzusagen). Sie bekommt nächstes Jahr nur neue Erstklässler dazu. Dabei ist mir eingefallen, dass wir in unserer Schule bedingt durch das AdL auch jedes Jahr wieder einen klassenübergreifenden Erste-Klasse-Elternabend machen, bei dem alle Eltern der 1.-Klässler teilnehmen. Die neuen Erstklass-Eltern sehen mich also da schon. Eigentlich macht es also nicht unbedingt so viel Sinn.
3. Bei der Klasse von Steffi nehme ich (vermutlich) nur teil, weil nächstes Jahr eine neue Lehrperson diese Klasse übernimmt. Vielleicht ist sie um Unterstützung froh. Falls sie es jedoch gar nicht für nötig hält, nehme ich dies gerne an. Neue 1.-Kl.-ISR-Kinder, mit denen ich viel zu tun habe, wird es in dieser Klasse nämlich nicht geben; es hat schon 3 ISR-SuS in der Klasse und diese Eltern kennen mich bereits gut.

→ *Es kann einfach sein, dass ich dann neben der anderen SHP «blöd dastehe». Sie arbeitet eigentlich wie ich 60%, gibt der Schule aber sicher noch um einiges mehr an Arbeitszeit. Sie macht auch jeweils an den Elternabend noch einen Beitrag, wie man die Kinder zuhause fördern könnte. Das habe ich letztes Mal bei den Elternabenden auch gemacht und das macht auch Sinn... Bin ich einfach zu faul/egoistisch, dass ich nicht gehen will, oder eher schon etwas zu überarbeitet, dass ich mich so überwinden muss, teilzunehmen und den Sinn daran weniger sehe? Das muss ich mir echt überlegen.*

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

- Kein Dialog; es ist eine reine Erwartungserwartung.

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

-

Tabelle 13: Eintrag 8

Eintrag 8		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Mo, 31.8.20	Fremderwartung von mir an die Schule	Implizit an die Schule Explizit besprochen mit anderen SHPs
Erwartungssituation:		
<p>EB (Einschulungsbegleitung): Hier erwarte ich mehr von der Schule, nämlich ein einheitliches Konzept, passendes Material, Spiele und Vorgaben, damit sich auch die Klassenlehrpersonen daran halten.</p> <p>An unserer Schule haben wir die Massnahme «Einschulungsbegleitung» (kurz: EB). Unser Sonderpädagogisches Konzept verliert darüber einen Satz: «Übertritt in die Einschulungsbegleitung: Die Schülerin / der Schüler nimmt am Unterricht einer AdL-Klasse teil, erhält aber durch die SHP zusätzliche Unterstützung und tritt nach einem Jahr regulär in die 1. Klasse ein.» Es ist kein Konzept vorhanden, wie die Förderung in der EB aussieht. Eine Klassenlehrperson mit 2 EB-Kindern sagte neulich, sie hätte noch nie ein EB-Kind gehabt, sie wisse gar nicht recht, was sie da machen müsse (an die genaue Aussage/indirekte Frage kann ich mich nicht mehr erinnern). Ich sagte ihr, dass es kein Konzept gebe, dass die EB-Kinder am Anfang grundsätzlich mal mitmachen mit dem Unterricht und sie bei diesen Kindern die Freiheit habe, sie mehr</p>		

spielen zu lassen, ihnen mehr Pausen zu geben, etc. Wenn es nicht mehr geht mit dem Folgen am Stoff, bereite ich mit ihr für diese Kinder basales und spielerisches Material vor; die Kinder sollen nicht in eine Überforderungssituation kommen. Eine Alternative wäre ein drittes KiGa-Jahr gewesen und es wäre für diese Kinder gut, eine Mischung zwischen KiGa und 1. Klasse zu finden. Über die Art der Unterstützung, welches ein Kind nach dem KiGa bekommt (EB, IF oder ein drittes KiGa-Jahr) entscheide die IF-Lehrperson im Kindergarten. Seit wenigen Jahren haben wir jedoch keine IF-LP im Kindergarten mehr.

Interpretation/Handlung/Plan:

Aktuell habe ich in drei Klassen 3 Schüler*innen mit EB. Allerdings gibt es für diese Massnahme keinerlei Ressourcen; die EB-Förderung soll innerhalb der nur 2 Lektionen IF pro Woche pro Klasse stattfinden. Deswegen war ich in der Vergangenheit manchmal nicht ganz zufrieden, wie die EB umgesetzt wurde. Kinder, für die es meiner Meinung nach gut gewesen wäre, noch mehr spielen zu können, erhielten einfach mehr basale Blätter oder konnten manchmal einfach zeichnen, während die anderen arbeiteten. Jedoch mache ich den Klassenlehrpersonen keinen Vorwurf. In den sowieso schon altersdurchmischten Klassen mit 3 Klassenstufen (1.-3. Klasse) stellen für mich EB-Kinder fast schon eine 4. Stufe dar. Mit zusätzlichen ISR-/ ILZ-SuS ist es dann zusätzlich schwierig, so vielen verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Es ist mein Wunsch, dass unsere Schule bald ein Konzept für EB erstellt; dass wir SHPs uns zusammensetzen und passendes EB-Material für alle Klassen anschaffen und zusammenstellen. Eine andere Möglichkeit wäre auch, irgendwann wieder eine Einschulungsklasse zu eröffnen, damit die Ressourcen gebündelter genutzt werden können und nicht auf die verschiedenen Unterstufenklassen verteilt werden müssen. Diese Punkte habe ich an unserer UST-SHP-Sitzung deponiert. Nach der Abarbeitung anderer Pendenzen werden wir darauf zurückkommen und Vorschläge ausarbeiten.

Es ist für mich neu, jedoch habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Wochen angefangen habe, an gewissen Handlungsweisen unseres Systems Kritik zu äussern, was ich mich früher nicht getraut hätte.

Was dahinterstehen könnte/Reflexion/Gedanken dazu:

Eigenerwartung an meine Rolle aber auch Fremderwartung an die Lehrpersonen: Wir (inkl. ich) müssten die EB-Kinder doch gemeinsam gut fördern können, aber es gibt keine Grundlagen. Ich frage mich manchmal, ob ein drittes KiGa-Jahr besser wäre.

Mögliches Motiv von mir:

Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»): Ich möchte diesen Kindern, die eigentlich zwischen KiGa und 1. Klasse stehen, gerecht werden. Ich möchte, dass sie noch mehr spielen und handeln können als die «regulären» Erstklässler und nicht einfach (salopp gesagt) manchmal mit Mandalamalen beschäftigt werden. Jedoch gibt es wie gesagt kein Konzept, kein fürs EB vorgesehenes spielerisches Material etc.

Möglicher Grössenwunsch von mir:

(lasse ich hier aus, da die Erwartung von mir an die Schule geht und ich dies auch gerechtfertigt finde. Meine Grössenwünsche spielen hier weniger eine Rolle).

Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?

Ich erwarte von der Schule ein einheitliches Konzept für die Einschulungsbegleitung, passendes Material, Spiele und Vorgaben, damit sich auch die Klassenlehrpersonen daranhalten.

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

Ich finde die Erwartung nicht zu hoch. Wenn man in einer Schule etwas macht, wie zum Beispiel IF, ISR oder eben EB muss man ein Konzept und einen Plan haben, wie das von den Leuten umgesetzt wird. Wie gesagt werden meine IF-Kollegin und ich versuchen, uns dazu Gedanken zu machen und dies dann der Fachstelle Sonderpädagogik weiterleiten.

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

- Kein Dialog, in dem Sinne kein Gegenüber

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

-

Tabelle 14: Eintrag 9

Eintrag 9		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
2.9.20	Zwei verschiedene Eigenerwartungen: 1. Beziehung stärken: mit Noah ins TTG gehen 2. Mit dem anderen ISR-Kind ein zweites Mal arbeiten und Erwartungs-Erwartung	Eigenerwartung: In dem Sinne explizit an mich, bin mir dessen ja bewusst. Erwartungs-Erwartung: implizit
<p>Erwartungssituation: Gehe ich mit Luca ins TTG oder arbeite ich mir dem anderen ISR-Kind? Ein ISR-SuS macht immer im Einzelsetting mit einer Unterrichtsassistenz TTG. Diese Woche ist sie krank, jedoch mag Luca das TTG sehr und möchte es nicht verpassen. Die Frage ist, ob ich mit ihm ins TTG gehen soll (die KLP fragt explizit, was ich mache. Ich denke, sie erwartet etwas Bestimmtes, ich weiss aber nicht, was).</p> <p>Interpretation/Handlung/Plan/Reflexion/Gedanken dazu: Pro: Es wäre beziehungsfördernd für uns, es ist eines der wenigen Fächer, welches Luca mag und wenn ich in ins TTG begleite, damit er wieder einmal mit der Halbklass TTG haben könnte, wäre das sozial förderlich und wirklich «integrativer Unterricht». Contra: Ich verpasse diese Woche die letzte Möglichkeit, dass andere ISR-Kind der Klasse noch ein zweites Mal diese Woche zu begleiten. Das wäre jedoch ein Anspruch von mir an mich, respektive eine eigene Erwartung an mich/meine Funktion, dass ich die ISR-SuS zweimal pro Woche sehe. Dieser Junge kam meiner Meinung nach die ersten 3 Schulwochen schon etwas zu kurz, jedoch scheint es aktuell auch noch ohne sehr starke Unterstützung einigermaßen zu klappen. Ich treffe die Entscheidung, Luca ins TTG zu begleiten 2 Lektionen lang, frage mich aber auch, was wohl die Erwartung der KLP an mich gewesen wäre. Sieht sie es echt auch so, dass der andere ISR-Junge bei mir etwas zu kurz kommt? Oder spricht sie den Vorteilen über Luca auch mehr Wert zu? Ich sage ihr, dass ich nächste Woche dann wirklich mind. Zweimal mit dem anderen Jungen arbeite. Sie findet das gut und schlägt mir auch gleich eine Zeit vor.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung und Dienstleistung der beiden ISR-Kinder. Bei dem einen geht es mehr um Beziehungsaufbau, bei dem anderen mehr um fachliche Unterstützung. Auch geht es noch etwas um Fremdanerkennung der Klassenlehrperson: Am liebsten würde ich vorausahnen, was sie am liebsten will und das tun. Aber bin ich auf ihren Zuspruch angewiesen? Eigentlich nicht. Es geht um die Kinder. Sie fragt mich ja, was ich tun will, vielleicht hat sie gar keine bestimmte Erwartungserwartung, sondern will mich wählen lassen, was ich am besten finde.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte allen ISR-Kindern gleichermaßen gerecht werden und beide mindestens ein-, zweimal in der Woche sehen.</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Allen ISR-SuS gleichermaßen gerecht zu werden kann (zumindest nicht immer) gelingen. Sie mindestens einmal oder zweimal zu sehen, müsste drin sein, doch geht es halt je nach Umständen auch nicht.</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Als SHP versuche ich die Bedürfnisse aller ISR-Kinder so gut es geht zu berücksichtigen. In einer Situation, in der ich mich für die eine oder andere Lernaktivität eines ISR-Kindes entscheiden muss, wäge ich ab, welche für das Kind wohl den grösseren Nutzen bringen könnte. Ich versuche, die wenige Zeit für die ISR-Kinder gut zu nutzen.</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Die Frage: «Gehst du mit Luca ins TTG oder arbeitest du hier mit Leon?» könnte folgende Selbstkundgabe enthalten: «Ich weiss selber nicht, welches besser ist». Steffi könnte aber mit dieser Frage, auch sagen, dass sie das mit dem TTG besser findet, da ich sonst nie ins TTG gehe mit Luca. Wenn sie das spezifisch so fragt, obwohl ich es nie tue, findet sie dies vielleicht besser.</p>		
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Im Grunde genommen muss ich mir nicht überlegen, was Steffi besser findet. Ich könnte einfach dazu stehen, was ich besser finde. Wenn ich mir aber nicht sicher bin, so wie im ersten Moment bei dieser Frage, könnte ich auch einfach zurückfragen: «Was findest denn du besser?» oder «was wäre dir lieber?» In dieser Zeit, in der sie mir dies erläutert, kann ich mir überlegen, ob ich mit ihr übereinstimme oder es anders sehe.</p>		

Ich merke gerade, dass ich vielleicht eine Strategie herausgefunden habe, die mich im Umgang mit Erwartungserwartungen entlasten könnte, nämlich die oben beschriebene, welche ich hier nochmals ausschreibe:

Wenn jemand mich um meine Meinung, Beratung oder ähnliches zu einer Situation fragt, muss ich mich nicht gestresst fühlen und meinen, sofort eine perfekte Antwort zu liefern, wie ich es manchmal tue. Ich muss auch nicht versuchen, herauszufinden, was die mich fragende Person besser findet; ich kann sie einfach fragen! Wenn jemand mich also fragt: «Sara, was würdest du in der Situation XY tun?» kann ich auch einfach zurückfragen: «Was würdest denn du machen?» oder «Was fändest denn du am besten?» In der Zeit, in der mein Gegenüber mir das erläutert kann ich mir darüber klar werden, ob ich dies auch so sehe, seine/ihre Argumente verstehe oder eben nicht. Natürlich bleibt es mir auch frei, zu sagen: das muss ich mir mal überlegen, das kann ich dir jetzt aus dem Stehgreif gerade nicht sagen. Ich komme darauf zurück.

Tabelle 15: Eintrag 10

Eintrag 10		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
2.9.20	Handlungs-Ergebnis-Erwartung	Explizit gesprochen, Erwartung auch geäußert, mehr herauszufinden.
<p>Erwartungssituation: Ich möchte bei der Mutter von meinem ISR-Schüler Luca (8 Jahre, 2. Klasse, ASS) nachfragen, wie es mit dem Medienkonsum zuhause so aussieht (Ich möchte, dass sie mir Auskunft darüber gibt).</p> <p>Interpretation/Handlung: Für Luca scheinen das Gamen und Youtube aktuell die vorherrschenden Themen zu sein, in jedem Fach spricht er davon, schreibt nur Sätze zu Games und zeichnet seine Nintendo Switch im Bildnerischen Gestalten. Es klingt so, als würde er sich zuhause mit nichts anderem beschäftigen. Arbeit, die strukturiert ist und keinen Spielraum für das Einbringen von Games enthält, verweigert er, z.B. Rechnungen lösen. Nachfragen, ob er denn noch Lego spiele oder sonst verschiedene Dinge mache, verneint er. Ich möchte herausfinden, ob das stimmt und rufe bei der Mutter an, um sie an ein kurzes Gespräch einzuladen. Da die Mutter besorgt scheint und wissen will, worum es geht, schildere ich Lucas Verhalten meiner Meinung nach neutral und möchte Fragen, wie es zuhause denn so aussieht. Ich habe dies schon vor einem halben Jahr in Erfahrung bringen wollen, jedoch keine klaren Antworten erhalten, die Mutter reagierte allerdings locker und sagte, Gamen sei das Einzige, was ihn fasziniere, sie versuche aber, ihn für andere Tätigkeiten zu begeistern. Ich erwarte also, dass wir auch jetzt ein lockeres Gespräch darüber führen können, wo ich etwas mehr erfahre, ob Luca zuhause noch andere Interessen entwickelt hat, mit denen wir ihn in der Schule packen können oder ob es tatsächlich nur das Gamen ist. Ich frage mich auch, ob er sich mit Arbeiten in der Schule Gamezeit verdienen könnte, oder ob das eine schlechte Idee ist, weil er schon viel gamet. Ebenso fühle ich mich verpflichtet, ihr zu sagen, dass Luca eine Sendung auf Youtube schaut, die ab 16 Jahren ist. Ich liege mit meiner Erwartung an ein lockeres Gespräch falsch. Es fallen Sätze wie «Ich tanze doch nicht in der Schule an, damit sie mich als Rabenmutter darstellen können, die das Kind nur vor den Computer setzt und nicht schaut, was er macht!», «Ich fühle mich stark angegriffen, ich will mich nicht immer rechtfertigen!», «Luca hat halt keine Freunde und keine Geschwister, das R....-Forum ist der einzige Ort, wo Luca sich mit Gleichaltrigen austauschen kann!». «Gamen ist das Einzige, was ihn wirklich interessiert!» Die Mutter wird laut und weint. Es gehe die Schule nichts an, sie schaue für zuhause. Das Gespräch wühlt auch mich sehr auf. Ich hatte keinesfalls die Absicht, die Mutter anzugreifen. Ich habe mich mehrmals entschuldigt und versucht, meine Absicht klarzustellen. Es ist mir nicht gut gelungen. Am Ende fügte ich an, dass es die Möglichkeit gäbe, sich bei Fragen zum Medienkonsum auch an eine Beratungsstelle zu wenden, da ich den Eindruck hatte, dass sich die Mutter rechtfertigte und selber etwas verzweifelt schien und ich einen wunden Punkt getroffen habe (leider ist der Begriff Suchtberatungsstelle nicht gerade ein «neutrales» Wort). Die Reaktion ist, dass es so klinge, als sei ihr Sohn Alkoholiker oder so. Sie melde sich, wenn schon, an ihre Psychologin, die sich mit ASS auskenne, was ich eine gute Idee finde. Meine Erwartung wurde nicht erfüllt.</p> <p>Theoretische Notizen: Ich denke, ich habe hier an einem praktischen Beispiel die <i>doppelte Kontingenz</i> (Hohm, 2016, S. 176) erlebt.</p> <p>Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Wenn ich nachfrage, finde ich allenfalls raus, was N. zuhause noch gerne macht anstelle von Gamen und kann so etwas auch mal in die Schule aufnehmen. Das Hätte das Ergebnis, dass er lieber in die Schule kommt, oder wir ihm einen Motivationsplan machen können, welcher ihn mehr zum Arbeiten motiviert. Wenn rauskommt, dass er wirklich dauernd gamet, muss man vielleicht Experten beiziehen (Suchtberatung online). Das Ergebnis wäre dann bestenfalls, dass er weniger gamet und andere Interessen kennenlernt.</p>		

<p>Mögliches Motiv von mir: Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»). Ich habe für dieses Gespräch das Interesse des Kindes im Blick. Ich mische mich wirklich ungern ins Privatleben der Kinder/Eltern ein, aber wenn mir etwas auffällt, das nicht unbedingt ideal zu laufen scheint, fühle ich mich verpflichtet, dies anzusprechen, auch wenn mir dabei jeweils nicht ganz wohl ist.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte eine SHP sein, die beobachteten Schwierigkeiten anspricht (und nicht einfach die Augen davor verschliesst oder weghört) obwohl dies zu Konflikten führen kann.</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? An diesem Grössenwunsch meinerseits halte ich fest. Nachfragen sollte man, wenn die eigenen Alarmglocken läuten; ich würde es wieder so tun. Ich finde auch meine Erwartung, an die Mutter, dass sie mir etwas über den Medienkonsum des Kindes erzählt, gerechtfertigt. Jedoch muss man sagen, dass es ihr Recht ist, mir nur das erzählen zu müssen, was sie möchte.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Wenn ich bei den Eltern Informationen abholen möchte, schildere ich meine Beobachtungen neutral und frage freundlich nach. Die Eltern entscheiden dann, wie sie darauf reagieren; ich kann ihre Reaktion nicht voraussehen oder beeinflussen.</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Die Mutter rechtfertigt sich vor mir. Ihre Selbstkundgabe könnte sein: «Es macht mich auch traurig, dass mein Junge keine Freunde zum Spielen hat, aber ich kann ihn auch nicht die ganze Zeit beschäftigen!» oder «Ich finde es auch schlecht, dass Luca die ganze Zeit gamet, aber ich weiss nicht, wie ich das ändern soll!» oder «Ich gebe in der Erziehung von Luca mein Bestes!» oder «Dauernd werde ich angegriffen!»</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Egal, was die Selbstkundgabe der Mutter ist, ihre Reaktion habe ich nicht vorhergesehen. Es kommt mir so vor, als hätte ich einen wunden Punkt getroffen. Ganz ehrlich... Ich würde wieder so vorgehen, man muss auch ungemütliche Dinge zum Wohl des Kindes ansprechen. Vermutlich werde ich mir aber vorher ganz genau überlegen, wie ich das formuliere, was ich sagen und fragen will.</p>

Tabelle 16: Eintrag 11

Eintrag 11		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
2.9.20	Fremderwartung an mich	Explizit
<p>Erwartungssituation: Elternabend-Input</p> <p>Interpretation/Handlung: Steffi (KLP) informiert mich per Whatsapp, dass Johanna, meine SHP-Kollegin am letzten Elternabend einen Input über die Förderung zuhause gemacht habe und den Eltern ein Merkblatt dazu verteilt habe. Sie fragt mich, ob ich so etwas auch plane am Elternabend ihrer Klasse nächsten Montag. Da es Mittwoch um ca.18.45 ist, bin ich leicht überrumpelt, da ich in mir gleich den Auftrag spüre, einen Input machen zu müssen, da ich Johanna in nichts nachstehen möchte und auch Steffi nicht enttäuschen möchte. Jedoch will ich langsam nachhause gehen und mag nicht mehr. Ausserdem nehme ich wieder Arbeit mit nachhause in die Masterarbeitszeit und das Wochenende, da ich nicht alles geschafft habe. Ich beschliesse, auch einen Input zu machen und mir aber etwas Unterstützung zu holen. Ich informiere mich bei Johanna, was sie genau sagt am Elternabend und was für ein Merkblatt sie austeilt. Das hilft mir. Ich werde am Wochenende noch etwas vorbereiten.</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Gedanken dazu: Eigenerwartung: Ich muss mich als SHP gut präsentieren (ebenso gut wie meine Kollegin Johanna).</p>		
<p>Theoretische Notiz: Hier lässt sich eine Verbindung zu John und Stein (2008, S. 408) herstellen, die dafür plädieren Grenzen zu beachten und zu setzen, Überforderungen zu erkennen und zurückzuweisen, <i>Schwächen zu akzeptieren</i>, Ansprüche zu relativieren und realistischen Erwartungen und lebbareren Berufsbilder aufzustellen.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Mein Klassiker (so scheint mir): Motiv nach Fremdanerkennung (von Steffi)</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich will anderen SHPs in nichts nachstehen.</p>		

<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? «Ich muss mich als SHP gut präsentieren (ebenso gut wie meine Kollegin Johanna)»→ Müssen tu' ich das eigentlich nicht; ich muss nur meinen Job machen. Natürlich bringt es mir etwas, z. B. Sympathien, wenn ich mich gut darstelle und den Input mache, aber eigentlich dürfte ich auch Nein sagen. Der Grössenwunsch «Ich will anderen SHPs in nichts nachstehen», der hinter dieser erstgenannten Erwartung steht, ist nicht realistisch, er verursacht nur Druck. Natürlich ist es gut, Ideale zu haben, doch wird es immer wieder Dinge geben, die andere besser können als ich und umgekehrt. Es bringt nichts, sich dauernd zu vergleichen. Gewisse Sachen mache ich halt vielleicht nicht, weil sie in meine zeitlichen Ressourcen dafür nicht ausreichen, auch wenn meine Kolleginnen dies tun. Dann akzeptiere ich halt diese Schwäche von mir.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Ich erfülle meinen Berufsauftrag und achte dabei auf meine persönlichen Ressourcen. Ich kenne meine Grenzen und weise Überforderungen zurück.</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Ich fände es schön, wenn du auch einen Input am Elternabend machst»</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Gerne darf Steffi mich natürlich fragen und mir sagen, was sie gerne hätte, aber ich dürfte auch einfach Nein sagen, zumal diese Arbeit eigentlich keinen Platz in meinem Pensum mehr hat und ich diese Arbeit übers Wochenende erledigen muss.</p>

Tabelle 17: Eintrag 12

Eintrag 12		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
3.9.20	Eigenerwartung	Explizit von mir an mich gestellte Frage.
<p>Erwartungssituation: Ein 61%-Pensum müsste doch in 3 langen Arbeitstagen zu schaffen sein?</p> <p>Interpretation/Handlung: Heute arbeite ich weiter an der Masterarbeit. Ich bin etwas nervös. Das mag einerseits daran liegen, dass ich nicht alles, was ich für die Schule nächste Woche vor- und nachbereiten wollte, geschafft habe. Das bedeutet, ich muss dies heute oder morgen in meiner «Masterarbeitszeit» oder am Wochenende erledigen, was mir nicht gefällt. Von meinem 61%-Pensum würde ich erwarten, dass es in 3 langen Arbeitstagen (gestern noch 7.45-19.15, 45 min Mittag), zu schaffen sei. Mache ich etwas falsch? Mache ich Dinge zu aufwändig? Oder verlangt dieser Beruf einfach mehr von einem? Andererseits erwarte ich, dass ich heute wieder ein Stück vorwärtskomme.</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Gedanken dazu: Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Wenn ich doch an 3 Tagen im Durchschnitt je 10 h arbeite (oder auch, wenn ich nur 9 h arbeiten würde), müsste diese Handlung doch das Ergebnis haben, dass ich alles gemacht habe und dafür Do-So «schulfrei» habe, was ich mir sehr wünsche.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Veränderung: Ich möchte nicht mehr die ganze Zeit Überstunden machen.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich will eine SHP sein, welche speditiv arbeitet, ihre Aufgaben in der dafür vorgesehenen Zeit erledigt und auf eine ausgewogene Work-Life-Balance achtet.</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Erwartung, mein 61%-Pensum in 3 langen Arbeitstagen zu schaffen, sollte eigentlich möglich sein. Es müsste doch möglich sein. Ich schaffe es jedoch meistens nicht. Den Grössenwunsch halte ich zu Teilen für realistisch: Ich möchte auf meine Work-Life-Balance achten und versuchen, speditiv zu arbeiten. Dies behalte ich bei. Dass ich mein Pensum jedoch in 3 Tagen schaffe, klappt nicht. Das würde ich aus der Formulierung herausnehmen, also so:</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Ich arbeite speditiv, erledige meine Aufgaben und achte auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Dafür muss ich gewisse Sachen wohl auch mal ablehnen und Nein sagen. Ich muss diese Erwartung und den Teil des Grössenwunsches, der nicht klappt, wohl loslassen. Wenn ich die Masterarbeit erledigt habe, nehme ich mir vor, mein 61%-Pensum vorerst beizubehalten. Dann werde ich meine Arbeit gemäss einer der beiden Varianten machen.</p>		

<p>1. Entweder arbeiten von Montag bis Mittwoch, an diesen Tagen jedoch nicht zu spät nach Hause gehen und dafür das übriggebliebene am freien Donnerstag noch abarbeiten</p> <p>ODER</p> <p>2. Ich arbeite von Montag bis Donnerstag und verteile mein Pensum auf vier gleichmässige, nicht zu strenge Tage, an denen ich Zeitfenster zum Vorbereiten habe,</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:</p> <p>- Kein Gegenüber</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:</p> <p>-</p>

Tabelle 18: Eintrag 13

Eintrag 13		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
7.9.20	Fremderwartung von mir an andere/ihre Rollen	implizit
<p>Erwartungssituation: Kooperation mit der Logopädin/der DaZ-Lehrperson. Die DaZ-Lehrperson, die Logopädin und ich haben einen Schüler gemein: Arber., 3. Kl., neu ISR. Arber kann, obwohl schon in der 3. Klasse, nur Silben lesen (z.B. Ma, Be, Si,...), er hat noch nicht alle Buchstaben gespeichert. Ich finde, eine Kooperation von uns ist dringend notwendig, da es wichtig ist, dass Arber endlich ins Lesen und Schreiben kommt. Ich schreibe den beiden, ob wir uns mal treffen können, um unsere Strategien auszutauschen und zu besprechen, wie wir Arber am besten gemeinsam fördern.</p> <p>Interpretation/Handlung: Die DaZ-Lehrperson ist neu seit diesem Schuljahr, wird wohl aber schon gemerkt haben, dass Arber nicht lesen und nicht schreiben kann. Die Logopädin kennt Arber seit der 1. Klasse. Die Logopädin ist zu einem Gespräch gerne bereit, die DaZ-Lehrperson schreibt nicht zurück. Hat sie echt Stress? Ist am Anfang noch viel Neues zu erledigen? Trotzdem habe ich irgendwie eine Antwort erwartet. Schafft sie es, Arber sinnvoll zu unterrichten, indem sie nur mündliche und auditive Sequenzen nutzt? Denn Schreiben und Lesen (auch kurze Wörter) geht nicht. Meine Angst ist irgendwie, dass Arber in vielen DaZ-Sequenzen nur dasitzt und nichts arbeiten kann. Es kann aber auch sein, dass meine Sorge unbegründet ist und ich der DaZ-LP noch etwas Zeit geben muss, zu antworten (es ist zwar schon über eine Woche vergangen). Ich werde später noch mal nachfragen. Gerade bei einem Schüler wie Arber finde ich Kooperation enorm wichtig. Denn Arber würde, wenn er nicht mitkäme, nicht stören, sondern ruhig und unauffällig dasitzen. Irgendwie spüre ich auch, dass ich irgendwie erwartet hätte, dass sich die Logopädin bei mir gemeldet hätte, um gemeinsame Vorgehensweisen zum Lesen-/ Schreibenlernen mit mir zu besprechen, da sie den Schüler schon so lange kennt. In allen bisherigen Fällen war es so, dass die Kooperationsanfragen an die Logopädin von mir aus gingen. Müsste nicht auch sie sich manchmal um «den ersten Schritt» bemühen? Gerade, wenn sie einen Schüler schon 2 Jahre länger kennt als ich? Es ist zwar noch früh im Schuljahr und ich weiss, dass auch sie mit Ressourcenengpässen zu kämpfen hat. Sind meine Erwartungen zu hoch?</p>		
<p>Was dahinterstehen könnte/Gedanken dazu: Eigenerwartung an SHP: «Die SHP kooperiert mit anderen Fachpersonen.» und Fremderwartung: die anderen Fachkräfte wie Logopädin und DaZ-Lehrperson kooperieren auch mit mir (von sich aus).</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»). Ich möchte, dass Arber maximal von meinem aber auch vom Unterricht der anderen Lehrpersonen profitiert.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte eine SHP sein, die mit den anderen Fachpersonen ums Kind herum kooperiert (evt. ist dies auch kein Grössenwunsch, sondern entspricht eher einer Eigenerwartung).</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Vielleicht ist das, dass ich erwarte, dass Fachpersonen «von sich aus» mit mir kooperieren eine zu hohe Erwartung. Es ist einfach so, dass die Initiative oft von mir aus ging. Wenn ich das «von sich aus» weglasse, ist es realisierbar. Auch meine Eigenerwartung, dass ich mit anderen kooperiere, ist realisierbar.</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:</p> <p>-</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Die Logopädin zeigte mir, dass sie gerne mit mir kooperiert, die DaZ-Lehrperson sagt durchs «Nicht-antworten» vielleicht, dass sie zu viel zu tun hat.</p>		

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:
 Kooperation ist von der Logopädin erwünscht und ich denke, auch von der DaZ-Lehrperson (ich kenne sie durch die Intervention und denke, ich kann es etwa einschätzen). Eigentlich ist es ja egal, von wem die Anfrage zur Kooperation ausgeht.

Tabelle 19: Eintrag 14

Eintrag 14		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
9.9.20	Eigenerwartung, Handlungs-Ergebnis-Erwartung, Selbstwirksamkeitserwartung.	Explizit von mir an mich
<p>Erwartungssituation: Wochenpensum wieder nicht geschafft. Ich frage mich langsam, ob meine Erwartung zu hoch ist, dass ich meine Arbeit an 3 Arbeitstagen schaffen möchte. Ich erläutere die 3 Erwartungstypen nochmals genauer: Eigenerwartung: Ich müsste es schaffen, mein Pensum in der vorgesehenen Zeit zu schaffen (61% an 3 langen Tagen). Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Wenn ich 3 Tage im Durchschnitt je 10h arbeite, schaffe ich alle meine Pendenzen. Selbstwirksamkeitserwartung: Ich schaffe es nicht, mein Pensum an diesen 3 Tagen zu schaffen. Was mache ich falsch?</p> <p>Interpretation/Handlung: Ich bin frustriert zuhause angekommen; mit einer To-Do-Liste, die es dieses Wochenende noch abzarbeiten gilt. Es ist nicht enorm viel, jedoch schätze ich es sicher auf 2-3 Stunden Arbeit (mehr, wenn ich noch eigene Arbeitsblätter für einen Schüler erstelle, was nicht dringlich ist, jedoch einen Lerngewinn für ihn bringen würde). Lohnt es sich, jeden Mittwochabend genervt und ernüchtert nachhause zu kommen? Ich habe mich entschieden, die Arbeit nicht noch heute Abend reinzuquetschen, ich bin schlicht zu müde und würde vermutlich länger für die Arbeit brauchen, als wenn ich in den nächsten Tagen nochmals frisch «randsitze». Ich werde ab jetzt meine Arbeitszeit wieder erfassen; wir müssten das an unserer Schule nicht mehr machen. Ich möchte sehen, ob es mir nur nach so viel Arbeit vorkommt und ob ich das in der unterrichtsfreien Zeit wieder kompensiere. In den letzten zwei Jahren hatte ich immer Überzeit, jedoch wurde wegen Corona die Arbeitszeit dieses Jahr im 2. Semester gar nicht mehr erfasst. <i>Ich merke, dass es einfacher wäre, ich hätte diese Erwartung, mein Pensum in 3 Tagen zu schaffen, nicht. Kann ich sie irgendwie ablegen oder umprogrammieren?</i> Meine SHP-Kollegin, welche auch 61% arbeitet, hat ihre Arbeit auf 4 Tage verteilt. Auf meine Frage, ob sie so nicht fast 80% arbeite, antwortete sie: «Es kommt mir manchmal so vor.» → Dieses Problem habe ich in Eintrag 12 schon mal beschrieben. Deshalb verweise ich bei den kommenden Zeilen darauf.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: siehe Eintrag 12 Möglicher Grössenwunsch von mir: Siehe Eintrag 12</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Siehe Eintrag 12</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Siehe Eintrag 12</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: - Kein Gegenüber</p>		
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -</p>		

Tabelle 20: Eintrag 15

Eintrag 15		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
10.9.20	Fremderwartung der KLP und evt. auch der Eltern an mich	explizit
<p>Erwartungssituation: Schülerin Daria., 1. Kl., kam mit IF in die Schule. Die Klassenlehrerin weist mich in einer Besprechung darauf hin. Trotz meiner Massnahmenliste (insgesamt 22 Kinder), die ich habe, ist mir dieses Mädchen total untergegangen. Hätte die Klassenlehrperson nichts gesagt, hätte ich wohl keine Lektion mit dem Mädchen gearbeitet bis zu den Herbstferien. In dieser Klasse sind schon 2 ISR Kinder, ein Kind mit EB wird wohl noch einen ISR-Status erhalten. Ausserdem haben noch 4 weitere Kinder IF in dieser Klasse, also 8 Kinder mit ISR,</p>		

<p>EB oder IF, für die ich 6 Lektionen Zeit habe. Die Klassenlehrerin erwartet von mir anscheinend, dass ich mal mit Daria arbeite.</p> <p>Interpretation/Handlung: Dürften jedoch die Eltern nicht erwarten, dass mit ihrem Kind gearbeitet wird, wenn es IF hat? Ich als Mutter würde es vermutlich erwarten, sehe aber in der Realität, dass es nicht aufgeht.</p>
<p>Mögliches Motiv von mir: Mein Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung für die IF-Kinder spielt natürlich eine Rolle. Deshalb ist es mir auch gar nicht recht, dass es mir untergegangen ist.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Eine SHP hat den Überblick über all ihre ISR-/IF-/ILZ-SuS. Dies möchte ich auch.</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Erwartung der KLP oder vielleicht auch der Eltern, dass ich als SHP mit Daria arbeite, die ja IF hat, ist durchaus berechtigt und auch realistisch. Jedoch kann keinesfalls die Aussage gemacht werden, dass ich dies mehrmals pro Woche schaffe. Dass ich einmal pro Woche mit ihr arbeite, sehe ich aber auch für wichtig. Als ich jedoch mal mit unserer Fachstelle Sonderpädagogik gesprochen habe, sagte sie mir, dass ich Prioritäten setzen muss und die KLP für die IF-Kinder zuständig ist und den IF-Kindern mit Differenzierung entgegenkommen kann. Mein Grössenwunsch <i>sollte</i> realisierbar sein, ist dies aber nur begrenzt. In der Theorie habe ich alle IF/ILZ/ISR-SuS notiert auf einer Übersichtstabelle, komme in der Praxis jedoch nicht dazu, mit allen so zu arbeiten, wie ich gerne möchte.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Ich würde die Erwartung an mich und meinen Grössenwunsch zu dieser Erwartung zusammenfassen: Die SHP teilt ihre Ressourcen nach ihrer ehrlichen Einschätzung ein. Sie setzt Prioritäten. Ich denke, die Fachstelle Sonderpädagogik würde dies so unterschreiben.</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: „Ich kann/möchte nicht alleine die Verantwortung für Daria übernehmen. Ich wäre sehr froh um deine Unterstützung!“ (Letzteren Satz könnte man auch als Appell werten.)</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Die KLP wäre froh, wenn ich mal mit Daria arbeite. Ich möchte die KLP dabei auch unterstützen. Trotzdem kann ich dies nur begrenzt und werde es mit ihr offen besprechen müssen, wie wir in die 6 Lektionen, in der ich in ihrer Klasse bin, 3 ISR-SuS, 1 Kind mit ILZ und 3 IF-SuS reinkriegen (von einem Spektrum der 1.-3. Klasse).</p>

Tabelle 21: Eintrag 16

Eintrag 16		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
11.9.20	Fremderwartung an meine Leitung und den SPD	Die Erwartung nicht explizit geäussert.
<p>Erwartungssituation: E-Mail an KLP, SPD und Leitung Sopä. Ich erwarte, dass sie sagen, dass sie die schwierige Situation der Klasse von Steffi anerkennen (3 ISR-SuS, 1 Kind mit ILZ und 3 IF-SuS, nur 6 Lektionen, wo ich da bin) und dass sie irgendwie zur Tat schreiten, z.B. der SPD auf Besuch kommt und dass sie Leitung Sopä uns Rückhalt gibt, dass sie handelt, wenn die Situation für uns zu schwierig wird.</p> <p>Interpretation/Handlung: Einige Stunden, nachdem ich eine E-Mail an die KLP, den SPD und die Leitung Sopä geschickt habe, in welcher ich Zweifel und die Sorge äussere, nicht allen Kindern in der Klasse gerecht werden zu können, holen mich plötzlich richtiggehende Angstgefühle ein. Ich habe im Mail besonders die Schulung eines ISR-Jungen (Luca) infrage gestellt und dass ich mich frage, ob der mit der Autismusexpertin abgemachte kleinschrittige und sehr eng strukturierte Plan wohl in der Regelklasse mit so vielen anderen Bedürfnissen umsetzbar ist. Da der Junge trotz grosser Anpassungen für ihn noch immer eine absolute Schulunlust hat, bin ich nicht sicher, ob die Regelschule ihm gerecht werden kann. Das Mail habe ich in vollem Bewusstsein und auch mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen geschrieben. Ich wollte die Karten auf den Tisch legen, ich finde es richtig, Kritik zu äussern. Nun verspüre ich wie gesagt Ängste, dass mich die Leitung SoPä und der SPD falsch verstehen und es so auffassen, als würde ich den Jungen nicht mehr in der Klasse haben wollen. Es plagt mich eine ganze Zeit lang und jetzt, wiederum einige Stunden später fürchte ich eine allfällige negative E-Mail-Antwort, welche mich zurechtweist. Am liebsten würde ich die beiden anrufen und alles richtigstellen. Das mache ich aber nicht. Mit der Klassenlehrperson habe ich mich schon ausgetauscht, sie sieht es gleich, hätte sich nur nicht getraut, es so anzusprechen. Ich warte ab und bange etwas um die Antwort, obwohl ich zu meinem Wort stehe.</p>		

<p>UPDATE: keine Antwort zurückgekommen. Ich bin irgendwie froh, aber gleichzeitig frage ich mich: wurde gehört, was ich gesagt habe. Ich denke, schon irgendwie, denn der SPD ist auf Besuch gekommen. → In Eintrag 19 folgt dazu mehr.</p>
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Veränderung, eventuell auch nach Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»), dass ich alle Kinder eigentlich so fördern möchte, wie es möglich ist. Allenfalls auch Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung von Steffi, die die Situation ja auch sehr herausfordernd findet. Mit diesem Mail kann ich ihr vielleicht helfen.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte jemand sein, der bei Herausforderungen nicht die Augen wegschaut, sondern etwas unternimmt oder Hilfe holt.</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Dass die Fachstelle Sopä/der SPD bei schwierigen Situationen Hand bieten oder diese Situation anerkennen und sich dazu äussern finde ich nicht zu viel verlangt. Ob sie daraus handeln, müssen sie entscheiden. Auch meinen Grössenwunsch finde ich realistisch.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Kam keine Antwort. Ausser man wertet das Nicht-Antworten als die Aussage, dass die beiden, SPD und Fachstelle Sonderpädagogik, auch so viel zu tun haben.</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -</p>

Tabelle 22: Eintrag 17

Eintrag 17		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
20.9.20	Eigenerwartungen an meine Rolle als SHP	explizit von mir an mich
<p>Erwartungssituation: Kleine Krise</p> <p>Interpretation/Handlung: Letzten Donnerstag überkamen mich viele Gefühle und Gedanken. Wieder hatte ich mein Arbeitspensum am Mittwochabend um 19.15 noch nicht geschafft. Von Montag bis Mittwoch hatte ich 29h 10 min gearbeitet. Jetzt übers Wochenende verteilt waren es nochmals 7h 20 min. Ich war traurig, frustriert, fühlte mich ausgelaugt und erschöpft. Ausserdem war ich gereizt, was eigentlich nicht meinem Naturell entspricht. Es ist schwierig, die vielen Gefühle und Gedanken zu entwirren und in verschiedene Erwartungen zu unterteilen. Ich versuche es dennoch: Dass ich mein Pensum wieder nicht geschafft habe, ist eine Eigenerwartung an mich aber auch eine Erwartung an meine Rolle. Ich war genervt von der Aufgabe, die Protokolle unserer 3 wöchentlichen Sitzungen noch nachtragen zu müssen, da ich während der Besprechung den Laptop nicht hervorgeholt hatte, da sich 2 Gespräche einfach so ergaben. Ich wusste, die Woche drauf gibt es wieder neue Sitzungen und ich glaube, niemand wird das Protokoll jemals ansehen, da ich mir meine Pendenzen und Abmachungen sowieso in die Agenda aufschreibe und die Fachstelle Sonderpädagogik hat auch keine Zeit dafür. Muss ich diese Protokolle also noch nachträglich aufschreiben? Ich denke, das wäre die Erwartung. Respektive weiss ich, dass die Leitung es möchte, dass wir die Sitzungen schriftlich festhalten. Nächstes Mal nehme ich sicher den Laptop wieder hervor, wenn ich es jedoch mal nicht tue, muss ich die Sitzungsprotokolle nachtragen? Ich möchte es eigentlich nicht tun. Ebenso steht ja die Erwartung oder der Wunsch von einer Kollegin im Raum, dass ich Beobachtungen über die Kinder ins Lehreroffice notiere. Auch die Schulleitung wünschte sich in unserem Schulkonferenzprotokoll, dass wir Beobachtungen dort eintragen (Fremderwartung an mich). Mir ist es fast etwas zu viel, dass ich noch eine grosse Pendenzenliste habe. Muss ich es wirklich machen? Ich schreibe es so kurz und bündig, aber auch so nicht-wertend wie möglich auf. In unserem Team haben wir in einer Zehnuhrpause über das Thema Burnout gesprochen, respektive habe ich die Frage in den Raum gestellt, ob es die anderen nicht auch bedrückt, dass unsere Schulleitung erneut wegen Burnouts krankgeschrieben ist. Die anderen bejahen die Frage. Es wird auch wahrgenommen, dass viele Lehrpersonen etwas müder wirken als sonst und etwas zu kämpfen haben. Ein im Schulhaus neuer Lehrer</p>		

merkt an, dass auf unserem grossen, neuen Schulkonzept-Wandbild der Bereich Lehrer-Gesundheit oder Work-Life-Balance total fehle. Wir finden, dass dieser Bereich dringend nachgeführt werden müsste. Ich denke, ich werde das an einer Schulkonferenz einmal ansprechen.

Die Problematik, dass viele meiner Kolleginnen es gerade sehr streng haben, beschäftigt mich übers Wochenende. Mir gehen verschiedene Szenarien durch den Kopf. Mirjam ist nicht mehr so fröhlich und munter wie sonst, sie sagt selber, sie sei dauernd müde und fände es sehr streng. Eine Kollegin weint in der Zehnuhrpause, in einer anderen sagt sie offen, sie überlege, was sie machen solle,

wenn sie einfach nicht mehr möge. Claudia kriegt ihre Halsschmerzen seit 2 Wochen nicht weg, weil sie sich nie richtig erholen kann, eine andere Kollegin kam mit Halsschmerzen arbeiten, weil es das einzige Symptom war und glaubt, nicht krank sein zu dürfen. Anscheinend steht die Erwartung im Raum, dass man nicht krank werden dürfe. Eine meiner SHP-Kolleginnen ist 4 Wochen krank geschrieben wegen eines Virus' (nicht Corona) und wird nicht vertreten. Das stört mich. Schon mehrmals habe ich nachgefragt, warum ich als SHP oder wir SHPs allgemein nicht vertreten werden; es werde einfach nicht gemacht... obwohl es in unserem Sonderpädagogischen Konzept steht, dass eine SHP nach mehr als 3 Krankheitstagen durch eine Vikar*in vertreten werden kann. Wenn es mich das nächste Mal trifft und ich krank werde, werde ich mich auf das sonderpädagogische Konzept berufen. Ich habe auf jeden Fall die Erwartung an unsere Schule, dass auch IF-Lehrpersonen vertreten werden. Ich finde, das hat mit Wertschätzung gegenüber unserer Rolle und auch den Klassenlehrpersonen zu tun, die in dieser Zeit weniger Unterstützung haben.

Daneben plagt mich immer wieder der Gedanke, dass ich denke, 2 Lektionen für ein ISR-Kind sind einfach zu wenig. Dafür hat das Kind 10 Lektionen lang eine Unterrichtsassistenz. Mir persönlich wäre es viel lieber, ich könnte mehr Lektionen mit dem Kind arbeiten, dafür hätte das Kind weniger Assistenz. HfH-Kolleginnen bestätigen mir, dass 2 Lektionen pro ISR-Kind und 2 Lektionen IF pro Klasse sehr wenig seien. Mich dünkt, andere Schule auch an finanziell schwächeren Orten wie Winterthur, haben mehr Ressourcen für eine SHP. Ich fühle mich wie in einem Hamsterrad; ich habe das Gefühl, ganz viel in ganz wenig Lektionen schaffen zu müssen: 3 ISR Kinder, bald kommt vermutlich ein viertes dazu, ein Kind mit ILZ in Mathe, bald wird vermutlich noch eines dazukommen, und meine anderen Kinder mit EB oder IF machen aktuell insgesamt 23 Kinder aus, die ich begleiten muss, hinzukommen zwei auffällige Kinder, die (noch) kein IF haben. Das macht insgesamt 25 Kinder in 16 Lektionen. Dass das nicht gut geht, scheint vielen klar zu sein. Eigentlich wünsche und erwarte ich für die Zukunft, dass die Umstände, die Bedingungen besser wären.

Ein weiterer Punkt in unserer Schule ist die Arbeitszeit. Wir kamen als Schule überein, die Arbeitszeit nicht mehr erfassen zu müssen, da wir eh alle sehr viele Überstunden hätten, die wir aber nicht einlösen können und nicht ausbezahlt bekommen. Es scheint meiner Meinung nach die stille Übereinkunft zu geben, dass man einfach viel arbeitet. Es gehört fast schon zum guten Ton. Es scheint mir, absolut keine Lehrperson im UST-Schulhaus gehe früh nachhause. Wenn ich wegen meines MBSR-Kurses die Schule um 16.30 verlasse, hoffe ich, dass niemand mich verurteilt oder dass niemand denkt, ich «schiebe eine ruhige Kugel» oder SHPs hätten es viel leichter. Eine Arbeitskollegin denkt jedoch ganz klar so, sie hat es auch schon geäussert. Es schwebt die Erwartung in der Luft, dass ich auch jeden Tag eher bis spät bleiben muss. Eine Erwartungserwartung? Zwei Arbeitskolleginnen finden es auch nicht gut, dass es so ist, dass wir immer bis 7 am Abend bleiben müssen. Wie kann ich das ändern? Ich nehme mir vor, morgen Montag spätestens um 6 nachhause zu gehen. Am liebsten wäre ich jedoch um 6 zuhause. Mal sehen, ob ich das schaffe.

Am Donnerstag, als mir alle diese Gedanken durch den Kopf gingen, ich mich ausgezehrt fühlte und schon beim Anblick meiner Agenda mein Puls stieg, machte ich einen Burnout-Test im Internet. Ich beantwortete die Fragen ehrlich. Er ergab Folgendes:

«Sie sind im Beruf stark belastet. Versuchen Sie durch eine kurzfristige Veränderung Ihrer Arbeitssituation die Belastung zu senken. Es ist sinnvoll sich bewusste Erholungsphasen zu gönnen. Versuchen Sie Ihre «Stressmacher» und «Energieräuber» zu identifizieren und überlegen Sie sich, wie Sie diese längerfristig eliminieren können. Überprüfen Sie nach einiger Zeit (z.B. zwei Monaten) nochmals die Arbeitsbeanspruchung mit diesem Fragebogen.» Trotzdem frage ich mich: Bin ich Burnout-berechtigt? Ich arbeite schliesslich nur 61 Prozent, andere viel mehr. Zwar arbeite ich noch 2 Tage an meiner Masterarbeit. Ich finde, ich arbeite viel und es ist verständlich, dass ich mich so fühle. Können das die Leute aus meinem Team jedoch nachvollziehen? Meiner Meinung nach gäbe es Lehrpersonen, die mehr als ich arbeiten und die es vor mir «zusammenlegen» müsste. Bin ich zu wenig resilient? Eigentlich habe ich die Erwartung, dass mein Pensum und die Masterarbeit doch zu schaffen sein müsste; diese Woche kam ich jedoch nicht zum Schreiben an der Arbeit. Eine Kollegin, die auch nur 60% arbeitet, bestätigt meine Gefühle. Sie überlege sogar vielleicht, auf 50% zu reduzieren, damit sie nur noch 3 Klassen habe, nicht 4.

Zusätzlich zu allem beginnt mich seit 2 Wochen mein MBSR-Kurs zu stressen, der zum Stressabbau gedacht wäre. Es wird mehr oder weniger erwartet, dass wir jeden Tag 45 min trainieren; bei meinem aktuellen Work-

load stresst mich das zusätzlich, was darin resultiert, dass ich es herausschiebe bis es zu spät ist und ich es gar nicht erst mache. Ich werde es ansprechen am Dienstag im nächsten Kurs.
 Generell bleibt die Frage: Wo kann ich meine Erwartungen runterschrauben? Welche Aufgaben kann ich weglassen? Wie kann ich meine Arbeitszeit und meinen Stress reduzieren?

Die folgenden Zeilen in Bezug auf die Erwartung, dass ich mein Pensum in 3 Tagen schaffe, sind bereits in Eintrag 12 ausgefüllt. Zusätzlich geht es in Eintrag 14 um diese Erwartung.

Jetzt, wo ich diesen Eintrag im Nachhinein (23.2.21) lese, fand ich es das Beste, die wichtigsten Erwartungen oder Teilsätze darin rot zu markieren. Ich möchte es einfach so stehen lassen. Es geht einfach um (zu?) hohe Erwartungen, welche uns Lehrpersonen im Schulalltag begleiten. Einige muss man sicherlich überdenken und ich muss die Eigenerwartungen und Grössenwünsche von mir generell auf ihre Realisierbarkeit überprüfen und für mich alternative, realisierbare Ziele/Erwartungen formulieren. Ausserdem sehe ich es als eine Chance, wenn ich gewisse Schwierigkeiten oder hohe Erwartungen einfach zwischendurch in der Schule anspreche.

Tabelle 23: Eintrag 18

Eintrag 18		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
26.9.20	Fremderwartung vom KLP an mich: «Ich will, dass du da bist. Das Minimum machen reicht dafür.»	explizit
Erwartungssituation: Ich sage Mirjam für den Elternabend ab, weil es mir schlichtweg zu viel ist. Ich sage es ihr auch so, dass ich etwas am Anschlag sei. Als wir Besprechung haben, reden wir darüber. Mirjam sagt, ich solle mir doch einfach überlegen, was das Minimum sei, und das machen. Und mir sagen, das genüge jetzt. Sie sagt, es sei ihr viel lieber, ich mache nur das Minimum, dafür sei ich da (in der Schule), als dass ich mich übernehme und dann auch ein paar Wochen ausfalle (wie aktuell die SL und eine meiner SHP-Kolleginnen).		
Interpretation/Handlung: Kann ich das? Was wäre das Minimum? Ist das eine gute Idee?		
Theoretische Notiz: Eigene Grenzen spüren, Überforderung abweisen (John und Stein, 2008, S. 408)		
Mögliches Motiv von mir: Motiv nach <i>Macht (Einflussnahme, Steuerung; «Für-sich-selbst-sorgen»</i>). Es ist so, dass ich auf mich achten möchte und meine Grenzen spüre und Überforderung abweise.		
Möglicher Grössenwunsch von mir: Spürte ich hier keinen. Es ist eine Handlung aus meiner persönlichen Not heraus. Es kommt nicht oft vor, dass ich etwas ablehne/absagen muss. <i>→ Die Situation Elternabende wurde bereits in Eintrag 7 beschrieben. Dort sind Grössenwünsche und allfällige Motive, warum ich meinte, an allen Elternabenden teilnehmen zu müssen, beschrieben.</i>		
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Erwartung von Mirjam an mich, dass ich nur das Minimum mache, kann ich sicherlich erfüllen. Ich übertreffe es meiner Meinung nach eher.		
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -		
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Ich bin einfach nur froh, dass du da bist und mit den Kindern arbeitest» (etwa so hat mir Mirjam dies auch schon mal so gesagt).		
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Ich fühle mich wertgeschätzt. Meine Arbeit wird geschätzt und meine aktuelle Gefühlslage anerkannt. Das tut gut.		

Tabelle 24: Eintrag 19

Eintrag 19		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
28.9.20	Eigenerwartung von Steffi an sich	mir explizit erzählt
<p>Erwartungssituation: Steffi erzählt mir folgende Situation: Der SPD was auf Besuch. Er sah, dass es wirklich schwierig ist mit den 2 ISR-Jungs der Klasse und Florian, der noch ISR bekommt. Steffi schilderte ihm die Sorge, nicht allen gerecht werden zu können. Der SPD sagt, die 3 ISR Kinder blieben in der Regelschule, es sei für sie wichtig, sich an «normalen» Kindern zu orientieren. Steffi solle/müsse sich von dem Gedanken verabschieden, allen gerecht werden zu können. Unsere Schule hätte sich für eine integrative Schulform entschieden, wenn es nicht ginge, müsse die Schule da etwas anders entscheiden.</p> <p>Muss ich mich auch vom Gedanken verabschieden, allen SuS gerecht zu werden? Ich denke, ja. → Die Erwartung von mir an mich, allen gerecht werden zu wollen, habe ich im Eintrag 9 thematisiert. Deswegen lasse ich hier das Motiv und meine Grössenwünsche aus.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: - Möglicher Grössenwunsch von mir: -</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Erwartung, die Steffi an sich hat, allen gerecht werden zu wollen, habe auch ich für mich in Eintrag 9 analysiert. Siehe also Eintrag 9 für eine Analyse dieser Erwartung. Natürlich sind die Umstände für mich als SHP noch etwas anders als für Steffi als KLP.</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Steffi müsste eine eigene realistische Erwartung für sich formulieren. Wie ich es formulieren würde für mich als SHP, sieht man in Eintrag 9.</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Indem Steffi mir diese Situation schildert, gibt sie vielleicht Folgendes von sich kund: «Ich bin unsicher, ob meine Erwartung, allen gerecht zu werden, zu hoch ist. Ich bin nicht sicher, ob ich sie loslassen muss.»</p>		
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Vielleicht will sie, indem sie mir die Situation erzählt, auch von mir wissen, wie ich es sehe. Vielleicht sucht sie Zuspruch von mir oder Verständnis, denn ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Ich habe versucht, ihr dieses Verständnis zu zeigen.</p>		

Tabelle 25: Eintrag 20

Eintrag 20		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
29.9.20	Eigenerwartung: Irgendwie muss ich das schaffen als fast ausgebildete SHP. Aber wie? Selbstwirksamkeitserwartung: Schaffe ich das? Ich bin nicht sicher. Was sind die Kosten? Überforderung? (Erwartung-x-Wert-Theorie)	Explizit von mir an mich
<p>Erwartungssituation: Wie bewältige ich ein weiteres ISR-Kind im gleichbleibenden Pensum? Der SPD war zu Besuch und bestätigte, Florian definitiv den ISR-Status zu geben (das nun 3. Kind mit ISR in der Klasse). Die Ressourcen sind jedoch ausgeschöpft; mehr gibt es nicht.</p> <p>Interpretation/Handlung: Schaffe ich es, ein weiteres ISR-Kind zu fördern? Ich weiss es nicht. Ich muss Prioritäten setzen. Ich fühle mich überlastet und bin deprimiert. → Diese Situation läuft wieder auf zwei schon beschriebene Erwartungen heraus. 1. Die Aufgaben meines 61%-Pensums zu schaffen an 3 langen Tagen und 2. allen Kinder gerecht zu werden. Deswegen fülle ich die nächsten drei Zeilen nicht mehr aus, sondern verweise auf die Einträge 9, 12 und 14. Auch in Eintrag 17 geht teilweise darum.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Siehe Einträge 9, 12 und 14 Möglicher Grössenwunsch von mir: Siehe Einträge 9, 12 und 14</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Siehe Einträge 9, 12 und 14</p>		

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: <i>Siehe Einträge 9, 12 und 14</i>
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: - Kein Gegenüber
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -

Tabelle 26: Eintrag 21

Eintrag 21		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
30.9.20	Fremderwartung an mich	explizit
<p>Erwartungssituation: Ich hatte heute mit Leon (ISR), Florian (bald ISR) und Daria (IF), alle 1. Kl., im Gruppenraum neben dem Klassenzimmer gearbeitet. Als ich mit Leon alleine war, ging es gut, ich strukturierte kleinschrittig und liess ihn auch noch etwas spielen. Nachher kamen Florian. und Daria dazu. Es war schon nach halb 12 (Unterricht ist bis 12.00). Die Erstklässler mochten nicht mehr so. Besonders Leon wurde laut, verkroch sich unter dem Tisch, wollte spielen gehen, Wollte einmal wegrennen, wenn ich mich den anderen zuwandte. Es schien mir, die Arbeit noch «durch zu stieren» wäre sinnlos, aber ich weiss, dass Steffi (KLP). das von mir erwartet. Einmal schaute sie nach hinten in den Gruppenraum und sagte, es sei zu laut. Nach der Stunde sagte sie, es sei mega laut gewesen bei mir. Steffi sagt mir erneut, ich müsse viel strenger sein. Leon. und Florian kämen gerne zu mir, weil sie wüssten, dass sie bei mir machen können, was sie wollen. Sie sei eben streng. Ich sagte ihr, dass ich das nicht so sehe, ich habe bisher so wenig mit ihnen alleine gearbeitet. Aber ich mache mir Gedanken über mein Verhalten.</p> <p>Interpretation/Handlung: Es beschäftigt mich nicht mehr so sehr. Ich habe das Gefühl, Strenge ist nicht der Weg. Steffi hat mir vor Kurzem erzählt, dass Florian anfängt, sich wegzudrehen und zu verweigern, wenn er etwas nicht machen wolle. Ich denke, das Strengsein und das «etwas durchboxen wollen» macht, dass Florian sich wegdreht und Leon rebelliert. Ich denke echt nicht, dass dies der richtige Weg ist. Ich möchte ja nicht dass Florian bei mir auch anfängt zu verweigern. Ich verstehe, was enge Führung heisst und dass das auch sinnvoll sein kann. Ich denke, bei den Jungs wäre der richtige Weg, ihnen Material zu geben, bei dem sie Erfolgserlebnisse machen können und ihnen evt. Auch etwas mehr Pausen zu geben. Dass es schwierig ist, 2 Jungs einfach mehr Pause machen zu lassen und alle ändern nicht, ist mir klar. Aber es sind dennoch 2 Kinder mit anderen Bedürfnissen. → mit dieser Erwartung habe ich mich schon in Eintrag 3 beschäftigt</p>		
Mögliches Motiv von mir: siehe Eintrag 3		
Möglicher Grössenwunsch von mir: siehe Eintrag 3		
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? siehe Eintrag 3		
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: siehe Eintrag 3		
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: siehe Eintrag 3		
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: siehe Eintrag 3		

Tabelle 27: Eintrag 22

Eintrag 22		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
6.10.20	Fremderwartung an mich	explizit
<p>Erwartungssituation: Steffi möchte die Autismus-Broschüren in den Ferien durchlesen, die uns empfohlen von einer Fachstelle wurden und schreibt mir deswegen eine Mail. Sie hat erwartet, dass ich sie bestelle, weil ich das so gesagt habe. Das war ca. ein Monat vor den Sommerferien, ist also schon mehrere Monate her. Ich habe vergessen, diese zu bestellen. Es kam nie mehr zur Sprache. Es ist mir schlichtweg untergegangen.</p> <p>Interpretation/Handlung: Ich schreibe Steffi, dass ich es vergessen habe und bestelle gleich eine der Broschüren. Die anderen kann man gerade nicht bestellen, weil dieser Büchershop online umgemodelt wird. Ich suche etwa 30 min nach Sachen</p>		

im Internet und schicke ihr dann gleich 5 oder 6 andere Links/Merkblätter zu Autismus, die ich noch gut finde. Ich habe ein schlechtes Gewissen, sage mir aber dann: «Fehler können passieren» (gemäss eines Satzes, den ich zur Flexibelphase gelesen (Hofert, 2017 S. 75) gelesen habe). In der Flexibelphase höre man auch auf, sich zu rechtfertigen, Fehler dürfen passieren. Trotzdem habe ich das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Ich kann mich also noch weiterentwickeln.
Theoretische Notiz: Hofert, 2017, S. 57: In der Flexibelphase hört man auf, sich zu rechtfertigen und akzeptiert, dass Fehler passieren können.
Mögliches Motiv von mir: Es ärgert mich, dass ich vergessen habe, die Broschüre zu bestellen. Da ich nach Steffis Anerkennung (Fremdanerkennung) strebe und auch nach Harmonie, ist es mir gar nicht recht und ich versuche mein vergessen zu kompensieren, indem ich ihr andere Dinge heraus suche.
Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte alles richtig machen.
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Erwartung von Steffi, dass ich etwas bestelle, was wir abgemacht haben ist realistisch. Mein Grössenwunsch, alles richtig zu machen, ist jedoch zu hoch. Solche Fehler passieren einfach. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern.
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Ich möchte etwas über Autismus lesen, weil ich mich da noch nicht gut auskenne.»
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: - (Es ist mir einfach ein Fehler passiert)

Tabelle 28: Eintrag 23

Eintrag 23		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Mi, 7.10.20	Fremderwartungen an mich und im Umkehrschluss auch Fremderwartungen an sie.	explizit
<p>Erwartungssituation: Steffi (KLP) schreibt mir am Dienstag der 1. Herbstferienwoche eine Mail. Ich lese daraus einige Vorwürfe, Kritik und Erwartungen. Ich rechtfertige/erkläre mich in den Antwortmails. Es ist mir sehr unangenehm und beschäftigt mich stark.</p> <p>Interpretation/Handlung: Liebe Sara Ich habe heute das ein oder andere Material für Luca und Leon angepasst. Es hat mich Zeit und Arbeit gekostet. Ich habe mir dabei einige Gedanken gemacht und mir ist bewusst geworden, dass dies eigentlich deine Aufgabe wäre. Ich vermisse deine Präsenz ehrlich gesagt ein bisschen. Da wir vor den Ferien zwei Wochen nicht besprechen konnten und von dir nichts kam wegen einem Besprechungstermin in den Ferien, habe ich keine Ahnung, wie du mit den Kindern nach den Ferien weiterarbeiten möchtest. Die schwierige Klassensituation setzt mir sehr zu. Ich erhoffe mir durch das angepasste und «reduzierte» Material im Unterricht ein bisschen Entlastung. Ehrlich gesagt habe ich bei dir momentan das Gefühl, du kommst halt in die Lektionen und bist dabei. Viel mehr passiert im Moment nicht. Abgesehen davon, dass du die Lektüren zum Thema Autismus nicht bestellt hast, wolltest du Lesematerial (generell Deutschmaterial) für die IF Kinder parat machen. Da habe ich bisher auch noch nie etwas gesehen. Ich würde mir wünschen, dass du mir da etwas entgegenkommst und nicht auch noch solche Aufgaben an mir hängen bleiben. Liebe Grüsse Steffi</p> <p>Meine Antwort: Liebe Steffi Ja, das mit dem Material von Luca anpassen ist meine Aufgabe. Da wir abgemacht haben, dass er am Klassenstoff arbeitet, bereite ich von mir aus erst mal kein Sondermaterial vor. Ich brauche Material von dir, dass ich dann für ihn anpassen kann. Das könntest du mir ja in Zukunft geben bei unseren Besprechungen. Du</p>		

hast das Material jetzt schon vorbereitet und ich spüre einen leichten Vorwurf, dass *ich* es nicht gemacht habe. Ich finde es etwas schwierig, dass du es mir erst im Nachhinein sagst.

Jetzt kann ich allerdings nichts mehr dran ändern.

Ein anderer Weg wäre vielleicht gewesen, dass du mir Klassenstoff für NMG, Deutsch, Mathe usw. hinlegst und mir schreibst, ich solle diese Blätter doch "Luca-kompatibel" machen. Können wir ja in Zukunft so machen. Dass ich krank wurde, war keine Absicht, deshalb ist einer dieser Besprechungstermine ins Wasser gefallen. Jetzt in den Ferien werde ich die 1. Woche an der Masterarbeit schreiben und nächste Woche werde ich planen. Ich muss mir auch darüber klar werden, wie ich meine Prioritäten setze. Darum kann ich dir selber noch nicht genau sagen, wie ich jetzt mit den Kindern weiterarbeite. Ich orientiere mich jedoch sicher an den gemachten Förderzielen und versuche für diese Ziele passendes Material zu machen. Ich finde es selber enorm schwierig, wie die Situation jetzt ist und es belastet mich sehr. Zur Präsenz ist es mir noch wichtig, zu sagen, dass ich finde, wir beide besprechen enorm viel, schicken uns viele Sprachnachrichten hin und her, besprechen auch weitaus länger als ich es mit den anderen Klassen tue. Von dieser Seite her betrachtet habe ich das Gefühl, wir sind beide sehr involviert in die Zusammenarbeit.

Die Autismusbroschüren zu bestellen ging mir wirklich unter, das tut mir leid. Eine ist heute bei mir angekommen, soll ich sie dir per Post nach Hause schicken? Wenn ja, schicke mir doch deine Adresse.

Das Lesematerial kopiere ich in den Ferien, wie ich es verstanden habe, brauchst du es ja erst nachher. Es ist ziemlich selbsterklärend, das heisst, du brauchst nicht viel Zeit, es dir noch anzuschauen.

Wie (und wann) ich die IF-Deutsch-Kinder fördern kann, muss ich mir noch überlegen. Sie bekommen aber wahrscheinlich eher wenig individuelles Material von mir, da die IF-SuS ja am Klassenstoff arbeiten. Bei meinen 5 ISR-SuS und 20 IF in 16 Lektionen muss ich mir ganz grundlegende Gedanken machen.

Generell habe ich das Gefühl, die Situation für uns beide ist belastend und schwierig. Auch nach diesem ersten Quintal habe ich das Gefühl, ich muss noch genauer herausfinden, was bei Leon und Florian funktioniert, darum bin ich dort auch oft "einfach so" dabei, habe aber ja für beide auch etwas anderes Material im Petto, auf dass ich auch zurückgreife. Ich versuche, nächste Woche noch mehr individuelles Material zu machen für die beiden.

Wir können gerne mal noch telefonieren/zoomen, vielleicht ist es aber auch gut, wenn wir nach den Ferien wieder zusammensitzen, wenn zumindest ich mir auch mehr im Klaren bin, wie ich weiterverfahren soll.

Und bitte leg mir doch Material hin zum Anpassen für Luca in Zukunft. Ich werde ja die nächste Woche auch planen und mache das auf jeden Fall.

Ich hoffe, wir können irgendwie zusammenhalten, anstatt beide am Ende aufeinander frustriert zu sein, wenn doch eigentlich die Umstände schwierig sind.

Liebe Grüsse

Sara

Ihre Antwort:

Liebe Sara

Ich habe vor allem die allgemeinen Sachen angepasst. Wir wussten von vornherein, dass Leon die kleinen Buchstaben nicht schreiben kann und wir sie vergrössern müssen. Da hättest du jetzt sieben Wochen Zeit gehabt.

Mich hat es vorgestern echt genervt. Und ich habe einfach das Gefühl, von dir kommt nicht so viel. Das ist für mich schwierig. Ich werde es zukünftig so machen, dass ich dir hinlege und sage was ich brauche.

Die Sachen gestern habe ich gemacht, dass ich beruhigt in die Ferien gehen kann.

Das du krank warst, dafür kannst du nichts. Das ist mir klar. Nur habe ich ein schlechtes Gefühl wenn wir nach den Ferien starten, ohne irgendetwas besprochen zu haben. Dein Vorschlag die Luca-Stunde zu tauschen ist für mich schwierig. Diese Lektion war für mich immer eine Entlastung. Wenn du in der Lektion die Mädels nimmst, dann ist es für mich etwas schwierig. Solche Sachen finde ich muss man einfach berücksichtigen und da wäre ein Austausch nicht schlecht gewesen.

Ich werde ab jetzt Ferien machen, da ich auch eine Auszeit brauche.

Schöne restliche Ferien

LG Steffi

Meine Antwort:

Liebe Steffi

Ihr seid ja gar noch nicht an diesen kleinen Buchstaben, dann hat das ja noch Zeit, oder? Also verstehe ich diesen Vorwurf nicht ganz. Ich dachte auch, es ist okay, wenn du ein paar Sachen, z.B. zum Zahlen schreiben, probeweise grösser kopierst für Leon, weil ich ja nicht genau weiss, mit welchen Materialien neben dem Ziffern-Matheheft du arbeitest. Bisher hatte ich auch nicht den Eindruck, dass du es nötig fandest, ihm andere Sachen (bezüglich Grösse zum Schreiben zu geben), da ich ihn immer an den "normalen" Sachen arbeiten sah und es mir vom Schreiben her noch relativ okay für seine Verhältnisse fand.

Ich kann aber das Basilo ohne Weiteres grösser kopieren für nach den Ferien. Ich bereite nächste Woche wie gesagt noch Material vor für die ISR-Kinder, welches auf die Ziele passt. Aber ich finde es sehr gut, wenn du mir ab jetzt genau sagst, was du brauchst, vielleicht habe ich es echt falsch eingeschätzt.

Am Mittwoch vor den Ferien bin ich ja nach dem Austausch KiGa-UST noch geblieben und wir haben gesprochen. Wenn du sehr dringend eine Besprechung gewünscht hättest, hättest du es mir sagen können. Ich habe es wirklich anders gesehen und bin momentan auch in einer schwierigen Situation. Ich sagte, ich muss mir Gedanken machen wegen des Stundenplans, weil ich auch nicht mehr weiss, wie ich mit so vielen Kindern weitermachen soll und es so machen kann, dass es für alle gut ist. Dafür brauche ich jetzt etwas Zeit, um meine Prioritäten zu setzen. Ich muss sehen, wie ich es mit den Stunden mache und frage vielleicht auch nochmals mit Doris [Leitung Sopä] um Rat, wie ich das lösen soll.

Ich habe dir aber vor den Ferien noch gesagt, dass du dich melden kannst, wenn etwas ist/du etwas brauchst und ich rechne damit, dass du das tust.

Reicht es dir, wenn wir am Montag nach den Ferien sprechen? Ich könnte dir auch schreiben, wenn ich mir wegen der Stunden Gedanken gemacht habe um dann noch rasch zu telefonieren.

Liebe Grüsse

Sara

Dieser Mailaustausch hat mich sehr beschäftigt. Ich weiss, dass ich in der aktuellen Situation keine Höchstleistungen erbracht habe. Die Situation mit so viel Förderbedarf auf kleines Pensum ist belastend und ich fühle mich oft gestresst, ausgelaugt und mir schwirrt der Kopf. Ich frage mich, ob ich eine gute SHP bin. Es ist die zweite Auseinandersetzung mit einer Klassenlehrperson (zwar in 4 einhalb Jahren, aber trotzdem). Liegt es an mir? Überfordert mich der Job? Müsste ich den Job wechseln? Hätte ich an einer neuen Stelle dieselben Probleme. Die anderen beiden KLPs scheinen jedoch zufrieden zu sein mit mir.

Ich weiss eigentlich genau, was meine Aufgaben sind und wollte in der zweiten Ferienwoche viel Material für die Kinder bereit machen. Ich finde es unfair, dass sie mir den Vorwurf macht, ich mache meine Arbeit nicht und sie habe jetzt einen Teil davon gemacht. Besonders schon am 2. Tag der ersten Ferienwoche, wenn ich erst in der zweiten Ferienwoche für die Schule arbeite. Vielleicht hätte ich mich nicht erklären müssen und einfach schreiben sollen, dass wir es dann persönlich besprechen.

Wenn ich das alles jetzt im Nachhinein (am 23.2.2021) nochmals lese, fühle ich mich nicht gut. Ich spüre wieder den Stress und die Belastung, die ich in dieser Situation empfand. Ich sehe irgendwie zwei Leute, die aneinander vorbei reden, respektive, welche nicht klar miteinander kommuniziert haben (dafür sind wir gemäss Schulz von Thun (2020) selber verantwortlich). Wenn ich anbiete, dass sich Steffi melden könne, wenn sie etwas braucht, muss sie sich aber auch melden. Für mich war es klar, dass ich Material für die ISR-Kinder bereit mache und was für Material. Das habe ich Steffi aber nicht genug deutlich gesagt. Es kommt mir vor, als habe sie angenommen, dass ich gar nichts mache, dabei war für mich so klar, was ich als SHP vorbereiten werde. Es war wirklich eine Miss-Kommunikation. Ausserdem merkt man, dass wir beide mit der komplexen Situation zu kämpfen haben und deswegen beide nicht belastungstechnisch etwas angeschlagen sind.

Theoretische Notiz: «Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qualität der Kommunikation verantwortlich, wobei die unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist und nicht die Regel» (Schulz von Thun, 2020).

Mögliches Motiv von mir:

In dieser Situation habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich nach Harmonie strebe und nach Fremdanerkennung, vielleicht auch nach Bindung. Ich möchte, dass ich von Steffi (und von anderen) gemocht werde, dass sie finden, ich mache es gut. Ich kann es kaum ertragen, wenn ich denke, dass andere wütend auf mich sind oder enttäuscht von mir. Das halte ich fast nicht aus.

<p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich will, dass alle mich gerne haben und niemand wütend auf mich ist. Oder: Alle müssen mich gerne haben.</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? In dieser Situation ist ein Kuddelmuddel von Erwartungen, ich werde sie nicht alle einzeln «aufdröseln», sondern komme hier nur auf meinen Grössenwunsch zurück, der immer wieder zum Vorschein kommt, wenn knifflige, zwischenmenschliche Situationen entstehen. Es ist gar nicht möglich, dass alle mich gerne haben, das geht schlichtweg nicht. Es kann im Leben auch nicht komplett ohne Streit gehen, das weiss ich.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Ich gebe mir Mühe, dass eine klare, offene Kommunikation stattfinden kann und versuche dabei authentisch zu bleiben. Ich bin mir bewusst, dass dies auch zu Konflikten führen kann. Dies ist nicht immer zu verhindern und auch nicht alleine meine Schuld.</p>
<p>Was mir geholfen hat, diese Erwartung zu verinnerlichen: Gerade diese Situation war schwierig für mich. Deswegen musste ich mir fast auto-suggestiv immer wieder sagen: «Es müssen dich nicht alle gerne haben. Du bist nicht auf Steffis Anerkennung angewiesen und darauf, dass sie dich gerne hat. Ihr müsst nicht beste Freunde werden, du hast Freunde und Familie, die die dich gerne haben.»</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Ich analysiere jetzt nicht jeden Satz der E-Mails sondern beschränke mich auf ein paar am Anfang, die das Wesentliche wohl schon aussagen: Die Satzteile «es hat mich Zeit und Arbeit gekostet. Ich habe mir dabei einige Gedanken gemacht und mir ist bewusst geworden, dass dies eigentlich deine Aufgabe wäre» könnten aussagen: «Ich bin am Limit, ich bin gestresst/überarbeitet/ausgelaugt» und «Ich ärgere mich über mich selber, dass ich einen Mehraufwand betrieben habe/deine Arbeit gemacht habe». Der Satz «Ich vermisse deine Präsenz ehrlich gesagt ein bisschen» könnte aussagen «Ich brauche deine Unterstützung, ich möchte mit dir zusammenarbeiten».</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Grundsätzlich löst es in mir auch Empathie aus. Man merkt, dass Steffi ebenso wie ich belastet und von dem ganzen Förderbedarf wie ich vermutlich etwas überfordert ist.</p>
<p>Plan für die Zukunft: Ab jetzt gehe ich vor den Ferien konsequent auf alle KLPs zu und kommuniziere ich klar, was, ich denke, muss alles vorbereitet werden. Ich mache dann Vorschläge, was ich vorbereite und die restlichen Aufgaben teilen wir auf. Ich hole dann ein, ob es noch etwas Anderes braucht von der Klassenlehrperson her. → <i>Das habe ich genauso gemacht vor den darauffolgenden Schulferien. So konnten wir alle mit einem guten Gefühl starten! So kann Missverständnissen vorgebeugt werden. Hat sich bewährt vor den Sportferien 21, jedoch bin ich vor den Weihnachtsferien in die Dienstleisterfalle getappt. Siehe Eintrag 38.</i></p>

Tabelle 29: Eintrag 24

Eintrag 24		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
15.10.20	Fremderwartung und Rollenerwartung von mir an Doris unsere Leitung Sopä.	explizit
<p>Erwartungssituation: Donnerstag der zweiten Ferienwoche. Ich habe unsere Leitung Sopä mit folgendem Mail um ein Gespräch gebeten. Ich erwarte mir von Doris Tipps, wie ich Prioritäten besser setzen kann und ihre Unterstützung. Ich erwarte auch, dass ich eine bessere Work-Life-Balance für mich finden kann.</p> <p>Mein Mail an Doris: Liebe Doris Ich würde gerne in der nächsten Zeit ein Gespräch mit dir führen. Damit ich am Gespräch nichts Wichtiges auslasse, möchte ich dich schon per E-Mail vorinformieren, weil es mir bei einem emotionalen Thema schwerfällt, einen Faden zu behalten.</p> <p>Aktuell fühle ich mir vor viele Herausforderungen gestellt und ich fühle mich teilweise überwältigt vom grossen Förderbedarf in meinen Klassen. Ich habe aktuell 4 ISR-Kinder, ein fünftes ist auf dem Weg (J.M., Kl. A1), ein ILZ-Kind und 17 IF/EB-SuS. Das sind also 23 SuS mit Förderbedarf auf 16 Lektionen.</p>		

Obwohl ich von Montag bis Mittwoch sehr viel arbeite (ca. 30 h an diesen 3 Tagen), scheine ich mit meinem Pensum nicht durchzukommen und arbeite oft noch etwas am Do und Fr, wo ich auch noch an meiner Masterarbeit arbeite, oder am Wochenende. Ich bin oft sehr gestresst und fühle mich zunehmend ausgelaugt.

Ich merke auch, dass Steffi etwas am Anschlag ist. Ich versuche mein Bestes, kann ihr aber vermutlich nicht so viel abnehmen, wie sie es gerne hätte. Es wird vermutlich nicht immer das super-massgeschneiderte Material für jede Situation geben, weil es schlicht nicht in mein Pensum passt.

Aktuell arbeite ich also daran, nicht unterzugehen. Ich versuche Strategien zu finden, bessere Prioritäten zu setzen, allenfalls nicht dringend nötige Dinge wegzulassen und Nein zu sagen, was mir extrem schwerfällt, weil ich schlicht keine Übung darin habe.

Ich werde auch die 10 freien Einzeltage und 3 Ganzwochen, die ich für die Masterarbeit noch zugute habe, einziehen, auch wenn ich damit die Klassenlehrpersonen enttäusche. Mein Mann, der auch schon in Rorbas vikarisiert hat, könnte mich an einigen dieser Tage und Wochen sicherlich vertreten.

Mir ist es zuallererst wichtig, dass du informiert bist. Ich würde mir aus einem Gespräch mit dir als erfahrene SHP noch ein paar Tipps erhoffen, wie ich bessere Prioritäten setzen kann.

Ein Beispiel dafür wären die SSGs. Bei ISR-Kindern mache ich immer 3 SSGs: Eins im Herbst, um die Förderziele bis Januar zu besprechen, eins im Januar, um die Ziele zu evaluieren und die neuen Ziele zu besprechen und eins im Sommer um diese Ziele zu evaluieren und die Ziele fürs 1. Semester des nächsten Jahres zu besprechen.

Bei 5 ISR-SuS wären das schon 15 SSGs bei meinem 60% Pensum, dann kommen noch die SSGs der 18 IF/ILZ/EB-SuS dazu. Ich fürchte, die Lehrpersonen fühlen sich von mir alleingelassen, wenn ich an vielen davon nicht dabei bin.

Ebenfalls froh wäre ich, wenn ich meinen Stundenplan rasch mit dir absprechen könnte, wann ich welche SuS unterstütze. Vielleicht siehst du Optimierungsmöglichkeiten, die ich nicht sehe.

Ich wünsche dir gutes Arbeiten und weiterhin schöne Ferien!

Liebe Grüsse

Sara

Ihre Antwort lautete folgendermassen:

Liebe Sara

Vielen Dank für dein mir entgegengebrachtes Vertrauen und deine Offenheit.

Gerne können wir gemeinsam nach Entlastungen schauen – ich bin überzeugt, gemeinsam werden wir fündig 😊.

Spontan kann ich dir heute Nachmittag um 15 Uhr, morgen Nachmittag (da bin ich zeitlich flexibel) oder Freitag von 12.00-13.30 Uhr als Zeitfenster anbieten oder aber nächste Woche (da wäre ich um einen Terminvorschlag deinerseits froh).

Ich freue mich von dir zu hören und grüsse herzlich,

Doris

Meine Gedanken dazu:

Doris' Mail stimmt mich zuversichtlich. Ich habe ein grosses Vertrauen in Doris und halte sie für äusserst kompetent. Mir ist es wichtig, am Gespräch offen sein zu können, auch wenn ich etwas fürchte, mein Gesicht zu verlieren, weil vielleicht auffällt, dass ich gewisse Aufgaben nicht gut machen könnte. Aber aus Ängsten etwas nicht zu sagen, bringt mir in meiner Situation vermutlich nichts. Ich habe im Hinterkopf, dass ich im schlimmsten Fall immer noch auf Ende Schuljahr kündigen könnte.

Das Gespräch findet statt. Ich schildere, dass mich die Situation, dass ich 23 Kinder in 16 Lektionen fördern müsste, am meisten stresst, da es schlichtweg nicht gehe. Ich sage ihr, ich habe das Gefühl, von Kind zu Kind zu stressen, 1000 Dinge zu machen, aber alles nur so halb.

Hier die Wichtigsten Punkte aus dem Gespräch:

Doris erklärt mir, dass es mein Kerngeschäft die ISR-Kinder sein müssen, danach folgen die ILZ-Kinder. Wenn ich mehr Zeit für diese Kinder bräuche, müsse und dürfe ich mir diese nehmen. Ich sage, ich wolle das, ich wolle aber die Klassenlehrpersonen nicht enttäuschen. Sie bietet mir an, die jeweiligen Klassenlehrpersonen

für mich zu informieren, dass ich beispielsweise die kommenden 2 Wochen nicht zu ihnen komme. Mich freut diese Unterstützung, ich brauche ihren Rückhalt. Allerdings werde ich die LPs selber informieren, da ich lernen muss, Leute zu enttäuschen. Die IF-Kinder stünden leider weiter unten auf der Prioritätenliste. Wenn man als Arzt verschiedene Patienten habe, einer mit gebrochenem Zeh, einer mit gebrochener Hand, und einer, der beide Beine und Arme gebrochen habe, dann sei auch klar, wer zuerst behandelt werde. Ausserdem dürfe ich die beiden nicht fix einer Klasse zugeteilten Lektionen zum Vorbereiten nützen. Ich dürfe auch mal einen Vormittag im Büro sein. Wenn ich zuhause besser arbeiten könne, solle ich es von zuhause machen.

Ein anderer Gesprächspunkt sind Dinge aus näherer und fernerer Vergangenheit, die mir von KLPs vorgeworfen wurden (zwei Beispiele). Als ich mal ein Spiel mit 3 SuS spielte, während die restliche Klasse draussen «fötzeln» war, bekam ich nachher einen Zusammenschiss (ich kann's nicht anders sagen). Ich sei eh schon so wenig da, ich könne dann nicht auch noch ein Spiel spielen und könne mir Beziehung nicht mehr leisten! Oder der aktuelle Vorwurf von Steffi, ich komme einfach in die Klasse und sei dann einfach nur da. Es tat gut, dass Doris alle diese Vorwürfe aus ihrer eigenen Praxis als SHP kannte. Sie lachte teilweise darüber und bestätigte mich mehrfach, dass ich das so genau richtig mache. Denn die SHPs hätten einfach eine andere Rolle als die KLPs und die KLPs verstünden dies teilweise nicht. Ich dürfe mit den SuS Spiele spielen, etc. Und ich dürfe einen Jungen, wo die Luft so raus sei, auch mal Lego spielen lassen. Und auf die Frage, was ich machen soll, wenn ich meine To-Do-List nicht schaffe in 30 h an 3 Tagen (von meinen ausgerechneten 26h 15 min die ich bräuchte, um meine Ferien zu kompensieren) sagte sie, der Tag müsse auch mal fertig sein. Ebenso empfahl sie mir, für Situationen, wo ich im Vornherein wisse oder annehme, dass eine Person mich kritisiert, eine negative Bemerkung macht oder etwas in Frage stellt, dass ich mir **vorher eine gute Antwort überlege** und diese allenfalls auch übe, es könne auch einfach sein: «Dazu bin ich noch nicht gekommen». Ein anderer Satz, denn ich verinnerlichen müsse, sei **«Ich muss dich enttäuschen»**. Letzterer kommt von einer Psychotherapeutin.

Mögliches Motiv von mir:

Motiv nach Unterstützung für mich, vielleicht könnte man es auch Motiv nach Bindung nennen: Ich möchte den Rückhalt von Doris spüren.

Möglicher Grössenwunsch von mir: solche, die ich schon alle beschrieben habe: Es allen recht machen wollen, niemanden verärgern wollen.

Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?

Dass ich mir Tipps und Unterstützung von Doris erhoffe, finde ich realistisch. Immerhin ist sie meine Vorgesetzte und erfahrene SHP. Die Grössenwünsche sind natürlich zu hoch.

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

Dieselbe wie aus *Eintrag 11*: **Ich erfülle meinen Berufsauftrag und achte dabei auf meine persönlichen Ressourcen. Ich kenne meine Grenzen und weise ich Überforderungen zurück. Und Eintrag 23: Ich gebe mir Mühe, dass eine klare, offene Kommunikation stattfinden kann und versuche dabei authentisch zu bleiben. Ich bin mir bewusst, dass dies auch zu Konflikten führen kann. Dies ist nicht immer zu verhindern und auch nicht alleine meine Schuld.**

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

Im Grossen und Ganzen zeigt mir Doris durch ihre Beispiele, dass sie mich versteht, dass sie weiss, wie es mir geht, dass sie die Situationen kennt.

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

Ich fühle mich bestärkt.

Tabelle 30: *Eintrag 25*

Eintrag 25		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
19.10.20	Handlung-Ergebnis-Erwartung (eine Antizipationserwartung): <i>Besprechen und wieder einen gemeinsamen Nenner zur Zusammenarbeit finden</i> aber auch Rollenerwartung: <i>Ich erwarte, dass Steffi mit mir kooperiert um eine Lösung zu finden.</i>	explizit
Erwartungssituation:		
Am ersten Tag vor den Ferien war ich angespannt, da wir die schwierige Situation (siehe <i>Eintrag 23</i>) besprechen mussten, um unsere Zusammenarbeit weiterhin produktiv gestalten zu können. Ich notierte mir die folgenden Punkte, welche ich Steffi mitteilte.		
<ul style="list-style-type: none"> • Ich arbeite gerne mit dir 		

- Ich sehe, was du leistest. Du machst gute Arbeit gerade unter diesen Bedingungen (nicht selbstverständlich, 3 ISR-SuS)
- Ich bin selber am Anschlag gewesen vor den Ferien.

Ich fand nicht optimal, wie unsere Kommunikation verlaufen ist. Ich finde, wir besprechen eigentlich sehr viel (oft auch sehr lange; Besprechungen, Sprachnachrichten, auch am Mi vor den Ferien nach KiGa-Austausch). Mir kommt es also so vor, als besprechen wir sehr viel, doch leider scheint es nicht übergekommen zu sein, was dir wichtig ist. Ich habe angenommen, du sagst mir, was du brauchst und wann du etwas brauchst. Ich habe das Gefühl, ich biete immer Hilfe an und hab bisher auch nie Nein gesagt. Für mich war völlig klar, dass ich für Leon und Florian Sachen vorbereite in den Ferien. Ich würde gerne kürzer (45 min) und zielgerichteter besprechen und frage dich immer direkt, ob du etwas brauchst für nächste Woche und was.

Es war für Steffi ungünstig, dass sie nicht gewusst hat, wie wir starten. Nächstes Mal müssen wir das besser abmachen. Auch schien der Freitag vor den Ferien noch eine Rolle gespielt haben für Steffis Mail. Dieser Morgen, wo sie mit den Kindern von 10-12 alleine gewesen sei, sei eine Katastrophe gewesen. Sie habe gemerkt, dass sie so nicht weitermachen könne. Wir sind uns einig, dass die Situation mit 3 ISR- und 5 IF-SuS eine Belastung für uns ist und dass wir ein gemeinsames Gespräch mit der Fachstelle Sonderpädagogik wünschen, um diese herausfordernde Situation zu besprechen.

Interpretation/Handlung:

Ich denke, die Erwartungen, die im Mail von Steffi an mich geäußert wurden und unsere suboptimale Kommunikation wurde auch durch unseren Zustand hervorgerufen, dass wir beide erschöpft und wir unzufrieden mit der aktuellen Situation sind.

Mögliches Motiv von mir:

Motiv nach Harmonie (kein Konflikt mehr) und nach Bindung (Zusammenarbeit mit Steffi), ich möchte auch, dass sie nicht wütend ist (Fremdanerkennung von ihr) und will ihr meine Unterstützung zeigen (Motiv nach Unterstützung).

Möglicher Grössenwunsch von mir:

Eine gute SHP klärt Konflikte sachlich.

Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?

Ich denke, dass ich erwarte, dass Steffi und ich uns aussprechen und uns wieder «vertragen» und kooperieren, ist nicht zu hoch; das gehört zu unserem Job. Meinen Grössenwunsch konnte ich in diesem Falle auch umsetzen, er ist also meiner Meinung nach realisierbar. Die Antizipationserwartung, dass wir wieder einen gemeinsamen Nenner finden, wurde auch erfüllt und ist realistisch.

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

-

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:

«Ich war unsicher. Klare Absprachen hätten mir geholfen.»

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

Ich verfolge jetzt diese klaren Absprachen so, wie ich es in Eintrag 23 auch schon beschrieben habe:

Plan für die Zukunft:

Ab jetzt gehe ich vor den Ferien konsequent auf alle KLPs zu und kommuniziere ich klar, was, ich denke, muss alles vorbereitet werden. Ich mache dann Vorschläge, was ich vorbereite und die restlichen Aufgaben teilen wir auf. Ich hole dann ein, ob es noch etwas Anderes braucht von der Klassenlehrperson her.

Das habe ich genauso gemacht vor den darauffolgenden Schulferien. So konnten wir alle mit einem guten Gefühl starten! So kann Missverständnissen vorgebeugt werden. Hat sich bewährt vor den Sportferien 21, jedoch bin ich vor den Weihnachtsferien in die Dienstleisterfalle getappt. Siehe Eintrag 38.

Es kommen jetzt einige Erwartungssituationen, welche ich nachtragen muss. Am Anfang kam es mir vor, als gäbe es im Alltag nicht enorm viele Erwartungssituationen. Aktuell fühle oder durchlebe ich aber sehr viele. Ich fasse sie daher möglichst kurz zusammen. Meine Erwartung an mich, dass ich wichtige Erwartungssituationen in das Erwartungstagebuch eintrage, ist noch stark, jedoch meine ich auch, dass es mir dienen muss. Es dient mir am meisten, wenn ich die Erwartungen kurz und bündig aufschreibe als lang und ausschweifend. So lässt dich bei späterer Durchsicht ein besserer Überblick behalten.

Tabelle 31: Eintrag 26

Eintrag 26		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
21.10.20	Fremderwartung von mir an unsere Leitung Sopä, damit sie mir und Steffi sagt, wie wir am besten mit der aktuell herausfordernden Situation umgehen können	explizit
<p>Erwartungssituation: Gespräch mit Doris (Leitung Sopä) und Steffi Steffi und ich hatten mit Doris., unserer Fachstelle Sonderpädagogik, ein Gespräch. Ich erwarte von Doris dass sie Steffi aufzeigt, dass wir Prioritäten setzen müssen und mir und Steffi konkrete Tipps gibt, wie wir das machen können.</p> <p>Auswertung der Erwartung: Meine Erwartungen ans Gespräch wurden erfüllt. Sie hat uns diese konkreten Tipps zum Prioritäten setzen geliefert und auch meine «SHP-Anliegen» und was ich leisten kann auf ihre Art der Klassenlehrerin Steffi geschildert. Steffi sagte während diesem Gespräch eher wenig. Ich sagte zum Abschluss, dass ich das Protokoll für unsere wöchentliche Besprechung anpassen werde und die wichtigen Planungs-Schritte von Doris miteinbeziehe. Ein wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder nannte, wurde von Doris auch unterstützt, nämlich, dass der Junge mit ISR in der 1. Klasse, der teilweise gar nicht mehr mag und dann auffällig wird (laut, andere Kinder ärgert, abhaut), mehr Pausen braucht und haben darf.</p> <p>Fortsetzung: Am Montag darauf (26.10.20), an der wöchentlichen Besprechung von Steffi und mir, sagte Steffi, dass ihr das Gespräch nichts gebracht habe. Irgendwie spüre ich bei ihr Widerstände gegen das mehr-Pause-Machen des Jungen (es fallen Sätze wie «Es kann doch nicht sein, dass er nur XY macht und dann mehr Pause» und «XY zu machen sei doch das Minimum». Ich entgegne, dass der Junge früher in einer Sonderschule gelandet wäre und er dort auch mehr Pausen oder Spielzeit hätte. Ich fühle mich etwas, als wären wir wieder an Punkt null.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung/Rückhalt von Doris (Motiv nach Unterstützung für mich oder sogar Bindung) und Motiv zu Bindung (Zusammenarbeiten, Zusammenhalten mit Steffi).</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Spüre ich hier nicht so. Ist für mich nicht hier so relevant.</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Meine Erwartung nach Tipps von Doris wurde erfüllt, also realistisch.</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Im Gespräch selber habe ich wenig darauf geachtet, was Steffi von sich kundgab. Sie hat wenig gesagt und ich habe gedacht, sie sei mit allem einverstanden gewesen.</p>		
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -</p>		

Tabelle 32: Eintrag 27

Eintrag 27		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Montag, 26.10.20	Erwartungsenttäuschung! Ich enttäusche womöglich die Rollenerwartungen von Steffi und Mirjam an mich	explizit
<p>Erwartungssituation: Ich sage den LPs, dass ich nächste Woche weniger bei ihnen bin und die Woche drauf am Montag nicht arbeite, weil ich stattdessen am Freitag den ganzen Tag bei Claudia bin. Ich habe Angst, dass die Lehrpersonen schlecht reagieren.</p> <p>Mir fällt auf, dass Angst vor einer Situation eigentlich eine Antizipationserwartung ist. Ich erwarte, dass die Lehrpersonen negativ reagieren. Eigentlich ist dies zwar klar, aber trotzdem wird es mir heute irgendwie bewusst. Ich habe ab und zu noch Angst oder einen gewissen Respekt vor Situationen, Erwartungen sind bei mir also auch sonst im Leben, nicht nur im Beruf häufig präsent.</p> <p>Die Angst-Erwartung aus der Situation tritt nur mässig ein. Claudia ist wohl eher glücklich darüber, dass ihre Klasse vom Tausch dieser Tage profitiert. Mirjam nimmt es neutral hin. Ich erkläre ihr, dass es halt einfach so ist und Doris an mich appellierte, Prioritäten zu setzen und dass ich auch mehr bei ihr sein werde, wenn es</p>		

<p>mal «brenne» bei ihr und die Konstellation anders wäre. Ich sage, dass ich sie nicht enttäuschen möchte, aber dass ich diese Zeit brauche. Sie versteht es.</p> <p>Ich sage Steffi zum Beispiel, dass ich noch eine nicht so gute Nachricht habe, nämlich dass ich am kommenden Mo nicht arbeite, weil ich dringend den Freitag brauche, weil dort die Fächer für die Kinder der Klasse X viel besser sind und es dort aktuell sehr viel Förderbedarf gibt.</p> <p>Gedanken dazu:</p> <p>Die beiden Klassenlehrpersonen haben es hingenommen, es gab keine Auseinandersetzung, keine Vorwürfe oder negative Kommentare wie «XY ist für mich ungünstig». Vielleicht ist es so, weil ich wirklich hinter dieser Entscheidung, dass zu machen gestanden bin oder weil ich im Vornherein ihre negativen Gefühle antizipiert hatte, indem ich sagte, es sei nicht so eine gute Nachricht (die Wortwahl finde ich im Nachhinein nicht optimal) und dass ich sie nicht enttäuschen wolle, aber müsse. Und dass ich das Prioritäten setzen auch mit der Leitung Sopä abgesprochen hatte.</p> <p>NACHTRAG:</p> <p>Mirjam fragt mich später bei einer Besprechung, wann ich nächste Woche zu ihr komme und ob ich nächste Woche wieder 4 Stunden Zeit habe. Ich finde es nett, dass sie fragt, ob ich Zeit habe. Denn so ist es. Es geht um die Zeit und die Prioritäten, nicht ob ich will oder mag. Ich denke, das hat sie verstanden und ich finde es schön.</p> <p>Mögliches Motiv von mir:</p> <p>Natürlich strebe ich eigentlich wieder nach der Anerkennung der KLPs und nach Harmonie. Ich würde es ihnen allen gerne rechtmachen.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte es eigentlich allen rechtmachen.</p> <p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?</p> <p>Ich weiss, dass mein Grössenwunsch nicht realisierbar ist.</p> <p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:</p> <p>So was in der Art: Ich erledige meine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen meine Aufgaben, setze gemäss meiner ehrlichen Einschätzung Prioritäten und achte dabei auf meine Ressourcen. Das beinhaltet, dass ich auch mal Nein sagen und Überforderung ablehnen muss.</p> <p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:</p> <p>Ich weiss nicht mehr, was genau die 3 KLPs gesagt haben, darum beschreibe ich hier die Selbstkundgaben nicht. Ich möchte einfach noch auf den Nachtrag oben verweisen; der sagt ja auch etwas aus.</p> <p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:</p> <p>-</p>
--

Tabelle 33: Eintrag 28

Eintrag 28		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
26.10.20	Fremderwartung an mich und Erwartungsenttäuschungen	explizit
<p>Erwartungssituation: Erwartung, dass ich einen Jungen weiterhin in den Wald fahre, obwohl es einmal so in die Hose gegangen ist.</p> <p>Claudia (KLP) geht einmal im Monat mir ihrer Klasse in den Wald. Ich verpasse da eine ISR-Lektion. Da ich diese jedoch nicht immer ausfallen lassen möchte, haben wir uns überlegt, dass ich sie abhalte, und den Jungen danach in den Wald fahre. Es war eine Katastrophe für mich, ich hatte für den Weg, der eigentlich 10 min dauern sollte, 50 min gebraucht, da ich mich komplett verfahren hatte, Fahrverbote umgehen wollte, die ich aber hätte nutzen müssen... Solche Situationen stressen mich enorm.</p> <p>Für die Klassenlehrerin im Wald war es nicht schlimm, dass ich zu spät kam. Sie war froh, hatte ich den Jungen gefahren, da er sehr unsportlich ist und schon der Heimweg vom Wald in die Schule ihn die letzten Male komplett «geschlaucht» hatte. Ich sagte ihr, dass ich ihn aber nicht mehr fahre und die Stunde andersweitig nachhole (Enttäuschung einer kleinen Erwartung aus meiner Sicht). Steffi (KLP), deren Stunde ich wegen der Irrfahrt verpasst hatte, war auch sehr enttäuscht von mir. Sie zeigte wenig Verständnis, ich erklärte, was passiert war und dass es für mich auch eine Katastrophe war, aber ich nichts hätte ändern können. Ich hatte ehrlich gesagt darauf gehofft, dass sie mir diese eine verpasste Lektion, in der sie ohnehin zu zweit mit der Unterrichtsassistenz war, hätte ohne grossen Kommentar verzeihen können. Es beschäftigte mich etwas, aber ich entschied mich, mich nicht noch mehrmals zu entschuldigen. Ich habe keine Schuld, es war eine aussergewöhnliche Situation, die gut hätte klappen können, auch wenn sie das nicht hat.</p>		

<p>Mögliches Motiv von mir: Mein Motiv nach Fremdanerkennung zeigte sich dadurch, dass Steffi enttäuscht von mir war, dass ich ihre Lektion verpasst hatte. Es macht mir sehr viel aus, wenn jemand enttäuscht von mir zu sein scheint. Es beschäftigt mich ungemein. Dass ich jedoch auch Claudia enttäuschte, weil ich nicht mehr weiterhin mit dem Jungen in den Wald fahren wollte, störte mich weniger. Dort stand wohl auch etwas das Motiv <i>Macht (Einflussnahme, Steuerung; «Für-sich-selbst-sorgen»)</i> in Vordergrund, da ich den Jungen einfach nicht mehr fahren wollte, weil ich es so furchtbar fand.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: In dieser Situation ist für mich das prägnanteste, dass Steffi wütend auf mich war. Deswegen denke ich, mein Grössenwunsch ist, dass ich jemand sein will, der die Leute nicht enttäuscht, also respektive: Ich darf niemanden enttäuschen.</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Mein Grössenwunsch, niemanden enttäuschen zu dürfen, ist natürlich nicht realistisch und ausserdem auch nicht war. Sicher darf man/ich Leute enttäuschen; verboten ist das nicht. Ich werde wohl auch immer mal wieder Leute enttäuschen und muss das teilweise auch, wenn ich Überforderung ablehnen will.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Klingt etwas egoistisch, aber vielleicht so: <i>Ich muss Leute enttäuschen, wenn die Erfüllung ihrer Erwartung mich überfordern würde.</i></p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Ich gehe hier nur auf Steffi ein, weil dies für mich zentraler ist. Steffi sagte zum verspätet Kommen: «So was ist für mich extrem schwierig». Sie sagte mir schon mal, dass sie nicht so gut mit Unvorhergesehenem umgehen kann. Im Grunde ist das schon ihre Selbststoffbahnung. Sie möchte, dass alles wie geplant verläuft und spontane Änderungen stressen sie.</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Daran, dass Steffi nicht gut mit spontanen Veränderungen umgehen kann und diesbezüglich nicht flexibel ist, kann ich nichts ändern. Mit diesem Zustand muss sie umgehen lernen. Gerade im Schulalltag können so viele unvorhergesehene Dinge passieren und die geschilderte Situation konnte ich nicht beeinflussen, ich habe mich ja nicht extra verfahren. Es ist ja auch nicht so, dass ich dauernd zu spät komme und Lektionen verpasse. Wenn ich plötzlich hätte nachhause gehen müssen, weil ich mich krank gefühlt hätte, hätte sie auch damit umgehen müssen. Es nützt in so einer Situation meiner Meinung nach nichts, wenn man das Gegenüber deutlich spüren lässt, wie enttäuscht man ist.</p>

Tabelle 34: Eintrag 29

Eintrag 29		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
3.11.20	Erwartungsenttäuschung und neue Lösung	explizit
<p>Erwartungssituation: Ich suche Luca während der Lektion rasch die Aufgaben raus, die er in den nächsten beiden Lektionen bearbeiten soll. Da Luca nur wenig und langsam arbeitet und viele Pausen hat, dauert es nicht lange, bis ich die Aufgaben gefunden habe. Ich sitze währenddessen neben ihm und er arbeitet. In der darauffolgenden Besprechung mit der Klassenlehrerin Steffi sagt Steffi, dass ihr es lieber wäre, die Aufgaben, die Luca von 10-12 bearbeiten soll, wären schon vor Unterrichtsbeginn bereit (ihre Erwartung). Der Grund sei, dass ich eh schon so wenig da sei und nicht noch Zeit im Unterricht dafür verlorengehen soll. Ich könnte es ja am Di vor der Schule bereitlegen. <i>Für mich passt das so nicht.</i> Es würde bedeuten, dass ich neben der Besprechung am Mo <u>vor</u> der Schule mit der Unterrichtsassistenz der Klasse und Mo <u>nach</u> der Schule mit der Klassenlehrerin auch noch am Dienstag vor der Schule zu dieser Klasse müsste. Das ist für mich zu viel, da sonst die Besprechungszeiten und alles, was ich vor, nach der Schule und über Mittag machen muss, ausarten. Ausserdem habe ich immer Mühe mit Aussagen: «Du bist eh schon so wenig da.» Auch wenn ich es nicht möchte, spüre ich darin einen leichten Vorwurf. Als wäre ich daran Schuld, als könnte ich mir die Stunden frei aussuchen. In ihrer Klasse bin ich bereits am meisten, ich kann nicht nur bei ihr sein (ganz abgesehen davon habe ich ihr auch schon zusätzliche Lektionen zu gewissen Zeiten angeboten, die sie aber nicht in Anspruch nahm, weil es in diesem Fach/dieser Stunde gerade nicht nötig sei). Wir besprechen dann, wie wir es machen und kommen auf eine unkompliziertere Lösung. Ihre anfängliche Erwartung wollte ich so nicht erfüllen.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach <i>Macht (Einflussnahme, Steuerung; «Für-sich-selbst-sorgen»)</i>: Ich arbeite nur 3 Tage bei 3 Klassen und bin nicht zu <i>drei</i> Randzeiten vor und nach der Schule bei <i>einer</i> Klasse zum Besprechen oder Sachen bereitlegen. Wann soll ich dann noch ungestört meine Sachen vorbereiten?!</p>		

<p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Hier spüre ich keinen wirklichen Grössenwunsch, den ich unbedingt erfüllen möchte, sondern mehr das innere Bedürfnis, eine Überforderung für mich abzulehnen. <i>Ich möchte langsam jemand werden, der für sich einsteht und Nein sagt.</i> Ist das auch ein Grössenwunsch?</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Ich denke, dass Nein sagen und für sich einstehen in Zukunft immer besser möglich sein wird. Die Fremderwartung von Steffi hingegen, dass ich dreimal vor/nach der Schule zu ihr komme, finde ich persönlich zu hoch. Diese Fremderwartung kann aber nur Steffi für sich umformuliert werden, darum verzichte ich auf das Ausfüllen der kommenden Zeile.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Die Selbstkundgabe von Steffi könnte sein, dass sie wieder (wie in <i>Eintrag 28</i>) gerne alles, was in der Lektion gemacht werden soll, bereitgelegt hätte, weil sie nicht so gut mit spontanen Veränderungen umgehen kann (obwohl sie Luca nur das hinlegen müsste, was ich in die Schulbade lege; sie dürfte sich auf mich verlassen. Im Gegensatz zu ihr kann ich gut (und gerne!) spontan auf eine Situation reagieren). Sie könnte jedoch mit dieser Erwartung an mich, alles vorher bereitgelegt zu haben, auch sagen, dass sie gerne keine Minute meiner Arbeit mit Luca zum Material rauslegen «verschwendet» haben will, weil sie meine Arbeit wertvoll findet und möchte, dass ich maximal-viel mit Luca arbeite.</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Siehe für die Vermutung, dass Steffi auch hier wieder etwas Mühe mit Unvorhergesehenem hat, <i>Eintrag 28</i>. Wenn es aber so ist, dass sie einfach meine Arbeit so schätzt, dass keine 30 Sekunden bis maximal 1 min verschwendet werden, kann ich mich eigentlich geschmeichelt fühlen.</p>

Tabelle 35: *Eintrag 30*

Eintrag 30		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
4.11.20	<i>Erwartungsenttäuschung!</i>	
<p>Erwartungssituation: Die Unterrichtsassistentin schreibt mir am Mo-Abend, dass sie morgen, am Dienstagmorgen vor der Schule nicht besprechen könne. Diese Besprechung fiel also aus. Die Klassenlehrperson Steffi fragte mich, wann ich denn jetzt mit der Unterrichtsassistentin bespreche diese Woche. Es klingt auch etwas vorwurfsvoll und man merkt ihr die schlechte Laune an. Diese Frage ärgert mich. Sie hat nicht zu erwarten, dass ich jetzt auf Biegen und Brechen einen anderen Termin suche. Ich bin zeitlich eher unflexibel mit bereits 4 Besprechungen an 3 Arbeitstagen. Am Dienstag über Mittag und nach der Schule habe ich schon je eine Besprechung. Ich habe keine Lust, am Mittwoch vor der Schule auch noch zu kommen oder die eine Zehnuhr-Pause zu besprechen, in der ich keine Pausenaufsicht habe; am Mittwoch-Mittag hat die Unterrichtsassistentin wie an allen Mittagen vermutlich auch keine Zeit; sie besteht meist darauf, immer um punkt 12 Uhr zu gehen. Ich sage Steffi, dass wir diese Woche nicht besprechen, da ich immer noch daran bin, mir etwas Neues für die Jungs zu überlegen, das uns entlastet. Das sei noch nicht fertig und es reiche, wenn wir das nächste Woche besprechen. Ich komme der Erwartung also nicht nach.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach <i>Macht (Einflussnahme, Steuerung; «Für-sich-selbst-sorgen»)</i> vielleicht? Es ist Selbstfürsorge, wenn ich Mehrarbeit ablehne? Oder Egoismus? Respektive ist es eigentlich keine Mehrarbeit, aber ich müsste noch einen Termin suchen und ehrlich gesagt finde ich es auch nicht zwingend nötig, jede einzelne Woche zu besprechen, wenn das Programm wie immer läuft und ich gerade daran bin, etwas Neues zu entwickeln. Dieses Neue müssen wir dann unbedingt besprechen, aber es ist ja noch nicht fertig. Darum renne ich nicht jemandem zuliebe einer Besprechung nach, die ich nicht für nötig empfinde.</p>		
<p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ähnlich wie bei <i>Eintrag 29</i>: <i>Hier spüre ich keinen wirklichen Grössenwunsch, den ich unbedingt erfüllen möchte, sondern mehr das innere Bedürfnis, eine Überforderung für mich abzulehnen. Ich möchte langsam jemand werden, der für sich einsteht und Nein sagt.</i> Ist das auch ein Grössenwunsch?</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Schon eher etwas hoch und ich stehe nicht voll dahinter, darum enttäusche ich sie auch.</p>		

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Auch wie bei Eintrag 29: <i>Ich denke, dass Nein sagen und für sich einstehen in Zukunft immer besser möglich sein wird</i> ODER wie bei Eintrag 28: <i>Ich muss Leute enttäuschen, wenn die Erfüllung ihrer Erwartung mich überfordern würde.</i>
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Mir ist sehr wichtig, dass Besprechungen ohne Ausnahme wöchentlich stattfinden.» oder «Ich möchte, dass du deinen Verpflichtungen nachkommst/deine Verantwortung wahrnimmst!»
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: <i>Es sollte für mich nicht darum gehen, was andere wollen, sondern darum, was ich für richtig halte.</i>

Tabelle 36: Eintrag 31

Eintrag 31		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
4.11.20	Fremderwartung (oder ist das erst ein Appell oder eine Bitte, noch keine Fremderwartung?)	explizit
Erwartungssituation: Mirjam sagt mir, sie wäre sehr froh, wenn ich Mo von 10-11 jeweils bei ihr wäre, da sie alleine sei mit der Klasse. Diese Erwartung erfülle ich, solange ich finde, die Prioritäten sind so richtig gesetzt.		
Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung von Mirjam.		
Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte eine SHP sein, die ihre KLPs maximal unterstützt.		
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Mirjams Appell ist gerechtfertigt und auch realistisch, ausser, wenn ich die Prioritäten anders setzen muss. Mein Grössenwunsch, die KLPs zu unterstützen ist auch realisierbar, jedoch ist über die Wortwahl «maximal» zu streiten. Ich würde es umformulieren:		
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: <i>Ich unterstütze die Klassenlehrpersonen so gut es geht, achte dabei jedoch auf meine Prioritäten und haushalte mit meinen Ressourcen.</i>		
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Ich brauche von 10-11 deine Hilfe» oder «Ich bin sehr froh um Unterstützung»		
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Natürlich komme ich dem Wunsch nach Unterstützung gerne nach, nur geht es nicht immer. Manchmal muss ich zum Wohle der Förderung der Kinder andere Entscheidungen treffen.		

Tabelle 37: Eintrag 32

Eintrag 32		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
10.11.20	Fremderwartung von mir an die Klassenlehrperson und die Unterrichtsassistenz	explizit
Erwartungssituation: Ich erwarte, dass die Klassenlehrperson Steffi und die Unterrichtsassistenz, dem ISR-Jungen Leon mehr Pausen ermöglichen, weil er oft nicht mehr mag und dann beginnt, den Unterricht zu stören oder ausbüchst. Dies am anderen ISR-Jungen Luca mit Autismus «vorbei zu koordinieren», der auch mehr Pausen braucht, ist schwierig, müssen wir jedoch versuchen (beide Jungs zusammen tun doof, dann musste die UA sie beaufsichtigen). Ausserdem ist Leon laut, wenn er alleine im Gruppenraum Lego spielt und es stört dadurch auch den Unterricht im Klassenzimmer. Ich lege ihnen einen Plan vor, wie es klappen könnte, dass beide Jungs unabhängig voneinander Pause machen könnten, und Ideen für ruhige Pausenaktivitäten. Die UA fühlt sich überfordert, sie sagt auch, sie könnte gleich weinen. Und um 11 rausgehen mit den Jungs fände sie auch nicht gut. Die Klassenlehrperson sagt wenig, das ist oft so und man merkt, dass sie angespannt oder gestresst ist. Ich sage, ich will, dass wir es so probieren. In der Sonderschule hätten die Jungs auch Anrecht auf mehr Pausen und wir müssen nur kämpfen, wenn wir versuchen, die Arbeit durchzu«stieren». Ich sage, dass ich möchte, dass wir dies so versuchen. Nach dem Gespräch fühle ich mich ambivalent, <i>aber auch etwas zufrieden, da ich mein schwieriges Anliegen vorgebracht habe.</i> Ich beobachte die Umsetzung des Plans die Woche durch immer wieder, auch die Woche drauf und es scheint mir doch plötzlich nicht mehr so eine		

Hexerei zu sein. Wenn Luca seine Pause gehabt hat, darf der Leon seine Pause machen. Beim Steckwürfeli bauen ist er auch ruhig und er achtet zunehmend darauf, wenn man es ihm dann doch mal sagen muss, wenn er beginnt, laut zu spielen, stampfen und zu singen. Wir sind auf einem guten Weg, meine Erwartung wurde erfüllt.
Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»): Ich möchte unbedingt, dass es den beiden Jungs in der Schule gut geht. Sie haben andere Bedürfnisse und ich möchte, dass dies berücksichtigt wird. Es ist mein Auftrag, dafür einzustehen. Die Jungs senden nämlich schon deutliche Signale, dass es ihnen teilweise zu viel ist.
Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte eine SHP sein, die sich für eine passende Schulung der ISR-Kinder und ihr Wohlbefinden einsetzt.
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Meine Erwartung konnte umgesetzt werden, war also nicht zu hoch. Meinen Grössenwunsch möchte ich ebenfalls so belassen.
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: UA sagte: «Ich könnte grad weinen» → Selbstkundgabe: «Ich bin überfordert, ich weiss nicht, wie ich das machen soll». KLP sagt wenig, ich deute ihre Selbstkundgabe aber ähnlich wie die der UA.
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Ich habe Verständnis dafür, dass neue Dinge überfordernd wirken können, jedoch muss ich darauf beharren, dass wir es zumindest probieren* . Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit den Jungs nicht mehr so einen Kampf haben, wenn sie mehr Pausen bekommen (was sich jetzt im Nachhinein auch so herausgestellt hat).
* Ist mein innerer Kern gefestigter geworden? Ich habe glaube ich selten gedacht: «Ich muss auf etwas beharren»... Cool. 😊

Zeitpunkt der ersten Intervision: 12.11.2020

Tabelle 38: Eintrag 33

Eintrag 33 → Zwischenanalyse!		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Donnerstag, 19.11.2020	Keine Erwartung! Sondern eine Veränderung!	
<p>Ich stelle in mir Veränderungen fest. Es geht mir aktuell bezogen auf meine berufliche Tätigkeit gut. Ich fühle mich aktuell relativ wohl in meiner Haut und meiner Rolle, was nicht immer so war. Ich fühle mich selbstwirksam, als könnte ich etwas an bestehenden Strukturen verändern.</p> <p>Obwohl ich von Montag bis Mittwoch immer noch jeden Tag Überstunden anhäufe, fühle ich mich nicht mehr so ausgelaugt und überlastet. Das ist also mein genereller Zustand. Was sich verändert hat, ist folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seit der Intervision vor einer Woche habe ich Erwartungen nicht mehr als so präsent wahrgenommen, ich habe auch keine mehr notiert. Rückblickend frage ich mich jetzt, wieso das so war, denn ich hatte wieder viele Gespräche mit Lehrpersonen, Unterrichtsassistenten, dem Sozialpädagogen, einigen Eltern, etc. Natürlich kann ich mich an die Gespräche erinnern und könnte nun im Nachhinein diese Erwartungen noch aufzählen, jedoch fühlt es sich für mich nicht so an, als müsste ich das tun. Es ist, als hätten die Erwartungen weniger bei mir ausgelöst. <p>Ein Beispiel ist, dass ich einer Klassenlehrperson vorgeschlagen habe, dass wir einmal die Rollen tauschen und ich eine Lektion lang die Klasse unterrichte und sie sich auf die beiden ISR-SuS konzentriert. Dies habe ich vorgeschlagen, weil es der Beziehung zwischen ihr und den Jungs guttäte. Sie fand die Idee gut, fragte mich dann aber «Also ich bereite von 11-12 etwas für dich vor oder was?» Der Ton war leicht «schnodrig», so kam es mir zumindest vor. Vielleicht war es auch nicht beabsichtigt. Ich sagte so was wie, dass es ja einfach eine Lektion Matheplanarbeit sein kann wie üblich oder etwas, dass ihr wichtig ist, wo sie vorankommen. Ich wusste in diesem Moment, dass ich sehr viel Arbeit habe und eigentlich nicht noch eine spezielle Stunde vorbereiten mag. Irgendwie sagte ich das auch noch, aber ich weiss nicht mehr genau wie. Ich glaube einfach sachlich, aktuell hätte ich sonst noch viel Arbeit. Es war jedoch wirklich nicht wie mein sonstiges Rechtfertigen und auch ohne «Sorry» oder «Entschuldigung».</p>		

Ich merkte jedoch genau, dass ich früher anders reagiert hätte. Ich hätte wahrgenommen, dass sie quasi fragt, ob sie für mich die Arbeit machen müsse und sie erwartet, dass ich die Stunde plane. Dann hätte ich mich dann um Kopf und Kragen geredet, à la «Nein, nein, das musst du nicht, ich kann schon was machen! Sonst mache ich doch etwas, ist doch klar. Ausser du möchtest Matheplan oder so was machen, aber ich kann schon etwas anderes vorbereiten...» Und im Nachhinein hätte ich mich geärgert, dass ich das angeboten habe, da ich eh schon so viel Arbeit gehabt und absolut null Motivation dazu gehabt hätte. Und dann müsste die Stunde noch gut sein, den die Klassenlehrerin schaut ja zu und ich möchte nicht, dass sie denkt, ich mache es nicht gut und dass sie irgendwie denkt, man merke es, dass ich nie eine eigene Klasse geführt hätte.

Nein sagen, respektive eine Alternative anbieten, bringt es also sehr.

Eine andere Situation fühlte sich ebenfalls anders an, als sie es früher getan hätte. Ich habe es ohne «Bittibätti» und Entschuldigen und Rechtfertigen und Begründen geschafft, meine Leitung nach einer bezahlten Stunde mehr zu beten, da ich nun ein neues IRS-Kind bekomme, aber keine Stunden mehr. Meine SHP-Kollegin tat das letztes Jahr auch und ich hat diese Stunde gutgeschrieben bekommen. Ich habe nicht gefragt, sondern meine Situation geschildert (ein ISR-Kind mehr) und um ein Entgegenkommen gebeten. Obwohl er meine Erwartung nicht erfüllt hat und mir erklärte, warum er mir nicht entgegenkommt (die Situation meiner Kollegin war eine andere), fühlte ich mich nachher gut. Ich hatte mich gemeldet und meine Erwartung selbstsicher formuliert. Das tat gut, egal, ob es zum Ergebnis kam, dass ich mir erhofft hatte oder nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich vor einigen Monaten noch scheu gefragt hätte und Dinge gesagt hätte wie: «Ich hoffe, es klingt nicht frech, aber ...[Rechtfertigung, Rechtfertigung]...».

Die Intervention hat mir gezeigt, dass andere mit denselben Dingen kämpfen wie ich und teilweise fast noch etwas unsicherer scheinen in gewissen Bereichen. Ich sah mich vor ein paar Monaten. Etwas ist wirklich schon passiert. **Die drei Besprechungsprotokolle in der Woche sind dermassen minimalistisch**, man könnte meinen, wir würden jeweils nur drei Sätze wechseln. Das «Töggelen» während dem Gespräch behindert mich einfach. Wichtige Dinge trage ich vor dem Gespräch ein. Larissa meinte ja nach der Intervention, die Protokolle sollten ja eigentlich so geschrieben sein, dass ein Aussenstehender weiss, was gesprochen wurde. Wenn das die Erwartung ist, erfülle ich sie bewusst nicht. Ich notiere nur die Eckpunkte, die ich fürs weitere Arbeiten benötige.

Eine weitere Situation ist, dass ich gewisse Dinge, die nicht dringlich sind, **einfach vor mich herschiebe**. Denn irgendwann am Mittwoch um die 18 Uhr habe ich dann auch mal genug und verpflanze die übriggebliebenen Pendenzen auf die nächste Woche. So schiebe ich zwar einen Punkt seit 3 Wochen vor mich her, aber es stresst mich nicht. Dann erledige ich es halt in den Ferien. Es ist nicht nötig und mir nicht dienlich, wenn ich diese Arbeit immer noch am Donnerstag, Freitag oder Wochenende erledige.

Ein letztes Ereignis war, **dass ich 2 Lektionen (Mittwoch von 8-10), in denen meine Klasse auf einem Ausflug war, nicht an eine neue Klasse vergeben habe, da ich noch so viel zu tun hatte**. Ich habe meine Prioritäten gesetzt. Ich erinnerte mich an Doris' Worte, dass ich auch zuhause arbeiten könne, wenn es mir dort besser gelingt. Larissa hatte sie gesagt, dass sie auch mal später kommen könne, wenn sie am Abend beispielsweise bis um 8 gearbeitet hatte. Ich entschied mich dann am Dienstagabend von ca. 19.45-22 Uhr noch zu arbeiten und dafür diese beiden Stunden am Mittwoch von erst später aufzustehen und erst auf die Zehnuhrpause in die Schule zu kommen. Allerdings sicherte ich mich bei Doris ab, ob es okay sei, es kommt mir so verboten vor, weil die KLPs diese Möglichkeit nicht haben. Auch bei Larissa holte ich mir Bestätigung, ob Doris ihr das mit dem später kommen wirklich so gesagt hatte. Larissa antwortete, dass ihr Freund, der Schulleiter sei, sagte, dass unsere flexiblen Arbeitszeiten genau dafür gedacht waren. Ich wusste jedoch gar nicht, dass wir flexible Arbeitszeiten haben. Ich frage bei Larissa nochmals genauer nach, wie er das gemeint habe. Vor den KLPs spreche ich das aber nicht an... Ich habe das Gefühl, sie denken eh schon oft, wir SHPs können machen, was wir wollen. Ein Kommentar einer Klassenlehrperson war: «Ich habe das Gefühl, die UA können kommen und gehen, wie sie wollen... und ihr (wir SHPS) auch [eher]»...

Es geht mir also besser und ich hoffe ehrlich gesagt, dass **Gefühl der Selbstwirksamkeit** hält weiter an!

Jetzt, wo ich diesen Eintrag nachträglich (am 23.2.21) auswerte, habe ich einfach die wichtigsten Teilsätze für mich rot markiert. Aus meiner Sicht braucht es keine weitere Reflexion mehr. Es geht mir einfach etwas besser seither; das Gefühl hält auch jetzt noch an. **Es braucht teilweise Mut, gewisse Erwartungen nicht einfach zu übernehmen, sondern Entscheidungen zu treffen, es anders zu machen, doch es lohnt sich**. Z.B. bin ich trotz minimalistischer Protokolle noch nicht entlassen worden; es kam auch kein «Rüffel». Was jedoch passiert ist, ist, dass ich diese Zeit, die ich früher für die Protokolle braucht, nun anders einsetzen kann.

Nachtrag 2.12.20: Wieso hat die Intervision in mir diese spürbaren Unterschiede hervorgerufen? Was genau hat mir an der Intervision geholfen?

Ich kann nur vermuten, dass mein besseres Befinden daran liegt, dass ich gemerkt habe, dass wir alle mit einem gemeinsamen Thema kämpfen, dass ich nicht alleine bin. Dass der Bedarf nach dem Austausch unter nicht-Klassenlehrpersonen da ist, so wie ich ihn auch spüre. Das freut mich und macht mir Mut. Ausserdem sind die Frauen, die mitmachen, es tolle, junge Frauen, mit denen ich mich gerne weiter austauschen möchte. Ein weiterer Grund, weshalb ich mich etwas besser fühle, könnte sein, dass ich gemerkt habe, dass z.B. Larissa einige Sachen, mit denen ich schon besser umgehen kann (z.B. hat sie noch den Anspruch, die Protokolle ausführlich auszufüllen, was ich schon gar nicht mehr mache). Ich möchte den anderen wirklich helfen. Oft fühle ich mich gut, wenn ich weiss, dass ich jemandem helfen konnte.

Ab hier Selbstoffenbarungsseite mitteinbeziehen!

Von hier an, also ab dem 1.12.20, habe ich mir vorgenommen, die Selbstkundgabeseite einer Nachricht von Beginn an miteinzubeziehen, nicht erst in der Auswertung. Dies ist mir nicht in jedem Eintrag gelungen, aber bei der Auswertung zum späteren Zeitpunkt habe ich dann immer darauf geachtet.

Tabelle 39: Eintrag 34

Eintrag 34		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
1.12.20	Fremderwartung an mich	explizit
Erwartungssituation:		
An einem SSG wurde abgemacht, dass Claudia, die Klassenlehrperson noch mit der Psychologin einer Schülerin mit IF telefonieren soll (Leitung Sopä hat dies unterstützt). Claudia fragt mich später, ob ich ein paar Fragen an die Psychologin hätte und scheint erleichtert zu sein, als ich ihr sage, dass ich ihr noch ein paar Fragen schicke.		
Im Grunde kann man die Situation mit dem Appell-Ohr hören. Sie will noch ein paar Fragen von mir für das Telefonat mit der Kollegin. Aber mit dem Selbstoffenbarungs-Ohr gehört, könnte man auch sagen, dass sie unsicher ist, weil sie gar nicht recht weiss, was sie fragen soll. Sie erhofft sich also vielleicht etwas Hilfe im Sinne von Fragen, damit sie am Telefon mit der Psychologin einen guten Dialog führen kann.		
Ich schreibe ihr die Fragen auf, komme der «Erwartung» also nach.		
Mögliches Motiv von mir:		
Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»). Ich möchte wirklich für dieses IF-Mädchen, dass das Gespräch zwischen der KLP und der Psychologin etwas bringt und Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung für Claudia (ich möchte ihr helfen).		
Möglicher Grössenwunsch von mir:		
Ich möchte «meine» KLPs immer unterstützen.		
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch?		
Ihre Erwartung, dass ich ihr ein paar Fragen formuliere, ist durchaus realisierbar. In meinem Grössenwunsch sollte man das «immer» weglassen und es eventuell folgendermassen umformulieren:		
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:		
Ich versuche, «meine» Klassenlehrpersonen immer zu unterstützen. Ich entscheide jedoch, ob das ressourcentechnisch drinliegt.		
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers:		
«Ich bin unsicher, weil ich gar nicht recht weiss, was ich die Psychologin fragen soll.»		
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:		
Daraus höre ich, dass sie froh wäre, wenn ich sie mit ein paar Fragen unterstützen könnte.		

Zeitpunkt der zweiten Intervision: 3.12.2020

Tabelle 40: Eintrag 35

Eintrag 35		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
7.12.20	Erwartungserwartung, die nahe an eine Fremderwartung angrenzt, denke ich und Fremderwartung	Implizit mit der Grenze an explizit
<p>Erwartungssituation: Steffi, die Klassenlehrperson, schildert mir, dass die Bildchen von den Additionen und Subtraktionen in der Rechenbroschüre unseren gemeinsamen Schüler mit ISR ablenken. Auch die Hausaufgabenhilfe habe mitgeteilt, dass der Junge eine 1:1-Betreuung brauche und sie das nicht gewährleisten könne. Steffi sagt, diese Broschüre gehe nicht. Ausserdem wollte die Tagesbetreuung (welche auch die Hausaufgabenhilfe regelt), dass ich mich mit ihnen in Verbindung setze.</p> <p>Interpretation/Handlung: Oft triggert es mich und ich fühle einen sofortigen Stress, wenn Lehrpersonen mir mitteilen, dass etwas nicht geht. Darin höre ich praktisch IMMER einen Appell. Ich muss etwas unternehmen, etwas tun, etwas ändern! Dies, obwohl die Broschüre mit den Bildchen eigentlich Steffis Idee war, die ich nicht schlecht fand. Höre ich mit dem Selbstoffenbahrungs-Ohr höre ich: «Es funktioniert nicht, ich weiss nicht, was ich tun soll.» Im Grunde könnte ich hinter der Situation auch die Frage sehen: «Was machen wir?» anstelle des Appells, dass einfach <i>ich</i> etwas unternehmen muss. Wir lassen es aber mal so, denn es halt viel anderes Material für den Jungen. Schnell schwenkt das Thema auf die Tagesbetreuung um. Wir wissen beide nicht, warum sie mich sehen wollen, und was sie besprechen wollen. Ich vermute, dass sie meinen, einen gewissen schulischen Förderauftrag zu haben (Selbstkundgabe: «Wir wissen nicht, wie wir ihn bei der Hausaufgabenhilfe unterstützen können) und dort könnte ich sie entlasten. Natürlich gehe ich der Bitte nach und treffe mich mit der Tagesbetreuung.</p> <p>Ich weiss, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig ist. Es kostet mich neben allen Besprechungen halt noch etwas mehr Zeit, aber ich kann dahinterstehen. Beim Gespräch war es wirklich so, dass sie mir sagen wollten, dass sie einfach keine 1:1-Betreuung handhaben können bei der HA-Hilfe. Das ist natürlich in Ordnung.</p> <p>UPDATE: unterdessen gibt es eine andere Lösung</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Wiedermal Harmonie und Fremdanerkennung von Steffi und den Leuten der Tagesbetreuung.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte es wiedermal allen rechtmachen (wie bei Eintrag 27).</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Mein Grössenwunsch ist eindeutig zu hoch. Man kann es nicht allen rechtmachen.</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Wieder einmal so was in der Art: <i>Ich erledige meine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen meine Aufgaben, setze gemäss meiner ehrlichen Einschätzung Prioritäten und achte dabei auf meine Ressourcen. Das beinhaltet, dass ich auch mal Nein sagen und Überforderung ablehnen muss.</i> (wie bei Eintrag 27).</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Es funktioniert nicht, ich weiss nicht, was ich tun soll.»</p>		
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Vielleicht ist das nur eine Bitte nach Hilfe oder Beratung, gar nicht wirklich ein Befehl.</p>		

Tabelle 41: Eintrag 36

Eintrag 36		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
14.12.20	Erwartungen über Erwartungen, unten genauer geklärt.	Explizit und implizit.
<p>Erwartungssituation: Der Sozialpädagoge kam auf Steffi (KLP) und mich zu wegen den ALS eines unserer gemeinsamen Kinder. Respektive zuerst auf mich alleine, dann auf die Klassenlehrerin alleine. Er findet, wir haben zu optimistisch/zu positiv bewertet. Ich verstehe seine Ansicht, er hat einen anderen Blick auf die Dinge. Deswegen kommt Steffi nachher auf mich zu und sie ist echauffiert, der Sozpäd mische sich zu sehr ein. Ich frage mich plötzlich, ob ich zwischen den beiden vermitteln muss. Oder ob von Steffi erwartet wird, dass ich Partei für sie ergreife und vom Sozpäd, dass wir die ALS-Beurteilung nochmals ändern im Nachhinein (was eher nicht geht). Ich habe auch schon gemerkt, dass die Unterrichtsassistenz nicht zufrieden ist mit der Art des Sozpäd. Irgendwie ist es mir unangenehm.</p>		

<p>Es geht sogar so weit, dass die Klassenlehrperson und ihr Stellenpartner auch nochmals darüber reden und als ich dazu komme, sagt der Stellenpartner, ich müsse dem Sozpäd «einen Riegel schieben». Muss ich das, ist das meine Aufgabe? Durch die Überlegungen die ich mir dazu schon gemacht habe, denke ich plötzlich, ja. Danach kommt er im Gespräch dazu und ich finde, dass Gespräch ist relativ konstruktiv. Ich musste der Erwartung nicht nachkommen und den Riegel schieben.</p> <p>Am all-4-monatigen ISR-Austausch zwischen mir und der Leitung Sopä schilderte ich dieses Dilemma sorgfältig. Sie sagte mir auf meine Frage hin dann auch, dass es nicht meine Aufgabe sei, zwischen Sozpäd, KLP und UA zu vermitteln. Da bin ich froh. Manchmal, wenn man etwas als Erwartung aufnimmt, ist es teilweise vielleicht gut, sich zu fragen, ob dies wirklich so ist und ob man das wirklich machen muss.</p>
<p>Ich drödle das Erwartungsgewirr auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Sozpäd erwartet von mir und Steffi, das wir die ALS anpassen (Fremderwartung). - Steffi erwartet von mir vielleicht, dass ich ihr Verständnis entgegenbringe, indem sie mir vom Gespräch mit dem Sozpäd erzählt, oder dass ich nochmals mit dem Sozpäd rede (Erwartungserwartung, wird nicht genau klar) - Der Stellenpartner erwartet von mir, dass ich dem Sozpäd sage, dass er hier seine Grenzen überschreitet und wir das ALS machen (Fremderwartung) - Ich frage mich, ob ich zwischen den Beteiligten vermitteln muss als SHP (mögliche Eigenerwartung). Wird das von mir erwartet? Dies frage ich Doris → Antwort darauf (zum Glück): „Nein“.
<p>Mögliches Motiv von mir: Ich möchte eigentlich Harmonie und niemanden verärgern, deshalb ist mir die Situation vermutlich unwohl. Eigentlich stimme ich zu grösseren Teilen mit dem Sozpäd überein, möchte dies aber nicht deutlich sagen, weil sich Steffi und ihr Stellenpartner darüber aufregen könnten.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte niemanden verärgern.</p>
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Ich gehe hier nur von meinem Grössenwunsch aus. Ob die Fremderwartungen realistisch sind, muss eigentlich jeder für sich selbst spüren und definieren. Mein Grössenwunsch ist nicht immer realisierbar. Teilweise werde ich wohl jemanden verärgern.</p>
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Formulierung aus <i>Eintrag 23</i> passt hier: Ich gebe mir Mühe, dass eine klare, offene Kommunikation stattfinden kann und versuche dabei authentisch zu bleiben. Ich bin mir bewusst, dass dies auch zu Konflikten führen kann. Dies ist nicht immer zu verhindern und auch nicht alleine meine Schuld.</p>
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Sozpäd: «Ich stehe nicht hinter diesen ALS. Ich fühle mich nicht wohl dabei, diese ALS so rauszugeben» Steffi: «Der Sozpäd überschreitet meine Grenzen, die ALS sind meine Sache» Stellenpartner: «Ich bin klar der Ansicht, dass die Lehrpersonen die ALS setzen»</p>
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Im Grunde genommen stehe ich zwischen verschiedenen Meinungen, die ich nicht beeinflussen will und kann.</p>

Tabelle 42: *Eintrag 37*

Eintrag 37		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
15.12.20	Keine Erwartung, sondern eine getroffene Entscheidung und maximal eine Erwartungsenttäuschung	explizit
<p>Ich teilte heute Claudia (KLP) mit, dass ich noch sehr viel zu tun habe und deswegen eine Lektion für mich zum Vorbereiten nehme. Es hat sich gut angefühlt, es wurde akzeptiert. Ich habe Prioritäten gesetzt.</p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Obwohl ich nach Claudias Anerkennung und Harmonie strebe, habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Vermutlich hat hier das Motiv nach <i>Macht</i> (<i>Einflussnahme, Steuerung</i>; «Für-sich-selbst-sorgen») mitgespielt, obwohl ich die Zeit ja nehme, um für die Kinder vorzubereiten (was «Für-Andere-sorgen» wäre), nicht für mich.</p> <p>Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte jemand sein, der Prioritäten nach eigenem Befinden setzen und klar vertreten kann.</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Mein Grössenwunsch scheint mir realisierbar, jedoch wird es vermutlich noch etwas Übung brauche, bis ich es so schaffe.</p>		

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: -
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -

Tabelle 43: Eintrag 38

Eintrag 38		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Die beiden letzten Wochen vor den Weihnachtsferien	Es geht um das Modellieren von Rollenerwartungen.	Explizit hole ich Wünsche ein.
Erwartungssituation: Für das Vorbereiten vor den Weihnachtsferien nehme ich viele Wünsche entgegen wie ein Dienstleister. Ich denke, ich habe hier «regrediert» (Hofert, 2017, S. 35). Mein typisches Muster bei den 3 Besprechungen, was es für nach den Ferien braucht: Ich frage quasi einfach, was alle wollen und notiere es brav. In Bezug auf das «Erwartungen modellieren» tue ich mir hier keinen Gefallen. So wird das dann wohl immer erwartet. Nächstes mal frage ich vielleicht auch noch so ähnlich, aber ich sollte noch nichts versprechen. Ich kann ja die Wünsche mal abholen und nachher sagen: Ich sehe, was sich machen lässt.		
Theoretische Notiz: Teilweise fällt man in stressreichen Situation auch in frühere Phasen zurück, was als regredieren bezeichnet wird, und verhält sich dementsprechend anders, als man es in entspannten Situationen könnte (Hofert, 2017, S. 35). Auch wenn man sich also in einer späteren Phase entwickelt, muss man nicht immer gemäss dieser letzten Phase handeln. Und Erwartungen modellieren (Stein, 2004, S. 119).		
Mögliches Motiv von mir: Wiedermal: Fremdanerkennung und Dienstleistung. Möglicher Grössenwunsch von mir: Wiedermal möchte ich, dass alle mich eine gute SHP finden und ich möchte alles perfekt machen.		
Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Die Grössenwünsche sind natürlich zu hoch. Man kann es nicht perfekt machen und es können einen nicht alle super finden.		
Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: Ich erledige nach bestem Wissen und Gewissen meine Aufgaben und achte dabei auf meine zeitlichen Ressourcen und Work-Life-Balance. Dafür muss ich unter Umständen auch mal Nein sagen.		
Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: -		
Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: -		

Tabelle 44: Eintrag 39

Eintrag 39		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
31.12.2020	Erwartungserwartung: Ich meinte, Mirjam erwartet von mir, dass ich an alle SSGs komme.	Implizit, da Erwartungserwartung
Erwartungssituation: Mailverlauf in Bezug auf die kommenden SSGs. Mail von Mirjam: Hallo miteinander Ich bin gerade die Elterngespräche am planen und ihr alle begleitet mindestens ein Kind aus meiner Klasse. Bei welchen Gesprächen möchtet ihr gerne dabei sein? @Sara Schwarz so viele... ich reduziere auf: Silvan 1. Kl. Timo 1. Kl. Mario 2. Kl. Kevin 3. Kl., ich plane sein Gespräch wie abgemacht auf den 26.01., wenn das für Ruth und die Eltern ok ist.		

Folgende Termine habe ich den Eltern zur Auswahl gegeben:

...

Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in ein erfreuliches neues Jahr!

Liebe Grüße

Mirjam

→ Ich fühle mich, als müsste ich jetzt bei all diesen SSGs teilnehmen, obwohl Mirjam ja die Frage stellt, bei welchen ich dabei sein will. Ich antworte so, wie ich es für richtig halte, fühle mich aber nicht gut dabei.

Enttäusche ich sie?

Meine Antwort:

Hallo Mirjam

Bezüglich den Gesprächen muss ich, wie in jedem Bereich meiner Tätigkeit, wieder einmal priorisieren 🤖. Ich habe ja etwa 18 Kinder mit IF, ILZ und 5 mit ISR (bei denen oft das eine oder andere Gespräch/runder Tisch/Austausche mehr gibt) und kann mit meinem 60% Pensum nicht bei den SSGs von allen Kindern dabei sein.

In deiner Klasse wäre ich aktuell nur bei A.R. und K.P. dabei.

Bei Silvan läuft es meiner Ansicht nach ja nicht schlecht von fachlichen her und ich habe kaum je mit ihm gearbeitet. Timo hat ja noch mehr Zeit, die Ziele der 1. Klasse zu erreichen und mit dem vereinfachten Material, mit dem wir ihn versorgen, läuft es ja auch relativ gut. Evt. klinge ich mich zu einem späteren Zeitpunkt ein.

Bei Mario werde ich mich vermutlich auch erst zu einem späteren Zeitpunkt einklinken. Schreibe einfach aufs SSG-Formular, dass das IF D und M bestehen bleibt, ich werde weiterhin mit ihm arbeiten. Sag mir aber doch trotzdem, wann das SSG ist, ich werde dir dann im Vornherein noch ein paar Beobachtungen o. Ä. mitteilen, wenn ich finde, etwas müsse dringend gesagt werden.

Ich hoffe, du verstehst, dass ich nur bei diesen beiden Jungs teilnehme und nimmst es nicht persönlich. Bei den anderen beiden Klassen bin ich mit Gesprächen/runden Tischen/Austauschen schon relativ beansprucht.

Liebe Grüße

Sara

Nachtrag: Als ich jetzt, 1 Tag danach noch keine Antwort von ihr habe, ob das gut ist, frage ich mich, ob ich sie jetzt enttäuscht habe. Warum macht es mir so viel aus, denken zu können, jemand ist von mir enttäuscht oder hält mich für faul (weil ich bei ihrer Klasse nur an SSGs von 2 Kindern gehe)? Anscheinend habe ich ein riesiges *Bedürfnis nach Anerkennung*. Es scheint mir fast ungesund. Heute habe ich beim Gedanken an die Schule wieder Magenbrennen (am Essen liegt es nicht, ich bin langsam gut in der Einschätzung).

→ Ich handle jetzt potenziell anders als vorher, fühle mich aber noch schlecht dabei. → ist das trotzdem ein guter Schritt? Mein Handeln ist anders (nach meinen Vorstellungen, nicht nach Erwartungen von aussen), aber das emotionale Einordnen/Erleben hinkt noch nach. Vielleicht kommt das ja noch! 😊

UPDATE: Am nächsten Tag spreche ich Mirjam darauf an, sie entschuldigt sich, dass sie vergessen habe, zu antworten, dass sei natürlich gut so, sie habe mich ja extra gefragt und es sei ihr schon klar, dass ich nicht an alle Gespräche kommen kann. Ich bin erleichtert. Habe mir wieder einmal zu viele Sorgen gemacht.

Mögliches Motiv von mir:

Motiv nach Fremdanerkennung und Harmonie ist da, darum habe ich Hemmungen, meinen Wunsch zu vertreten, ich tue es aber trotzdem.

Möglicher Größenwunsch von mir: Ich möchte von allen gemocht werden (darum Hemmungen, nein zu sagen). (Wie in Eintrag 23 beschrieben).

Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Größenwunsch) realistisch oder zu hoch?

(Siehe Eintrag 23)

Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:

(Siehe Eintrag 23)

Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: Der Satz von Mirjam «@Sara Schwarz

so viele... ich reduziere auf: Silvan 1. Kl., Timo 1. Kl., Mario 2. Kl., Kevin 3. Kl.» Wirkte auf mich, als sein die Reduzierung auf 4 für Mirjam schon das Minimum, an dem ich teilnehmen müsste. Die Selbstkundgabe könnte aber auch einfach sein: Ich bin erstaunt, wie viele Kinder mit IF/ILZ/EB ich habe.

Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben:

Lasse ich hier weg. Spielt für diese Erwartungserwartungssituation nicht so eine Rolle. Es hat sich aufgeklärt, dass ich zu viel in die Situation hineingelesen habe.

Tabelle 45: Eintrag 40

Eintrag 40		
Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
1.1.2021	Fremderwartung an mich, die ich enttäusche	explizit
<p>Erwartungssituation: Stunden planen Maria Ich schreibe den Lehrpersonen der Klasse X, wie ich die 4 Lektionen bei ihnen nächste Woche geplant habe. Ich bekomme Antwort. Weil mein ISR-SuS abwesend sein wird wegen Jokertagen, planen wir die Stunden anders. Mirjam (KLP) macht einen guten Vorschlag, ich passe mich an, da ich am Di eh nicht wie vorhergesehen arbeiten kann. Dafür habe ich am Mittwoch Zeit dafür, dieser Abtausch ist gut für mich. Etwas störend finde ich nachher, dass Maria (Stellenpartnerin) nochmals einen anderen Planungsvorschlag macht. Jetzt beim Aufschreiben merke ich gerade, dass mich das eigentlich nicht ärgern muss, denn Vorschläge darf man ja machen. Ob man sie so umsetzen muss, ist die Frage. Dieser neue Vorschlag nimmt mir für den Jungen mit ILZ etwas Zeit weg. Dies kann ich allerdings am Mi zusammen mit dem Jungen mit ISR nachholen. Allerdings will Maria, dass ich Timo noch dazu nehme (EB). Das lehne ich ab. Im ersten Mail habe ich nämlich geschrieben, dass ich mit den beiden Jungs eine Lernstandserfassung wegen der Lernberichte machen muss. Das schreibe ich auch so. Und das muss so akzeptiert werden. → <i>Generell merke ich, dass dieses Mail nicht unbedingt ein Appell sein müsste, sondern eher ein Vorschlag, aber er muss nicht so ausgeführt werden. Es geht mehr um das zweimal umplanen. Es gibt mir das Gefühl, dass man mit mir machen kann, was man will (beispielsweise einfach noch eine Lektion zu den 1. Klässlern einteilen, was ich jetzt nicht unbedingt das notwendigste finde, aber die KLPs sind sicher froh.). Ich glaube, die Leute haben schon gemerkt, dass ich eh zu allem ja sage. Das gefällt mir nicht.</i></p>		
<p>Mögliches Motiv von mir: Motiv nach Unterstützung/Dienstleistung («Für-Andere-sorgen»), resp. optimale Förderung der Jungs, darum kann ich nicht beliebig noch andere Kinder dazu nehmen. Möglicher Grössenwunsch von mir: Ich möchte jemand sein, der Prioritäten nach eigenem Befinden setzen und klar vertreten kann. (wie in <i>Eintrag 37</i>)</p>		
<p>Ist die Erwartung der Erwartungssituation (oder der Grössenwunsch) realistisch oder zu hoch? Maria darf natürlich die Erwartung haben, dass ich mit den Kindern arbeite, die sie für richtig hält und fragen, ob ich ein Kind hinzunehme, ich darf aber auch Nein sagen. Vielleicht hat sie nach dieser Situation ihre Erwartung angepasst. Mein Grössenwunsch scheint mir realisierbar, jedoch wird es vermutlich noch etwas Übung brauche, bis ich es so schaffe.</p>		
<p>Wenn zu hoch: alternative, realisierbare Erwartungsformulierung: -</p>		
<p>Mögliche Selbstkundgabe meines Gegenübers: «Mit der ganzen Klasse ist es für mich anstrengend, ich wäre froh, wenn du mir möglichst viele Kinder abnimmst» (so kam es mir schon mehrmals vor)</p>		
<p>Gedanken/neue Perspektiven, welche sich aus der Selbstkundgabe meines Gegenübers ergeben: Ich sähe es als KLP/Stellenpartnerin einer KLP wohl genau gleich. Maria darf auch immer fragen, jedoch kann ich auch Nein sagen, da ich einen anderen Auftrag als sie habe, den ich erfüllen muss.</p>		

Zeitpunkt der dritten Intervision 4.2.2021

Anhang 5: Vorlage Erwartungstagebuch

Tabelle 46: Verbesserte Vorlage Erwartungstagebuch

Datum	Erwartungstyp	implizit oder explizit
Erwartungssituation (Beschreibung der Situation, Gefühle und Gedanken, welche sich bei mir während der Erwartungssituation abspielten)		
Erwartung in einem Satz:		
<i>Bei Fremderwartung von aussen an die eigene Person oder bei einer Eigenerwartung:</i> Erfülle ich die Erwartung oder nicht? (respektive habe ich die Erwartung erfüllt oder nicht?) Und warum (nicht)?	ODER	<i>Bei einer Fremderwartung von mir an eine andere Person:</i> Erfüllt die Person, von der ich etwas erwarte, die Erwartung oder nicht?
Was könnte bei mir hinter dieser Erwartung oder dem Wunsch nach Erwartungserfüllung stehen? (mögliche Motive, Grössenwünsche, Hypothesen, Reflexion, Gedanken dazu)		
<i>Wenn ein Gegenüber im Spiel ist:</i> Was könnte bei meinem Gegenüber hinter dieser Erwartung stehen? Was ist ihre Selbstkundgabe? (Reflexion, mögliche Motive, Grössenwünsche, Hypothesen, Gedanken dazu)		
Was ergeben sich für mich für neue Gedanken/Perspektiven aus der Selbstkundgabe des Gegenübers?		
Ist die Erwartung realistisch oder zu hoch?		
<i>Wenn zu hoch:</i> alternative, realisierbare Erwartungsformulierung:		
Das nehme ich mir vor, wenn ich wieder diese Situation komme (Plan):		
Zu diesem Eintrag passende Theorie/Literatur:		

Anhang 6: Gedächtnisprotokolle der Interventionsitzungen

Alle in den Protokollen vorkommenden Namen sind abgeändert.

Gedächtnisprotokoll der ersten Sitzung

Donnerstag, 12.11.2020, fünfvorvier. Ich betrete das IF-Zimmer der Mittelstufe. Es ist weitaus geräumiger als unser IF-Zimmer auf der Unterstufe. Mittig sind vier Tische zusammengestellt, so dass wir gut zusammensitzen können. Am Pult sitzt Larissa, die SHP auf der Mittelstufe. Sie begrüsst mich und wirkt fröhlich. Schon bevor wir mit der Intervention anfangen, weil wir noch auf die zweite DaZ-Lehrerin warten, sind wir mitten im Thema. Larissa erzählt, dass es momentan so viel sei, sie komme gar nicht nach mit der Arbeit. Es seien so viele Bedürfnisse in den sieben Klassen, Kinder mit ISR und ILZ die sie abdecken müsste und bei denen sie wissen müsste, wo alle stehen. Das sei nicht möglich, sie habe noch kaum etwas zu den ILZ-Kindern aufgeschrieben. Sie hetze nur von einem Ort zum anderen. Ich bestätigte ihr, dass ich mich manchmal genau gleich fühle und sie gut verstehe. Ich brachte an, dass sie ja so gerade ein passendes Anliegen für die Gruppe hätte.

Es ist jetzt fünfnachvier. Ich schreibe Deborah eine Whatsapp als Erinnerung an die Intervention und versuche, sie anzurufen. Sie geht nicht ran. Ich versuche es erneut. Ich habe die Vermutung, dass sie es vergessen hat. Nun gut, wir machen es also zu dritt und ich gebe Jill Bescheid, dass ich sie nun über Videoanruf über Teams kontaktiere. Als wir so sitzen, dass wir uns alle drei sehen, geht es los. Ich begrüße sie offiziell und starte mit (ungefähr) diesen Worten:

Vielen Dank dass ihr euch entschieden habt, an dieser Interventionsgruppe mitzuwirken.

In meiner Masterarbeit geht es nicht in erster Linie um Intervention, sondern um den Umgang mit eigenen oder fremden Erwartungen. Die Intervention will ich als Tool ausprobieren, um im Miteinander mit euch zusammen zu untersuchen, inwiefern sie uns mit Erwartungen an uns aber auch mit anderen Problemen hilft. Die Erkenntnisse oder eure Feedbacks werde ich dann anonymisiert in der Arbeit beschreiben.

Ich sagte weiter, dass ich mich etwas in die Intervention eingelesen habe und es sehr vielversprechend klingt und dass man sich so gegenseitig gut bei alltäglichen Arbeitsprobleme unterstützen und Lösungen finden kann. Ich sagte, dass ich mir eigentlich sehr erhoffe, dass die Interventionsgruppe allen etwas bringt, es eine Entlastung für uns ist, wir einander unterstützen können und niemand nachher sagen muss, es sei für sie/ihn Zeitverschwendung gewesen. Eventuell könnte man sich überlegen, so eine Gruppe in Zukunft weiterzuführen, da es echt nach dem Lesen der Lektüre scheint, es habe Potenzial. Aber ich wolle das nicht zusätzlich zu allem anderen, sondern dass man etwas anderes, das in der Schule stattfindet und uns nicht so viel bringt, dafür vielleicht weglässt.

Es war mir sehr wichtig, zu sagen, dass wir alle in dieser Runde gleichrangig sind und, obwohl ich diese Sitzung leite, wir alle als Kolleginnen zusammen auf Augenhöhe Lösungen suchen und einander beraten.

Des Weiteren sagte ich, dass wir mit dem Heilsbronner Modell zur Kollegialen Beratung arbeiten und erklärte ganz grob den Ablauf, nämlich dass wir nachher alle ein uns wichtiges Anliegen vorbringen und als Gruppe entscheiden, welches wir besprechen. Es sei auch möglich, ein Problem zu verallgemeinern und eine allgemeine, für uns alle relevante Fragestellung zu formulieren und dann über dieses Thema zu sprechen. Dies gehört zwar nicht zum Heilsbronner Modell, dennoch hatte ich diesen in einem Interventionsbuch beschriebenen Punkt für

mich notiert, damit ich daran denke, dies so zu machen, wenn es gerade passte. Bevor wir anfangen, wollte ich kurz von den anderen wissen, was für Erwartungen sie an diese erste Intervision hatten. Ich hatte vorhin mit meiner Erwartung, dass es allen etwas bringt und dass niemand findet, es sei Zeitverschwendung, etwas vorgegriffen. Ich erwähnte es nochmals und gab das Wort an die andere. Es wurden von Jill die Punkte genannt, dass unter den nicht-Klassenlehrpersonen schlicht ein Gefäss zum Austauschen fehle, aber dass das sehr geschätzt werden würde, darum sei sie auch dabei. Larissa erhoffte sich, dass uns der Austausch guttut, wir uns gehört und verstanden fühlen und dass so ein Austausch-Gefäss bleiben kann, ob man nun einen Fall bearbeitet oder sonst über ein Thema spricht. Sie stimmte mit mir überein, dass es aber nicht obendrauf zu allem sein sollte, sondern allenfalls kann man etwas nicht so Relevantes streichen.

Wir starteten: «Ihr seid alle eingeladen, ein Anliegen einzubringen. Ich bitte euch zuerst, zu überlegen: Wenn euer Anliegen ein Zeitungsartikel wäre, welcher Titel hätte er dann? Schreibt die Schlagzeile bitte auf diesen Zettel. Danach gehen wir reihum durch und jede erzählt kurz, was ihr Anliegen ist. Danach entscheiden wir uns für eines, das wir heute besprechen. (sinngemäss aufgeschrieben; kein Zitat.)

Da ich die Intervision ja vorbereitet hatte, habe ich mich schon für einen Titel entschieden: «Der Tag hat nur 24 h». Larissa guckte zu mir rüber. «Es geht in eine ähnliche Richtung», sagt sie. «ich überlege, wie ich es anders sagen kann. Nach etwa 2, 3 Minuten hatte Jill noch keinen Titel, aber wir beschlossen, dass Larissa und ich unsere Anliegen vortrugen. Larissa begann. Ihre Schlagzeile hiess «der Kampf mit sich selbst». Larissa hat damit zu kämpfen, dass sie nicht weiss, wie sie innerhalb von 27 Lektionen allen Anforderungen (ihre Worte) gerecht werden kann. Sie meint damit die Anforderungen an ihren Beruf als SHP, an die Klassenlehrpersonen und an sich selbst. Auch dem, was sie denke, es werde erwartet, weiss sie nicht, wie sie dem gerecht werden kann (mit diesem Satz spricht sie Erwartungserwartungen an!). Sie wisse nicht, wie das möglich sei. Ich bin verblüfft über ihre Art, es zu beschreiben, über ihre Wortwahl und das Anliegen. Für mich klingt es fast eins-zu-eins wie die Einleitung meiner Masterarbeit. Genau wegen diesem Anliegen schreibe ich die Masterarbeit! Ich sage das den beiden nachher, nachdem Jill ihr Anliegen präsentiert hat.

Danach schildert Jill ihr Anliegen. Sie sagt, es gehe in eine ähnliche Richtung. Sie fragt sich, wo genau die Kompetenzbereiche der einzelnen Personen abgegrenzt sind. Es sei für sie nicht klar, wer was mache (wer welche Verantwortlichkeit habe). Was sind die genauen Abläufe? Wenn KLPs mit Anliegen an sie treten, fragt sie sich: «Müsste *ich* das machen?» Wo kann ich das herausfinden [ob ich das machen muss]? Sie fragt sich, wie sie es machen kann, dass sie dem Arbeitgeber genüge, auch im Hinblick auf das aktuelle MAB. Was ist das Essenzielle und wo kann man Abstriche machen?

Als ich mit meinem Anliegen dran bin, sage ich, dass das, was Larissa sagte, wie meine Einleitung der MA klingt. Nur dass sie eben von Anforderungen gesprochen hat als von Erwartungen, was ich aber in meiner Arbeit als Synonym benutze. Das ich genau wegen diesen Problemen dieses Thema gewählt habe und ich genau wisse, was sie meine. Ich schilderte mein Anliegen, wiederhole nicht alles, was Larissa gesagt hatte, sondern spreche noch den Aspekt an, dass ich mit meiner Arbeit einfach nie fertig werde. Dass ich jeden Tag (Mo-Mi) 30 h arbeite, weniger geht fast nicht. Oft reiche das nicht mal und ich müsse am Wochenende noch ran. Ich sagte, dass ich mit Doris das Gespräch hatte, und es hiess, wir sollen Prioritäten setzen, aber dass ich mich trotzdem fühle, als mache ich nur das Minimum. Dieser letzte Satz brachte mir ein zuspruchsvolles Nicken von Jill ein. Sie weiss, wovon ich spreche. (spannend finde ich, dass Larissa während dem vortragen meines Anliegens ihren Zeitschriften-Titel

«Der Kampf mit sich selbst» noch «ausbaut» und mit den Worten «- Erwartungen, Erwartungshaltungen und (Selbst-) Ansprüche». *Mir schiesst jetzt im Nach hinein beim Schreiben durch den Kopf, dass sie so sprach heute wie ich vor ein paar Wochen.*

Ich fasse zusammen, dass ich das Gefühl habe, es ist eine geeignete Situation da, unsere Anliegen zu einem allgemeinen Thema, einer allgemeinen Fragestellung zu «verallgemeinern», wie es im Buch stand. Jill hat eine Idee. Sie beginnt: «Wo ist meine Legitimation...» und beschreibt dann, was sie sagen will. Sie meint die Legitimation, etwas nicht zu machen, wofür man schlicht keine Zeit hat, ohne dass einem nachher vorgeworfen wird, man hätte etwas doch machen müssen. Ich vervollständige den Satz «Wo ist meine Legitimation...» kurz und prägnant mit «Nein zu sagen». Die anderen sind mit diesem Thema einverstanden.

Wir überspringen den Schritt des Heilsbronner Modells (ab hier HBM), das Anliegen noch genauer vorzutragen. Das ist eigentlich schon passiert. Wir gehen zur Analyse über. Ich stelle den Time-Timer auf 10 Minuten.

Larissa sagt, dass es von der HfH eigentlich ein Modell gibt, welche Aufgaben die Klassenlehrperson und welche die SHP macht. Nur leider könne man das Modell nicht in die Praxis übertragen. Ich grätsche rein und sage, dass ich die Kompetenzen gezählt habe und es weit über 100 sind (wusste es nicht mehr, wie viele genau) und bestätigte, dass dies eben eigentlich nicht helfe. Wenn man nach denen geht, «müsste» man noch mehr, als man es eigentlich schon tut. Für mich gibt diese Broschüre, wo steht, wer was machen muss (in Jills Worten) keine Entlastung, sondern noch mehr Druck. Larissa stimmt zu. Ich sage aber, dass ich Jill verstehe wegen den fehlenden Bestimmungen zu den Verantwortlichkeiten. Ich wollte vor einer Weile nachschauen, wer bei EB genau verantwortlich sei. In unserem So-Pä-Konzept stehen darüber 2 Sätze. Nicht mehr, es ist nicht geregelt, obwohl EB ja sogar so was wie eine 4 Stufe in der UST ist, nämlich eine zwischen KiGa und 1. Klasse.

Larissa habe ein Gespräch mit Doris geführt, es habe ihr geholfen. Sie sei bei ihr gewesen, habe ihr gesagt, dass sie am Limit sei, und Doris habe ihr gesagt, sie muss die Prioritäten setzen. Wenn sie einmal bis 8 abends arbeite, dürfe sie am nächsten Morgen auch später kommen. Sie nehme jetzt die Poolstunden zum Vorbereiten. Jill und Larissa sind sich einig, dass es helfen würde, wenn irgendwo festgehalten wäre: «Die Fachpersonen setzen ihre Stunden nach bestem Wissen und Gewissen ein». Larissa sagt, sie fühle sich jedes Mal schlecht, wenn sie den Lehrpersonen sagen muss dass sie nicht komme. Ich bestätige sie. Aber wir sind uns einig, dass wir es so machen müssen.

Jill sagt, sie könne sich bei ihren Fragen noch etwas auf Deborah (die andere DaZ-LP) stützen und sie fragen, wenn sie etwas nicht wisse. Eine Klassenlehrperson habe letzthin in Bezug auf eine Schülerin gesagt, sie, also Jill, müsste die individuellen Ziele für diese Schülerin machen. Jill fragt sich, woher das kommt und wie sie das machen soll? Es würden einfach immer wieder Erwartungen an einem herangetragen. Sie sei nicht so selbstbewusst [um bestimmt Nein zu sagen oder zu etwas zu sagen, dass sie etwas nicht mache, weil es nicht ihr Kompetenzbereich sei] und wolle nicht als inkompetent gesehen werden.

Ich bestätige, dass ich mich auch immer schlecht fühle es den Lehrpersonen zu sagen, wenn ich nicht komme, gerade vor Kurzem als ich einen Montag als Arbeitstag durch einen Freitag ersetzt habe. Ich sagte auch, dass ich meinte, gespürt zu haben, dass eine Kollegin hässig war und mich extra etwas mit schweigen bestraft habe. Ich sagte, es kling ja so, als habe Doris uns die Freiheit gegeben, die Arbeit so zu machen, wie es gut ist für uns und knallhart Prioritäten zu setzen und in Kauf zu nehmen, dass gewisse Kinder links liegen bleiben. Mir wäre es eben eine Hilfe (und ihnen vielleicht auch), wenn nicht wir das den Lehrpersonen sagen müssten, sondern dass Doris

mal ganz offiziell in den Schulkonferenzen sagen könnte, wie wir SHPs arbeiten müssen. Dass Doris hinsteht und das sagt. Ich selbst habe Doris auch schon als «Vorwand» genommen und der KLP gesagt, dass ich etwas so mit Doris abgemacht habe (Doris gab mir die Absolution, dass den LPs zu sagen).

Das habe ich so als Lösungsvorschlag geschrieben, damit wir vereint auftreten können und keine Einzelkämpfer mehr sein müssen. Es gibt keine Widerworte und Larissa nickt es zustimmend ab.

Die zehn Minuten sind um, der Dialog ist aber noch in vollem Gange. Ich lasse es weiterlaufen, da nach meiner Einschätzung bei Jill und Larissa grosser Redebedarf vorhanden ist. Jill sagt, dass sie insgesamt 54 SuS hat und sie nicht für jedes Kind etwas Eigenes machen könne. Sie habe für sich die Situation so zurechtgelegt, dass, dass sie einen gezielten Sprachunterricht mache, was gerade bei den Erstklässlern sehr herausfordernd sei (können noch nicht lesen, also kein Scaffolding beim Sprechen möglich, nur mit Nachsprechen und Bildern). Aber sei das gut so? Sei auch nicht so abwechslungsreich!

Larissa und ich merken, dass Jill oder generell den DaZ-Leuten die Ansprechperson fehlt. Wir haben die Leitung Sopä und ich hatte gemeint, dass das DaZ auch dazu gehört, da in den alten Sopä-Sitzungen (schon lange nicht mehr abgehalten, obwohl es hiess, dass diese wieder stattfinden) Deborah, die zweite DaZ-LP immer dabei war. Jill sollte sich an die SL wenden, die zu 50% wegen eines Burnouts krankgeschrieben und bereits die Kündigung eingereicht hat. Die «Aushilfs-Schulleiterin», welche den Rest des Pensums übernimmt, hat Corona und die Leitung Bildung hat so viel zu tun, dass man auf Antworten seinerseits lang warten kann. Das sieht Jill auch so, sie fühlt sich, als «wurstelt» sie alleine, aber sie müsste die Abläufe kennenlernen können. Sie wolle niemanden übergehen, niemandem auf den Schlips treten, weil sie das richtige Vorgehen nicht kennt. Ihr fehlen Leitlinien, die sie befolgen kann, damit es im Nachhinein nicht heisst: «Warum hast du XY nicht gemacht?», «wie hast du das denn bis jetzt gemacht?» oder spezifisch: «Haltest du denn deine Beobachtungen nicht fest?». Sie wisse gar nicht wie bei 54 Kindern, sie halte nur die besten und die schlechtesten Beobachtungen handschriftlich fest.

Ich sage, dass ich das Gefühl habe, dass da auch eine Angst ist, entlassen zu werden und dass ich mir beim Gespräch mit Doris auch genau überlegt habe, was ich sagen konnte, weil ich Angst hatte, dass sie sonst «merkt», dass ich meine Arbeit nicht gut mache. Da ernte ich viel zustimmendes Nicken und «Genau»s. Die beiden können nachvollziehen, wovon ich rede. Jill sagt auch, man habe ihr nie gesagt, was man von ihr erwartet.

Larissa sagt, Doris habe ihr einfach gesagt, dass man solche schwierigen Situationen aushalten muss, z.B. dass man merke, jemand bräuchte Hilfe. Es stünden so viele unausgesprochenen Erwartungen im Raum und man fragt sich, müsste man XY noch machen? In dieser Phase hat sich auch herausgestellt, dass wir alle nicht Nein sagen können.

Ein Ziel von Larissa ist es, die Arbeit ihres Pensums unter der Woche erledigen zu können. Die letzten beiden Wochen habe es geklappt, dieses Wochenende werde sie es wieder nicht schaffen. Hach, kommt mir das bekannt vor! Das sage ich auch. Es gibt generell viel zustimmende Gesten/Mimiken. Beide, Jill und Larissa, haben noch das MAB im Nacken, es kommt auf dass beide denken, dass die ja dann auch was Spezielles erwarten (die Schulleitung/Leitung Sopä). Und Larissa sagt, wenn die dann eben merken, dass man nur da ist und begleiten und nicht noch einen Input macht oder so, gäbe es vielleicht ein D und das wolle man ja auch nicht. Das scheinen mir hohe Erwartungen und auch eine eher unrealistische Angst zu sein. Die geben doch niemals ein D. Ich sage, was ich gelernt habe, sei, dass es viel zu wenige SHPs gäbe und sie eine davon sei. Die Schule würde sie nie

entlassen, da bin ich sicher (zumal wir nicht mal die ganzen KiGa- und einen Teil der Sek-SHP-Stellen besetzen konnten).

Ich klemme hier jetzt ab, es ist schon recht viel Zeit vergangen, ich möchte zur Lösungssuche gehen. Ich sage, ich möchte lösungsorientiert vorgehen. Ob es Vorschläge/Ideen für Lösungen gebe, ich schreibe alles auf, nichts sei eine doofe Idee (ich denke dabei an die Brainstorming Methode aus dem Intervisionsbuch). Etwas habe ich ja schon aufgeschrieben, nämlich dass Doris allen LPs sagen soll, wie wir SHPs arbeiten, damit wir uns auf sie berufen können.

Von Larissa kommt gleich der Vorschlag, so ein Gefäß wie dieses aufrechtzuerhalten, jedoch beispielsweise anstelle der MST-Stufensitzung, wo einem eh vieles davon nicht betreffe. Man könnte sich dort rausnehmen und dafür eine «Fachschaftssitzung» machen, wo wir uns austauschen, Fälle oder Themen besprechen.

Ich sage ihr, dass wir das bei der UST schon so machen. Wir sind aus dem UST-Konvent ausgetreten und machen stattdessen den SHP-Konvent zu dritt auf der UST, weil wir gemerkt haben, dass wir von dem Austausch voneinander mehr profitieren. Wir haben bei der Schulleitung dieses Anliegen eingereicht und es wurde uns gewährt. Es wundert mich, dass es diese Idee nicht in die MST geschafft hat. Ich sage noch, dass ich die Schulkonferenz, was oft nur um Klassenlehrerthemen geht, teilweise auch unnötig finde und eineinhalb verschenkte Stunden. Evt. lässt sich auch dort was reduzieren.

Jill wäre bei so einem Austausch auch dabei. Sonst könne sie nur Deborah fragen, sonst habe sie keine Ansprechperson. Deborah sei halt schon 10 Jahre da. Sie wisse, was sie mache. Und sie sei frisch von der PH, sie habe das DaZ noch nicht. Sie wisse nicht, an wie viele Gespräche sie gehen müsste und sie glaubt, die SL habe hohe Erwartungen. Sie würde sich gern darauf verlassen können, dass sie ihre Aufgaben richtig wahrnimmt und ihnen nachkommt. Manchmal fragt sie sich auch, ob sie zu faul sei. Ich schreite ein und sage, es sei schon krass, wie wir alle viel arbeiten aber uns trotzdem noch fragen, ob wir zu faul seien (ich habe mir die Frage auch schon gestellt).

Larissa und ich sagen (merken), dass wir beide das DaZ-Modul der HfH hatten, aber auch keine Ahnung haben. Ich sage aber, dass wir einander (auch bezogen auf Jill im DaZ) helfen können und es vielleicht irgendwie noch möglich sei, dass Jill auch unter Doriss Fittiche kann. Wenn nicht, können wir uns wenigstens gegenseitig helfen. Darum war es mir auch wichtig gewesen, Jill die ind. Ziele unserer gemeinsamen SuS zu schicken, damit wir alle am gleichen Strang ziehen.

Wir reden nochmals kurz über «das Pensum schaffen in der angemessenen Zeit»: Jill gelingt das, das habe sie von Anfang an so gemacht und setzt zu so was wie einem «aber ich müsste vielleicht» an. Ich vermute, sie fühlt sich neben uns faul und unterbreche sie und sage, sie mache das gut mit den Wochenenden, da sei sie uns voraus! Larissa spricht noch einen Bereich an, den ich zu 100% nachvollziehen kann. Sie sagt, sie sei wohl auch nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Früher wäre sie hingesessen und hätte effizient die To-Do-List abgearbeitet. Jetzt sitze sie aber manchmal eine halbe Stunde am Pult und komme zu nichts. Sie wisse gar nicht, wo sie Stunden hingingen. Ich muss den beiden sofort etwas zeigen. Weil ich in letzter Zeit auch immer wieder überhaupt nicht wusste, wo die Stunden hingingen, begann ich alles aufzuschreiben, was ich mache! Jetzt mache ich das nicht mehr, aber es zeigt mir, dass wir an ähnlichen Punkten stehen.

An dieser Situation sei aber auch das Studium Schuld, sagt Larissa. Man lerne nicht, effizient zu arbeiten. Man lerne nicht, dass wenn A ist, muss man B machen. Immer heiße es, jede Situation sei anders/individuell.

Es klopft an der Tür, eine Klassenlehrperson kommt herein um Larissa wegen der MAB-Lektionen zu fragen, was sie machen sollen. Sie wirkt gestresst. Larissa sagt, sie überlegt sich was, sie KLP müsse nichts Spezielles planen. Nachdem die KLP wieder weg ist, sagt Larissa, ihr gehe es auch nicht gut, sie sei auch etwas am Limit. Sie habe so viele SuS in der Klasse. Dann klingelt es bei Jill zuhause an der Tür. Sie sagt, sie lasse schnell den Handwerker rein. In dieser Zeit sagt Larissa, das Ausfüllen der Protokolle der wöchentlichen Besprechungen stresse sie so, sie müsse noch 3 Protokolle nachtragen und zwar verständlich für jemanden, der nicht anwesend war, da es gelesen werde. Ich sage Larissa, dass ich die Protokolle total minimalistisch mache und von Johanna wüsste, dass Doris sie nicht lese. Wenn man wolle, dass Doris eins liest, muss man ihr das Speziell schreiben. Sie solle das auch nur ganz kurz und knapp machen (immerhin hat sie 7 Klassen). Ich merke, dass es, um 20 nach 5 Zeit wird, abzuschliessen. Ich fasse die Lösungsvorschläge nochmals zusammen: Doris tritt an alle LPs und wir machen weiter so ein Austauschgefäss. Wir besprechen das Vorgehen, noch nicht an Doris zu treten, sondern die Intervision erst noch weiter zu erproben. Danach kann man sich mit den beiden Anliegen als Gemeinschaft an sie wenden. Ich sage, dass es mir sehr wichtig ist, dass die Lösungen nicht im Sand verlaufen und dass wir das dann wirklich machen. Mit der Idee, vor den Weihnachtsferien nochmals eine Intervision zu machen, sind sie einverstanden.

Ich frage sie, wie sie es gefunden haben. Larissa hat der Austausch geholfen, Jill freut sich, Gleichgesinnte gefunden zu haben. Mich freut das sehr.

Wir bedanken und verabschieden uns. Larissa zeigt mir noch ihre To-Do-Liste, sie sei wieder zu nichts gekommen heute. Ich sage mir nochmals, dass sie die Protokolle echt minimalistisch ausfüllen soll!

Zufälligerweise treffe ich noch Cynthia, die Psychomotoriktherapeutin, die wegen eines Gespräches nicht teilnehmen konnte. Auf dem Weg zum Parkplatz sprechen wir. Sie wäre viel lieber bei uns gewesen, hätte ihr vermutlich mehr gebracht. Ich sage ihr, was Thema war und sie erzählt, dass das für sie sehr passe. Sie spricht an, dass sie sich unter Druck fühle mit den PMT-Schülern vorwärts zu kommen, da sich langsam eine Warteliste mit Kindern füllt, welche PMT bräuchten. Sie sieht sich zwischen den Rollen als Therapeutin und Pädagogin. Sie habe sich Ziele für SuS überlegt oder manch mal kämen die Ziele auch von Lehrpersonen. Manchmal kann sie jedoch nicht gut an diesen Zielen mit den SuS arbeiten, wenn diese zum Beispiel gerade nicht mögen. Ich sage ihr, dass es halt dann wie nicht ginge und man auch die eigenen Erwartungen da vielleicht anpassen müsste. Das sieht sie schon auch so, aber wenn sie mit den Kindern dann nicht «vorwärtsarbeitet», warten viele Kinder einfach länger auf einem Platz in der PMT. Auch sie ist sehr gerne dabei bei einer weiteren Intervision vor den Weihnachtsferien. Wir verabschieden uns.

Nach der Intervision habe ich ein Hoch. Ich bin etwas geflasht. Im Vornherein, als ich die Intervision angekündigt hatte, und sagte, dass ich das Thema Erwartungen behandle, kam von Cynthia die Frage, ob das Anliegen auch mit etwas anderen zu tun haben könne statt mit Erwartungen. Darum habe ich nicht erwartet, dass das Thema so ins Schwarze trifft. Als hätte ich mit meinen Spiegelbildern gesprochen. Wow, wenn das nicht passt für diese Arbeit, dann weiss ich auch nicht!

Gedächtnisprotokoll der zweiten Sitzung

Donnerstag, 3.12.2020, 16 Uhr. Ich komme leicht gestresst im IF-Zimmer, der MST an, da ich für die Fahrt in die Schule aufgrund eines Traktors, der nur 30 fahren durfte, etwas länger gebraucht hatte, als ich dachte. Ausserdem musste ich noch die 6xW-Fragen und andere Lösungsorientierte Fragen ausdrucken, ebenso wie das Heilsbronner Modell. Anscheinend scheint es aber nicht zu eilen: Larissa bereitete irgendetwas an der Wandtafel vor und Jill sass am Pult und tippte etwas in ihren Computer ein. Ich ging noch rasch auf die Toilette und gerade, als ich zurückkam, betrat auch Cynthia das Zimmer. Sie fragte, ob es uns störe, wenn sie noch rasch eine Mandarine esse. «Ja», scherzt Larissa, darauf lacht sie und Cynthia auch. Es ist schön, wir sind rasch in einem lockeren Plaudern drin, obwohl wir uns im Alltag nie sehen. Ich bin etwas nervös, weil ich das Gefühl habe, die Verantwortung, dass die Intervision gelingt und es meinen Kolleginnen gefällt und nicht wie Zeitverschwendung vorkommt, lastet auf mir. Erschreckt fällt mir auf, dass ich vergessen hatte, das Heilsbronner Modell auszudrucken und möchte nicht, dass alle wegen mir warten müssen. Es ist jedoch rasch ausgedruckt. Somit sind wir startklar und rufen Deborah über Microsoft Teams an. Ich starte wie letztes Mal nochmals mit ein paar allgemeinen Informationen, da ja letztes Mal Deborah (DaZ) und Cynthia (PMT) nicht dabei waren. Ich sage wie letztes Mal, dass wir in dieser Intervisionsgruppe alle gleichrangig sind, und dass zwar ich jetzt nochmals die Sitzung leite, aber nächstes Mal auch jemand anders darf. Ich sagte, ich hätte mich jetzt vertiefter in die Intervision eingearbeitet und fasste sinngemäss das folgende Zitat von Tietze zusammen: *«Bereits eine vergleichsweise niedrige Frequenz von Kollegialen Beratungen führt offenbar zu den Effekten, dass Teilnehmer*innen ihre beruflichen Beanspruchungen vermindert und relevante berufliche Handlungskompetenzen in eine positive Richtung entwickelt erleben» (Tietze 2010, S. 221)*. Ebenso sagte ich, dass Studien gezeigt hatten, dass bei Burnoutgefährdung eine Unterstützung im Arbeitsumfeld wichtiger sei als wenn beispielsweise der Partner, die Eltern, Freunde uns unterstützen (*«Außerdem haben amerikanische Studien ergeben, dass die Hilfe von Kollegen (und Vorgesetzten) bei Burnout oder der Bewältigung neuer beruflicher Aufgaben viel effektiver ist als etwa die des Lebenspartners oder anderer Familienmitglieder» (Schmidt und Wahl, 2008, S. 2)*). Ich rekapitulierte für die anderen, was wir letztes Mal besprochen haben, nämlich haben wir alle über ein Problem gesprochen, das uns verbindet: den grossen Arbeitsaufwand, die im Raum stehenden Erwartungen der Klassenlehrpersonen, aber auch die Erwartung der Vorgesetzten, Prioritäten zu setzen. «Wir haben nach einer Legitimation gesucht, Nein zu sagen, denn das müssen wir, wenn wir wirklich Prioritäten setzen wollen. Lösungsvorschläge dazu waren: Dass ich euch an den Stufensitzungen der MST rausnehmen dürft, um einen eigenen Konvent (z.B. Fachschaftssitzung oder diese Intervision zu machen (machen wir in der UST schon)). Und zweitens, dass Doris nochmals allen mitteilt, dass wir Fachpersonen wirklich Prioritäten setzen müssen und so unsere Entscheidungen vor dem ganzen Team vertritt, damit nicht wir die Bösen sind. Bei der Intervision sind auch Erwartungen wichtig. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz von euch wissen, was für Erwartungen ihr, Cynthia und Deborah, an Intervision habt?». Jill und Larissa hätten die ja schon geäussert, «ihr dürft sie aber auch gerne nochmals wiederholen». «Neinei, scho guet», sagt Jill. Cynthia spricht nochmals ihre Rolle als Psychomotoriktherapeutin an, sie sei einerseits Therapeutin, andererseits auch Pädagogin. Sie erhofft sich etwas Hilfe, was sie machen kann bei schwierigen PMT-Fällen. Ausserdem fragt sie sich auch, wie sie die Ressourcen am besten verteilen kann, sie habe jetzt bereits keinen Platz mehr in der PMT. Wie soll sie diese Verteilung

vornehmen? Ich merke, wie ich nicht zu 100% konzentriert bin, ich bin immer noch etwas nervös und das Notizen machen scheint mir nach dieser kurzen Zeit schon anstrengender als letztes Mal. Ich stelle die Verständnisfrage, ob sie denn wie wir SHPs auch selber bestimme, wer in die PMT kommt, sie nickt. Ich sage: «Da bist du sicher auch ab und zu mal der Buhmann». Ich frage noch Deborah, was sie erwartet. Dazu sagt sie, sie habe keine grossen Erwartungen, sie habe einfach Freude am Austausch. Gerade in dieser speziellen Corona-Zeit komme man sich noch mehr vor wie eine Einzelkämpferin in ihrem Königreich. Ich sage noch einmal meine Erwartung, dass es allen etwas bringt und sie es als Entlastung empfinden. Dann können wir starten.

Für heute hätte ich mir gedacht, dass wir nochmal mit dem Heilsbronner Modell arbeiten, letztes Mal hätten wir uns ja nicht so genau an die Phasen gehalten, aber an die wichtigsten schon. Cynthia bietet gerade an, nächstes Mal Karten mitzubringen, die bei der kollegialen Beratung helfen können. Dies nehme ich natürlich gerne an und sage ihr, sie solle sie doch mitbringen. Sie dürfe auch gerade leiten, nächstes Mal, wenn sie wolle. «Nein danke», sagt sie etwas verlegen schmunzelnd.

Jede solle doch jetzt ihr Anliegen einbringen, das, was sie im Beruf zurzeit am meisten beschäftigt und sie sollen den Titel oder ein Stichwort dazu wieder auf ein Zettelchen aufschreiben. Es scheint noch etwas Unklarheit zu herrschen, was das Anliegen alles sein darf. Zwischendurch frage ich mich: Spreche ich zu laut?, nehme ich zu viel Raum ein? Ich sage, auf Cynthias geschilderte Erwartung bezogen, dass es bei ihr z.B. sein könnte, wie sie die Ressourcen am besten verteilen soll und auf dem Zettel einfach «Ressourcenverteilung» stehen könnte (etwas Besseres kommt mir nicht in den Sinn). Könne es auch einfach ein Fall sein? Ja sicher, sage ich, einfach das, was euch beruflich gerade am meisten beschäftigt. Larissa fragt, ob sie auch 2 Dinge einbringen könne. Ich sage: «Klar, willst du 2 Zetteli?» Sie nickt. Nachdem alle fertig geschrieben haben, frage ich zuerst Deborah, ob sie anfangen will. Sie hatte mir über Teams schon diese Nachricht gesendet: «Meine grösste Herausforderung ist das unter einen Hut bringen von den SuS, die ihre ersten Schritte mit Deutsch machen und solchen, die für einzelne Lektionen dazustossen und im Aufbau Unterricht stecken.» Sie erläutere nochmals mündlich, dass sie nicht recht wisse, wie sie die Kinder, die im Aufbauunterricht im Unterricht vereinbaren soll mit den Kindern, die die ersten Schritte machen, so dass sie allen gerecht werden könne (Man sieht hier meiner Meinung nach eine hohe Erwartung von Deborah an sich, dass äussere ich in diesem Moment jedoch nicht, da es mir erst jetzt beim Notieren richtig bewusst wird). Bei Jill ging es ums Classroommanagement. Wie könne sie ein gutes Classroommanagement aufbauen, wenn die Kinder nur 1 Lektion pro Woche bei ihr seien. Diese Kinder hätten teilweise keine Angst vor Konsequenzen, weil sie gehen ja nachher gleich wieder. Ausser natürlich sie melde sich bei der Klassenlehrperson, das mache sie aber auch nur selten. Ihr Zettelchen lautet: Classroommanagement – Belohnungs-/Bestrafungssysteme od. Strategien, wenn man die SuS nur für einzelne h hat.

Larissa, sagt, sie hätte etwas ganz Anderes. Larissas Zettelchen lauten: «SHP als Einzelkämpfertum?» und «Mit Vollgas ins Abseits». Zum ersten Zettelchen erläutert sie, dass sie einfach mehr Anschluss sucht, zum Beispiel eben als Fachschaftsgruppe oder so. Sie würde gerne mehr mit anderen zusammenarbeiten, nicht nur immer alleine. Zum zweiten sagt sie, dass einfach der Workload aktuell so hoch sei und eben all die Erwartungen der Lehrpersonen, dass und dies solle sie noch machen. Ich kann es nicht lassen und sage, dass ja jetzt gerade der Zettel zur Pensenplanung fürs nächste Jahr gekommen sei und dass sie dort ja schreiben könne, sie wolle weniger Prozent. Sie sagt, das nütze ihr nichts, wenn sie dann doch so viele Klassen habe. Ich sage ihr, sie solle wirklich schreiben, sie wolle nur noch 80% oder was auch immer. Am Schluss werden wir nochmals darüber reden. Dann

Schildert Cynthia ihr Anliegen. Es sei wieder etwas ganz Anderes. Sie sagt, sie habe ein Kind, welches sage: «Ich bin da zum machen, was ich will!». Sie führt nicht viel mehr aus. Ich kenne den Ich bin an der Reihe und sage, dass auch ich wieder etwas ganz anderes habe. Das sei ja super, dann müssen wir uns noch ein paar Mal mehr treffen. Jill lacht und sagt zu den anderen: «Das sagt sie jetzt jedes Mal!» die anderen lachen auch. Ich sage: «Neinein, ich zwingen euch ja nicht, in der Theorie stand, die Leute sind motivierter, wenn man die Teilnahme freiwillig mache!». Sie finden es anscheinend witzig, ich finde auch lustig. Es ist eben doch etwas, dass auf meinem Mist gewachsen ist. Da meine Arbeit auch darauf basiert, ist es notwendig für mich, dass sie ein paar Mal teilnehmen. Aber das scheint ja auch gewünscht zu sein. Ich schildere noch meinen Fall, der heisst: «Lästern unter Erwachsenen – Ich in der Mitte». Bezüglich der Schulung eines Jungen mit ISR sind sich der Sozialpädagoge, die Klassenlehrperson und die Unterrichtsassistenz teilweise nicht einig. Ich finde es unangemessen, wenn dann die Unterrichtsassistenz den Sozialpädagogen kritisiert und ihm nicht erst einmal vertraut. Ich möchte dies nur ungern ansprechen, vielleicht müsste ich aber mal. Generell fällt mir auf, wie schön es ist, wie wir einander gegenseitig alle zuhören. Entspannt, offen, mit zugeneigter Körperhaltung und Gestik. Jill stellt mir noch eine indirekte Frage, paraphrasiert etwas. Sie versucht mich zu verstehen. Das ist schön. Ich sage aber auch, dass es jetzt nichts ist, was mich sehr beschäftigt, weswegen ich nicht mehr schlafen könne. Dazu muss ich jetzt beim Aufschreiben auch ehrlich hinzufügen, dass ich auch den Tag vor der Intervention irgendwie Mühe hatte, mir für mich ein Problem zu überlegen. Das genannte ist schon eins, aber es nimmt mich nicht ein, es ist gut auszuhalten. Mit dem Jungen mit ASS, um den es dabei geht, ist es schwierig, jedoch sind schon so viele Erwachsene (Sozpäd, UA, KLP, Stellenpartner, ich, Leitung Sopä) und später auch die Autismusexpertin involviert, ich denke, wenn nochmals 4 Leute mehr daran rumstudieren wird es nur noch komplizierter. Das finde ich aber ein gutes Zeichen, anscheinend geht es mir wirklich besser. Klar, mit gewissen Arbeiten komme ich nicht nach, aber sie stressen mich gerade nicht so. Wäre schon, wenn's so bliebe.

Wir einigen uns auf Cynthias Fall. Larissa findet, sie habe ja schon viel darüber geredet letztes Mal und ein konkreter Fall wäre doch mal spannend. Deborah und Jill pflichten bei. Ich sage, dass es ja in Cynthias Fall vielleicht auch etwas drinhabe für Jill, wenn sie eben auch die schwierigen SuS hätte. Wir starten mit der ersten Phase des Modells um etwa 16.30, ich stelle 10 min einen Wecker, Cynthia kann ungestört erzählen. Ich frage Jill und Larissa noch, ob sie etwas zum Schreiben hätten, weil wir erst nach den 10 Minuten nachfragen dürfen. Zum Aufschreiben, damit man sich nicht alles merken muss. «Ihr müsst aber nicht», sag ich noch. Sie nehmen schnell Stift und Papier. Als Cynthia erzählt, schreiben Jill und Larissa eifrig. Nach ein, zwei Minuten spreche ich es an, es wäre mir nicht ganz angenehm, wenn sie meinen, sie müssten jetzt alles aufschreiben, ich mache das schon, sie müssen nicht extra, nur wenn ihnen bei einem Punkt eine Frage in den Sinn kommt oder so. Sie wissen das, aber sagten, es mache ihnen gerade noch Freude/passe für sie, etwas mitzuschreiben. Ich entschuldige mich bei Cynthia für die Unterbrechung. Nach einer Weile im erzählen schreiben Larissa und Jill nicht mehr, sondern hören aufmerksam zu. Deborah hat ihre Kamera ausgeschaltet, weil ihre kleinen Kinder um herum sind, ist aber noch dabei. Cynthia erzählt also von vielen Aspekten um die Arbeit mit dem Jungen, ich notiere mir Stichworte und meine Gedanken dazu. Ich merke irgendwie, dass es für mich schwierig ist, mich voll und ganz auf den Fall einzulassen. Ich leite und bin gleichzeitig Zeitwächterin, Protokollantin (für meine Arbeit halt), Beobachterin von allen und Beraterin. Ich gebe mir darum zunächst Mühe, eine gute Beraterin zu sein und schreibe wichtige Anhaltspunkte, Fragen und Gedanken zum besprochenen Jungen auf. Wir brauchen für diese Phase etwas länger

als 10 Minuten, Cynthia hat viele Beispiele zu erzählen. Da der Wecker aber gehört wurde, der nach 10 Min klingelte, sind wir etwa nach 12, 13 min fertig. Dann leite ich die nächste Phase ein, in der wir Klärungsfragen stellen dürfen (5 min). Auch diese dauert wieder etwas länger. Danach folgt die Phase, in der alle Beteiligten, ausser Cynthia, ihre Gedanken, Assoziationen etc. äussern können, jedoch noch keine Lösungsvorschläge. Ich lese diesen Abschnitt des Heilbronner Modells vor. Jill beginnt. Sie beginnt einen Gedanken zu formulieren, der jedoch als Frage an Cynthia endet. Cynthia beantwortet die Frage. Ich merke, dass dies vom Heilsbronner Modell nicht so gedacht wäre, sage dies aber erst, als Cynthia fertig geantwortet hat. Ich erkläre nochmals, dass nur wir Beraterinnen jetzt untereinander unsere Gedanken, Assoziationen, eigene Erfahrungen mit dem Jungen austauschen und dass Cynthia sich zurückhalten muss, aber nachher darauf eingehen kann Sie scheinen es verstanden zu haben und wir diskutieren jetzt also zu viert. Wieder fällt mir auf, wie viel Raum man hier bekommt für eigene Gedanken. Man lässt sich ausreden, den Gedanken zu Ende denken, es wird aber auch nicht verlangt, dass man schnell reagiert oder überhaupt etwas sagen muss. Wird das denn in anderen Kontexten so verlangt? Wieso kommt mir diese Situation speziell vor? Cynthia notiert währenddessen, sie folgt aufmerksam, nicht ab und an. Der Wecker klingelt erneut. Jetzt kann Cynthia Stellungnahme beziehen, durch ihre Antworten auf unsere Assoziationen kommen nochmals neue Aspekte zu tragen, der Fall kann so vertieft werden. Ich sehe auf die Uhr, es ist schon 17.02 Uhr. Ich möchte den zeitlichen Rahmen nicht überstrapazieren, eigentlich war 16.00-17.15 abgemacht. Ich fasse den Entschluss, die letzten Phasen teilweise wegzulassen oder eher zu einer gemeinsamen Phase «zusammenzuschmelzen». «Ich ha no schnell öppis, isch guet?» fragt Jill. Diese Frage löst in mir aus: «Oje, sie fragt mich voll so, als ob ich der Chef wäre», denke mir jetzt aber auch, dass es etwas klar ist, weil ich ja leite. Würde Cynthia leiten, würde Jill wahrscheinlich sie fragen. Ich sage: «Ja klar». Sie wollte noch etwas sagen, ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, was es genau war. Nun folgt die Phase, in der wir, ausser Cynthia, Lösungsmöglichkeiten für die Situation suchen. Der Wecker ist auf 10 min gestellt wie vorgesehen. Es kommt einiges zusammen. Eine Idee von Jill löst bei mir eine weitere Idee aus, wir entwickeln die Ideen voneinander weiter. Wenn kurz Stille ist, halte ich das aus. Ich sage mir innerlich, dass ich nicht verantwortlich für alles hier bin, wir sind 5 Erwachsene Frauen und alle sind kompetent. Es ist auch nie lange Stille. Irgendwie bewundere ich auch die Ideen, die wir zusammenbekommen, gewisse habe ich noch nie gehört. Ich sage, dass ich sehe, dass es schon relativ spät ist und wir es deshalb doch jetzt so machen, dass Cynthia nun erläutert, welche Ideen für sie brauchbar sind und dass wir diese dann noch gemeinsam zusammen durchbesprechen oder auch schauen, wo es schwierig werden könnte und wie man das beheben könnte, denn es wäre ja schön, wenn das hier erarbeitete nicht nur Theorie bleibt, sondern wirklich etwas nützt. Wir diskutieren die 2 Lösungsvorschläge, die sie übernehmen will. Ich schliesse damit ab, dass ich sage: «Wir fragen dich dann nächstes Mal, ob etwas davon geklappt hat» (soll nicht drohend gemeint sein, sondern unterstützend). Anstatt die vom Heilsbronner Modell vorgeschlagene Feedbackrunde noch zu machen, frage ich einfach alle: «War das heute für euch gut so?» Ich merke jetzt, dass das eine geschlossene Frage war und dass es klar ist, dass darauf nicht viele Antworten kommen, aber es scheint ein einheitliches Nicken vorzuherrschen. Ich frage darauf: «kann ich euch nochmals eine Einladung schicken?» «Schick mir zwei!», sagt Larissa scherzhaft. Ich biete ihr noch an, an unseren Unterstufen-SHP-Konvent zu kommen (also zu meiner Kollegin aus der UST und mir, mehr sind wir aktuell auch nicht). Sie kommt gerne. Das bringe ihr mehr als die allgemeinen MST-Konferenzen, bei der es um den Räbeliechli-Umzug und sonst was ginge. Da hätte sie lieber einen SHP-Konvent oder so wie wir jetzt diese

Fachschaftssitzung. Jill pflichtet bei. Sie sagt: «Ich denke, wir müssen das Pferd von hinten aufsatteln». Damit meint sie, dass wir Doris sagen, dass wir jetzt diese Intervisionsgruppe machen wollen, weil ihr bringe das andere auch nichts! Und es scheine ihr, dass wir 5 uns da einig sind. Alle pflichten bei. Deborah äussert dazu noch, dass sie in 3 Stufen arbeite und grundsätzlich an keine der Stufenkonvente gehen. Alles, was sie betreffe, könne sie jeweils im Protokoll nachlesen. Mich freut es natürlich sehr, dass sie dieses Gefäss weiterführen wollen. Wir machen ab, dass wir das nächstes Mal genauer besprechen (wie oft, zeitlicher Rahmen, etc.) und Doris dann diesen Vorschlag bringen.

Cynthia verabschiedet sich, sie müsse gehen. Auch Deborah beendet den Teamsanruf. Wir 3 übrigen sprechen nochmals kurz über das Pensum. 7 Klassen sei einfach zu viel, sie käme gar nie zum Mittagessen, sie hätte alle Besprechungen auf die Mittage setzen müssen, weil die Lehrpersonen nach der Schule keine Lust mehr hätten und sie habe so viele Kinder mit ISR und ILZ, sie komme nicht nach. Jill pflichtet bei, auch sie habe 53 Kinder auf ein 80%-Pensum, sie sei von der Schulleiterin gestern gefragt worden, wie sie auf die Kinder mit individuellen Zielen eingehe. Das könne sie gar nicht! Ich sage Larissa nochmals, sie solle doch aufschreiben auf den Pensenplanungszettel, dass sie nur noch 70% arbeiten wolle oder nur noch 5 oder 4 Klassen! Das mache sie vielleicht, sagt sie. Es wäre schade, wenn sie ginge, sage ich. Dem pflichtet Jill bei. Ich sage von mir, dass ich auch nur 60 % arbeiten wolle, weil ich mich nicht erinnern könne, wann ich das letzte Mal wirklich 1 Woche Ferien gemacht hätte und weil man gefühlt 20% mehr arbeite, als man angestellt ist. Das Fazit ist wohl, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen.

Anhang 7: Vergleich von Intervision mit anderen Beratungsformaten

Lippmann (2013, S. 14) nennt zum Beispiel die Koping-Gruppen und Praxistandems als eine Form der Intervision «die v. a. im Ausbildungsfeld für Lehrer/innen und Erwachsenenbildner/innen entwickelt wurde». In der Koping-Gruppe treffen sich Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen und bilden ein kollegiales Stützwerk, um einander zu unterstützen, veränderungswürdiges Verhalten bei sich selbst zu entdecken, Handlungsalternativen zu finden und dieses neue, hilfreichere Verhalten trotz Hindernissen in den Arbeitsalltag zu implementieren (Schmidt und Wahl, 2008, S. 1f.). Lippmann (ebd.) definiert Koping-Gruppen so: «Der Begriff Koping steht für <kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen> und lehnt sich an den englischen Begriff < coping > an. Neben dem Anwendungsfeld für pädagogische Experten werden diese Gruppen auch innerhalb von beruflichen Fortbildungsmaßnahmen eingesetzt, um den Transfer in die berufliche Praxis zu unterstützen». Es geht bei den Koping-Gruppen also in erster Linie um die «Modifikation des Verhaltens pädagogischer Experten» (Schmidt und Wahl, 2008, S. 1). Im Gegensatz zur Intervision treffen sich bei der Koping-Gruppe alternierend die Kleingruppen mit fünf bis sieben Personen und die sogenannten Praxistandems, welche aus zwei bis drei Mitgliedern der Kleingruppe bestehen (Schmidt und Wahl, 2008, S. 3). Des Weiteren gibt es die Forschungsmethode *Gruppendiskussion*, die «die Analyse gemeinsamer Problemlösungsprozesse in der Gruppe» zum Ziel haben kann, «weshalb ein konkretes Problem vorgegeben wird und die Gruppe in der Diskussion über die verschiedenen Wege zu einer Lösung die beste Strategie herausfinden soll» (Flick, 2016, S. 251f.).

In der Phase in der ersten durchgeführten Intervisionssitzung, in der wir Beteiligten gemeinsam über unser «verallgemeinertes» Problem diskutiert haben, könnte man auch Gemeinsamkeiten zur Gruppendiskussion sehen. Jedoch gibt es nur seltene Fälle der Gruppendiskussion, in denen keine Leitung vorhanden ist (Flick, S. 253f.).

Anhang 8: Die Flexibel-Phase

Gemäss Hofert (2017, S. 70f.) gehört die Flexibel-Phase zu den postkonventionellen Phasen. Nur wenige Menschen würden sich bis in diesen Bereich hinein entwickeln. Ein wesentliches Merkmal für Flexibel-Menschen ist, dass sie vieles infrage stellen, auch Dinge, welche ihnen früher Sicherheit gegeben und an welchen sie sich orientiert haben (ebd.). Zweifel an den eigenen Massstäben tauchen auf, während andere, fremde Massstäbe als gleichwertig anerkannt werden. Die alte «Wahrheit» wird also hinterfragt oder nicht mehr als absolut anerkannt, was dazu führen kann, dass sich Flexibel-Menschen zeitweise einer gewissen Desorientiertheit ausgesetzt fühlen (Hofert, 2017, S. 70f.) oder sich in ihrem Relativismus verzetteln (Hofert, 2017, S. 124). Jedoch können sie mit der Zeit akzeptieren, dass es viele Wahrheiten und viele Wege gibt und die eigenen nicht über fremden stehen. Jeder Mensch konstruiert seine Wirklichkeit; die absolute Wahrheit gibt es nicht. Er erkennt die im Kapitel 9.2.2. *Meine nächsten Schritte zur Entwicklung* angesprochene Zweipoligkeit: Alles hat zwei Seiten. Flexibel-Menschen stellen viele, tiefgehende Fragen und zeigen ehrliches Interesse an den Antworten darauf. Sie hören sich diese Antworten aufmerksam an, ohne sie auf sich oder die eigene Situation zu beziehen. Es sind Querdenker*innen, welche kreative, andersartige Ideen einbringen. In ihrem Denken ist dabei viel Platz für andere, sie sind an Perspektiven anderer Menschen sehr interessiert und können auch mit Widersprüchlichkeiten umgehen. Sie lassen sich weniger von aussen beeinflussen als Menschen anderer Stufen. Flexibel-Menschen lösen sich von Automatismen und festen Vorstellungen. Sie reflektieren die eigenen Sichtweisen und Handlungen stetig und passen sie bei Bedarf an (Hofert, 2017, S. 70f.). Sie seien in der Lage, Richtig und Falsch zu verbinden, anstatt nach einem Richtig und einem Falsch zu suchen, was in Phasen der Veränderung sehr wirksam ist. Leuten im Flexibel-Modus hilft besonders die Klärung ihrer eigenen Gedanken, z. B. durch den Dialog, geistige Anregungen (Hofert, 2017, S. 71) und Feedback (Hofert 2017, S. 177). Es ist nicht nötig, dass ein Flexibel-Mensch sich Ziele setzt, da er auch diese als flexibel ansieht und die Bereitschaft hat, diese jederzeit wieder zu ändern. Um sich weiterzuentwickeln, braucht der Flexible den Gedankenaustausch und Dialog (Hofert, 2017, S. 124f.). Der optimale Coach für einen Flexibel-Mensch ist also eher ein*e Sparring-Partner*in. Der*die Flexible spricht gut auf dialektische Ansätze an, also dass «es nicht das eine oder das andere gibt, sondern beides» (Hofert, 2017, S. 125). Auch epistemologische und philosophische Fragen oder die im Coaching verpönte Warum-Frage (Hofert, 2017, S. 171) interessieren ihn. Damit dieses gedankliche Sparring jedoch gewährleistet werden kann, ist es nötig, dass sich der Coach mindestens auch in der flexiblen Phase befindet, besser aber in einer höheren Stufe (Hofert, 2017, S. 124). Jedoch befinden sich gemäss Hofert (2017, S. 39) nur 10 % aller Menschen in der Flexibel-Phase und noch weniger, insgesamt nur 5 % der Bevölkerung, entwickeln sich darüber hinaus. Daraus schliesse ich, dass ein Flexibel-Mensch um sich weiterzuentwickeln nicht irgendeine Dialogpartner*innen braucht, sondern solche, welche mindestens ebenso weit in ihrer persönlichen Entwicklung sind und somit auf eine Art komplexere und tiefergreifende Fragen stellen kann als beispielsweise ein Mensch einer früheren Phase. Es scheint also für eine Weiterentwicklung in dieser postkonventionellen Stufe einen reflektierten, persönlich weit entwickelten Coach zu brauchen. Eine Interventionsgruppe scheint auf Grundlage dieser Theorie nicht unbedingt auszureichen, auch wenn darin verschiedene Haltungen und Sichtweisen reflektiert und diskutiert werden, was die Flexiblen ja

schätzen. Abschliessend lässt sich sagen, dass Hofert (2017, S. 177) Menschen im Flexibel-Modus dabei unterstützt, ihren wahren inneren Kern zu finden und ihre Identität zu stärken.

Anhang 9: Dokumentation meines Arbeitsprozesses

Dieses Kapitel zeigt mein anfängliches Vorgehen, passende Literatur zu finden, auf. Ich habe sowohl «heisse Spuren» wie Literaturtipps als auch Stolpersteine beschrieben. Dass ich vielen Spuren nicht nachgegangen bin, lag meist daran, dass ich später dann doch noch fand, wonach ich suchte. Als die Arbeit dann ins Rollen kam, respektive gute Literatur gefunden war, wurde für mich das Aufzeichnen meines Arbeitsprozesses obsolet. Deswegen endet die Dokumentation einige Zeit bevor die Masterarbeit abgeschlossen wurde.

Die E-Mail-Verläufe mit verschiedenen Autoren und Autorinnen, die in diesem Anhang vorkommen, wurden von den entsprechenden Personen zur Veröffentlichung freigegeben.

10.06.2020

Bei einem Telefonat mit meinem Masterarbeitsbetreuer entwickelte sich die Idee, eine kleine Supervisionsgruppe zu bilden, in der wir uns gegenseitig dabei unterstützen, den nächsten Entwicklungsschritt für eine schwierige Situation vorzunehmen. Mir gefällt die Idee grundsätzlich, da ich den Austausch mit Kolleg*innen immer geschätzt habe. Jedoch beschleichen mich auch Zweifel, ob die Masterthesis so nicht um einiges komplizierter wird, wenn ich andere Personen in meine Arbeit einbeziehe. Ich entschliesse mich jedoch dafür, dem Ganzen eine Chance zu geben und eine Mail aufzusetzen.

26.6.2020

Das Mail bezüglich der Supervisionsgruppe ist geschrieben und zwei Tage später habe ich noch von niemandem eine Antwort bekommen. Ich zweifle daran, ob ich überhaupt kompetent genug sein werde, so eine Gruppe aufzuziehen und nehme an, den anderen Lehrpersonen zu viel aufzubürden mit so einem «auserschulischen Projekt». Ich rechne damit, dass ich die Supervision allenfalls alleine angehen muss und hoffe, dass mein Begleiter nicht enttäuscht ist, da er die Erwartung an die Arbeit und mich haben könnte, dass es eine Supervisionsgruppe gibt.

4.8.2020

Ich mache mir Sorgen, dass die Schule mich zu sehr vereinnahmt und ich es nicht schaffe, mein 61%-Pensum auf die 3 Tage Mo-Mi zu beschränken, damit ich dann Do und Fr Zeit für die Masterarbeit habe. Somit wäre es wie letztes Schuljahr wieder so, dass ich meine Arbeit ins Wochenende hineinnehmen muss und wenig Zeit zum Entspannen habe. Ich weiss nicht, ob ich das immer so leisten kann und will.

6.8.2020

Ich mache mir Sorgen, weil ich in gut einem Monat schon etwas abgeben muss. Bin ich schon zu spät dran? Ich hoffe, ich finde genug Literatur.

7.8.2020

Ich frage mich, ob ich mich mit dem Thema Eigen- und Fremderwartungen zu sehr eingeschränkt habe und von der Persönlichkeitsentwicklung abdrifte, obwohl mir das ja sehr wichtig war. In meiner Masterarbeit-Skizze waren Erwartungen noch kein Thema und die Skizze gefällt mir gut. Aber eigentlich ist eine Eingrenzung des Themas auch gut.

13.8.20, Literatursuche

Die Literatursuche über die internationale Datenbank *ebSCO* stellte sich als äusserst schwierig heraus. Da ich den Workshop zur Literaturrecherche an der HfH besucht hatte, dachte ich, ich sei gerüstet, um schnell Literatur zu finden, darunter eine Definition von Erwartung, respektive Eigen-, Fremd- und Erwartungs-Erwartung. Leider ergab die Suche «erwartung» AND «eigen» AND «fremd» schon mal gar keinen Treffer; die erste Ernüchterung. Auch «erwartung» AND «heilpäd» ergab keine Treffer. «erwartung» AND «lehr» lieferte mir einiges an Ergebnissen, jedoch schienen die Texte sich alle auf die Erwartungen zu beziehen, die Lehrpersonen an ihre Schüler*innen stellen. Dies ist zwar ein spannendes Thema, jedoch soll es in meiner Arbeit mehr darum gehen, was meine Erwartungen an meinen Beruf sind oder welche Erwartungen ich von meinen Kolleg*innen und allenfalls Eltern spüre. Denn diese Erwartungen beschäftigen mich und stellen für mich eine Herausforderung dar. Der alleinige Suchbegriff «erwartung» ergab natürlich vielerlei Treffer, wobei viele sich einerseits auf komplett andere Berufsfelder bezogen, andererseits mit dem Begriff *Erwartung* teilweise etwas anderes gemeint zu sein schien, als ich es meinte. Zum Beispiel die Erwartung, was in der Zukunft passieren werde, anstelle von Erwartungen als Ansprüchen an sich und andere. Ich merkte, dass das im Alltag gebräuchliche Wortes «Erwartung» verschiedene Bedeutungen haben kann. Es wird nötig, dass ich eine oder mehrere Definitionen zum Wort «Erwartung» finde. Ich stosse noch auf einen Artikel, der für mich hilfreich sein könnte: *Supervision als Ort der Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses von Heilpädagoginnen*. Leider ist dieser Artikel gut 20 Jahre alt (aus dem Jahre 1997). Ich habe das Buch, in dem dieser Artikel enthalten ist, bestellt und werde ihn lesen. Ein weiterer Artikel aus der Zeitschrift für Heilpädagogik weckte mein Interesse, bei der es um Lehrergesundheit ging. Auch diesen erwerbe ich und werde ihn lesen. Ebenso habe ich ein paar weitere Artikel runtergeladen, die ich querlesen werde und schaue, ob etwas für meine Arbeit dabei ist. Durch die Suche stiess ich auf die Begriffe «selbstgeneriert» und «cue-induziert». Ich erhoffte mir, mit diesen Suchbegriffen zusammen mit dem Begriff «Erwartung» mehr zu finden, jedoch bekam ich null Treffer. Dazu muss man sagen, dass ich meist nach Volltexten suche, da ich es mir nicht leisten kann, jeden Artikel oder jedes Buch zu kaufen, bei dem ich nur vermute, dass es etwas für meine Arbeit Nützliches enthalten könnte. Lediglich «Erwartung» und «induziert» ergab zwei Treffer, welche sich jedoch auf die Entlassung aus der Psychiatrie bezogen. Ich schloss die Suche in den internationalen Datenbanken ab und nahm mir vor, nächstes Mal mit englischen Suchbegriffen wie «expectations», «self», «others», «managing demands» oder «fulfilling expectations» zu suchen.

Im Internet hingegen stiess ich relativ schnell auf einen kurzen Artikel, den ich ansprechend fand: «Die Tücke der Erwartungen - Eine Betrachtung aus existenzanalytischer und logotherapeutischer Sicht» von Manfred Knoke. Kurz ist beschrieben, was Erwartungen sind und was sie auslösen können. Er ist auf der Homepage der *PRO RETINA Deutschland e. V. Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen* zu finden.

Des Weiteren fand ich mittels einer einfachen Google-Suche mit den Worten «Umgang mit Eigen- und Fremderwartungen» einen Treffer: Einen Workshop der Hamburger Research Academy, welchen Antje Mein leitet. Auf ein E-Mail von mir, ob dieser Kurs wieder einmal stattfindet, schrieb sie mir:

*Liebe Sarah Schwarz, den WS "Umgang mit Eigen- und Fremderwartungen" an der Hamburg Research Academy habe ich speziell für die HRA konzipiert. Er findet im nächsten Jahr wieder statt, im Feb. glaube ich. Er ist – soweit ich weiß- ein exklusives Angebot für Doktorand*innen der Hamburger Hochschulen. Aber wer weiß, rufen Sie doch einfach dort an. Versuchen Sie gern mich bei Gelegenheit tel. zu erreichen, wenn ich Zeit habe, spreche ich gern mit Ihnen.*

Wie oben bereits beschrieben hat Frau Mein eingewilligt, dass ich unseren E-Mail-Verlauf in diese Arbeit aufnehmen darf. Des Weiteren empfahl sie mir Literatur:

*Liebe Frau Schwarz, ich arbeite in solchen Veranstaltungen wie der in HH mit minimalen theoretischen Inputs. Der Großteil der Zeit besteht darin, das die Teilnehmer*innen auf der Basis dieser Impulse ihr eigenes Verhalten reflektieren und nach für sie nützlicheren Zukunftsstrategien suchen. Vielleicht sind diese Bücher interessant: Ruth Seliger (Carl Auer 2016) fasst in ihrem Dschungelbuch der Führung sehr prägnant die Konstruktivistische Idee von Wahrnehmung und Realität und auch das Thema Rollenerwartungen zusammen. Nützliche Hypno-systemische Konzepte können Sie bei Stephen Gilligan (Generative Trance, Jungfermann 2014) und Gunter Schmidt (Gut beraten in der Krise, manager Seminare 2011) nachlesen. Zur Arbeit mit Antreiber-Dynamiken beschreibt Bernd Schmid (Systemisches Coaching, EHP 2009).*

Herzliche Grüße Antje Mein

Fr, 14.8.20, Literatursuche und Telefonate

An diesem Tag führte ich ein kurzes Telefonat mit meinem Masterarbeitsbegleiter. Er empfahl mir, für die Literaturrecherche Google Scholar auszuprobieren und etwas mehr über das Experteninterview und über die Methode des Erinnerungsprotokoll herauszufinden. Wenn ich mit dem Erinnerungsprotokoll arbeiten würde, würde es sich auch lohnen, dieses dann den Teilnehmern meiner Supervisionsgruppe zu schicken. Ebenso könnte es sich lohnen, Rosa Strasser als Expertin zu kontaktieren und etwas mehr über die Rollentheorie (Soziologie) zu lesen, da Erwartungen dort auch Thema sind. Da die Literatursuche über Nebis sich wie beschrieben als schwierig herausstellte, kontaktierte ich Sina Bardill, die Autorin des Artikels «Was Burnout mit Anpassung zu tun hat». Dieser Artikel spricht viele Dinge an, welche ich in meinem Beruf als äusserst herausfordernd empfinde. Sina Bardill empfahl mir in einer Nachricht folgende Theorie:

- *Miriam Priess: Burnout kommt nicht nur vom Stress. südwest 2013*
- *Brünken/Münzer/Spinath: Pädagogische Psychologie - Lernen und Lehren. Hogrefe 2019. Dabei insbesondere das Kapitel "Bedingungen guten Unterrichts", 11.3f (S. 320f).*
- *Uwe Flick: Qualitative Sozialforschung. Rowohlt (2017, 8. Auflage). Darin ein Kapitel zum Thema "Leitfaden-Interviews". Das Experten-Interview wird darin als eine Variante behandelt.*
- *Robert Kaiser: Qualitative Experteninterviews. Springer 2014. Ich glaube, das wäre eine hilfreiche Grundlage (da auch deutlich umsetzungsorientiert, also "wie mache ich es konkret?).*

Laut der Wikipedia könntest du dich auf ein Handbuch der Psychologie beziehen, um "Erwartung" zu definieren:
[https://de.wikipedia.org/wiki/Erwartung_\(Psychologie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Erwartung_(Psychologie))

Ausserdem bestärkte sie mich, trotz aller Herausforderungen oder mangelnder Theorie bei diesem Thema zu bleiben. Das macht mir Mut.

Im Lehrbuch «Pädagogische Psychologie» von Anita Woolfolk fand ich keine Definition von Erwartung und auch kein Kapitel, welches mir irgendwie hilfreich erschien. Im Buch von Helmke «Unterrichtsqualität» könnte ich noch nachschauen.

Do, 20.8.20, Literatursuche

Ich war in den Bibliotheken des ZAG und der ZHAW um die Bücher, die mir Sina Bardill empfohlen hatte, auszuleihen. Das Buch von Mirriam Priess habe ich gekauft. Ausserdem gelang es mir im *Lexikon der Psychologie*, eine Definition von *Erwartung* zu finden. Die Artikel von meiner Suche in der Ebsco-Datenbank liegen ausgedruckt bereit oder sind auf meinem Computer abgespeichert. Ebenso habe ich endlich etwas zum Erinnerungsprotokoll gefunden im Buch von Altrichter et al., welches ich gratis downloaden konnte. Darüber bin ich sehr erleichtert.

Do, 27.8.20

Ich habe nun einiges an Quellen gefunden und Literaturtipps erhalten. Ich habe auch bei meiner Schwiegermutter noch Bücher entdeckt, welche sich beispielsweise um den Selbstwert dreht, was eventuell auch mit den Erwartungen an sich zusammenhängen könnte. Ich habe alle mir interessant erscheinenden in einer grossen Box gesammelt und werde diese nun nach und nach querlesen. Wenn ich das Schneeball-System anwenden würde, also von jeder Quelle noch die weiter angegebene Literatur verfolge, gelange ich zu sehr viel Literatur. Schon jetzt schwirrt mir etwas der Kopf. Wo fange ich an? Lohnt sich das Durchsehen all dieser Artikel und Bücher auf die Gefahr hin, dass es zu viel Zeit braucht? Ich merke, dass es mich sehr viel Zeit kosten wird, alle Bücher und Artikel querzulesen, doch das ist bei einer Masterarbeit wohl einfach so. Ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass diese Arbeit eine langwierige wird, die mich ein Jahr lang oder eventuell auch länger beschäftigt und mich mehr kosten wird als bisherige Leistungsnachweise. Von Montag bis Mittwoch bin ich jeweils so stark durch die Schule absorbiert (ich arbeite durchschnittlich etwa 9 bis 11 Stunden am Tag), dass ich mich an diesen Tagen wohl kaum mit der Masterarbeit beschäftigen kann. Und auch dieses Wochenende musste ich wieder Arbeit mit nach Hause nehmen, da ich einfach nicht fertig geworden bin mit der Arbeit meines 61%-Pensums, welches meiner Meinung nach Platz haben müsste in 3 Arbeitstagen. Irgendetwas scheine ich falsch zu machen. Habe ich wieder zu hohe Erwartungen an meine Arbeit? Könnten gewisse Dinge noch warten oder könnte ich gewisse zeitfressende Tätigkeiten ganz weglassen?

Auf jeden Fall muss ich den Donnerstag und Freitag ab jetzt konsequent für die Masterarbeit, die gleichzeitig ein Projekt an mir selbst ist, nutzen. Mir scheint zentral, dass ich zuerst die Definitionen aufarbeite, die für mich wichtig sind und von dort aus weitergehe. Nach diesem Schritt könnte auch die Supervisionsgruppe starten. Ausserdem möchte ich die qualitativen Methoden aufarbeiten, die ich einsetzen könnte/werde. Danach folgt dann das schrittweise Abarbeiten der Literatur und das Aufschreiben dieser wichtigen Erkenntnisse.

Einen kleinen Stolperstein gab es noch. Ich wollte den Artikel *Burnout und berufliches Selbstverständnis bei Lehrern für Sonderpädagogik. Empirische Befunde und mögliche Konsequenzen* aus dem Heft Zeitschrift für Heilpädagogik, 58, (9) 2007 herunterladen, jedoch kam trotz Bezahlung eine Fehlermeldung. Ich hoffe, ich erhalte diesen Artikel trotzdem noch, die Verantwortlichen sind informiert.

Sa, 29.8.20

Ich habe etwa zwei Stunden damit verbracht, eine frei zugängliche Primärquelle zu Erwartungserwartungen zu suchen. Ich bin frustriert, da es mir nicht gelungen ist. Ich könnte «Luhmanns Soziale Systeme» für 30 Fr. kaufen, jedoch ist es eine neuere Fassung mit nur noch ca. 180 Seiten im Gegensatz zur über 600-seitigen Arbeit von Luhmann aus 1984. Finde ich dort drin, was ich suche? Eine andere Option wäre, mir das Buch für 12 Franken von der Uni-Bibliothek schicken lassen und für 7 Fr. wieder zurückschicken, oder für 26 Fr. nach Zürich holen gehen und wieder hinbringen (plus ca. 100 min Zeitaufwand, weshalb mir diese Lösung ehrlich gesagt am unattraktivsten erscheint). Die Bibliothek könnte mir auch ein Kapitel kopieren, jedoch weiss ich ja nicht, in welchem Kapitel die Erwartungserwartungen thematisiert werden, also kann ich das Kapitel nicht angeben. Ich frage mich, ob es die lange Suche wert war oder ob ich mir nicht besser gleich alle Bücher kaufe. Dann wird die Masterarbeit jedoch eine sehr teure Angelegenheit. Ist es mir das wert?

Könnte ich mir mit der Erwartung-x-Wert-Theorie erklären, warum es mich die Literatursuche so frustriert?

Vielleicht rufe ich an der Universitätsbibliothek an und bitte sie, für mich nachzuschlagen, ob es in ihrer Version von «Luhmanns Soziale Systeme» ein Kapitel über Erwartungserwartungen hat.

So, 30.8.20

Ich habe mich entschieden, einfach mal die Sekundärliteratur zu «verarbeiten». Die Suche nach Primärliteratur hält mich von der Auseinandersetzung mit dem Thema ab und macht mich zum jetzigen ängstlich, dass ich mit der Arbeit nicht vorankomme. Das Aufschreiben der Inhalte gibt mir die Sicherheit, zumindest schon mal «etwas zu haben». Ich kann immer noch später die entsprechende Primärliteratur suchen, wenn es gewünscht ist (respektive erwartet wird). Ich notiere mir einfach meinen Prozess und meine Literaturrecherche-Ergebnisse genau, so dass ich auf diese Zwischenschritte zurückkommen und von dort aus nochmals weitergehen kann.

Di, 1.9.20

Ein normaler Schultag. Ich wache auf und erinnere mich, dass ich am Donnerstag weiter an meiner Masterarbeit schreiben werde. Mir schiesst der Gedanke durch den Kopf, dass alles, was ich bisher geschrieben habe, nicht gut sei. Ich frage mich, woher der Gedanke kommt und schüttele ihn ab. Er hilft mir nicht.

Do, 3.9.20

Heute arbeite ich weiter an der Masterarbeit. Ich bin etwas nervös. Das mag einerseits daran liegen, dass ich nicht alles, was ich für die Schule nächste Woche vor- und nachbereiten wollte, geschafft habe. Das bedeutet, ich muss dies heute oder morgen in meiner «Masterarbeitszeit» oder am Wochenende erledigen, was mir nicht gefällt. Von meinem 61%-Pensum würde ich erwarten, dass es in drei langen Arbeitstagen (gestern noch 7.45-19.15, 45 min Mittag), zu schaffen sei. Mache ich etwas falsch? Mache ich Dinge zu aufwändig? Oder verlangt

dieser Beruf einfach mehr von einem? Andererseits erwarte ich, dass ich heute wieder ein Stück vorwärtskomme. Ich könnte an vielen verschiedenen Stellen ansetzen... Los geht's.

Mo, 5.10.20

Das Buch «Hört auf zu coachen!» von Svenja Hofert (2017) fand ich toll. Es hat mich fasziniert, dass es auch in der Zeit als Erwachsener noch verschiedene Entwicklungsphasen zu durchlaufen gibt (ist zwar eigentlich klar, aber wohl nicht so verbreitet). Ich war fasziniert, habe in zwei Tagen viel gelesen, fast das ganze Buch. Das ist die Spur, die mich interessiert. Kommt noch zu wenig Ich-Entwicklung in meiner Arbeit vor? Es gäbe noch so viel Spannendes zu lesen, viel meiner gesammelten Literatur ist noch ungelesen. Ich frage mich, ob ich mich zu früh auf gewisse Themen eingelassen habe und ob ich die gar nicht hätte aufnehmen sollen. Ich habe schon viel geschrieben, aber ist wirklich alles relevant? Könnten ganze Kapitel weg? Ich bin unsicher, ob ich es schaffe, viel aus der Intervision herauszuholen und aus meinem Erwartungstagebuch. Ist es wissenschaftlich genug? Werde ich am Schluss genug relevante Quellen haben? Wird es für eine Note 4 reichen?

Oder brauche ich doch noch Experteninterviews? Komme ich genug schnell vorwärts? Schaffe ich es, alles unter einen Hut mit meiner Tätigkeit als SHP zu bringen, obwohl ich schon recht ausgelastet bin?

Freitag, 23.10.20

Unterdessen hat die erste längere Besprechung meiner Masterarbeit stattgefunden. Ich bin erleichtert, dass ich, wie es scheint, auf dem richtigen Weg bin. Ich denke, ich habe in dieser frühen Arbeit der Phase schon relativ viel beisammen. Ich kenne die nächsten Schritte und weiss, wie ich weiterfahren kann. Trotzdem ist die Wiederaufnahme der Arbeit nach einer kleineren Pause (einenhalb Wochen) eine Herausforderung für mich und ich frage mich, inwiefern meine inneren Widerstände mit meinen Erwartungen zu tun haben. Im Grunde genommen möchte ich

- schnell vorwärtskommen (total subjektiv)
- an einzelnen Tagen weit kommen (unspezifisch)
- gute Arbeit machen, respektive primär einfach bestehen
- nicht unter Zeitdruck kommen

Ich hoffe sehr, dass die letzteren beiden Punkte mir gelingen.

Ausserdem ist der erste Intervisionstermin gefunden, ein Intervisionsbuch ist bestellt, einen groben Ablauf habe ich mit meiner Begleitperson erstellt, jetzt muss ich nur noch den genauen Ablauf/die genaue Methode/das genaue Modell herausuchen und das in nächster Zeit planen.

Donnerstag, 12.11.20

Ich hatte einen Durchhänger, aber es kommt langsam wieder besser. Heute ist die erste Intervisionssitzung und ich schaue ihr freudig-nervös entgegen. Leider können nicht alle interessierten Teilnehmerinnen am per Doodle festgelegten Termin teilnehmen, eine Kollegin hat ein Gespräch und eine hatte einen Unfall. Sie wird jedoch, sofern es die Technik erlaubt, per Videochat anwesend sein. Wir sind heute also mit mir nur zu viert. Es macht mir Sorgen, dass die Gruppe nicht gross genug ist, damit kreative Ideen zusammenkommen. Falls es mit dem Videochat nicht klappt, sind wir sogar nur zu dritt. Allenfalls wäre es nötig gewesen, auch den/die SHP der

Sekundarstufe zur Teilnahme anzufragen, die ich nicht kenne. Oder die Schulsozialarbeiterin. Mal sehen, wie es heute läuft. Ich hoffe sehr, die Leute lassen sich noch auf mindestens zwei weitere Interventionen ein, auch wenn es heute «floppt» würde. Jedoch haben mir die SHP aus der Mittelstufe und die eine DaZ-LP geschrieben, sie freuen sich auf heute. Das sind doch gute Voraussetzungen und ich freue mich auch.

Donnerstag, 19.11.20

Ich habe eine Mail an Dr. Prof. Roland Stein geschrieben, da es mir viel Zeit (und auch Geld) sparen würde, wenn er mir eine Frage beantworten könnte. Wie bereits erläutert habe ich sein Einverständnis, diesen Mailverlauf in der Arbeit zu veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Stein

Ich bin Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik und schreibe aktuell an meiner Masterarbeit zum Thema "Umgang mit Erwartungen als schulische Heilpädagogin". Mit Erwartungen meine ich hier eigene Erwartungen an sich (im Sinne von Ansprüchen), Erwartungen von anderen an mich und Erwartungserwartungen.

In meinen Recherchen bin ich auf ihren Artikel Burnout und berufliches Selbstverständnis bei Lehrern für Sonderpädagogik - Empirische Befunde und mögliche Konsequenzen gestossen (Zeitschrift für Heilpädagogik 09, 2007). Eine Aussage darin interessiert mich ganz besonders und ich wollte Ihnen dazu eine Frage stellen, in der Hoffnung, dass Sie mir in meiner Arbeit ein kleines Stück weiterhelfen können.

Auf Seite 348 schreiben Sie im ersten neuen Abschnitt der rechten Spalte: "Bei einem Extremgruppenvergleich ergibt sich Partnerschaft als positive Variable [für Burnout], Ausbildungsstandard jedoch (vermutlich auf Grund höherer Ansprüche) als negative." Für den Fall, dass Sie ihn nicht gerade zur Hand haben, finden Sie ihn im Anhang. Bei diesem Satz wurde ich gleich hellhörig, da Sie explizit die hohen Erwartungen, respektive in ihren Worten Ansprüche, ansprechen. Dem möchte ich weiter auf den Grund gehen, da mich mein Beruf seit meiner (fast) abgeschlossenen Ausbildung mehr belastet. Ich vermute, dass dies an den gestiegenen Ansprüchen liegt.

Leider bin ich nicht absolut sicher, auf welche Quelle Sie sich hierbei beziehen und wo ich mehr zu dieser spezifischen Variable der Ansprüche finden kann. Falls diese Erkenntnis aus dem Buch Berufsbelastungen von Mitarbeitern an Schulen für Geistigbehinderte speziell durch den Umgang mit schwer behinderten Schülern von W. Strassmeier (1990) stammt, bin ich nicht sicher, ob ich diese Quelle verwenden kann, da ich in einer Regelschule und nicht mit schwer behinderten Kindern arbeite. Ich denke, diese Erkenntnisse liessen sich in diesem Falle nicht auf meine Situation übertragen.

Sie würden mir sehr damit helfen, wenn Sie mir sagen könnten, wo ich die genannten Informationen über den Einfluss von höheren Ansprüchen auf Burnout finden kann.

Ich hoffe, Sie nehmen diese Anfrage nicht als unhöflich und mich nicht als zu faul, um selbst nachzusehen, wahr. Es ist einfach so, dass ich, um die Informationen zu finden, verschiedene Magazine der Zeitschrift für Heilpädagogik kaufen müsste, was bei einer Masterarbeit mit etlichen Quellen langsam ins Geld geht.

Ihre Antwort würde mich sehr freuen, falls Sie dazu Zeit finden. Auch wenn Sie sonst noch einen Input oder Buchtipp für mich haben, bin ich daran sehr interessiert.

Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag!

Liebe Grüsse aus der Schweiz, Sara Schwarz

Es ist mir bewusst, dass dies mit dem Geld eine Rechtfertigung ist und ich vielleicht unterwürfig erscheine durch die Aussage «Ich hoffe, Sie nehmen diese Anfrage nicht als unhöflich und mich nicht als zu faul, um selbst nachzusehen, wahr». Ich habe es aber bewusst gemacht und nicht, weil ich dachte, ich müsse. Ich erhoffe mir, dass ich so eher zu meinem Ziel komme.

Seine Antwort lautete:

guten tag liebe frau schwarz,

ich musste mir diesen artikel selbst noch einmal ansehen, da er ja schon ein paar jahre alt ist ...

ich hatte mich in dem passus, den Sie erfragen, tatsächlich auf straßmeier 1990 und 1992 berufen. die publikationen finden Sie ja in der literaturliste des artikels.

grundsätzlich ist es in der tat so, dass sich straßmeier hier auf die arbeit mit (schwer) geistig behinderten kindern und jugendlichen bezieht. insofern ist dies nicht einfach auf jede heilpädagogische tätigkeit zu übertragen, es geht um diese besondere situation.

insofern müssten Sie vermutlich woanders suchen. was Sie im thema Ihrer arbeit interessiert habe ich selbst im grunde in einem buch aus dem jahr 2004 anhand von sonderpädagogen in deutschland (speziell in rheinland-pfalz) untersuchten, allerdings hier lehrkräften. stein 2004: zum selbstkonzept im lebensbereich beruf bei lehrern für sonderpädagogik. hamburg: dr. kovac. vielleicht schauen Sie einmal ob Sie an dieses buch über eine bibliothek herankommen. hier ging es explizit um a) wahrgenommene tatsächliche anforderungen an den eigenen beruf ("aktual"), b) an sich selbst ("ideal") sowie c) als wahrgenommene ansprüche von außen ("sollte"). zugrunde lag eine recht große stichprobe und ein umfassender fragebogen.

ich habe diese untersuchung damals durchgeführt weil mir dies in der literatur fehlte. bis heute ist mir keine ähnliche untersuchung begegnet. insofern: dies stammt zwar aus dem jahr 2004, aber ich kenne keine alternativen speziell dazu.

sicher wäre es hilfreich, wenn Sie sich noch einmal die burnout-forschung anschauen. so hat z.b. uwe schaarschmidt ja dazu einschlägig gearbeitet (AVEM, ein klassiker), aber auch die arbeitsgruppe um maslach. zu burnout und (schulischen) belastungssituationen gibt es publikationen von ingeborg hedderich. und evtl. ist auch rudow 1994 interessant, zu lehrerbelastungen und burnout.

und vielleicht schauen Sie auch noch hier:

https://www.amazon.de/soutien-social-coll%C3%A8gues-burnout-enseignant/dp/3905890461/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Burnout+Heilp%C3%A4dagogik&qid=1605877408&sr=8-5

*alles gute für studium, abschluss der arbeit und berufstätigkeit wünscht aus würzburg
roland stein*

Ich antwortete auf diese E-Mail folgendermassen:

Lieber Herr Dr. Stein

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Antwort Zeit genommen haben. Das Buch, das Sie geschrieben haben, klingt ziemlich genau nach dem, was ich suche! Ich werde es auf jeden Fall auftreiben (Bibliothek oder kaufen)! Es dünkt

mich auch, dass das Thema Erwartungen/Ansprüche an die eigene Person (ob von sich selbst oder von anderen) noch nicht so ausführlich erforscht ist. Gerne schaue ich auch die anderen Literaturtipps von Ihnen an.

Vielen Dank auch für die Glückwünsche, Ihnen auch alles Gute!

Liebe Grüsse

Sara Schwarz

Danach meldete ich mich bei Herrn Schaarschmidt, ebenfalls per Mail. Auch er erlaubte mir, unseren Mailverlauf in die Masterarbeit aufzunehmen.

Sehr geehrter Herr Schaarschmidt

Mit Interesse habe ich ihren Artikel zum Thema psychische Belastungen im Lehrerberuf gelesen. Er wurde mir von Roland Stein empfohlen. Ich bin Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und schreibe gerade meine Masterarbeit zum Thema: "Umgang mit Erwartungen als schulische Heilpädagogin". Ich komme dabei auch auf die Themen Intervision, Persönlichkeitsentwicklung und Burnout/Belastung zu sprechen. Ganz zu Ende Ihres Artikels formulieren Sie die wichtigsten Schlussfolgerungen um Belastungen vorzubeugen oder zu begegnen. Für meine Arbeit besonders interessant ist dabei bei den personenbezogenen Massnahmen der Punkt: "realistische Ansprüche und Erwartungen". Falls Sie sich nicht genau an den Artikel erinnern, habe ich ihn diesem Mail angehängt.

Meine Frage an Sie als Experte ist, wie genau man es schaffen kann, realistische Ansprüche und Erwartungen an sich oder andere zu stellen. Gelingt dies im Austausch in der Intervision oder in Koping-Gruppen durch das gemeinsame Reflektieren über die eigene Tätigkeit? Oder gibt es dabei noch andere wesentliche Aspekte? Vielleicht könnten Sie mir auch die genaue Quelle nennen, auf welche Sie sich in Bezug auf realistische Ansprüche und Erwartungen berufen. Dies wäre für meine Arbeit sehr hilfreich!

Eine weitere, rein administrative Frage wäre noch, in welchem Jahr Sie diesen Artikel geschrieben haben, ich würde ihn sehr gerne als Quelle angeben, wenn das möglich ist.

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Mit besten Grüssen aus der Schweiz

Sara Schwarz

Die Antwort lautete:

Sehr geehrte Frau Schwarz,

der Artikel wurde 2003 geschrieben. Ich habe aber nicht mehr herausfinden können, wo er erschienen ist. Es muss eine eher interne Publikation gewesen sein.

Wenn Sie sich auf Literatur beziehen wollen, so empfehle ich Ihnen die beiden folgenden Bücher: 1. U. Schaarschmidt (Hrsg.), Halbtagsjobber? Weinheim, Beltz-Verlag, 2005. 2. Schaarschmidt/Kieschke/Fischer, Lehrereignung, Stuttgart, Verlag Kohlhammer, 2017. Im ersten Buch finden Sie die Schlussfolgerungen, auf die Sie sich bezogen haben, noch weiter ausgeführt. Im zweiten sind auch einige Ausführungen zu den realistischen Ansprüchen und Erwartungen enthalten, vor allem im Abschnitt zum Lehrertraining auf den Seiten 99-103. Die Ausbildung realistischer Ansprüche und Erwartungen ist in der Tat auch unter dem Gesundheitsaspekt wichtig.

Wissen wir doch, dass eine Burnoutentwicklung meist auch mit enttäuschten Erwartungen zu tun hat. Die dafür geeigneten Wege haben Sie selbst schon genannt. Vor allem kommt es darauf an, schon vor dem Eintritt in der Lehrberuf immer wieder die Begegnung mit der Schulpraxis zu ermöglichen. Ich plädiere deshalb auch für ein Vorpraktikum an der Schule noch vor Studienbeginn. Wenn Sie sich über weitere Arbeiten von uns informieren möchten, so kann ich Ihnen auch die Website WWW.ichundmeineschule.eu empfehlen.

Ich hoffe, Ihnen ein wenig geholfen zu haben. Für Ihre Masterarbeit wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Mit herzlichem Gruß

Uwe Schaarschmidt

Meine Antwort war:

Sehr geehrter Herr Schaarschmidt

Vielen herzlichen Dank für ihre Erläuterungen und Literaturtipps! Ihre Gedanken zum Umgang mit Erwartungen sind sehr spannend. Ich werde mich sogleich auf die Suche nach diesen Büchern machen!

Sind Sie allenfalls einverstanden, wenn ich das, was Sie im Mail geschrieben haben, in meiner Masterarbeit zitiere?

Mit besten Grüßen

Sara Schwarz

Darauf schrieb er:

Natürlich, es sind keine Geheimnisse.

Aus dieser Erfahrung entnehme ich, dass es sich sehr lohnen kann, Autoren und Autorinnen direkt anzuschreiben. Ohne diese Mails wäre ich wohl nicht auf diese Bücher gestossen, die mir für meine Arbeit sehr geholfen haben.

Anhang 10: Feedback zum Booklet

Es hat mich sehr gefreut, dass einige meiner Kolleginnen und auch eine Coach/Psychologin sich bereit erklärten, mein Booklet vor seinem finalen Schliff einmal anzusehen und mir ein Feedback dazu zu geben.

Die Feedbacks liste ich hier mit ihrem Einverständnis auf:

Jill, die DaZ-Lehrperson meiner Schule, schrieb:

Ich finde dein Booklet spitze! [Sie zeigt mir noch einen Schreibfehler auf].

Das Flussdiagramm ist top! Sollte gleich an der PH eingeführt werden =)

Meine SHP-Kollegin auf der Unterstufe schrieb:

Jetzt habe ich gerade dein Booklet durchgelesen. Wow - das ist echt gut geworden! Es ist spannend, angenehm zu lesen, die Grafiken sind klar und gehaltvoll und der "Ton" macht Mut, es anzupacken!

Sina Bardill, Psychologin und Coach, schrieb:

Du bist unglaublich - so ein tolles Produkt! Meine riesen Gratulation dazu!

Ich kann Verschiedenes daraus grad 1 : 1 für meine Arbeit brauchen. Es ist differenziert und kompakt gleichzeitig. Und dadurch, dass du als Person spürbar bist, auch sehr zugänglich und sympathisch. Chapeau!

[Ich werde darauf hingewiesen, dass das Booklet noch einige Fehler enthält.] Danke dir vielmals fürs Teilen! Ich würde mich dann unglaublich freuen, auch die Endfassung zu bekommen.

Cynthia, die Psychomotoriktherapeutin meiner Schule, machte mir zum Booklet einige Sprachnachrichten, welche ich im Folgenden zusammenfasse:

Sie sagte, sie fände das Booklet «mega, mega gut» und freue sich, wenn sie dann ein fertiges Exemplar bekäme. Cynthia gibt mir noch den Tipp, eine bestimmte Grafik zu überarbeiten. Auch schreibt sie, dass sich die Arbeit bei ihr bereits am ersten Tag wieder staple und sie Mühe habe, gewisse Aufgaben zu streichen ohne schlechtes Gewissen, aber mein Booklet habe schon ein wenig dabei geholfen.

Sara Schwarz

7 Wege

zum besseren Umgang mit Erwartungen!

Wie es dir gelingen kann, mit
hohen Ansprüchen entspannter umzugehen.

Abb. 1: Erwartungs-Wirrwarr

INHALT

<i>Einleitung</i>	2
<hr/>	
Weg 1 — Räume deine Erwartungen auf!	4
<hr/>	
Weg 2 — Kläre deine Motive!	6
<hr/>	
Weg 3 — Formuliere unrealistische Erwartungen um!	8
<hr/>	
Weg 4 — Wechsle dein Ohr!	10
<hr/>	
Weg 5 — Gründe eine Intervisionsgruppe!	14
<hr/>	
Weg 6 — Entwickle dich weiter!	16
<hr/>	
Weg 7 — Gömme dir erwartungsfreie Zeiten!	18
<hr/>	
<i>Arbeitsinstrumente</i>	20
<hr/>	
Weg 1 — Räume deine Erwartungen auf!	22
<hr/>	
Weg 2 — Kläre deine Motive!	24
<hr/>	
Weg 3 — Formuliere unrealistische Erwartungen um!	26
<hr/>	
Weg 4 — Wechsle dein Ohr!	28
<hr/>	
Weg 5 — Gründe eine Intervisionsgruppe!	30
<hr/>	
Weg 7 — Gömme dir erwartungsfreie Zeiten!	32
<hr/>	

Einleitung

Falls du dich in deiner aktuellen Lage mit vielen Erwartungen, Anforderungen, hochgesteckten Zielen und Ansprüchen konfrontiert siehst und das Gefühl hast, dass jede und jeder um dich herum etwas von dir erwartet, darfst du dich beruhigen: Du hast recht! Unsere Gesellschaft, unsere zwischenmenschliche Kommunikation und unser soziales Zusammenleben sind ganz stark von Erwartungen geprägt. Deine Wahrnehmung, von Erwartungen umgeben zu sein, ist also nichts anderes als eine realistische Einschätzung der Sachlage. Die wissenschaftlichen Hintergründe für diese klare Aussage findest du in der Arbeit «Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson – Wege, die beim Umgang mit hohen Ansprüchen helfen können» in Kapitel «Die Funktion von Erwartungen in sozialen Systemen» (Schwarz, 2021).

Im Berufsalltag können Erwartungen, ob sie nun von aussen oder von der eigenen Person als zu hochgesteckte Ansprüche an sich selbst herantgetragen werden, zu Belastungen führen (John & Stein, 2008). Besonders das berufliche Feld von heilpädagogischen Fachpersonen ist regelrecht «erwartungsschwanger». Auf sie wirken viele Erwartungen von Kolleginnen und Kollegen, Eltern, der Schulleitung und weiteren an der Schule Beteiligten ein (Stein, 2004, S. 87ff.). Ausserdem umfasst der Beruf der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagoginnen gewichtige Aufgaben: Heilpädagogische Fachkräfte formen die Gesellschaft mit, indem sie beispielsweise mit einer gelingenden Integration von Sonderschülern und Sonderschülerinnen dazu beitragen, die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen «im schulischen Alltag sicherzustellen, weiterzuentwickeln und die Würde der Lernenden zu schützen» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 5). Ein unbestreitbares Ziel, jedoch auch hoher Anspruch, nicht wahr?

In diesem Booklet möchte ich dir, geschätzte Kollegin, geschätzter Kollege, Wege aufzeigen, die dir helfen können, einen entspannteren Umgang mit Erwartungen zu finden.

Dieses Booklet wurde im Rahmen der Masterarbeit «Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson – Wege, die beim Umgang mit hohen Ansprüchen helfen können» an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich im Jahr 2021 entwickelt.

Räume deine Erwartungen auf!

Vorgesetzte, Kolleginnen, Kollegen und Fachpersonen (Scharschmidt, Kieschke & Fischer, 2017, S. 98) raten oft, Prioritäten zu setzen, um das eigene Belastungsempfinden zu verbessern. Was kaum angesprochen wird, ist, dass Prioritäten setzen nicht nur heisst, Wichtiges oben auf die To-Do-Liste und Unwichtiges unten auf die Liste zu setzen, sondern auch, gewisse Dinge einfach liegen zu lassen, respektive von der Liste zu streichen. Dies fällt uns aber unheimlich schwer, weil hinter jeder Pendeuz irgendeine Erwartung steckt, sei es eine, die wir selbst an uns oder unsere Rolle stellen oder eine Erwartung, die von aussen an uns oder unsere Rolle gerichtet wird. Gewisse Dinge wie Aufgaben oder Pendenzen von unserer Liste zu streichen, also wegzulassen, heisst also, gewisse Erwartungen nicht zu erfüllen. Dies tun wir nur sehr ungern. Trotzdem ist es nötig, Erwartungen zu enttäuschen, wenn man ehrlich priorisieren will.

Das Flussdiagramm bei den Arbeitsinstrumenten soll dir dabei helfen, die (vermeintlichen?) Erwartungen an dich und deine Rolle aufzuräumen und eine bewusste Entscheidung zu treffen, ob du die Erwartungen erfül-

len oder enttäuschen sollst.
Zu Beginn des Flussdiagramms steht eine Erwartung, die sich oft durch ein Gefühl von «Ich sollte noch xy ...», «Ich muss/müsste xy ...» entlarven lässt.

Weg 2

Kläre deine Motive!

Hat man das Gefühl, eine bestimmte Erwartung unbedingt erfüllen zu müssen, kann die Klärung der eigenen Motive wichtig sein.

Motive sind stabile, also über eine längere Zeit andauernde Bedürfnisse eines Menschen, welche unser Handeln und unsere Gefühlswelt beeinflussen und erklären, weshalb wir auf eine gewisse Weise handeln und fühlen (Hofert, 2017, S. 49ff.). Motive weisen gegensätzliche Pole auf und wir tendieren jeweils eher zum einen oder anderen Pol. Beispiele dafür findest du im Arbeitsinstrument zu Weg 2. Studiere dieses Arbeitsinstrument und frage dich: Welche Motive dominieren aktuell dein Handeln? Wonach strebst du im Zusammenleben mit deinen Mitmenschen?

Markiere auf dem Spektrum zwischen den zwei Motiv-Polen, wo du etwa stehst. Vielleicht zeigt dir diese «Standortbestimmung» deiner Motive auf, warum dir der Umgang mit Erwartungen teilweise Mühe bereitet oder warum du denkst, gewisse Erwartungen erfüllen zu müssen. Lohnt es sich für dich beispielsweise, nach Fremdanerkennung zu streben? Musst du gewisse Erwartungen wirklich erfüllen?

Obwohl deine Motive relativ stabil sind, ist es nicht so, dass sie zwingend in dieser Ausprägung bestehen bleiben (Hofert, 2017, S. 50). Es ist also denkbar, dass sich deine Motive mit der Zeit verschieben. Ausserdem ist die Liste der Motive nicht vollständig; sie beinhaltet jedoch die Hauptmotive unseres Lebens. Füge bei Bedarf weitere Motive hinzu, wenn du diese für dich als handlungsleitend empfindest.

Ich erlaube mir an dieser Stelle ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrungswelt zu schildern. Es soll aufzeigen, wie die Bewusstwerdung meiner Motive dazu führte, dass ich mein Handeln hinterfragte und für mich zu einer Antwort gelangte, ob es sich lohnt, meinen Motiven uneingeschränkt Folge zu leisten. Vielleicht erkennst du dich ja selbst ein wenig darin:

Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich stark nach Anerkennung von aussen strebe und ein grosses Harmoniebedürfnis habe. Ich möchte, dass man mich mag und versuche, Konflikte zu vermeiden. Dies führte dazu, dass ich versucht habe, es allen recht zu machen. Ich begann, von mir selbst zu erwarten, dass ich alle Erwartungen von aussen erfülle, damit die Leute mit mir zufrieden sind. Bin ich wirklich auf die Anerkennung von gewissen Personen, die in gewisser Weise mit den Erwartungen an mich in Zusammenhang stehen, angewiesen? Lohnt es sich, mit allen Mitteln einem möglichen Konflikt aus dem Weg zu gehen, indem ich «dem Frieden zuliebe» alle Erwartungen erfülle, obwohl ich mich dadurch gestresst und ausgelaugt fühle? Für mich ist die Antwort auf beide Fragen inzwischen Nein.

Formuliere unrealistische Erwartungen um!

Erwartungen an dich und deine eigene Rolle zu haben, die sich an deinen Idealen orientieren, ist durchaus wünschenswert. Jedoch nützt es nichts, wenn diese Erwartungen nicht realisierbar sind (Schaarschmidt et al., 2017, S. 101ff.). Deswegen ist es wichtig, die Erwartungen an dich und deine Rolle so umzuformulieren, dass sie realisierbar und somit entlastend oder sogar förderlich für dich wirken.

Zunächst einmal musst du deine unrealistischen, überzogenen Erwartungen entlarven und diese ausformulieren. Dies ist nicht ganz einfach; vielleicht liefert dir die Auseinandersetzung mit deinen Motiven ja Hinweise darauf. Anschließend suchst du nach alternativen Formulierungen, in welchen die unrealistischen Anteile deiner Erwartungen wegfallen, die positiven Seiten davon jedoch erhalten bleiben (ebd.). Folgende zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen.

Aus der überzogenen Formulierung «Ich werde an dieser Schule für frischen Wind sorgen und Dinge grundlegend verändern.» wird die alternative Formulierung «Ich will neue Ideen einbringen, ohne alles in Frage zu

stellen.» Oder aus der idealistischen Erwartung «Ich will bei Schülern und Eltern anerkannt und beliebt sein.» wird die realistische Erwartung «Ich will als eine Lehrperson wahrgenommen werden, die sich um ihre Schülerinnen und Schüler bemüht.»

Das Identifizieren von überhöhten Ansprüchen und das Formulieren von Alternativen gelingt besonders in einer kollegialen Gruppe, da die Diskussion über die alternative Formulierung besonders aufschlussreich ist. Immer wieder gilt es nämlich zu überprüfen, ob die alternativen Formulierungen so vorgenommen wurden, dass das tragfähige Motiv dahinter immer noch Gewicht hat. Um von idealistischen Erwartungen zu für dich realisierbaren Zielen zu gelangen, folgst du dem bei den Arbeitsinstrumenten verfügbaren Schritt-für-Schritt-Ablauf.

Wechsle dein Ohr!

Nach der Lektüre bis hierhin hast du vermutlich festgestellt, wie viele Erwartungen von innen und aussen auf dich einwirken. Da kann es einem schnell einmal etwas zu viel werden! Es kann auch passieren, dass du in Gesprächen viele Aussagen auf dich bezieht und so Erwartungen an dich wahrnimmst, welche gar nicht explizit so geäußert wurden. Wenn dies auf dich zutrifft, hörst du vermutlich stark mit deinem Appell-Ohr.

Damit du verstehst, was damit gemeint ist, folgt hier ein kurzer Exkurs in die Theorie.

Schulz von Thun (2020 und 2019, S. 27ff.) beschreibt in seinem Modell des Kommunikationsquadrats, dass eine Äusserung immer vier verschiedene Botschaften enthält:

1. eine Sachinformation, die weitergegeben wird
2. eine Selbstkundgabe, also was der* die Sender*in über sich preisgibt, indem sie diese Aussage macht

3. einen Beziehungshinweis, der aufzeigt, in welchem Verhältnis Sender*in und Empfänger*in zueinander stehen oder der etwas über die Merkmale der sendenden über die empfangende Person preisgibt

4. einen Appell, was bei der empfangenden Person erreicht werden möchte

Jede Nachricht enthält diese vier Botschaften, ob der* die Sender*in dies beabsichtigt oder nicht (Schulz von Thun, 2020). Entsprechend dieser vier Botschaften in einer Nachricht hat der* die Empfänger*in vier «Ohren», die darauf spezialisiert sind, diese Botschaften einer Nachricht herauszuheben zu können, auch wenn sie eben nicht explizit benannt, sondern nur implizit geäußert werden (Schlee, 2019, S. 65). Wenn du also viel Gewicht auf dein Appell-Ohr legst, hörst du aus Aussagen besonders gut die Appelle, also die Erwartungen an dich heraus. Nun kommt jedoch die gute Nachricht:

Als die Nachricht-empfangende Person bist du prinzipiell frei in der Wahl deiner Ohren (Schlee, 2019, S. 65ff.!) Je nachdem, welchen Aspekt einer Nachricht du gewichtest, reagierst du nämlich anders auf dein Gegenüber. Es kann also eine Chance sein, wenn du versuchst, herauszuhören, was dein Gegenüber dir auf anderen Ebenen mitteilen will.

In der Theorie wird empfohlen, eine Nachricht auf allen vier Ebenen zu analysieren (Schlee, 2019, S. 66f.). Mich persönlich hat es jedoch besonders entlastet, auf die Selbstkundgabe meines Gegenübers zu achten. Was steckt hinter einer Erwartung an mich? Ist vielleicht eine Hilfslosigkeit oder Not dahinter, weil mein Gegenüber selbst nicht weiterweiss? Die Perspektive wechselt so von «Ich muss, sollte xy» zu «Mein Gegenüber fühlt/ braucht/hätte gerne xy».

Versuche es! Wechsle dein Ohr!

Das Arbeitsinstrument zu Weg 4 soll dir dabei helfen.

Hoffentlich spürst du beim Ausfüllen der Tabelle, dass du durch diesen Perspektivenwechsel von «Ich muss xy» zu «Mein Gegenüber fühlt oder hätte gerne xy» mehr Freiheit bekommst, abzuwägen, ob du dieser Erwartung nachkommen willst. Während «ich muss» in Stein gemeißelt erscheint, hat beispielsweise eine Selbstkundgabe des Gegenübers wie «ich fühle mich hilflos» eine andere Wirkung und strahlt nicht den gleichen, soforigen Handlungsdruck aus. Vielleicht tut es bei Letzterem ja auch etwas empathisches Zuhören ...

Es ist wie beschrieben möglich, so einen Ohrwechsel auch in Hinblick auf eine andere Perspektive vorzunehmen, z. B. auf den Beziehungshinweis einer Nachricht. Vielleicht werden Appelle an dich gestellt, weil man dich und deine Arbeit so schätzt ... Auch ein schöner Gedanke, nicht?

Erwartung Ihre

Wie du der Erwartung,
auf alle Fragen sofort
eine passende Antwort
haben zu müssen,
entgehen kannst

Auch Fragen sind Nachrichten, welche die beschriebenen vier Botschaften enthalten. Manchmal wirst du in deinem Beruf nach deiner fachkundigen oder persönlichen Meinung gefragt. Wenn du die Erwartung hast, auf solche Fragen immer gerade eine passende, fundierte Antwort zu haben, musst du wissen: Diese Erwartung ist überhöht und es lohnt sich vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt, eine alternative, realisierbare Erwartung zu formulieren. Was du jedoch auch machen kannst, ist wiederum die Selbstkundgabe der Frage herauszuhören. Hinter der Frage, was du aus deiner Sicht machen würdest, kann die Botschaft stehen, dass dein Gegenüber unsicher ist und nicht recht weiss, was es machen soll. Trotzdem ist es nicht deine Aufgabe, sofort die passende Antwort zu haben. Frage dein Gegenüber zuerst nach seiner eigenen Meinung oder Idee! Wenn du diese auch gut findest, kannst du sie bestätigen; wenn nicht, hattest du bereits etwas mehr Zeit zum Überlegen und weisst vielleicht schon, was du nicht gut findest. Wenn du trotzdem noch keine passende Antwort hast, gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, dass du es dir durch den Kopf gehen lässt und darauf zurückkommst.

Die bisherigen Strategien zum Umgang mit Erwartungen haben sich vor allem auf dich als Einzelperson bezogen. Es gibt jedoch auch einen sinnvollen Weg, Probleme im Umgang

Weg 5

Gründe eine Intervisionsgruppe!

«Intervision ist ein systematisches Beratungsgespräch, in dem Kolleginnen und Kolleginnen sich nach einer vorgegebenen Gesprächsstruktur wechselseitig zu professionellen Fragen und Schlüsselthemen ihres Berufsalltags beraten und gemeinsam Lösungen entwickeln» (Kühl & Schäfer, 2020, S. 45). Die Intervision ist also eine Methode, welche Lösungen für Probleme im Beruf, darunter auch den Umgang mit Erwartungen, liefern kann. Denn gemäss Literatur (Tietze 2010, S. 221; Kühl & Schäfer 2020, S. 24f.) scheint die Teilnahme an einer Intervision positive Effekte auf das subjektive Empfinden der beruflichen Beanspruchung und der beruflichen Handlungskompetenzen zu haben. Der erlebte soziale Rückhalt «korrelierte hochsignifikant negativ (also günstig) mit Burnout wie auch mit Berufsunzufriedenheit» (John & Stein, 2008, S. 407). Die Intervision ist ein zielgerichteter Prozess, der bestimmten Phasen folgt (Hendriksen, 2011, S. 24ff.) Die einzelnen Phasen können sich von Autor*in zu Autor*in leicht unterscheiden, führen jedoch grundsätzlich stets vom Problem der einzelnen Person zur Lösungsfindung innerhalb der Gruppe. Um eine Intervi-

sionsgruppe zu gründen, folgst du am besten den hier aufgeführten Schritten:

Trete zunächst mit potenziell interessierten Personen in Kontakt, gegenüber denen du ein gewisses kollegiales Vertrauensverhältnis spürst. Wie viele Leute dabei mitmachen, spielt gar keine so grosse Rolle, in der Literatur finden sich Angaben von 3 bis 12 Mitgliedern. Auch die Zeitangaben variieren: Es findet sich alles zwischen 35 Minuten und zweieinhalb Stunden.

Ist die Gruppe beisammen, ist die meiner Meinung nach einfachste Variante, einem vorgefertigten, klaren Ablauf zu folgen. Ich empfehle dafür das «Heilsbronner Modell der kollegialen Beratung» (Institut für kollegiale Beratung e.V., 2016). Durch die kurzen, klar beschriebenen Schritte ist das Heilsbronner Modell gut verständlich und sofort durchführbar. Der Ablauf findet sich beim Arbeitsinstrument zu Weg 5.

Entsprechen gewisse Punkte des Heilsbronner Modells eurer Intervisionsgruppe nicht, ist es völlig legitim, den Ablauf den Bedürfnissen der Gruppe anzupassen (Lippmann, 2013, S. 17).

In meiner Erfahrung mit der Intervision habe ich festgestellt, dass es gar nicht unbedingt so wichtig ist, immer stur einem gewissen Ablauf zu folgen. Es braucht zwar ein angemessenes Mass an Stabilität der Struktur, jedoch ist auch eine gewisse Flexibilität zugelassen (Kühl & Schäfer, 2020, S. 49). Denn neben der Intervision fördern auch sonstige Aktivitäten wie beispielsweise der Austausch über schulbezogene Erfahrungen und Probleme den erlebten sozialen Rückhalt. Und das allein ist schon eine grosse Wohltat.

Wenn du mehr über die Intervision erfahren willst, kannst du darüber mehr in der Masterarbeit «Umgang mit Erwartungen als heilpädagogische Fachperson – Wege, die beim Umgang mit hohen Ansprüchen helfen können» (Schwarz, 2021) erfahren. Gerne darfst du dich bei mir melden, wenn du unsicher bist, wie du die Gründung einer Intervisionsgruppe in Angriff nehmen sollst!

Die Intervision eignet sich also für die Lösung konkreter, berufsbezogener Probleme. Wenn du allerdings noch tiefer und allgemeiner in deinen Umgang mit Erwartungen oder andere wiederkehrende Probleme in deinem beruflichen (oder privaten) Alltag eintauchen willst, lohnt sich für dich Weg 6.

Entwickle dich weiter!

Wie du vielleicht festgestellt hast, erfordern die Wege im Umgang mit Erwartungen viel Selbstreflexion. Du erkennst vielleicht für dich typische Denk- und Handlungsmuster, hinterfragst deine Erwartungen, Motive und Glaubenssätze. Du merkst eventuell, was dir im Umgang mit Erwartungen, im Beruf oder in deinem Privatleben schon gut gelingt, aber auch, wo du noch anstehst. Diese Erkenntnisse können dir wichtige Hinweise für deine persönliche Entwicklung liefern. Es ist nämlich so, dass sich jede Person in einer bestimmten Entwicklungsphase befindet. Unsere persönliche Entwicklungsphase beeinflusst und formt dabei unser Handeln und Denken (Hofert, 2017, S. 37). Probleme und Herausforderungen, die uns begegnen, können dazu führen, dass wir unsere bisherigen Denk- und Handlungsschemata überdenken und uns neue aneignen müssen (Hofert, 2017, S. 53). Dies wird dann Ich-Entwicklung genannt.

Wenn du also merkst, dass du mit deinen aktuellen Denk- und Handlungsschemata mehr nicht weiterkommst und dich beispielsweise dein Umgang mit Erwartungen oder eine andere Herausforderung belastet,

Lohnt es sich für dich vielleicht, dich mit Ich-Entwicklung zu befassen!

Das Buch «Hört auf zu coachen – wie man Menschen wirklich weiterbringt» von Svenja Hofert (2017) ist dafür äusserst empfehlenswert. Anschaulich beschreibt die Autorin die verschiedenen Entwicklungsphasen im Erwachsenenalter und die dazugehörigen Denk- und Handlungswege, Glaubenssätze und phasenspezifischen Herausforderungen. Des Weiteren zeigt sie für jede Phase mögliche Entwicklungsschritte als Brücke in die nächste Phase auf. Wenn du also intensiv Selbstreflexion betreiben und dich weiterentwickeln willst, ist dies ein guter Weg für dich!

Nach diesen sechs Wegen im Umgang mit Erwartungen, welche mit einem gewissen Aufwand für dich verbunden sind, darf ein letzter nicht fehlen...

Gönn dir erwartungsfreie Zeiten!

Das Beste kommt zum Schluss! Reserviere dir Zeiten, in denen du einfach nichts musst! Ob es sich dabei um Minuten, Stunden oder ganze Tage handelt, ist dir überlassen. Nimm dir für diese Zeiten nichts vor, stelle keine Erwartungen an dich. In dieser Zeit muss weder gearbeitet, noch ausgeräumt und geputzt oder eingekauft werden! All dies kann auch bis morgen warten. Gib dir die Erlaubnis, das zu tun, was dir Freude macht, auch wenn es dir sinnlos vorkommt. Verbringe deinen Sonntag (oder einen Teil davon) im Pyjama auf dem Sofa und schaue Serien auf Netflix. Nimm ein langes Schaumbad, stricke einen Schal oder sitze mit einem Buch in den Park oder in ein Café...

Hab' kein schlechtes Gewissen dabei! Gib dir selbst im Geiste die Erlaubnis, diese Dinge zu tun. Falls dir das noch Mühe bereitet, kannst du dir diese Erlaubnis mittels der entsprechenden Karte (Arbeitsinstrument zu Weg 7) zusätzlich schriftlich ausstellen.

Natürlich ist es auch möglich, dir selbst Karten zu gestalten, welche dir die Erlaubnis zum Nichtsmüssen geben. Vielleicht möchtest du noch ande-

re Dinge darauf vermerken. Passe die Karten deinen Bedürfnissen an und setze sie nicht zu sparsam ein! Du wirst merken, dass man nach einer Weile Nichtsmüssen wieder mehr Energie hat fürs Müssen.

Ich hoffe, dieses Booklet konnte dir einige dienliche Wege aufzeigen, wie du in Zukunft besser mit Erwartungen umgehen kannst. Aus meiner intensiven persönlichen und fachlichen Beschäftigung mit dem Thema sind die geschilderten 7 Wege als die wirksamsten hervorgegangen.

Mit diesen 7 Wegen zum besseren Umgang mit Erwartungen ist das Thema Erwartungen jedoch nicht abgeschlossen. Erwartungen werden auch in Zukunft immer ein Thema bleiben, da sie unser Miteinander wesentlich beeinflussen und formen.

Falls du Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob zu diesem Booklet hast, würde es mich freuen, wenn du mich unter saraschwarz@gmx.ch kontaktierst. Sehr gerne gebe ich dir auch Tipps zum Aufbau einer Interventionsgruppe.

Mit besten Grüßen

Deine Kollegin, Sara Schwarz

Arbeitsinstrumente

Weg 1

Räume deine Erwartungen auf!

- ★ Die Frage, ob eine Erwartung erfüllt werden muss, lässt sich aus zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten: Muss die Erwartung erfüllt werden, weil es in deinem Berufsauftrag so festgelegt ist oder muss die Erwartung vermeintlich erfüllt werden, weil ein Motiv, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung, hinter der Erfüllung einer Erwartung steht? Der gestrichelte Pfeil soll verdeutlichen, dass also von der Frage «Muss du die Erwartung wirklich erfüllen?» auch ein Übergang zur Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven möglich ist.

Abb. 2: Flussdiagramm «Erwartungen aufräumen»

Weg 2

Kläre deine Motive!

Welche Motive prägen dein Handeln und Denken? Wo auf dem Spektrum zwischen den beiden Motiven befindest du dich? Setze ein entsprechendes Kreuz es auf dem Pfeil!

WAGS

Formuliere unrealistische Erwartungen um!

Um von idealistischen zu realisierbaren Erwartungen an dich zu gelangen, beantwortest du die Fragen des nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Ablaufs.

1. Welche belastende, unrealistische Erwartung ist für mich persönlich kennzeichnend? Denke dabei an deine handlungsleitenden Motive; sie liefern wertvolle Hinweise.
Überhöhte Formulierung:

2. Welche negativen Wirkungen sind mit dieser Einstellung verbunden?

3. Welches sind die positiven Aspekte der Erwartung?

4. Wie sollte die Einstellung formuliert sein, um die negativen Seiten auszuschließen und die positiven zu erhalten?
Alternative Formulierung:

5. Überdenke zum Schluss die alternative Formulierung. Passt sie so? Kannst du so dahinterstehen? Überarbeite sie so, dass sie für dich stimmt.
Definitive alternative Formulierung:

6. Verankere sie in deinem Denken! Schreibe sie in/auf deine Agenda, hänge sie an deinen Kühlschrank oder deinen Spiegel oder sage sie dir mehrmals laut vor. Alles ist legitim; Hauptsache, sie bleibt in deinem Kopf!

Weg 4

Wechsle dein Ohr!

Um von idealistischen zu realisierbaren Erwartungen an dich zu gelangen, beantworte die Fragen des nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Ablaufs.

Schreibe den vermeintlichen oder explizit genannten Appell auf.
Was mein Gegenüber von mir will:

Kreuze an, was zutrifft. Mehrere Optionen sind möglich.

Was mein Gegenüber damit über sich sagt:

- Ich brauche deine Hilfe (oder Ich bin hilflos; ich bin überfordert).
- Ich kann es selber nicht (oder Ich weiss nicht, wie ich es selber machen soll; ich traue es mir selber nicht zu; ich bin unsicher).
- Ich bin gestresst (oder Ich habe keine Zeit, es selber zu machen).
- Ich möchte im Kontakt sein (oder Wir könnten es auch zusammen tun).
- Ich kann die Kontrolle nicht abgeben (oder Ich muss über jeden Schritt informiert sein).
- Ich mag es, jemandem Aufträge erteilen zu können (oder Ich delegiere gerne meine eigenen Aufgaben; ich befehle gerne).*
- _____
- _____
- _____

*diese Selbstkundgabe kann man auch dem Beziehungshinweis der Nachricht zuordnen, wenn es spezifisch rüberkommt als „Ich mag es, dir Aufträge zu erteilen“.

10 Schritte

Gründe eine Interventionsgruppe!

■ 1. Schritt: Festlegung von Leitung und Fall (5 - 10 Minuten)

Die Beratungsgruppe arbeitet ohne einen von außen kommenden Leiter (Moderation).

- Zu Beginn der kollegialen Beratung wird vereinbart, wer die Gruppe leitet. Der Leiter hat die Aufgabe die 10 Schritte zu moderieren (Anfang und Ende einläuten, Zeit strukturieren, Übergänge schaffen) und beteiligt sich als Berater.
- Ebenfalls wird zu Beginn entschieden, wessen Fallbearbeitet werden soll (Fallgeber). Dafür muss am Anfang genügend Zeit berücksichtigt werden.

Regel:
Die Leitung wechselt nach jedem besprochenen Fall.

■ 2. Schritt: Vortragen der Problemsituation (10 Minuten)

Der Fallgeber stellt sein Problem dar und versucht so gut wie möglich zu fokussieren.

Regel:
Der Vortragende spricht alleine und wird nicht unterbrochen. Jeder Teilnehmer folgt aufmerksam und konzentriert, achtet auf Stimme, Haltung, Tonfall, Körpersprache, die Reihenfolge der Informationen und eigene Empfindungen.

■ 3. Schritt: Nachfragen (5 Minuten)

Die Teilnehmer können Informations- und Verständnisfragen an den Fallgeber stellen.

Regel:
Es sind nur Informations- und Verständnisfragen erlaubt. Der Fallgeber beantwortet die Fragen. Keine Diskussion!

■ 4. Schritt: Sammeln von Einfällen (10 Minuten)

Die Gruppe sammelt Assoziationen, Empfindungen, Phantasien, Metaphern, die die Falldarstellung bei ihr ausgelöst hat. Hilfreich ist es, eigenen Einfällen Raum zu geben.

Mit wem identifiziere ich mich am meisten? Warum? Was hat die Art und Weise, wie der Fall vorgestellt wurde, bei mir hervorgerufen? Noch keine Lösungsvorschläge einbringen!

Regel:
Der Fallgeber hält sich während dieser Phase ganz zurück, auch wenn es schwer fällt, nicht sofort etwas richtig stellen zu können. Er soll sich darauf konzentrieren, alles aufzunehmen, was der Gruppe zu seiner Situation einfällt.

■ 5. Schritt: Rückmeldung des Fallgebers (5 Minuten)

Der Fallgeber sagt der Gruppe, was er von den vorgebrachten Ideen und Einfällen für sich verwenden kann und was nicht brauchbar ist.

Regel:
Die Gruppe hört still zu.

■ 6. Schritt: Sammeln von Lösungsvorschlägen (10 Minuten)

Die Gruppe trägt aus ihrer eigenen Erfahrung Lösungsmöglichkeiten zusammen.

Regel:
Der Fallgeber hält sich während dieser Phase ganz zurück, auch wenn es schwer fällt, nicht sofort etwas richtig stellen zu können. Er soll sich darauf konzentrieren, alles aufzunehmen, was der Gruppe zu seiner Situation einfällt.

■ 7. Schritt: Rückmeldung des Fallgebers (5 Minuten)

Der Fallgeber sortiert das Gehörte und sagt der Gruppe, was er von den vorgebrachten Ideen und Lösungsvorschlägen für sich verwenden kann und was für ihn nicht brauchbar ist.

Regel:
Die Gruppe hört still zu.

■ 8. Schritt: Allgemeiner Austausch (10 Minuten)

Gemeinsames Gespräch und Austausch über Dinge, die unklar geblieben sind. Vertiefende Lösungsvorschläge und Planung erster Schritte für die Veränderung der Problemsituation.

■ 9. Schritt: Abschlussrunde – Sharing (5 - 10 Minuten)

Reihum nennt jedes Gruppenmitglied eine Situation, in der es ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Diese Runde entlastet und verbindet die Gruppe...

■ 10. Schritt: Feed back (10 Minuten)

- für den Leiter / vom Leiter der Sitzung
- des Fallgebers
- innerhalb der Gruppe
- Absprachen für die nächste Sitzung?

Abb. 6: Heilsbrömer Modell für kollegiale Beratung

WAG!

Gönne dir erwartungsfreie Zeiten!

Trage ein, zu welchem Zeitpunkt und wie lange du dir erwartungsfreie Zeit gönnst. Schreibe auf die dicke Linie, was genau du dir gönnst.

Ich gebe mir die Erlaubnis ...

- heute
 morgen
 am _____ (Datum)

_____ Std. oder _____ min oder von _____ bis _____ Uhr

Datum: _____ Unterschrift: _____

Abbildungen

Abb. 1: Erwartungs-Wirrwarr (eigene Darstellung von Krüsi, C. & Schwarz, S.), Bearbeitete und abgeänderte Version von Organic [Ölbild] (Krüsi, C., 2008). Das Original ist verfügbar unter <https://www.christina-kruesi-art.com/artwork/christina-kruesi-art-2015>

Abb. 2: Flussdiagramm «Erwartungen aufräumen» (eigene Darstellung)

Abb. 3: Motive klären (eigene Darstellung in Anlehnung an Hofert, 2017, S. 51)

Abb. 4: Erwartungen umformulieren (eigene Darstellung in Anlehnung an Schar Schmidt et al., 2017, S. 101ff.)

Abb. 5: Selbstkundgabe hören (eigene Darstellung)

Abb. 6: Heilsbrunner Modell für kollegiale Beratung (Institut für kollegiale Beratung e. V., 2016)

Abb. 7: Erlaubnis zum Nichtmüssen (eigene Darstellung)

Literatur

- Hofert, S. (2017). *Hört auf zu coachen! Wie man Menschen wirklich weiterbringt*. München: Kösel.
- Institut für kollegiale Beratung e.V. (2016). Heilsbronner Modell zur kollegialen Beratung. 10 Schritte für die Gruppe (8. überarb. Aufl.). Heilsbronn: Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn. Verfügbar unter https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Berufsbegeleitung/Kollegiale-Beratung/HeilsbronnerModell2016_10Schritte.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (Hrsg.). (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen*. Ein Berufsbild auf einen Blick. (2. Aufl.). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich: Zürich. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_low_nb.pdf
- John, D. & Stein, R. (2008). *Lehrergesundheit: Forschungsstand und Schlussfolgerungen – unter besonderer Berücksichtigung von Lehrerinnen und Lehrern in Kontexten der Erziehungshilfe*. Zeitschrift für Heilpädagogik, 11, 402-411.
- Kühl, W. & Schäfer, E. (2020). *Intervision. Grundlagen und Perspektiven*. Wiesbaden: Springer.
- Lippmann, E. (2013). *Intervision. Kollegiales Coaching professionell gestalten*. (3. überarb. Aufl.). Berlin: Springer.
- Schaarschmidt, U., Kriesche, U. & Fischer A. (2017). *Lehrereignung. Voraussetzungen erkennen, Kompetenzen fördern, Bedingungen gestalten*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schlee, J. (2019). *Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe. Hilfe zur Selbsthilfe – Ein Arbeitsbuch*. (4. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulz von Thun, F. (2019). *Miteinander reden: 1. Störungen und Klä-*

- rungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. (56. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Schulz von Thun, F. (2020). *Das Kommunikationsquadrat*. Hamburg: Schulz von Thun Institut für Kommunikation. Verfügbar unter <https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat>
- Schwarz, S. (2021). *Umgang mit Erwartungen als Heilpädagogische Fachperson. Wege, die beim Umgang mit hohen Ansprüchen helfen können*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Stein, R. (2004). *Zum Selbstkonzept im Lebensbereich Beruf bei Lehrern für Sonderpädagogik – am Beispiel von Lehrern für Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Kennst du das Gefühl, das jede und jeder etwas von dir will?

Möchtest du es am liebsten allen rechtmachen?

Hast du hohe Ansprüche an dich selbst oder bist du gar perfektionistisch?

Dann ist dieses Booklet genau das Richtige für dich!

In diesem Booklet sind sieben Wege beschrieben, die dir zu einem stressfreieren, entspannteren Umgang mit hohen eigenen oder fremden Erwartungen verhelfen können. Die enthaltenen Arbeitstools unterstützen dich dabei, diese Wege zu beschreiten.